

2024

تاريخ نشأة المسيحية وتطور
انتشارها: دراسة تحليلية للأصول
والتأثيرات الاجتماعية والسياسية
والدينية عبر العصور

	الفهرس
11.....	التوطئة
14.....	المقدمة
14.....	أهدف البحث
15	الإشكالية البحثية
15	المنهج البحثي
16	الأسئلة البحثية
17.....	الفصل الأول: نشأة المسيحية
17.....	المبحث الأول: السياق التاريخي والجغرافي
19.....	الأوضاع السياسية والاجتماعية في فلسطين في القرن الأول الميلادي
23	سياسة إسرائيل في عهد يسوع المسيح
27	التعاون بين اليهود والرومان في عهد يسوع المسيح
28	الجليل تحت حكم هيرودس أنتيباس
30.....	الهيكل الاجتماعي اليهودي في زمن يسوع المسيح
37.....	تأثير الثقافة اليهودية والرومانية على المسيحية الناشئة
48.....	ملخص المبحث الأول
49.....	المبحث الثاني: حياة وتعاليم يسوع المسيح
50.....	الخلفية التاريخية لحياة يسوع
53	النبوءات عن المسيح

55	تعاليم يسوع وتأثيرها على التلاميذ والمجتمع
55	الموعظة على الجبل
61	ملخص المبحث الثاني
62	المبحث الثالث: الرسل والتبشير المبكر
63	دور الرسل في نشر المسيحية
67	تأسيس المجتمعات المسيحية الأولى
69	ملخص المبحث الثالث
69	الفصل الثاني: تطور العقائد المسيحية
71	المبحث الأول: التطور العقائدي في القرون الأولى
72	المجامع المسكونية الأولى
72	مجمع القسطنطينية
73	مجمع خلقيدونية
75	مجمع نيقية
80	انحرافات عن العقيدة الأرثوذكسية للثالوث
83	ملخص المبحث الأول
84	المبحث الثاني: النصوص المقدسة
84	تكوين العهد الجديد
91	مكونات الكتاب المقدس

91	تاريخ كتابة الكتاب المقدس
95	أسفار العهد القديم ورموزها
100	تفسير أسفار العهد القديم
108	تفسير أسفار العهد الجديد
113	ملخص المبحث الثاني
114	المبحث الثالث: الهرطقات والردود الرسمية
115	الهرطقة الغنوصية
118	الهرطقة الأريوسية
119	الهرطقات التي ظهرت بعد الأريوسية
123	ملخص المبحث الثالث
125	الفصل الثالث: المسيحية في العصور الوسطى
126	المبحث الأول: المسيحية في الإمبراطورية الرومانية
127	اعتراف الإمبراطورية الرومانية بالمسيحية
127	معركة جسر ميلفيو
128	مرسوم ميلانو
130	ملخص المبحث الأول
131	المبحث الثاني: تأثير الكنيسة في العصور الوسطى
131	دور الكنيسة الأرثوذكسية في الحياة السياسية

136	دور الأباطرة في الكنيسة
140	ملخص المبحث الثاني
141	المبحث الثالث: الإصلاحات الدينية
142	الإصلاح البروتستانتي
144	أسباب ودوافع الإصلاح البروتستانتي
146	نتائج الإصلاح البروتستانتي على المسيحية الغربية
153	ملخص المبحث الثالث
154	الفصل الرابع: المسيحية في العصر الحديث
155	المبحث الأول: المسيحية في عصر النهضة والتنوير
155	تأثير عصر النهضة والتنوير على الفكر المسيحي
156	الانحرافات الفكرية التي برزت في تلك الحقبة
158	مراحل المرجعية في الفكر البشري
160	حركة العصر الجديد
163	التحديات الفكرية والعلمية للمسيحية في عصر النهضة والتنوير
163	البابا مرقس الخامس (البطريك ال98)
164	البابا يوانس الخامس عشر (البطريك ال99)
164	البابا يوانس السابع عشر (البطريك ال105)
165	البابا مرقس الثامن (البطريك ال108)

167	ملخص المبحث الأول
167	المبحث الثاني: التحديات المعاصرة التي تواجه المسيحية
168	قضايا الحداثة والعلمانية وتأثيرها على المسيحية
172	التحديات التي تواجه المسيحية
172	التيارات العلمانية
172	ضياح الهوية
173	التفكك الأسري
173	انتشار بعض القيم السلبية في المجتمع
174	الحوار بين الأديان والتعايش السلمي
182	ملخص المبحث الثاني
183	الفصل الخامس: العقائد والممارسات المسيحية
185	المبحث الأول: العبادات والطقوس
185	أسرار الكنيسة السبعة
187	سر المعمودية في العهد القديم
187	أولاً: فلك نوح
190	ثانياً: قصة عبور البحر الأحمر
190	ثالثاً: دخول يشوع أرض الميعاد
191	سر المعمودية في العهد الجديد
194	سر الميرون في العهد القديم

199	سر الميرون في العهد الجديد
201	سر الإفخارستيا في العهد القديم
201	أولا: الفصح
202	ثانيا: المن
203	ثالثا: وليمة الحكمة
203	رابعا: نشيد الأناشيد
204	سر الإفخارستيا في العهد الجديد
206	سر التوبة والاعتراف في العهد القديم
206	أولا: توبة عاخان
207	ثانيا: توبة داوود
207	ثالثا: صلاة عزرا
208	سر التوبة والاعتراف في العهد الجديد
210	سر مسحة المرضى
212	سر الزيجة في العهد القديم
214	سر الزيجة في العهد الجديد
217	سر الكهنوت في العهد القديم
220	سر الكهنوت في العهد الجديد
222	طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
223	الصلوات

225	الصوم
227	الأعياد
228	ملخص المبحث الأول
	الاختلافات بين الطوائف المسيحية: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية
229	
230	ملخص المبحث الثاني
231	المبحث الثالث: الفكر اللاهوتي والفلسفي
232	النقاشات اللاهوتية والفلسفية
234	المفكرين المسيحيين البارزين
235	القديس أوغسطينوس
239	توما الأكويني
243	بليز باسكال
245	ملخص المبحث الثالث
246	الفصل السادس: تأثير المسيحية على الثقافة والمجتمع
247	المبحث الأول: الفنون والآداب في المسيحية
248	الفن في المسيحية
253	الأشكال الأدبية في الكتاب المقدس
257	الموسيقى في المسيحية
260	العمارة في المسيحية

268	ملخص المبحث الأول.....
269	المبحث الثاني: السياسة والقانون الكنسي
270	القانون الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية
274	العلاقة بين الكنيسة والدولة عبر التاريخ
287	ملخص المبحث الثاني.....
288	المبحث الثالث: العلوم والتعليم الكنسي
288	دور الكنيسة في تطور العلوم والتعليم
293	مدارس الأحد
296	ملخص المبحث الثالث
298	الخاتمة
299	التوصيات للبحوث المستقبلية
300	قائمة المراجع باللغات الأجنبية
308	قائمة المراجع باللغة العربية:

فهرس الصور

صورة 1 خريطة مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية	19
صورة 2 بقايا القناة الرومانية القديمة	22
صورة 3 لوحة السيد يسوع المسيح في العظة على الجبل، رسم الفنان جان بروجيل الكبير، 1598.	56
صورة 4 لوحة جدارية تخيلية تصف مجمع القسطنطينية	72
صورة 5 المجمع المسكوني، عام 1876 من رسم فاسيلي سوريكوف	74
صورة 6 لوحة جدارية من القرن السادس عشر تصور مجمع نيقية	76
صورة 7 لوحة تذكارية يرجع تاريخها إلى عام 1978، تخليداً لذكرى مرسوم ميلانو	129
صورة 8 معركة مانزكرت التاريخية	134
صورة 9 حدود الإمبراطورية البيزنطية 1081	135
صورة 10 جبل آثوس في اليونان	139
صورة 11 يونان والحوت	250
صورة 12 الفتية الثلاثة في أتون النار	250
صورة 13 السيد المسيح من مقابر كوموديل	251
صورة 14 العذراء والطفل. لوحة جدارية من سراديب الموتى، روما، القرن الرابع.	252
صورة 15 الدياميس	261
صورة 16 البازيليكا-المزدوجة بأكويلا (منتصف القرن 4م)، مسقط أفقى	262
صورة 17 البازيليكا-المزدوجة بأكويلا (نهاية القرن 4م- بداية القرن 5م)، مسقط أفقى	262
صورة 18 تصف كنائس البازيليكا	264
توضح كنيسة قلب لوزة 19 صورة	265
صورة 20 توضح كنيسة القديس سمعان العامودي	266
صورة 21 توضح كنيسة القيامة	267

صورة 1 خريطة مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية.....19

صورة 2 بقايا القناة الرومانية القديمة.....22

صورة 3 لوحة السيد يسوع المسيح في العظة على الجبل، رسم الفنان جان بروجيل الكبير،

.....1598

صورة 4 لوحة جدارية تخيلية تصف مجمع القسطنطينية.....72

- صورة 5 المجمع المسكوني، عام 1876 من رسم فاسيلي سوريكوف74
- صورة 6 لوحة جدارية من القرن السادس عشر تصور مجمع نيقية76
- صورة 7 لوحة تذكارية يرجع تاريخها إلى عام 1978، تخليداً لذكرى مرسوم ميلانو 129
- صورة 8 معركة مانزكرت التاريخية 134
- صورة 9 حدود الإمبراطورية البيزنطية 1081 135
- صورة 10 جبل آثوس في اليونان 139
- صورة 11 يونان والحوت 250
- صورة 12 الفتية الثلاثة في أتون النار 250
- صورة 13 السيد المسيح من مقابر كوموديل 251
- صورة 14 العذراء والطفل. لوحة جدارية من سراديب الموتى، روما، القرن الرابع 252
- صورة 15 الدياميس 261
- صورة 16 البازيليكا-المزدوجة بأكويليا (منتصف القرن 4م)، مسقط أفقى 262
- صورة 17 البازيليكا-المزدوجة بأكويليا (نهاية القرن 4م- بداية القرن 5م)، مسقط أفقى 262
- صورة 18 تصف كنائس البازيليكا 264
- صورة 19 توضح كنيسة قلب لوزة 265
- صورة 20 توضح كنيسة القديس سمعان العامودي 266
- صورة 21 توضح كنيسة القيامة 267

التوطئة

تعتبر المسيحية واحدة من أكبر الديانات في العالم وأكثرها تأثيرًا على مر العصور. بدأت كمجموعة صغيرة من المؤمنين في فلسطين القديمة وانتشرت لتصبح دينًا عالميًا يلهم ويؤثر على حياة الملايين. هذا البحث يهدف إلى دراسة نشأة وتطور المسيحية عبر التاريخ، من بداياتها وحتى تأثيرها الحالي على الثقافة والمجتمع.

تتجلى أهمية دراسة المسيحية في كونها ليست مجرد ديانة بل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية. لقد أثرت المسيحية على الفلسفة، والفن، والأدب، والسياسة، والقوانين،

والعلاقات الاجتماعية. تقدم دراسة تطور العقائد والممارسات المسيحية فهماً أعمق لكيفية تشكيل المسيحية للعالم الذي نعيش فيه اليوم.

اختيار هذا الموضوع ينبع من حاجة ملحة لفهم العقائد والممارسات المسيحية وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة. بالرغم من الدراسات العديدة حول المسيحية، هناك فجوات بحثية تحتاج إلى دراسة، وخاصة في كيفية تأثير المسيحية على الثقافة والمجتمع عبر العصور.

تتألف هذه الرسالة من ستة فصول، كل منها يعالج جانباً محدداً من موضوع الدراسة. الفصل الأول يستعرض نشأة المسيحية وبداياتها. الفصل الثاني يتناول تطور العقائد المسيحية. الفصل الثالث يدرس المسيحية في العصور الوسطى، بينما يركز الفصل الرابع على المسيحية في العصر الحديث. الفصل الخامس يستعرض العقائد والممارسات المسيحية، وأخيراً، الفصل السادس يسلط الضوء على تأثير المسيحية على الثقافة والمجتمع.

خلال إعداد هذه الرسالة، هناك عدة تحديات متوقعة يمكن أن تؤثر على سير البحث ونتائجه. من المهم التعرف على هذه التحديات مبكراً ووضع استراتيجيات للتغلب عليها لضمان تحقيق أهداف الدراسة بنجاح.

أحد أبرز التحديات هو التباين الكبير في المصادر التاريخية والدينية المتعلقة بالمسيحية. هذا التباين يمكن أن يؤدي إلى تباين في المعلومات والأراء، مما يصعب الوصول إلى استنتاجات موحدة. للتغلب على هذا التحدي، سيتم التركيز على تحليل المصادر الأكثر موثوقية وتقييمها بشكل نقدي، بالإضافة إلى اعتماد منهجية مقارنة بين المصادر المختلفة لتحديد النقاط المشتركة والفروقات الأساسية.

هناك تحدي آخر يتمثل في قيود الوصول إلى المصادر التاريخية. بعض المصادر قد تكون غير متاحة بسهولة أو تتطلب الوصول إلى مكتبات ومراكز أرشيفية معينة.

للتغلب على هذا التحدي، سيتم استغلال الموارد الرقمية والمكتبات الإلكترونية التي توفر الوصول إلى المصادر التاريخية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التعاون مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية للحصول على الوثائق اللازمة.

تحليل النصوص الدينية واللاهوتية يعد تحديًا معقدًا، حيث يتطلب فهماً عميقاً للغة المستخدمة والسياق التاريخي. للتغلب على هذا التحدي، سيتم دراسة هذه النصوص بعناية واستخدام الأدوات الأكاديمية المناسبة لتحليلها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استشارة الخبراء في الدراسات اللاهوتية للحصول على رؤى أعمق وتفسيرات دقيقة.

كما أن تعدد الفروع الأكاديمية ذات الصلة بالبحث في موضوع المسيحية يعد تحديًا آخر. هذا الموضوع يتطلب دمج معارف من عدة فروع أكاديمية مثل التاريخ، واللاهوت، والفلسفة، وعلم الاجتماع، مما يزيد من تعقيد البحث. للتغلب على هذا التحدي، سيتم تبني منهج متعدد التخصصات يجمع بين هذه الفروع الأكاديمية ويستخدم أدوات ومناهج كل منها بشكل متكامل.

يسعى هذا البحث إلى تقديم دراسة شاملة لتاريخ وتطور المسيحية، مستعرض نشأتها، وتطور عقائدها، وتأثيرها العميق على الثقافة والمجتمع عبر العصور. بالرغم من التحديات المتوقعة مثل تنوع المصادر، وقيود الوصول إلى الوثائق، وتحليل النصوص الدينية، فإن منهجية البحث المعتمدة والتعاون مع الخبراء سيسهمان في تقديم تحليل دقيق وموضوعي. من خلال هذه الدراسة، نأمل أن نقدم إسهامًا معرفيًا يثري الفهم الأكاديمي لهذه الديانة العريقة وتأثيرها المستمر على العالم.

المقدمة

شكلت المسيحية على مر العصور تأثيرات عميقة على مجريات التاريخ والحضارات. ومع تنوع المصادر والآراء حول المسيحية، تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة وشاملة لتاريخها وتطورها وعقائدها وممارساتها وتأثيرها على الثقافة والمجتمع.

هدف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تسعى إلى الإجابة على أسئلة جوهرية حول طبيعة المسيحية وتأثيرها على الحضارة الإنسانية:

الهدف الأول: تتبع نشأة وتطور العقائد المسيحية

تتبع التطور التاريخي للعقائد المسيحية منذ نشأتها في سياق اليهودية وحتى العصر الحديث، مع التركيز على العوامل التي شكلت هذا التطور. ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الطوائف المسيحية الرئيسية (الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية)، وتأثير هذه الاختلافات على تطور المسيحية. كما سنقوم بتحليل العقائد الأساسية للمسيحية مثل الثالوث والتجسد والفداء، وكيف تم تفسيرها وتطويرها عبر التاريخ.

الهدف الثاني: دراسة تأثير المسيحية على الثقافة والمجتمع

تحليل كيف ألهمت المسيحية الفنانين والكتاب والفلاسفة، وكيف تمثل الفنون المختلفة العقائد والممارسات المسيحية. ودراسة كيف شكلت المسيحية القيم الأخلاقية والقوانين في المجتمعات المسيحية. وتحليل دور المسيحية في تشكيل الهياكل الاجتماعية والسياسية، مثل الدولة والكنيسة.

الهدف الثالث: تحليل الممارسات والعقائد المسيحية في الحياة اليومية

دراسة الممارسات الكنسية اليومية، مثل القداس والصلاة والأسرار، وكيف تطورت هذه الممارسات عبر التاريخ. وتحليل كيف تؤثر المعتقدات المسيحية على قرارات الأفراد في حياتهم اليومية، مثل الزواج والأسرة والعمل. ودراسة دور المسيحية في المجتمع المعاصر، وتأثيرها على القضايا المعاصرة مثل الأخلاق والسياسة.

هدف هذه الدراسة هو تقديم فهم شامل ومتكامل للمسيحية، بدءًا من جذورها التاريخية وصولاً إلى تأثيرها على الحضارة الإنسانية المعاصرة. من خلال تحقيق هذه الأهداف، ستساهم الدراسة في إثراء المعرفة حول أحد أهم الديانات في العالم.

الإشكالية البحثية

تكمن الإشكالية البحثية في هذا الدراسة في تعدد التفسيرات والآراء حول تاريخ المسيحية وتطورها، مما يثير العديد من الأسئلة حول هوية المسيحية الحقيقية، وكيفية تطور عقائدها وممارساتها، وما هو تأثيرها الفعلي على الحضارة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلة من الدراسات التي تتناول المسيحية بشكل شامل ومتكامل، مع التركيز على العلاقة بين الجانب العقائدي والجانب الاجتماعي والتاريخي.

المنهج البحثي

سيتم اتباع منهج بحثي متعدد التخصصات في هذه الدراسة، يجمع بين المنهج التاريخي والمنهج اللاهوتي والمنهج الاجتماعي. وسيتم الاعتماد على مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك:

- **الكتاب المقدس:** كمرجع أساسي لعقائد المسيحية وممارساتها.
- **المصادر التاريخية:** مثل المؤرخين القدماء والوثائق الكنسية وسير القديسين.
- **الكتابات اللاهوتية:** بما في ذلك أعمال الآباء الكنسيين واللاهوتيين المعاصرين.
- **الدراسات الاجتماعية:** التي تتناول دور المسيحية في المجتمع والسياسة والثقافة.

الأسئلة البحثية

- كيف نشأت المسيحية وتطورت عقائدها وممارساتها؟
- ما هي العوامل التي أثرت على تطور المسيحية؟
- ما هي العلاقة بين المسيحية والثقافات الأخرى؟
- ما هو تأثير المسيحية على المجتمع والسياسة والثقافة؟
- ما هي أهمية دراسة المسيحية في فهم الحضارة الإنسانية؟

بالإضافة إلى ذلك، يتعدى هذا البحث مجرد دراسة للعقائد والتأثيرات التاريخية للمسيحية، إذ يهدف أيضًا إلى إلقاء الضوء على التحديات الحديثة التي تواجه المسيحية كديانة عالمية في العصر الحديث. فالتطورات الثقافية والاجتماعية المعاصرة تطرح تحديات جديدة على المسيحية، مما يتطلب دراسة عميقة لتفاعلها مع العالم الحديث وكيفية تأقلمها مع التغيرات السريعة في القرن الواحد والعشرين.

الفصل الأول: نشأة المسيحية

تعتبر المسيحية، كديانة عالمية تأسست في منطقة فلسطين خلال القرن الأول الميلادي، موضوعاً رئيسياً للدراسات الدينية والتاريخية. يهدف هذا الفصل إلى تحليل الجذور التاريخية والسياق الجغرافي الذي أسهم في تكون هذه الديانة ونموها المبكر.

يتناول المبحث الأول السياق التاريخي والجغرافي لمنطقة فلسطين خلال القرن الأول الميلادي، وتحديدًا الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت موجودة في الأراضي الفلسطينية في هذه الفترة الزمنية المحددة. يشمل ذلك دراسة سياسة إسرائيل وتأثيرها على المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى التعاون السياسي بين اليهود والرومان وتأثير ذلك على البيئة الاجتماعية.

يركز المبحث الثاني على حياة يسوع وتأثيرها على الثقافة والديانة في المنطقة، بالإضافة إلى تحليل النبوءات المتعلقة بالمسيح وتأثير تعاليمه على المجتمعات المسيحية المبكرة.

في المبحث الثالث نقوم بتحليل دور الرسل في نشر المسيحية وتأسيس المجتمعات المسيحية الأولى في المنطقة، مع التركيز على النتائج الثقافية والاجتماعية لهذه العملية التبشيرية.

يعتبر هذا الفصل تحليلاً عميقاً للسياق التاريخي والثقافي الذي ساهم في نشأة المسيحية كديانة عالمية، مما يساهم في فهم أعمق للأسس التي بنيت عليها هذه الديانة في أوائل تاريخها.

المبحث الأول: السياق التاريخي والجغرافي

يعتبر القرن الأول الميلادي من الفترات الحرجة والمهمة في تاريخ فلسطين، حيث شهدت هذه الحقبة تطورات سياسية واجتماعية ودينية عميقة تركت أثراً بالغاً على تاريخ المنطقة والعالم. في هذا المبحث، سنستعرض الأوضاع السياسية والاجتماعية

التي كانت سائدة في فلسطين خلال القرن الأول الميلادي، وندناول تأثير الثقافتين اليهودية والرومانية على المسيحية الناشئة، التي بدأت في الظهور في ظل هذه الظروف المتغيرة.

شهدت فلسطين في القرن الأول الميلادي توترات سياسية واجتماعية كبيرة نتيجة للسيطرة الرومانية القوية على المنطقة. كان الرومان يحكمون فلسطين بقبضة حديدية، حيث فرضوا نظامًا إداريًا صارمًا وجعلوا من المنطقة جزءاً من الإمبراطورية الرومانية. وقد أدى ذلك إلى نشوب صراعات مستمرة بين السكان اليهود والسلطات الرومانية، تجسدت في حركات مقاومة ومحاولات عديدة للتحرك من السيطرة الأجنبية.

من الناحية الاجتماعية، كانت فلسطين في هذه الفترة مجتمعًا متعدد الثقافات، يتألف من اليهود، والسامريين، والأمم الأخرى المقيمة فيها. كان اليهود يشكلون الأغلبية، ولكن تأثير الثقافات الأخرى، وخاصة الثقافة الرومانية، كان واضحًا في العديد من جوانب الحياة اليومية، مما أدى إلى تفاعل ثقافي معقد بين هذه المكونات المختلفة.

أما بالنسبة لتأثير الثقافة اليهودية والرومانية على المسيحية الناشئة، فقد كان له دور حاسم في تشكيل معالم الديانة الجديدة. تأثرت المسيحية في بداياتها بالتراث الديني اليهودي، حيث انبثقت من الثقافة اليهودية واستلهمت منها الكثير من القيم والتعاليم. في الوقت نفسه، كانت الثقافة الرومانية توفر الإطار السياسي والاجتماعي الذي انتشرت فيه المسيحية، مما أثر على تطورها وانتشارها في مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية.

في هذا المبحث، سنقوم بتحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية في فلسطين في القرن الأول الميلادي بشكل أعمق، ونسلط الضوء على التفاعل بين الثقافات اليهودية والرومانية وكيفية تأثيرها على المسيحية الناشئة، مع التركيز على الأبعاد التاريخية والجغرافية التي ساهمت في تشكيل هذا السياق.

الأوضاع السياسية والاجتماعية في فلسطين في القرن الأول الميلادي

في عام 721/722 قبل الميلاد، تعرضت مملكة إسرائيل الشمالية للتدمير على يد الآشوريين، وفي حوالي عام 589/588 قبل الميلاد، تم تدمير مملكة يهوذا الجنوبية بما في ذلك القدس وهيكل سليمان على يد البابليين¹.

صورة 1 خريطة مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية

تعكس هذه الأحداث أن مهمة الأنبياء في توجيه وتحذير الشعب اليهودي لم تحقق النجاح المرجو. كانت خسارة القدس، والهيكل، وتابوت العهد كارثة كبرى في التاريخ

1 Lester L. Grabbe (2007). Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know It?. New York: T&T Clark. P. 134.

اليهودي²، تعادل كارثة السبي المصري التي وقعت قبل ما يقرب من ألف عام. بعد هذه الأحداث، أصبحت إسرائيل خاضعة لسيطرة إمبراطوريات أجنبية تعبد الأوثان لعدة قرون، مما أضاف إلى معاناة الشعب اليهودي وأثر بشكل عميق على مسار تاريخهم وثقافتهم.

انهارت الإمبراطورية البابلية لتخلي المكان للإمبراطورية الفارسية. وبينما سمح الفرس بعودة بعض النخب اليهودية من الأسر في بابل وإعادة بناء القدس والهيكل، أصبحت المنطقة خاضعة لسيطرتهم. لم تدم سيطرة الفرس طويلاً، حيث اجتاح الإسكندر الأكبر الإمبراطورية الفارسية في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. ونتيجة لذلك، وقعت أرض إسرائيل تحت حكم سلالة البطالمة اليونانية التي اتخذت من الإسكندرية عاصمة لها.

شهدت هذه الحقبة، المعروفة باسم "الفترة الهيلينية"، انتشار الحضارة اليونانية في جميع أنحاء الإمبراطورية، بما في ذلك إسرائيل. شمل ذلك تبني اللغة اليونانية، والفنون، والفلسفة، والتكنولوجيا، والطب، والعمارة، وأسلوب الحياة. من المحتمل أن تكون أسرة البطالمة قد أمرت بترجمة النصوص المقدسة اليهودية، وخاصة التوراة، إلى اللغة اليونانية. عرفت هذه الترجمة باسم "الترجمة السبعينية" وتم وضعها في مكتبة الإسكندرية بمصر. وفي مطلع القرن الثاني قبل الميلاد، تغيرت السيطرة على إسرائيل من سلالة البطالمة اليونانية إلى الإمبراطورية السلوقية بقيادة أنطيوخوس الرابع إبيفانيس. سعى أنطيوخوس لفرض الهيلينية على المنطقة، بما في ذلك وضع تمثال

2 Weksler-Bdolah ،Shlomit (2019). Aelia Capitolina – Jerusalem in the Roman period: in light of archaeological research. P. 3.

لزيوس في الهيكل اليهودي³. أدى هذا إلى ثورة المكابيين (167-142 قبل الميلاد) بقيادة عائلة الحشمونيين الكهنوتية، والتي نجحت في طرد اليونانيين وتأسيس مملكة يهودية مستقلة.

تميزت فترة الحكم الحشموني (142-63 قبل الميلاد) بكونها فترة حكم ديني (ثيوقراطي) قصيرة ومضطربة. شهدت هذه الحقبة ظهور الفصائل الدينية الرئيسية في اليهودية، مثل الفريسيين والصدوقيين، كما عانت من صراعات داخلية على السلطة. انتهى حكم الحشمونيين عام 63 قبل الميلاد عندما تدخلت كل من الإمبراطورية الفرثية في الشرق والجمهورية الرومانية المتوسعة في الغرب في نزاع داخلي على العرش.

حكم هيرودس الكبير (37-4 ق.م)، الذي وافق نهايته مع ميلاد يسوع، يُعدّ حقبةً فاصلةً في التاريخ اليهودي. يكاد يجمع المؤرخون على أنّ هيرودس شخصية مثيرة للجدل، فبينما يعتبره البعض ملكًا دموياً ظالمًا، يرى آخرون فيه بانياً عظيمًا ترك إرثًا معماريًا وثقافيًا ضخمًا⁴. تمتع هيرودس برؤية إمبراطورية رومانية، حيث سعى إلى تحويل إسرائيل إلى دولة حديثة على الطراز اليوناني الروماني، مُلهمًا بمدينة أثينا العريقة.

نقذ هيرودس مشاريع بناء ضخمة تطلبت موارد هائلة، شملت:

3 Peter Franz Mittag: Antiochos IV. Epiphanes. Eine politische Biographie. Berlin 2006, ISBN 3-05-004205-2.

4 Walmsely, A. 1996. Byzantine Palestine and Arabia: Urban prosperity in Late Antiquity. Scolar Press: 126-158.

- مدينة قيسارية ماريتيما⁵: ميناء روماني حديث متصل بقناة ضخمة.

صورة 2 بقايا القناة الرومانية القديمة

- الحصون: العديد من الحصون في جميع أنحاء إسرائيل، أبرزها حصن مسعدة على البحر الميت.
 - الطرق الرومانية: شبكة حديثة من الطرق سهلت التنقل والتجارة.
 - ضريح هيروديون: ضريحه الفخم على طراز الفراعنة المصريين.
 - القدس: حيث أعاد بناء المدينة وبنى الهيكل الثاني.
- لا شك أن إنجازات هيرودس المعمارية تركت بصمة واضحة على أرض إسرائيل.
لكن:

5 Isaac, B.H., The Near East Under Roman Rule: Selected Papers (Brill, 1997), p. 15.

• **الضرائب القاسية:** لتمويل مشاريعه، فرض هيرودس ضرائب باهظة أثارت سخط الشعب.

• **العمل القسري:** استخدم هيرودس العمل القسري بكثافة لبناء مشاريعه، مما زاد من كرهه.

• **التقليد اليوناني الروماني:** واجه هيرودس معارضة من بعض اليهود الذين اعتبروا تبنيه للتقاليد اليونانية الرومانية تخليًا عن الهوية اليهودية.

هيرودس كان بلا شك حاكمًا متوحشًا مهووسًا بالشكوك، حيث قتل العديد من أقاربه الذكور. ورفض هيرودس اختيار وريث ليخلفه خوفًا من أن يتمرد عليهم ويقتله، تمامًا كما يُشاع أنه سمم والده أنتيباتر للوصول إلى السلطة. من المعروف عن هيرودس الكبير من خلال التاريخ اليهودي العلماني، يبدو أنه منسجم تمامًا مع شخصيته أنه كان يشعر بالتهديد من ولادة "المسيح" المحتمل في بيت لحم، وبعد ذلك سعى لقتل جميع الأطفال الذكور دون سن السنتين لتخفيف قلقه⁶. لا شك أن هيرودس الكبير كان حاكمًا قاسيًا ومُقلِّعًا. تميز حكمه بالعديد من الإنجازات المعمارية الضخمة، لكنه اتسم أيضًا بالقسوة والقتل والشك. كما يرتبط اسم هيرودس بمجزرة الأطفال في بيت لحم، حيث أمر بقتل جميع الذكور دون سن السنتين. يُعتقد أنه قام بذلك بدافع الخوف من نبوءة تُشير إلى ولادة "المسيح" الذي سيهدد حكمه.

سياسة إسرائيل في عهد يسوع المسيح

⁶ Richardson، Peter (1996). Herod King of the Jews and Friend of the Romans. University of North Carolina Press. P. 298.

بعد وفاة هيرودس الكبير في عام 4 قبل الميلاد، واجهت إسرائيل صراعات على السلطة وفوضى سياسية. لم يكن هيرودس قد عين وريثاً واضحاً، خوفاً من التمرد عليه من قبل أحد أبنائه.

لتحقيق الاستقرار في المنطقة، تدخل الإمبراطور الروماني أوغسطس وقسم مملكة هيرودس إلى أربعة أجزاء، ثم وزّعها على ثلاثة من أبناء هيرودس.

هيرودس أرخيلوس (يهودا) حكم النصف الجنوبي من إسرائيل، بما في ذلك السامرة ويهودا والإدومية والقدس. وكان بمثابة "الإثنارخ" (ملك القومية) من قبل الرومان. واجه معارضة شديدة من الشعب بسبب وحشيته، وتم عزله من قبل الرومان عام 6 م. هيرودس أنطيباس (شمال غرب) حكم الجزء الشمالي الغربي من إسرائيل، بما في ذلك الجليل، حيث نشأ يسوع. كان معروفاً بوحشيته وقسوته، وأعدم يوحنا المعمدان. كان حاضراً في القدس خلال صلب يسوع. وحكم حتى عام 39 م، عندما عزله الرومان.

هيرودس فيليبس (شمال شرق) حكم الجزء الشمالي الشرقي من إسرائيل، بما في ذلك ديكابوليس (منطقة على سفوح جبل حرمون) والمنطقة شرق الأردن وبحيرة الجليل. وكان حاكماً معتدلاً نسبياً، وشجع التنمية الاقتصادية والثقافية في منطقتيه. وحكم حتى توفي عام 34 م.

واجه هيرودس أرخيلوس، حاكم يهودا، صعوبات في حكمه. لم يكن لديه خبرة سابقة في الحكم، كما ورث منطقة مضطربة تعاني من مشاريع بناء ضخمة وضرائب باهظة. في عام 6 م، اندلعت ثورة ضد حكمه، مما اضطر الرومان للتدخل. عزلوا أرخيلوس عن السلطة وفرضوا السيطرة المباشرة على يهودا والسامرة والإدوم.

عين الرومان "وكلاء" أو "نوابًا" أو "حكامًا" لإدارة يهودا. وتمتع هؤلاء الحكام بسلطات واسعة، بما في ذلك جمع الضرائب، والحفاظ على النظام العام، وإصدار الأحكام.

أشهر نواب الرومان في يهودا كان بونطيوس بيلاطس. حكم بيلاطس من عام 26 إلى عام 36 م. واتسم حكمه بالقسوة والفساد، مما أدى إلى استياء الشعب اليهودي. ولعب دورًا هامًا في محاكمة وصلب يسوع.

في عهد يسوع، اتبعت حكومة الرومان نهجًا ذا أولويتين رئيسيتين:

1. ضمان سلام روما (Pax Romana):

كان السلام ضروريًا للاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي للإمبراطورية. وساعد على تقليل تكاليف الحروب والتمردات الداخلية. وسمح بتدفق التجارة وازدهار الزراعة. حافظ الجيش الروماني على قوة هائلة وقمع أي معارضة. عقد الرومان معاهدات مع الزعماء المحليين ودمجهم في الإمبراطورية. روجوا للثقافة الرومانية ولغة اللاتينية، مما أدى إلى شعور بالوحدة بين مختلف الشعوب.

2. ضمان تدفق الإيرادات:

كانت الضرائب ضرورية لتمويل الجيش، والبنية التحتية، والخدمات العامة. فرض الرومان نظامًا ضريبيًا معقدًا شمل جميع أنحاء الإمبراطورية. واجه هذا النظام مقاومة من بعض الشعوب، الذين رأوا فيه عبئًا ثقيلًا.

تم استخدام طرق مختلفة لجمع الضرائب، بما في ذلك:

- **الضرائب المباشرة:** فرضت على الأفراد والممتلكات.

• الضرائب غير المباشرة: فرضت على السلع والخدمات.

• الرسوم الجمركية: فرضت على البضائع التي تدخل الإمبراطورية أو تخرج منها.

لم يكن "Pax Romana" سلامًا عادلاً أو مثاليًا، حيث تم تحقيق السلام من خلال القمع الوحشي للمعارضة. عانت العديد من الشعوب من الضرائب الباهظة والسيطرة الرومانية. وأدى هذا إلى الاستياء والتمرد في بعض الأحيان. كان السلام الروماني يعني قمع أي معارضة حقيقية أو محتملة من قبل الجيش الروماني. سمح هذا القمع بتدفق التجارة والازدهار الاقتصادي، لكنه أدى أيضًا إلى الاستياء والتمرد.

يُظهر تصوير جباة الضرائب في الأناجيل، مثل متى ولوقا، مدى سخط الشعب على نظام الضرائب الروماني في عهد يسوع المسيح. فرض الرومان نظامًا ضريبيًا على شعب لم يكن له رأي في وضعه. وكانت الضرائب مرتفعة، مما أدى إلى معاناة الفقراء والطبقة العاملة.

تميز جباة الضرائب في كثير من الأحيان بالفساد والابتزاز، مستغلين سلطتهم لإثراء أنفسهم على حساب الشعب. تم تفويض جمع الضرائب إلى جهات محلية، مثل الشيوخ أو أصحاب الأراضي، الذين سعوا لتحقيق أرباح إضافية فوق المبالغ المطلوبة من قبل الرومان.

يشير البعض إلى تشابه ممارسات جباة الضرائب الرومان مع أساليب العصابات، مثل المافيا. وتشمل أوجه التشابه استخدام جباة الضرائب أحيانًا العنف والترهيب لإجبار الناس على دفع الضرائب. لجأ بعض جباة الضرائب إلى الابتزاز لزيادة أرباحهم. اتسم

النظام بوجود فساد واسع النطاق، حيث استفاد جباة الضرائب والمسؤولون من الأموال العامة.

انتقد يسوع نظام الضرائب الروماني علناً، واصفاً جباة الضرائب بـ "الخطاة" و "العشارين". ومع ذلك، ركز يسوع على الخلاص الروحي أكثر من التغيير السياسي. ودعا أتباعه إلى طاعة السلطات، حتى لو كانت ظالمة، مع التركيز على بناء ملكوت الله. فَأَجَابَ يَسُوعُ: "أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ. فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ" (إنجيل مرقس 12:17).

من المعروف من التاريخ اليهودي العلماني، من خلال كتابات يوسيفوس، أن بيلاطس كان حاكماً ناجحاً للغاية في الغالب - أي حاكماً رومانياً قاسياً ووحشياً للغاية. في الواقع، كان بيلاطس قاسياً لدرجة أن يوسيفوس يُفيد بأنه تم إزالته من السلطة من قبل الرومان في عام 36 ميلادياً، لأن وحشية حكمه كانت بما يكفي ليخشى رؤساؤه في روما أن يثير ثورة في إسرائيل. يتناقض هذا بشكل كبير مع صورة بيلاطس في الأناجيل خلال سرد الآلام (خاصة في إنجيل متى)، حيث يُصوّر كضعيف، وسهل الإنقاض، ويُهيمن عليه بسهولة الكهنة والشيوخ الذين يتحكمون في الحشد⁷.

التعاون بين اليهود والرومان في عهد يسوع المسيح

في عهد يسوع، اتسمت العلاقة بين اليهود والرومان بالتعقيد، حيث وُجدَ مزيج من التعاون والتوتر. تعاون كهنة وأرستقراطية ("الشيوخ") مع الرب المقدس⁸ مع الرومان

7 الأب متى المسكين، تفسير إنجيل يوحنا: ج2، دير القديس أنبا مقار، طبعة أولى 1990م، ص1165.

8 مركز ديني وسياسي مهم، حيث كان الكهنة يؤدون طقوساً دينية ويقدمون القرابين.

للحفاظ على سلطتهم ومصالحهم. وكان للرومان سلطة اختيار رئيس الكهنة، مما سمح لهم بالتأثير على القيادة الدينية. كان السنهدريم⁹ مسؤولاً عن الحفاظ على القانون والنظام وجمع الضرائب للرومان.

على الرغم من التعاون، نظر العديد من اليهود إلى الكهنة والشيوخ بريبة، واعتبروهم خونة متعاونين مع المحتلين. بينما كان الكهنة يتمتعون بسلطة دينية عليا، كان يُنظر إليهم أيضاً كأدوات للسيطرة الرومانية. وأدى التعاون مع الرومان إلى فقدان اليهود لبعض سيطرتهم الدينية والسياسية.

يُشبه التعاون بين الكهنة والشيوخ مع الرومان بعض الحالات المعاصرة، مثل تعيين حكومة دولة ما لشخصية دينية موالية لها. تثير هذه الأمثلة أسئلة حول التوازن بين السلطة الدينية والسياسية، والتعاون مع قوى خارجية.

كان التعاون بين اليهود والرومان في عهد يسوع مزيجاً من المصالح المشتركة والتوترات. فمن جهة، سمح هذا التعاون للطبقة الحاكمة بالحفاظ على سلطتها، بينما سمح للرومان بالحكم بشكل فعال. ومن جهة أخرى، أدى هذا التعاون إلى استياء شعبي وفقدان للسيادة الدينية.

الجليل تحت حكم هيرودس أنتيباس

قضى يسوع معظم حياته في الجليل، حيث كانت الأوضاع السياسية تختلف عن تلك في يهودا التي كانت تحت السيطرة الرومانية المباشرة. حكم هيرودس أنتيباس الجليل

⁹مجلس يهودي يتكون من الكهنة والشيوخ، كان يتمتع بسلطات دينية وسياسية واسعة.

من 4 ق.م إلى 39 م، وكان يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية عن الرومان¹⁰. لم ير يسوع على الأرجح العديد من الجنود الرومان في الجليل، حيث كانت قوات هيرودس هي القوة العسكرية المهيمنة.

اتخذ هيرودس أنتيباس من صفورية عاصمة له في البداية، ثم نقلها إلى "طيباريوس" على ساحل بحيرة طبريا. وسعى للحفاظ على سلامة الجليل وضمان تدفق الضرائب، مما أدى إلى رضى الرومان عنه. على الرغم من رضى الرومان، كان هيرود أنتيباس مكروهاً من قبل شعبه بسبب حكمه القاسٍ وظلمه.

تُعد حادثة إعدام يوحنا المعمدان أشهر رواية عن هيرودس أنتيباس في الأناجيل. تزوج هيرودس أنتيباس من هيروديا، زوجة أخيه غير الشقيق، مما أثار استياء العديد من اليهود. وخلال حفل عيد ميلاد، انجذب هيرودس لسالومي، ابنة هيروديا، وطلب منها الرقص. كنوع من المكافأة، طلبت سالومي، بتحريض من أمها، رأس يوحنا المعمدان، الذي كان قد انتقد هيروديا علناً. "دَخَلَتْ ابْنَةُ هِيرُودِيَا وَرَقَصَتْ، فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ مَعَهُ. فَقَالَ الْمَلِكُ لِلصَّبِيِّ: «مَهْمَا أَرَدْتَ اطْلُبِي مِنِّي فَأُعْطِيكِ». وَأَقْسَمَ لَهَا أَنْ «مَهْمَا طَلَبْتِ مِنِّي لأُعْطِيَنَّكَ حَتَّى نِصْفَ مَمْلَكَتِي». فَخَرَجَتْ وَقَالَتْ لِأُمِّهَا: «مَاذَا أَطْلُبُ؟» فَقَالَتْ: «رَأْسَ يُوْحَنَّا الْمَعْمَدَانَ» (إنجيل مرقس 6: 14-29).

أثار إعدام يوحنا المعمدان غضب اليهود، الذين اعتبروا ذلك سلوكاً منحرفاً لا يتوقعه المرء من حاكم يهودي، بل من حاكم روماني وثني. وأصبح هيرودس أنتيباس أكثر قلقاً في نهاية حكمه، خوفاً من تمرد شعبه. وبدأ هيرودس بتخزين الأسلحة في قصره،

10 راندال ايه ويس، الطوائف اليهودية في زمن كتابة العهد الجديد، ترجمة: د. عادل زكري،

مدرسة الإسكندرية، ٢٠١٦، ص 26.

مما أثار قلق الرومان. كما اعتقد الرومان أن هيرودس يهدد سلطتهم، فعزلوه عام 39 م ونفوه. وبعد عزله، ضم الرومان الجليل إلى أراضيهم المباشرة، لتخضع لحكمهم بشكل مباشر.

الهيكل الاجتماعي اليهودي في زمن يسوع المسيح

كان المجتمع اليهودي في زمن يسوع هرمياً ومعقدًا، يتكون من طبقات مختلفة ذات أدوار وسلطات متباينة. لفهم سياق قصص الإنجيل بشكل أفضل، من المهم التعرف على هذه الطبقات وعلاقتها بيسوع.

1. الرومان:

احتل الرومان أعلى مرتبة في الهيكل الاجتماعي، بصفتهم قوة احتلال تتحكم في جميع جوانب الحياة. تواجد في يهودا حامية رومانية صغيرة نسبياً، بقيادة بيلاطس في قيصرية ماريتيما، بالإضافة إلى قوات إضافية في المقاطعة السورية الشمالية. وسيطر الرومان على جميع المجالات، من السياسة والاقتصاد إلى الدين، مستخدمين قوتهم العسكرية لفرض سيطرتهم.

2. الكهنة:

تعاون كهنة معبد القدس بشكل وثيق مع الرومان، حيث كان لهم دور مركزي في حفظ النظام وجمع الضرائب. وكان للرومان سلطة تعيين رئيس الكهنة، ضماناً لاختيار شخص موالٍ لهم. ولم يكن هناك فصل بين الدين والسياسة، حيث كان الكهنة بمثابة الحكام الدينيين والسياسيين في نفس الوقت، مما أدى إلى حكومة دينية (ثيوقراطية).

وقف يسوع ضد الاحتلال الروماني، وندد بظلمه وقسوته. وانتقد أيضاً بعض ممارسات الكهنة، واتهمهم بالفساد والنفاق. وسعى يسوع لنشر رسالة جديدة قائمة على الحب والرحمة، بعيداً عن قيود السلطة الدينية والسياسية.

3- الشيوخ المحليون وجباة الضرائب

كان الرومان يتعاونون أيضاً مع الشيوخ المحليين وأعضاء الطبقة الصدوقية¹¹ الذين كانوا يمثلون حوالي سبعين أسرة من أغنى الأسر في إسرائيل، وكانت تملك معظم الأراضي في تلك الفترة. كان جباة الضرائب يعملون لصالح الصدوقيين. كان الصدوقيون مؤيدين أقوياء للكهنة الذين تعاونوا مع الرومان، وكانوا يميلون إلى التركيز على الجوانب الطقسية والتكفيرية لليهودية. لم يكونوا مهتمين حقاً بالتوراة – مما كان يناسبهم لأن أسلوب حياتهم وسلوكهم كان يكسر باستمرار القواعد الأخلاقية الأساسية للتوراة. بشكل ملائم لهم، كان الهيكل يوفر كفارة غير محدودة من خلال الطقوس التضحية. النص العبري المفضل ليسوع، الذي يقتبس منه مراراً في إنجيل متى، كان موجهاً على الأرجح لهذه المجموعة: "إني أريد رحمة لا ذبيحة" (هوشع 6:6). لم يكن هناك انسجام كبير بين يسوع والصدوقيين. كناقد لا يكل لفساد الهيكل وفساد الكهنة، وكخصم شديد لانتهاكات الطبقة الحاكمة (خصوصاً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية)، لم يكن يسوع محبوباً بين الصدوقيين. كجماعة، ومع الكهنة، كانوا مسؤولين في نهاية المطاف عن القانون والنظام، لذا فإن يسوع كان سيزرع بشدة راحة بال الصدوقيين. لدينا مثال واحد فقط في الأناجيل لصدوقي تعاطف مع يسوع

¹¹ الصدوقية حركة منشقة عن الفريسية، ومؤسسها ويدعى "صادوق" وقد مثل الصدوقيين الطبقة الأرستقراطية بين اليهود.

— يوسف الرامي، الذي يُوصف بأنه عضو في المجلس ("السنهدريم") في مرقس 15، والذي طلب من بيلاطس أن يحصل على جسد يسوع الميت ليدفنه بشكل لائق. لكن أي صدوقي يجب أن يكون تابعاً ليسوع سرّاً – لأن اتباع يسوع علناً كصدوقي يعني التخلي عن انتمائك الطبقي.

4- المزارعون المستأجرون والحرفيون

في قمة الطبقات الدنيا كانوا المزارعون المستأجرون والحرفيون. الفلاح كان يستأجر الأرض من الشيوخ دون أن يملكها، ويزرعها في نظام مشابه للقنانة الإقطاعية. كان الفلاحون مسؤولين عن زراعة الأرض نيابة عن الشيوخ ودفع جزء من حصادهم كإيجار. من ناحية أخرى، كان يسوع عاملاً ماهراً أو "حرفياً". ينتمي إلى حرفة موصوفة في الأناجيل باليونانية باسم "تكتون" – والتي تترجم بشكل أفضل إلى "عامل بناء" بدلاً من "نجار". من المحتمل أن يسوع كان يكسب رزقه في مهنة البناء، وربما تخصص في الأعمال الخشبية كما فعل والده من قبله¹². فكانوا يقولون: "مَنْ أَيْنَ لِهَذَا هَذِهِ الْحِكْمَةُ وَالْقُوَاتُ؟! أَلَيْسَ هَذَا ابْنُ النَّجَّارِ... فَمِنْ أَيْنَ لِهَذَا هَذِهِ كُلُّهَا. فَكَأَنَّهُمْ يَعْثُرُونَ بِهِ" (مت 13: 54 - 57). كانت هناك أيضاً حرفيون آخرون مثل الخبازين والجزارين والحدادين وصناع السلال والدباغين والعاملين في الجلود (مثل بولس)، والنساجين/العاملين في النسيج.

5- العمال

12 البابا شنودة الثالث، سنوات مع أسئلة الناس، جزء 1، 2001، ص 72، 73.

تحت مستوى الحرفيين والمزارعين المستأجرين كانوا العمال غير المهرة. هؤلاء كانوا أشخاصاً ليس لديهم ما يقدمونه لأرباب العمل سوى قوتهم وقدرتهم على أداء المهام. كان العمال غير المهرة يعملون مقابل دينار واحد، وهو الأجر اليومي. كانوا يتجمعون في السوق كل صباح على أمل أن يتم توظيفهم من قبل المزارعين المستأجرين أو الحرفيين الميسورين، أو حتى من قبل وكلاء/مديري الشيوخ ومالكي الأراضي لكسب أجر يوميهم. الدينار الذي يتقاضونه كان يكفي لتغطية نفقات يوم واحد: الإيجار والطعام للعائلة. عندما يقول يسوع في الصلاة الربانية: "خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم"، فإنه يقصد: "من فضلك، تأكد من أننا نكسب ما يكفي لتسديد فواتيرنا لهذا اليوم" ... والذي يعادل ديناراً. إذا لم يتم توظيف العامل غير المهرة في يوم معين، لأي سبب كان – بسبب كبر سنهم أو مرضهم أو إعاقتهم، إلخ – فإنهم سيسقطون في الديون، وهو أسوأ كابوس لأي عضو من الطبقات الدنيا في زمن يسوع. ويقول الكتاب المقدس: "إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ فَلَا يَأْكُلْ أَيْضًا" (2 تس 3: 10).

6- العشاريين

الطبقة التالية تحت العمال اليوميين كانت تعرف بعبيد الديون أو العشاريين. على الرغم من أن اليهودية لا تعترف رسمياً بالعبودية كمؤسسة في التوراة، إلا أن العبودية كانت موجودة عملياً في زمن يسوع. لكن العبودية لم تكن تُمارس من خلال بيع وشراء الناس، بل من خلال تحويل علاقات الدائن والمدين إلى أفراد. إذا تخلف شخص ما عن سداد الإيجار أو الفواتير، أو لم يكن قادراً على العمل ولم يكن لديه أموال كافية لتغطية نفقاته، كان يتعين عليه الاقتراض من أولئك الذين لديهم رأس مال فائض. كان هؤلاء هم ملاك الأراضي/الشيوخ، ووكلاؤهم، جباة الضرائب. كان ملاك الأراضي يقرضون المال من خلال وكلائهم (المعروفين باسم "الوكلاء" أو "المديرين"، كما يُشار إليهم في

الأمثال). كانوا يفرضون أسعار فائدة باهظة، وكانت عبودية الديون مؤسسة يصعب جداً على المدين التعيس الهروب منها. عندما كان يسوع يبحث عن تشبيه مناسب للخطيئة، كان يتحول بوضوح إلى العشاريين. كان الجميع في زمن يسوع يفهمون كيف يمكن مقارنة العشاريين بالخطيئة. ويقول "القديس غريغوريوس النزينزي": " ألا تشتكي لأنه يخالط الخاطئين ويتخذ أحد جباة الضرائب تلميذاً له، وتقول ما هي الفائدة التي يجتنيها من فعله هذا؟ أنها خلاص الخاطئين. أن نلوم يسوع لمخالطته الخاطئين هو كلوم الطبيب الذي ينحنى فوق المريض ويحتمل الروائح الكريهة من أجل شفائه"¹³. تُؤكّد هذه المقولة أنّ يسوع لم يكن مهتمّاً بالمكانة الاجتماعية أو النظرة المجتمعية، بل كان هدفه الأساسي هو مساعدة الناس، بغض النظر عن خطاياهم. يُشبه القديس غريغوريوس النزينزي، يسوع بالطبيب الذي يسعى بكلّ ما أوتي من قوّة لعلاج مرضاه، مهما كانت حالتهم صعبة.

7- الكتبة والفريسيون

كلمة "فريسي" تأتي من كلمة تعني "المنفصلون"، وهم في الأساس الطبقة من اليهود المتدينين الذين كانوا يشكلون الحاخامات (المعلمين والكتبة) المتعلمين في اللغة العبرية وكانوا قادرين على القراءة والكتابة. تخصصهم كان في التحدث وقراءة وكتابة العبرية وتفسير النص الأكثر أهمية في العبرية - التوراة. كانوا بمثابة المحامين في اليهودية. كانت قواعد التوراة، التي تحتوي على 613 وصية (ميتصوت) في كتب موسى، هي القانون الأعلى في إسرائيل. ولكن، يحتاج القانون المكتوب إلى تفسير لفهمه وتطبيقه

13 ميشال نجم، التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدّس - العهد الجديد (2) كما دونه مرقس،

عملياً. هذا هو الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في الأنظمة القانونية الحديثة، بالمقارنة مع الهيئة التشريعية التي تكتب القانون، والسلطة التنفيذية التي تنفذ القانون.

كان الحاخامات هم المحامون والقضاة في النزاعات القانونية. لذلك، بنوا جسماً معقداً وكبيراً من تفسير القانون. من خلال القضايا الحقيقية التي نوقشت أمامهم، والحالات الافتراضية التي تصورها في خيالهم، طوروا ما يعرف بـ"القانون الشفوي" – تفسيرات لقانون التوراة المكتوب التي ظهرت من خلال مناقشة القضايا، سواء كانت حقيقية أو افتراضية.

إن هذه التفسيرات للقانون – التي وصفت في الأناجيل بأنها تفتقر إلى الرحمة ومليئة بالحيل القانونية والنفاق – تشكل قلب الحجج بين يسوع والفريسيين. سمحت للفريسيين برؤية العالم من خلال منظور تقسيمي ومنفصل "نحن وهم"، "الأتقياء" و"الخاطئين"، "النظيفين" و"غير النظيفين". استغرق الأمر بضع مئات من السنين قبل أن يتم كتابة هذه الأنظمة الكبيرة من القانون الشفوي كنصوص. أول مجموعة مكتوبة من القانون الشفوي تُعرف بالمشناه، وترجع إلى حوالي 200 م. ثم تم كتابة سلسلة من التعليقات على المشناه وجمعت فيما يعرف بالتلمود (القرن الرابع – السادس الميلادي). اليهودية الفريسية هي جدال بلا نهاية. الشيء الوحيد الأسوأ من الجدل حول التوراة، بالنسبة للفريسي ... هو عدم الجدل حول التوراة ... مما يشير إلى نوع من اللامبالاة والتراخي بشأن علاقة الله بشعبه المختار.¹⁴

14 David Moseley, Religion, Politics & Society in 1st Century C.E. Palestine, New Testament I, 2020, P. 18.

8- المنبوذون والمتسولون

أخيراً، تحت مستوى عبيد الديون كانوا المنبوذون والمعاقون والمتسولون والمهمشون والفقراء. هؤلاء الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في ظروف بائسة لا يمكنهم توفير احتياجاتهم. إذا وُلد شخص ما بإعاقة أو تعرض لإصابة تجعله عاجزاً عن العمل، لم يعد اقتصادياً قابلاً للحياة، وكان يتعين عليه التسول من أجل البقاء... لأن احتمالات أن تكون عائلته غنية بما يكفي لرعايته ضئيلة. إذا كان لديك نوع من الحالة العصبية أو النفسية - مثل مرض عقلي أو اكتئاب أو هوس، أو نوع آخر من الأمراض العقلية - فكنت تعتبر في زمن يسوع "ممسوساً من الشياطين" وتكون منبوذاً، وتعتبر غير نظيف روحياً وجسدياً. كان المصابون بالأمراض الجلدية المعدية (الجدام) أيضاً منبوذين ومعزولين. إذا كنت امرأة تُركت من قبل زوجها، أو أرملة، فقد لا تكون لديك القدرة على الزواج مرة أخرى أو العمل لرعاية أطفالك. لذلك، قد ينتهي الأمر بالنساء في البغاء كوسيلة وحيدة لكسب المال لرعاية أطفالهن. لم تختار أي امرأة الدعارة كخيار للحياة: النساء اللاتي ينتهين في الدعارة يقعن في ذلك بسبب الظروف القاسية والمعايير القاسية لمجتمع أبوي حيث الرجال يوصمون بالبغايا... لكنهم بالطبع يشكلون زبائنهم أيضاً.

لم يكن أي يهودي من أي طبقة في زمن يسوع يتعامل مع المنبوذين أو المتسولين. كانت الظروف الاجتماعية للمنبوذين والمتسولين تعتبر نتيجة لأسباب جسدية واقتصادية واجتماعية، وكذلك لأسباب لاهوتية - بسبب الخطيئة أو الظلم من نوع أو آخر. لذلك، كان ارتباط يسوع بالمنبوذين والمتسولين والبغايا - وجباة الضرائب (الذين

كانوا يعتبرون أيضاً منبوذين، على الرغم من أنهم كانوا مزدهرين اقتصادياً) - أحد أكثر الجوانب غير العادية والمذهلة والمثيرة للصدمة في خدمته العلنية.

تأثير الثقافة اليهودية والرومانية على المسيحية الناشئة
نشأت المسيحية في عالم غني بالتأثيرات الثقافية والدينية المتنوعة. لعبت كل من الثقافتين اليهودية والرومانية دوراً هاماً في تشكيل المسيحية المبكرة، من حيث الممارسات والعقائد والتنظيم.

أولاً: لمحة عن الإمبراطورية الرومانية:

تعتبر الإمبراطورية الرومانية من أعظم الإنجازات السياسية في التاريخ. تأسست على يد يوليوس قيصر، الذي يُعد من أعظم رجالات روما، وتم تعزيزها من قبل خليفته أوغسطس قيصر، أول الأباطرة العظام¹⁵.

لم تكن الإمبراطورية الرومانية وليدة لحظة واحدة، بل نتاجاً لعملية طويلة من النمو السياسي والدستوري والاجتماعي. شهد تاريخ روما صراعات طبقية بين النبلاء وطبقة الشعب، وصراعات سياسية بين الأقلية الحاكمة والأكثرية، وصراعات بين الديمقراطية والحكم المطلق.

على الرغم من التفاوتات الاجتماعية، ناضل عامة الشعب لنيل حقوقهم، حتى حققوا قدرًا من المساواة مع النبلاء. لكن هذا الصراع الطويل أضعف كلا الطرفين، مما مهد الطريق لانتصار الديمقراطية، لكن مع قبول حكم فردي على رأس الأرستقراطية.

15 Suetonius, approximately 69-approximately 122, and Thomas Forester. The Twelve Caesars. Floating Press, 2009, P. 107.

تزامنت نشأة المسيحية مع توجه الإمبراطورية الرومانية نحو حكومة الرجل الواحد، وهو ما شكّل تناقضاً مع رسالة المسيحية التي تدعو إلى "الله الواحد والمخلص الواحد".

ثانياً: الإمبراطورية الرومانية: ممهدة للمسيحية

في عهد الإمبراطور الروماني أوغسطس قيصر، ولد طفل يهودي كان مقدراً له أن يحكم إمبراطورية أعظم وأطول عمراً من أي إمبراطورية رومانية¹⁶.

يُعدّ تزامن ظهور المسيحية مع قيام الإمبراطورية الرومانية ظاهرة تاريخية لافتة. ففي حين قد تبدو الإمبراطورية، للوهلة الأولى، عدواً للمسيحية، بل وأحد أشدّ مضطهديها، إلا أنها لعبت في الواقع دوراً هاماً في تمهيد الطريق لنشوء المسيحية وانتشارها.

من منظور سياسي، مثلت الإمبراطورية الرومانية إعلاناً عن "ملء الأزمنة". فقد وحدت الإمبراطورية شعوباً وثقافات مختلفة تحت حكم واحد، ممهدةً الطريق لانتشار رسالة المسيحية العالمية. مهما كانت عيوب القياصرة وأفعالهم، فقد ساهموا بشكل غير مباشر في تهيئة الظروف لظهور المسيحية.

قدمت الإمبراطورية الرومانية خدمات جليلة للبشرية جمعاء، وللمسيحية على وجه الخصوص، ونذكر منها:

السلام الروماني:

عانى العالم قبل ظهور الإمبراطورية الرومانية من حالة من الفوضى والحروب المستمرة. جلبت الإمبراطورية الرومانية السلام والاستقرار إلى جميع أنحاء أراضيها،

16 Augustus | Biography, Accomplishments, Full Name, & Facts". Encyclopædia Britannica. (2019).

من بريطانيا في الشمال إلى نهر الفرات في الشرق. كما وحدت الإمبراطورية شعوبًا وثقافات مختلفة تحت حكم واحد، مما سهل انتشار المسيحية على نطاق واسع¹⁷.

توحيد العالم:

للمرة الأولى في التاريخ، أصبح العالم بأسره تحت حكم واحد، "كل المسكونة" كما ورد في الإنجيل. شكّلت الإمبراطورية الرومانية دولة عالمية واحدة، جمعت شعوبًا من مختلف الأعراق والديانات. ساعد توحيد العالم تحت حكم واحد على تهيئة الظروف لنشوء المسيحية وانتشارها كدين عالمي.

وفرّ السلام والاستقرار بيئة مناسبة لنمو المسيحية وانتشارها دون خوف من الاضطهاد. سهّل توحيد العالم التواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الشعوب، مما ساهم في نشر رسالة المسيحية. أتاح الشعور بالانتماء إلى دولة عالمية واحدة للمسيحيين الشعور بوحدة الهدف والمصير.

التحرر من القيود القومية

ساهمت الإمبراطورية الرومانية بشكل كبير في انتشار المسيحية كدين عالمي من خلال تعزيز "العالمية" و "التحرر من القيود القومية". فقد أدت الفتوحات الرومانية إلى إزالة الحواجز القومية، وخلقت بيئة ثقافية غنية ومتنوعة، ساعدت على انتشار رسالة المسيحية في جميع أنحاء العالم¹⁸.

17 Frank Frost Abbott, A History and Description of Roman Political Institutions. Elibron Classics. (1901).

18 Chester G. Starr, (1974) A History of the Ancient World, Second Edition. Oxford University Press. pp. 670–678.

تحت مظلة الإمبراطورية الرومانية، اختفت الحواجز التي كانت تفصل بين الشعوب والأمم. تحولت المدن الكبرى مثل روما والإسكندرية وأنطاكية إلى مراكز ثقافية وتجارية اجتمع فيها أشخاص من مختلف الأعراق واللغات. وحمل الرومان معهم قوانينهم وحضارتهم أينما ذهبوا، مما أدى إلى مزج الثقافات وتبادل الأفكار.

شجعت الإمبراطورية الرومانية على الهجرة والتنقل بين مختلف أنحاء الإمبراطورية، مما ساعد على انتشار المسيحية. وساهم التنوع الثقافي في الإمبراطورية الرومانية في انفتاح الناس على أفكار ومعتقدات جديدة، بما في ذلك المسيحية. سمح التبادل الفكري بين مختلف الشعوب بنشر رسالة المسيحية بشكل أكثر فعالية.

تبادل الأفكار

ساعدت "العالمية" على تبادل الأفكار والمعتقدات بين مختلف الشعوب، مما أدى إلى اكتشاف كل شعب للأشياء التي يشترك فيها مع جيرانه. أدى انصهار النظم الفلسفية المختلفة إلى انتقال الاهتمام من القومية إلى الأخلاق والأدب والإنسانية، وترسيخ مبدأ المساواة أمام الله. كما ازداد تقارب الناس من "الإله" الحكيم والصالح، وظهرت مشاعر الأخوة والتعاطف بين الجميع.

لعب شتات اليهود دورًا هامًا في نشر الفكر المهيئ للمسيحية في الإمبراطورية الرومانية. وتعلم اليهود من اليونانيين، واليونانيون من اليهود، وتعلم الرومان من كليهما. وساعد القانون الروماني والإدارة الرومانية على ازدياد عدد المستوطنات

اليهودية واكتسابها قوة في مختلف أنحاء الإمبراطورية. جلب اليهود معهم عبادة الإله الواحد الممزوجة بالفلسفة اليونانية، مما أدى إلى تراجع الطقوس الوثنية¹⁹.

تكلم اليهود اللغة اليونانية، لغة العالم في ذلك العصر، وترجموا أسفارهم المقدسة إليها، مما ساعد على انتشار أفكارهم وجذب المزيد من الدخلاء. تأثرت الروح الرومانية في البداية بعبادة الإله الواحد، وازدادت اتساعاً مع ازدياد الفتوحات الرومانية. اتبع الرومان سياسة الاسكندر في الاحتفاظ بألهة الشعوب المهزومة، مما أدى إلى تأثرهم بالأفكار الوثنية لهذه الشعوب.

كانت اللاتينية هي اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، لغة الغزاة والحكام. حرص الحكام على ترجمة أحكامهم وقراراتهم إلى اللغة اليونانية، لضمان فهم الشعب. مع انتشار الإمبراطورية الرومانية، انتشرت اللاتينية واليونانية كلغتين عالميتين في جميع أنحاء الإمبراطورية.

كانت اللغة اليونانية هي اللغة السائدة في النصف الشرقي من الإمبراطورية، حيث نشأت المسيحية وانتشرت. وتمت ترجمة الإنجيل إلى اللغة اليونانية، مما ساعد على انتشار المسيحية في العالم. ولم يضطر المبشرون المسيحيون الأوائل إلى تعلم لغات جديدة، فكانت اللغة اليونانية كافية للتواصل مع مختلف الشعوب²⁰.

19 David Noy, *Foreigners at Rome: Citizens and Strangers*. Duckworth with the Classical Press of Wales. (2000).

20 Warren Treadgold, *A History of the Byzantine State and Society*. Stanford University Press. (1997), pp. 5–7.

عندما اتجهت المسيحية نحو الغرب، وجدت في اللاتينية وسيلة جاهزة للتواصل والتفاهم. ساعدت اللغة اللاتينية على تمهيد الطريق لانتشار المسيحية في الغرب. واحترم الرومان اللغة اليونانية، مما كان له فائدة كبيرة للمسيحية. تخلت المسيحية عن لغتها الأصلية، الآرامية، واعتمدت اللغة اليونانية لغة عالمية.

البنية التحتية للإمبراطورية الرومانية: دعم انتشار المسيحية

لعبت البنية التحتية للإمبراطورية الرومانية دورًا هامًا في انتشار المسيحية كدين عالمي. فقد وفرت شبكة الطرق الضخمة، والسلام والاستقرار، وازدهار التجارة، والطرق البحرية الآمنة، بيئة مثالية لنشر رسالة المسيحية في جميع أنحاء العالم.

فتحت شبكة الطرق الرومانية الضخمة أمام المسيحية الطرق الكبرى التي سار فيها الرسل والمبشرون. سهلت هذه الطرق التواصل بين الكنائس الناشئة في مختلف أنحاء الإمبراطورية، مما ساعد على توحيد الكنيسة ودعمها. وساهم تبادل الناس للسلع والأفكار على طول هذه الطرق في انتشار المسيحية بشكل أسرع²¹.

استتب السلام في ربوع الإمبراطورية، مما أدى إلى ازدهار التجارة، وازدياد حركة التنقل بين الناس. واستغل التجار والصناع المسيحيون هذه الفرصة لنشر الإنجيل أثناء تبادل السلع والأفكار. كما أصبحت طرق التجارة البحرية في البحر المتوسط أكثر أمانًا، مما سهل على المبشرين المسيحيين التنقل ونشر رسالة المسيحية. وساعدت السفن التي كانت تروح وتجيء في البحر المتوسط على نشر المسيحية في مختلف أنحاء العالم.

21 Frank Frost Abbott, A History and Description of Roman Political Institutions. Elibron Classics. (1901). P. 354.

ساهمت البنية التحتية للإمبراطورية الرومانية، بما في ذلك شبكة الطرق، والسلام والاستقرار، وازدهار التجارة، والطرق البحرية الآمنة، في تهيئة الظروف لنشوء المسيحية وانتشارها كدين عالمي.

نموذج ومصدر إلهام للمسيحية

وسعت الإمبراطورية الرومانية آفاق المسيحية، حيث ألهمت بولس، كمواطن روماني، بحلم نشر الدين ليشمل جميع البشرية. مثل سيف روما الذي وحد العالم، رأت الكنيسة أن رسالتها الروحية لا تقلّ طموحًا عن توحيد البشرية تحت لواء الإيمان. واستفاد المسيحيون الأوائل من خبرة الإمبراطورية الرومانية في تنظيم المجتمع، فبنوا كنيستهم على أسس تنظيمية قوية. وتحولت الكنيسة المسيحية – بمرور الوقت – إلى صورة مصغرة للإمبراطورية الرومانية، من حيث البنية التنظيمية والهرمية.

تعلم المسيحيون من الرومان فنون الهجوم والدفاع، واستخدموا أساليبهم في نشر العقيدة وحماية أنفسهم من الاضطهاد. وأدرك المسيحيون أهمية التنظيم الشامل في نضالهم، فبنوا بنية قوية ساعدتهم على الصمود والانتشار.

القانون الروماني

لعب القانون الروماني دورًا هامًا في الحضارة الإنسانية، وله تأثير كبير على تطور النظم القانونية في العالم الحديث. كما ساهم في صياغة النظم المسيحية، وعلم الناس الطاعة واحترام السلطات، وبرهن على أنه قوة فعالة للتحضر والمساواة.

تم صياغة أول قانون روماني رسمي حسب الأنماط اليونانية، لكن الرومان طوروا هذا النظام ليصبحوا أساتذة التشريع في العالم القديم. مع اتساع الإمبراطورية الرومانية،

تمت إعادة صياغة القوانين لتطبق على جميع رعاياهم، بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو الثقافية²².

قدمت روما لرعاياها العديد من المزايا، مثل القوانين الممتازة والحكومة النظامية والحماية العسكرية، لكنها فشلت في توفير ديانة مقنعة تلبي احتياجاتهم الروحية والأخلاقية. ونتيجة لذلك، أصبحت الإمبراطورية بحاجة إلى دين عالمي جديد، وجدت ضالتها في المسيحية.

أثبتت الديانات القومية القديمة أنها غير قادرة على إشباع الحاجات المتزايدة لطبيعة الإنسان، حيث انحدرت إلى مجرد طقوس شكلية ولم تعد تلبي احتياجاته الروحية. وازدادت أهمية الفرد في المجتمع، وظهرت الحاجة إلى ديانة تركز على احتياجاته الروحية الشخصية، بعيداً عن طقوس الدولة.

دعت المدارس الفلسفية الجديدة إلى البحث عن السلام مع الله في عزلة الفرد، لكنها لم تقدم حلاً كافياً. وازدادت الحاجة إلى ديانة إيجابية تقدم حياة مثالية كاملة، بدلاً من الديانات السلبية التي ركزت على الطقوس والشعائر. شعر الناس بالحاجة إلى إعلان جديد ورؤية جديدة ومعرفة صحيحة بالله.

في الماضي، اعتقد الناس أن الله قد أعلن ذاته للأولين من الحكماء والأبطال، وأن الأجيال التالية يجب أن تقبل ما قاله أسلافهم. لكن سرعان ما أدركوا أن المعرفة القديمة غير كافية، وأنهم بحاجة إلى إله جديد أو وسيط خارق للعادة يكشف لهم أسرار الأبدية.

تعدّ الديانة الرومانية مزيجاً فريداً من المعتقدات والطقوس التي تطوّرت عبر قرون من التفاعل مع مختلف الحضارات. فقد تأثرت الديانة الرومانية بعمق بالعبادات

22 Peter Garnsey and Richard Saller, *The Roman Empire: Economy, Society and Culture*. University of California Press. (1987) pp. 107–111.

والطقوس الأترورية واليونانية والمصرية والشرقية، مما أدى إلى ظهور ديانة معقدة ومتنوعة يصعب تمييز أصولها أحياناً.

في العصر الملكي، كانت ديانة روما بسيطة تعكس احتياجات مجتمع زراعي. مع اتساع الدولة الرومانية، ازدادت احتياجاتها الدينية، وأصبحت ديانتها أكثر تعقيداً. وتأثرت الديانة الرومانية بشكل كبير بالثقافات المجاورة، حيث تبني الرومان آلهة وطقوساً من الأتروريين واليونانيين والمصريين وغيرهم.

تميزت الديانة الرومانية القديمة بموقفها المزدوج من الديانات الأخرى. فمن ناحية، سمحت روما بوجود ديانات أخرى مرخصة، بينما منعت ممارسة الديانات غير المرخصة. ومن ناحية أخرى، مارست الدولة أحياناً الاضطهاد ضد بعض الديانات، بينما أظهرت تسامحاً نسبياً تجاه ديانات أخرى²³.

في أوقات الكوارث، لجأت روما إلى إدخال عبادات غير رومانية كوسيلة لاسترضاء الآلهة. سمح الرومان لأي شعب يقيم في روما بممارسة عبادته الأصلية طالما لا تُهدد سلام الدولة أو أخلاقيات المجتمع.

لماذا حُرمت المسيحية في الإمبراطورية الرومانية؟

تُعدّ مسألة تحريم المسيحية في الإمبراطورية الرومانية من أكثر المواضيع التاريخية إثارة للجدل. ففي ظل سياسة التسامح الديني التي اتبعتها روما، لماذا واجهت المسيحية وحدها الاضطهاد والقمع؟

23 Beard, M., Price, S., North, J., Religions of Rome: Volume 1, a history, illustrated, Cambridge University Press, 1998.

لم تكن المسيحية ديانة رسمية معترف بها من قبل الدولة الرومانية، لأن تعاليم المسيحية تناقضت بشكل صريح مع المعتقدات الرومانية المتعددة والطقوس الدينية. اعتبرت الدولة الرومانية المسيحية تهديدًا للنظام الاجتماعي القائم، ورفض المسيحيون عبادة الإمبراطور. انتشرت المسيحية بسرعة في جميع أنحاء الإمبراطورية، وواجهت معارضة من أتباع الديانات الأخرى²⁴.

نشأ في التاريخ إمبراطوريتان عظيمتان، تشابهتا في بعض النواحي واختلفتا في أخرى، لدرجة حتمت عليهما صراعًا لا مفر منه. فمن ناحية، سعت كل من المسيحية والإمبراطورية الرومانية إلى إقامة نظام اجتماعي يضم البشرية جمعاء. ومن ناحية أخرى، اتخذت كل منهما طريقًا مختلفًا لتحقيق هذا الهدف، مما أدى إلى صدام لا رجعة فيه.

فسر الرومان مفهوم "ملكوت الله" على أنه سعي لإقامة مملكة سياسية منافسة، واعتقد الرومان أن المسيحية تهدد كيان الإمبراطورية ووحدتها. ركزت المسيحية على قيمة الفرد وكرامته، بينما سعت الإمبراطورية الرومانية إلى توحيد العالم تحت سيطرتها. وتناقضت هاتان الرؤيتان حول مستقبل البشرية، وأدى هذا التناقض إلى صراع لا مفر منه.

في عام 313 م، أصدر الإمبراطور قسطنطين الأول مرسوم ميلانو، الذي منح المسيحية حق التواجد الرسمي في الإمبراطورية²⁵. سعى قسطنطين إلى توحيد

24 Adrian Keith Goldsworthy, *How Rome Fell: Death of a Superpower*. New Haven, Connecticut: Yale University Press. (2009). p. 405–415.

25 Eder, W. "The Augustan Principate as Binding Link," in *Between Republic and Empire*. University of California Press. (1993), p. 98.

الإمبراطورية تحت راية دين واحد. أصبحت المسيحية دينًا رسميًا للدولة في كل من الشرق والغرب. بدأ اضطهاد الوثنية تدريجيًا، وتأثر التحول لأسباب دينية وسياسية. اتخذ الإمبراطور ثيودسيوس الأول سياسة دينية صارمة ضد الوثنية والهرطقة. وحُرمت العبادة الوثنية العامة والخاصة. كما صادرت الدولة أملاك الوثنيين. وسقطت الوثنية نهائيًا في الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476 م. واستمر اضطهاد الوثنية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية حتى القرن السادس الميلادي.

بعد إقرارها كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية في كل من الشرق والغرب، شهدت المسيحية انتشارًا هائلًا. فقد تمكنت من ترويض الشعوب "البربرية" التي اجتاحت الغرب، وجعلتها تحت قيادتها البابوية، لتتخطى حدود الإمبراطورية وتصل إلى آفاق جديدة²⁶.

يرى المؤرخ "ميريفال" أربع أسباب رئيسية لانتشار المسيحية في الإمبراطورية الرومانية. أدلة خارجية وشملت هذه الأدلة إتمام النبوات وعمل المعجزات. وأدلة داخلية تمثلت في قدرة المسيحية على إشباع الاحتياجات الروحية للناس وتقديم الخلاص لهم. ونماذج مشرقة تمثلت في حياة المسيحيين الأوائل وأخلاقهم النبيلة واستشهادهم البطولي. والنجاح السياسي تمثل في الانتصارات التي حققها المسيحيون في عهد الإمبراطور قسطنطين.

26 Richard Miles, "Communicating Culture, Identity, and Power," in *Experiencing Power: Culture, Identity and Power in the Roman Empire*. Routledge. (2000), p. 58–60.

يقدم المؤرخ "جيبون" تفسيره الخاص لانتشار المسيحية في الإمبراطورية الرومانية، مركزاً على خمسة عوامل رئيسية²⁷. الحماسة الدينية ووضوحها في تميز المسيحيون الأوائل بحماسة إيمانية قوية ونشاط دؤوب لنشر دينهم. والإيمان بالآخرة وتتمثل في جذب المسيحية الناس بوعدها بالحياة الأبدية والمكافآت والعقوبات في الآخرة. والمعجزات التي لعبت المنسوبة للمسيح وأتباعه دوراً هاماً في جذب المؤمنين. كما تميزت تعاليم المسيحية بأخلاقيات سامية وسلوكيات فاضلة، مما جذب الكثيرين. واستفادت المسيحية من تنظيمها الكنسي القوي. فنجح انتشار المسيحية كان نتاجاً لتفاعل بين العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

ملخص المبحث الأول

بعد استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية في فلسطين خلال القرن الأول الميلادي، يمكننا أن نرى بوضوح كيف تشكل السياق التاريخي والجغرافي لنشوء المسيحية في هذه البيئة المليئة بالتحديات.

لقد كانت فلسطين في هذا العصر ميداناً للصراعات السياسية والتوترات الاجتماعية الناتجة عن السيطرة الرومانية وتنوع الجماعات اليهودية. ساعدت هذه البيئة المضطربة على تبلور الرسالة المسيحية كدين يدعو إلى السلام والعدالة الاجتماعية، وتقدم حلاً روحياً للأزمات الحياتية.

إن السياسة في عهد يسوع المسيح، المليئة بالتوازنات الحساسة بين القوى المحتلة والمجتمع المحلي، وفرت خلفية خصبة لرسالة يسوع التي دعت إلى التغيير الداخلي والإصلاح الروحي، بعيداً عن التمرد السياسي المباشر.

27 Edward Gibbon, "The Decline and Fall in the West – Chapter 4", 'The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, (1776).

على الرغم من الصعوبات، أظهر التعاون بين اليهود والرومان قدرة على تحقيق بعض الاستقرار الإداري والاقتصادي، مما أتاح نوعاً من البيئة التي يمكن أن تنتشر فيها الأفكار الجديدة، ومنها المسيحية.

إن الهيكل الاجتماعي المتنوع في زمن يسوع، بما فيه من طبقات دينية واجتماعية متعددة، أسهم في نشر رسالة يسوع عبر مختلف فئات المجتمع. كانت دعوة يسوع للمساواة والعدالة تلقى صدىً كبيراً بين الفئات المهمشة، مما ساعد في انتشار المسيحية بين الأفراد الذين كانوا يبحثون عن تغيير جوهري في حياتهم.

وأخيراً، لا يمكن إغفال التأثير العميق للثقافتين اليهودية والرومانية على المسيحية الناشئة. فقد استعارت المسيحية من اليهودية الكثير من التقاليد الدينية والأخلاقية، بينما استفادت من التنظيم والبنية الاجتماعية الرومانية في انتشارها وتوسعها. هذا التداخل الثقافي منح المسيحية مرونة وقوة، مكنتها من التحول إلى ديانة عالمية.

المبحث الثاني: حياة وتعاليم يسوع المسيح

يشكل المبحث الثاني محوراً أساسياً في فهم نشأة المسيحية، حيث يركز على حياة وتعاليم يسوع المسيح. تعتبر حياة السيد المسيح وتعاليمه الأساس الذي بنيت عليه الديانة المسيحية. يتناول هذا المبحث النقاط التالية: الخلفية التاريخية لحياة يسوع، والنبوءات عن المسيح، وتعاليم يسوع وتأثيرها على التلاميذ والمجتمع.

إن دراسة الخلفية التاريخية لحياة يسوع تتيح لنا فهم الظروف التي عاش فيها وتفاصيل نشأته. سيتم استعراض المصادر التاريخية والأدبية التي تناولت حياته، وتحليل مدى موثوقيتها ودقتها في تقديم صورة شاملة عن نشأته، وتعليمه، وأهم المحطات في حياته. كما سنستعرض السياق الاجتماعي والثقافي الذي نشأ فيه، وكيف أثر هذا السياق على شخصيته وتعاليمه.

تشكل النبوءات عن المسيح جزءاً مهماً من التقاليد اليهودية، وقد ساهمت في تشكيل التوقعات والأمال التي كانت تحيط بمجيء المخلص. سنتناول في هذا الجزء دراسة النبوءات الموجودة في العهد القديم من الكتاب المقدس، وتحليل كيفية تفسيرها في ضوء حياة يسوع. سيتم كذلك استعراض كيفية تفاعل المجتمع اليهودي مع هذه النبوءات وكيف أثرت في استقبالهم وتعاملهم مع يسوع وتعاليمه.

تميزت تعاليم يسوع ببساطتها وعمقها في الوقت نفسه، حيث تناولت موضوعات مثل الحب، والغفران، والعدالة الاجتماعية. سنتناول في هذا الجزء تحليلاً مفصلاً لأهم تعاليم يسوع، وكيف أثرت في تلاميذه وأتباعه. سيتم التركيز على النصوص الإنجيلية ومقارنتها ببعضها البعض لفهم الفروقات والتفسيرات المختلفة لتعاليم يسوع.

من خلال هذا البحث، نسعى إلى تقديم صورة متكاملة عن حياة وتعاليم يسوع المسيح، وكيف ساهمت في تشكيل أسس المسيحية وتأثيرها العميق على التاريخ والمجتمع. تعتبر دراسة حياة يسوع وتعاليمه ضرورية لفهم الجذور الروحية والفكرية للديانة المسيحية التي ما زالت تؤثر في حياة الملايين حول العالم.

الخلفية التاريخية لحياة يسوع

يعد موضوع المسيح المنتظر من أهم محاور العهد القديم، حيث تتضمن نصوصه العديد من النبوءات التي تتحدث عن مجيئه ورسالته. يُطلق على المسيح لقب "المسيح" (باللغة العبرية: מָשִׁיחַ، مَشِيحًا)، وهو لقب مشتق من الفعل العبري "مسح" (מָשַׁח، مَشَحَ). يشير لقب "المسيح" إلى أنّ هذا الشخص قد تمّ مسحه بزيت مقدس، ممّا يرمز إلى تكريسه وتعيينه من قبل الله لمهمة محددة.

في العهد القديم، كان يُمسح الملوك والكهنة والأنبياء بزيت مقدس كعلامة على اختيارهم من قبل الله وتكليفهم بمهام محددة. وعليه، فإن لقب "المسيح" يُشير إلى أن يسوع هو الملك والكهن والنبي المختار من قبل الله ليُخلّص البشرية.

بعد سقوط آدم وحواء في الخطيئة، وعد الله بإرسال "نسل المرأة" الذي سيسحق رأس الحية (الشيطان) (تك 3: 15). ويُعدّ هذا الوعد أول نبوءة عن المسيح في العهد القديم. يشير "نسل المرأة" إلى يسوع المسيح الذي وُلد من عذراء دون تدخل رجل (مت 1: 18-25). ويسحق المسيح رأس الحية (الشيطان) من خلال انتصاره على الخطيئة والموت من خلال موته وقيامته.

تجدد الوعد بمجيء المسيح لـ:

إبراهيم (تك 12: 3؛ 22: 18):

"وَأَبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلَا عِنَاكَ أَلْعَنُهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ."

"وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَّمِ الْأَرْضِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِي."

وعد الله إبراهيم بأن نسله سيُصبح أمة عظيمة وأن جميع شعوب الأرض ستنتبارك من خلاله. يُشير هذا الوعد إلى يسوع المسيح الذي جاء من نسل إبراهيم ليُخلّص البشرية.

يعقوب (تك 49: 10):

"لَا يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُودَا وَمُسْتَرَعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَيْلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعٌ شُعُوبٍ."

تنبأ يعقوب بقدم "صاحب السيادة" من نسل يهوذا الذي سيُطيعه جميع الشعوب. يُشير هذا إلى يسوع المسيح الذي هو الملك المختار من قبل الله.

بلعام (عد 24 : 17):

"أَرَاهُ وَلَكِنْ لَيْسَ الْآنَ. أَبْصِرُهُ وَلَكِنْ لَيْسَ قَرِيبًا. يَبْرُرُ كَوَكَبٌ مِنْ يَعْقُوبَ، وَيَقُومُ قَضِيبٌ مِنْ إِسْرَائِيلَ، فَيَحْطِمُ طَرْفِي مُوَابَ، وَيُهْلِكُ كُلَّ بَنِي الْوَعَى."

تنبأ بلعام بظهور "نجم" و "ملك" من نسل يعقوب سيُسحق جميع أعدائه. يُشير هذا إلى يسوع المسيح الذي هو الملك المنتصر على الخطيئة والموت.

موسى (تث 18 : 15-18):

"يُقِيمُ لَكَ الرَّبُّ إِلَهَكَ نَبِيًّا مِنْ وَسْطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِثْلِي. لَهُ تَسْمَعُونَ. حَسَبَ كُلِّ مَا طَلَبْتَ مِنْ الرَّبِّ إِلَهِكَ فِي حُورَيْبَ يَوْمَ الْاجْتِمَاعِ قَائِلًا: لَا أَعُودُ أَسْمَعُ صَوْتَ الرَّبِّ إِلَهِي وَلَا أَرَى هَذِهِ النَّارَ الْعَظِيمَةَ أَيْضًا لِنَلَّا أَمُوتَ. قَالَ لِي الرَّبُّ: قَدْ أَحْسَنُوا فِي مَا تَكَلَّمُوا. أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِنْ وَسْطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ كَلَامِي فِي فَمِهِ، فَيَكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أَوْصِيَهُ بِهِ."

تنبأ موسى بقدوم نبيٍّ مثله سيرسله الله ليُخلص شعبه. يُشير هذا إلى يسوع المسيح الذي هو النبيُّ المرسل من قبل الله ليُعَلِّمَ البشرية طريق الخلاص.

نathan (2 صم 7 : 12-17):

"مَتَى كَمَلْتَ أَيَّامَكَ وَاضْطَجَعْتَ مَعَ آبَائِكَ، أُقِيمُ بَعْدَكَ نَسْلَكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْسَائِكَ وَأُنْبِتُ مَمْلَكَتَهُ. هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَأَنَا أُنْبِتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى الْأَبَدِ. أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونُ لِي ابْنًا. إِنْ تَعَوَّجَ أُودِبَهُ بِقَضِيبِ النَّاسِ وَبِضْرَبَاتِ بَنِي آدَمَ. وَلَكِنْ رَحْمَتِي لَا تُنْزَعُ مِنْهُ كَمَا نَزَعْتُهَا مِنْ شَاوُلَ الَّذِي أَزَلْتُهُ مِنْ أَمَامِكَ. وَيَأْمَنُ بَيْتُكَ وَمَمْلَكَتُكَ إِلَى الْأَبَدِ. كُرْسِيُّكَ يَكُونُ ثَابِتًا إِلَى الْأَبَدِ." فَحَسَبَ جَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ وَحَسَبَ كُلِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا كَذَلِكَ كَلَّمَ نَاطَانَ دَاوُدَ."

وعد الله ناثان بأن مملكة داود سُنَّتْبت إلى الأبد وأن أحد نسله سيجلس على عرشه إلى الأبد. يُشير هذا إلى يسوع المسيح الذي هو الملك المُختار من قبل الله الذي سيقيم مملكة أبدية.

النبوءات عن المسيح

تكررت النبوءات عن المسيح في المزامير والأنبياء، لاسيما إشعياء، وتضمنت معلومات عن:

● **أسلافه (تك 49: 10؛ اش 11: 1):** تنبأت بعض النبوءات بنسب المسيح، مؤكدةً أنه سيأتي من نسل داود وبيت لحم.

● **مسقط رأسه (مي 5: 2):** تنبأت إحدى النبوءات بأن المسيح سيولد في بيت لحم، وهي قرية صغيرة في جنوب فلسطين. تحققت هذه النبوءة عندما وُلد يسوع في بيت لحم (مت 2: 1-6).

● **وقت ظهوره (دا 9: 25-27):** حددت إحدى النبوءات وقت ظهور المسيح بدقة، مذكرةً بعام 33 ميلادي كالسنة التي سيُصلب فيها. تحققت هذه النبوءة عندما صُلب يسوع في عام 33 ميلادي (مت 27).

● **معاناته وموته (مز 22؛ اش 53):** تنبأت العديد من النبوءات بمعاناة المسيح وموته من أجل خطايا البشرية. تضمنت هذه النبوءات تفاصيل دقيقة عن كيفية صلبه وموته. تحققت هذه النبوءات عندما صُلب يسوع ومات على الصليب (مت 27).

● **قيامته (مز 16؛ هو 14):** تنبأت بعض النبوءات بقيامة المسيح من بين الأموات. كانت هذه النبوءات هامة جداً لأنها أكدت أن المسيح هو ابن الله المُنتصر على

الموت. تحققت هذه النبوءة عندما قام يسوع من بين الأموات في اليوم الثالث بعد صلبه (مت 28).

• **صعوده إلى السماء (مز 110؛ أع 1: 9-11):** تنبأت بعض النبوءات بصعود المسيح إلى السماء بعد قيامته. يُشير صعود المسيح إلى السماء إلى عودته إلى أبيه في السماء وبدء مملكته الأبدية. تحققت هذه النبوءة عندما صعد يسوع إلى السماء بعد 40 يومًا من قيامته (أع 1: 9-11).

سوء فهم اليهود للنبوءات

لم يفهم اليهود في ذلك الوقت النبوءات عن المسيح بشكل صحيح. كانوا يتوقعون أنه سيأتي كملكٍ زمنيٍّ يُخلّصهم من ظلمهم ويرفعهم إلى أعلى درجات المجد والرفاهة، استنادًا إلى المعنى الحرفي للنبوءات التي تتحدث عن مملكته وسيادته (مز 2؛ ار 23: 5، 6؛ زك 9: 9؛ وغيرها). ولكن عندما ظهر المسيح ذاته والرسل، لم يتوافق ذلك مع توقعاتهم، فلم يأت كملكٍ زمنيٍّ بل كخادمٍ متواضعٍ جاء ليُخلص البشرية من الخطيئة والموت. لهذا السبب، رفض العديد من اليهود يسوع ولم يؤمنوا به كمسيح.

عندما ظهر المسيح والرسل، تحققت النبوءات عن مجيئه ورسالته، لكن ليس بالمعنى الحرفي الذي توقّعه اليهود. فقد جاء المسيح كملكٍ روحيٍّ لا كملكٍ زمنيٍّ، وجاء ليُخلص البشرية من الخطيئة والموت لا ليحرّرهم من ظلم الحكام الرومان. وتحققت النبوءات التي تتحدث عن مملكته وسيادته من خلال تأسيس الكنيسة المسيحية وانتشارها في جميع أنحاء العالم.

رغم سوء فهم الكثير من اليهود للنبوءات عن المسيح، إلا أنّ بعضهم كان ينتظر مجيئه وخلصه الروحي.

ومن أشهر الأمثلة على ذلك:

سمعان الشيخ:

كان سمعان رجلاً تقيًا ينتظر مجيء المسيح. عندما رأى يسوع الرضيع في الهيكل، تنبأ بحياته ورسالته (لوقا 2: 25-35).

حنة النبية:

كانت حنة امرأة تقيّة معروفة بتقواها وصلاتها. عندما سمعت بخبر ولادة يسوع، شكرت الله وبدأت تُبشر به (لوقا 2: 36-38).

تعاليم يسوع وتأثيرها على التلاميذ والمجتمع

الموعظة على الجبل

تُعدّ الموعظة على الجبل من أهمّ الأحداث في حياة السيد المسيح، حيث قدّم من خلالها تعاليم روحية سامية تُعدّ أساسًا للمسيحية. اختار السيد المسيح الجبل كمكانٍ لإلقاء عظته، رمزًا للارتفاع عن الأرض وعن اهتماماتها الدنيوية، ليُوجّه أنظار تلاميذه والجموع نحو السماء ونحو المُثل العليا للروحانية. فالجبل يُمثّل السموّ والارتقاء، وهو المكان الذي اختاره الله للتكلم مع موسى وإعطائه الشريعة.

لم يقتصر خطاب السيد المسيح على تلاميذه فقط، بل وجهه إلى جميع الحاضرين، مؤسسًا بذلك مبدأ نشر التعاليم المسيحية للجميع دون تمييز. فكلّ من له أذن مدعوّ لسماع هذه الكلمة المباركة والالتزام بتعاليمها في حياته.

بدأ السيد المسيح خطابه بتبريك "المساكين بالروح"، مُؤكِّدًا على قيمة الروحانية والتواضع في نظر الله:

"ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدّم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلاً: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات" (مت 5: 1-3).

فالمساكين بالروح هم أولئك الذين يُدركون حاجتهم إلى الله ويسعون إلى الخلاص. هم أولئك الذين يُقدّمون الروح على الجسد، ويؤثرون المحبة على الكراهية، والسلام على العنف.

صورة 3 لوحة السيد يسوع المسيح في العظة على الجبل، رسم الفنان جان بروجيل الكبير،

1598.

في الموعظة على الجبل، يُقدّم السيد المسيح تطويبة فريدة تقول: "طوبى للحرّان لأنهم يتعزّون" (مت 5: 4). يُشير الحزن المقصود في هذه التطويبة إلى نوع خاص من الحزن، ليس حزنًا سلبيًا ناتجًا عن اليأس أو الفقد، بل هو حزنٌ نابغٌ من محبة الله والرغبة في الاقتراب منه. فمن يحزن على خطاياها، يُدرك خطأه ويسعى للتوبة

والرجوع إلى الله. ومن يحتمل الأحزان والظلم دون أن يثور أو ينتقم، يُشارك السيد المسيح في أحزانه ويُظهر محبته للآخرين.

يُكشف السيد المسيح من خلال هذه التطويبة أنّ الصليب هو طريق المجد الحقيقي. فمن خلال الحزن والتضحية، نُصبح أقرب إلى الله وننال خلاصنا. فالتوبة من الخطايا تتطلب جهداً ومُكابدة، واحتمال الأحزان والظلم يتطلب صبراً وتضحية.

يُقدّم الكتاب المقدس العديد من الأمثلة لأشخاص حزنوا على خطاياهم ورجعوا إلى الله، فنالوا مغفرته ورحمته. فمثلاً، الملك داود حزن على خطيئته مع بثشبع وتوسّل إلى الله من أجل المغفرة (مز 51) " ارحمني يا الله حسب رحمتك. حسب كثرة رأفتك امح معاصي."

كما عانى السيد المسيح أشدّ أنواع الأحزان خلال حياته على الأرض، منذ ولادته في مذود بسيط حتى صلبه وموته على الصليب. ولكنّه احتمل كلّ هذه الأحزان بصبرٍ ومحبة، فكان مثلاً لنا في التضحية وطريق المجد.

كما يُقدّم السيد المسيح تطويبة: "طوبى للودعاء لأنّهم يرثون الأرض" (مت 5: 5). لا تعني الوداعة الضعف أو الخنوع، بل هي قوّة ناتجة عن السيطرة على النفس وتحمل المشقات بصبرٍ ومحبة. فالإنسان الوديع هو من لا يغضب بسهولة، ولا يسعى للانتقام، بل يُسامح الآخرين ويُحاول حلّ الخلافات بسلام.

أما تطويبة: "طوبى للجياع والعطاش إلى البر، فإنّهم يُشبعون" (مت 5: 6). فالجوع يُشبه اشتياق الإنسان للبرّ لأنّه شعورٌ داخليّ يدفع الإنسان إلى البحث عن الغذاء الروحي الذي يُشبع روحه ويُساعده على العيش بمبادئ الله. أما العطش فهو يُشبه رغبة الإنسان

في تحقيق البرِّ لأنَّه شعورٌ داخليٌّ يدفع الإنسان إلى الشرب من ينابيع النعمة والحكمة التي تُروى روحه وتُساعدُه على النموِّ الروحي.

تؤكد تطويبة "طوبى للرحماء فإنهم يرحمون" (مت 5: 7)، على أهمية الرحمة في حياتنا. الرحمة هي شعورٌ عميقٌ بالتعاطف مع الآخرين والرغبة في مساعدتهم في أوقاتهم الصعبة. وتشمل الرحمة تقديم المشاعر الدافئة

والدعم المادي والمعنوي للمحتاجين والمظلومين. تُعتبر الرحمة من أهمِّ صفات الله فهو إله رحيمٌ يُحبُّ البشرية

ويُغفر خطايا التائبين. وُصِفَ الله في الكتاب المقدس بـ"الرحيم" و"الرؤوف" و"الوديع" لِنَدَلِّ على عظم رحمته وحنانه. ويُقدِّم لنا السيد المسيح في مثل السامري الصالح مثالاً لِإنسانٍ رحيمٍ ساعدَ مُحتاجًا من دون ترددٍ أو تمييز (لو 10: 25-37).

تطويبة "طوبى للأتقياء القلب لأنهم يعاينون الله" (مت 5: 8)، لا تشير إلى النظافة الجسدية، بل إلى نقاء النفس والضمير. فالقلب النقي هو قلبٌ خالٍ من الخطايا والذائل، مُتَّجِهٌ نحو الله وَمُمتلئٌ بِالْحَبِّ والرحمة. يُعدُّ وعدُّ رؤية الله من أعظم البركات التي يُنالها الإنسان في حياته الروحية. فمن خلال نقاء القلب، يُصبح الإنسان مؤهلاً لرؤية الله ومعرفة مجده وعظمته.

تطويبة "طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ" (مت 5: 9)، لا تشير إلى غياب الحروب والصراعات فقط، بل إلى مفهومٍ أوسع يشمل السلام الداخلي والسلام مع الآخرين والسلام مع الله. يجب أن نبدأ بصنع السلام مع أنفسنا من خلال التخلُّص من الأفكار السلبية والشعور بالغفران والرحمة. كما نسعى إلى حلِّ الخلافات مع الآخرين

بِحكمةٍ ومحبةٍ وتجنّب العنف والشتائم. كما نتصالح مع الله بالتوبة والإيمان بالسيد المسيح واتباع وصاياه.

تشير تطويبة "طوبى للمطرودين من أجل البر، لأنّ لهم ملكوت السموات" (مت 5: 10)، إلى المعاناة التي يتعرّض لها الإنسان لِمَسْكِهِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَاتِّبَاعِ وَصَايَاهُ. يُعَدُّ وَعْدُ نَيْلِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ مِنْ أَعْظَمِ الْبَرَكَاتِ الَّتِي يُنَالُهَا الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ الْأَبَدِيَّةِ. فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، سَيَعِيشُ الْإِنْسَانُ مَعَ اللَّهِ فِي سَلَامٍ وَفَرَحٍ أَبَدِيِّينَ. تَعْرِضُ الرَّسُلُ لِلضَّطَّاهَاتِ مِنْ قَبْلِ السُّلْطَاتِ الدِّينِيَّةِ لِتَبْشِيرِهِمْ بِالْإِنْجِيلِ، وَلَكِنْهُمْ ثَابِتُوا عَلَى إِيْمَانِهِمْ وَنَالُوا وَعْدَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ (أع 5: 40-41). تَعْرِضُ الْعَدِيدُ مِنَ الْمَسِيحِيِّينَ لِ الْقَتْلِ وَالْإِسْتِشْهَادِ لِتَمَسُّكِهِمْ بِالْإِيمَانِ بِالسَّيِّدِ الْمَسِيحِ، وَلَكِنْهُمْ نَالُوا وَعْدَ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ (رؤ 7: 9-17).

تشير تطويبة "طوبى لكم إذا عيروكم وطرّدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهلّلوا لأن أجركم عظيم في السموات، فإنّهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم" (مت 5: 11، 12)، إلى الادّعاءات الباطلة والأقويل الكاذبة التي تُقال عن الإنسان لِئِنَّشَوَهُ سَمَعْتَهُ وَتُقَلَّلَ مِنْ شَأْنِهِ. يُعَلِّمُنَا السَّيِّدُ الْمَسِيحُ أَنَّهُ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ صَعُوبَةِ الْإِفْتِرَاءَاتِ وَالْكَاذِبِ، إِلَّا أَنَّهُ يُمْكِنُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَفْرَحَ وَيَتَهَلَّلَ فِي مَوَاجَهَتِهَا. يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ أَنَّ اللَّهَ يَعْرِفُ الْحَقِيقَةَ وَسَيَعَاقِبُ الظَّالِمِينَ فِي يَوْمِ الدِّينُونَةِ. يَعِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ الْإِفْتِرَاءَاتِ مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ مُسْتَحَقِّينَ لِأَجْرِ عَظِيمٍ فِي السَّمَاوَاتِ. كَمَا تَعْرِضُ السَّيِّدُ الْمَسِيحُ لِأَقْسَى أَنْوَاعِ الْإِفْتِرَاءَاتِ وَالْكَاذِبِ، وَمَعَ ذَلِكَ، تَحَمَّلَهَا بِصَبْرٍ وَتَوَاضَعٍ لِئِخْلَاصِ الْبَشَرِيَّةِ.

في خطبة السيد المسيح على الجبل، تأتي عبارة "أنتم ملح الأرض" (مت 5: 13) كتشبيه يُوضِّحُ دَوْرَ الْمَسِيحِيِّينَ فِي الْعَالَمِ. يُشْبِهُ السَّيِّدُ الْمَسِيحُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَلْحِ لِأَنَّهُ كَمَا يَحْفَظُ

الطعام من الفساد، يجب على المسيحيين أن يسعوا لنشر الخير والعدالة ومقاومة الشرّ والفساد في المجتمع. كما يُمثّل المسيحيون النكهة المميزة للحياة من خلال إيمانهم وقيمهم وأعمالهم الصالحة. ويؤثر الملح على طعم الطعام، لذلك يجب على المسيحيين أن يُؤثّروا بشكلٍ إيجابيّ على حياة الآخرين بقُدوتهم الصالحة وكلماتهم الحكيمة.

أما في عبارة "أنتم نور العالم" (مت 5: 14)، يُشبه السيد المسيح المؤمنين بالنور، وذلك لأنه يجب على المسيحيين أن ينشروا نور الإيمان بالسيد المسيح في العالم من خلال أقوالهم وأفعالهم. ويجب أن يُقاوموا الشرّ والفساد بنور الإيمان والقيم المسيحية. كما يجب على المسيحيين أن يكونوا مصدر إلهامٍ للآخرين بحياةٍ مُضيئةٍ بالإيمان والحبّ والرجاء.

يقول السيد المسيح: "لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل" (مت 5: 17). يُثير هذا القول تساؤلاً هاماً: ما هي العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد؟ وكيف جاء السيد المسيح ليكمل شريعة الله؟

على الرغم من وجود اختلافات بين العهد القديم والعهد الجديد، إلا أنّ هناك وحدةً أساسيةً تربطهما. فكلاهما يُعبّر عن خطة الله لِحلاص البشرية. يُمثّل العهد الجديد تطوراً وتكميلاً لما جاء في العهد القديم. ففي العهد القديم، حضّر الله شعبه لمجيء المسيح من خلال الناموس والأنبياء. جاء السيد المسيح ليتمم النبوءات المسجّلة في العهد القديم عن مجيئه وموته وقيامته. فسّر السيد المسيح معنى الناموس بعمقٍ وربطه بِمحبّة الله والرحمة. وقدم السيد المسيح حياةً جديدةً بِنعمة الله وفتح باب الخلاص لِجميع البشر.

يؤكد السيد المسيح على ديمومة شريعة الله بقوله: "فإني الحقّ أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل"

(مت 5: 18). يُؤكّد السيد المسيح أنّ شريعة الله ليست مُتغيّرة أو مؤقتة بل هي أبديةٌ وتبقى ساريةً طالما توجد السماء والأرض. ويُطالب السيد المسيح أتباعه بالالتزام بالناموس بحذافيره دون نقصٍ أو تغييرٍ في أيّ حرفٍ أو نقطةٍ منه. ويُمثّل الناموس الطريق الذي يُرشد البشرية نحو الخلاص والحياة الأبدية.

ملخص المبحث الثاني

لقد استعرض هذا المبحث الجوانب الحيوية لحياة وتعاليم يسوع المسيح، مقدماً نظرةً شاملةً على الخلفية التاريخية والنبوءات اليهودية وتعاليم يسوع وتأثيرها العميق على تلاميذه والمجتمع. من خلال هذا التحليل، تتجلى الأهمية الكبيرة لشخصية يسوع في تأسيس الديانة المسيحية.

أظهرت دراسة الخلفية التاريخية أن يسوع نشأ في بيئة مليئة بالتحديات السياسية والاجتماعية. تشير المصادر التاريخية والأدبية إلى أن يسوع قد تأثر بالظروف المحيطة به، مما ساهم في تشكيل رسالته التي كانت تدعو إلى الحب والغفران والسلام. إن معرفة التفاصيل التاريخية لحياة يسوع تساعد في فهم الطبيعة البشرية والروحية لشخصيته، وتوضح كيف تمكن من جذب تلاميذه وتأسيس حركة دينية جديدة.

تناولت النبوءات اليهودية القديمة مجيء المسيح المنتظر، وقد لعبت هذه النبوءات دوراً مهماً في تشكيل توقعات المجتمع اليهودي تجاه يسوع. من خلال تحليل هذه النبوءات، نجد أن جميعها وجد تحقيقاً في حياة يسوع وأعماله، مما عزز من مكانته كمخلص ومنحه الشرعية الدينية في أعين أتباعه. أثرت هذه النبوءات أيضاً على الطريقة التي استقبل بها المجتمع اليهودي رسالته وتعاليمه.

تميزت تعاليم يسوع بعمقها الروحي وبساطتها، مما جعلها تؤثر بشكل كبير على تلاميذه والمجتمع اليهودي ككل. ركز يسوع في تعاليمه على مفاهيم الحب، والغفران، والعدالة الاجتماعية، وهي قيم أساسية ساهمت في بناء مجتمع يتبنى قيم التعاون والسلام. إن

التأثير العميق لهذه التعاليم على تلاميذه أدى إلى انتشار الرسالة المسيحية وتأسيس الكنيسة الأولى، التي أصبحت نواة لنشوء وتطور الديانة المسيحية.

المبحث الثالث: الرسل والتبشير المبكر

المبحث الثالث يركز على دور الرسل والتبشير المبكر في نشر المسيحية خلال القرن الأول الميلادي. يعتبر هذا المبحث محوراً أساسياً لفهم كيف تطورت وانتشرت الكنيسة المسيحية في أولى سنواتها، وكيف تم تأسيس المجتمعات المسيحية الأولى.

لعب الرسل دوراً بارزاً في نشر رسالة يسوع وتعاليمه بين الشعوب المختلفة. كانت مهمتهم تبشير الكلمة وتأسيس كنائس محلية في مختلف أنحاء العالم. سنتناول في هذا الجزء دور التلاميذ الاثني عشر وغيرهم من الرسل في نشر المسيحية، بالإضافة إلى كيفية تعاملهم مع التحديات الثقافية والدينية التي واجهتهم أثناء مهمتهم.

من خلال تبشير الرسل، تم تأسيس المجتمعات المسيحية الأولى في مناطق مختلفة من العالم. سنقوم بدراسة كيف تم تنظيم هذه المجتمعات، وهيكلتها الاجتماعية والدينية، والتحديات التي واجهتها في الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة التي عاشت فيها. سيتم تحليل كيفية تأثير هذه المجتمعات على الثقافة المحلية وكيف توسعت وتطورت عبر الزمن.

من خلال هذا المبحث، سنحاول إلقاء الضوء على أهمية دور الرسل وتأسيس المجتمعات المسيحية الأولى كخطوة رئيسية في تاريخ المسيحية، وكيف ساهمت هذه الجهود في تعميق وتعزيز الإيمان المسيحي على مر العصور.

دور الرسل في نشر المسيحية

كان يسوع المسيح خلال رحلته على الأرض العديد من التلاميذ، لكنه اختار منهم اثني عشر ليرافقه في مسيرته. هؤلاء التلاميذ، هم:

• بطرس (سمعان) وأخوه أندراوس.

• يعقوب ويوحنا ابنا زبدي.

• فيلبس وبرثلمونيوس.

• متى وتوما.

• يعقوب بن حلفى وسمعان الغيور.

• يهوذا أخو يعقوب ويهوذا الإسخريوطي.

كان لهؤلاء التلاميذ مكانة خاصة، فقد اختارهم يسوع ليكونوا معه شهوداً على أقواله وأفعاله، وليشاركوه مهمة نشر الإنجيل وتعليم الناس.

تشهدُ لنا الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل على أنّ يسوع، بعد صعوده إلى السماء، أرسل رسله إلى جميع أنحاء العالم لنشر تعاليمه وبشارته بالخلاص. ففي انجيل متى، "فَادْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أُوصِيْتُكُمْ بِهِ. وَهَآ أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الْأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ". آمِينَ. " (مت 28: 19-20). يُوكِّل يسوع رسله مهمة تعليم جميع الأمم وتعميدهم باسم الآب والابن والروح القدس.

وَيُكْرَرُ الأَمْرُ ذَاتَهُ فِي انجِيلِ مَرْقَسَ، "وَقَالَ لَهُمْ: «اذْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَعِ وَانْكُرُوا بِالْإِنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا. مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنَّ." (مر 16: 15-16).
حيث يُطالبهم بالبشارة للخليفة كلها ويعددهم بأن المؤمنين سيرافقهم آيات عظيمة.

"وَقَالَ لَهُمْ: «هَكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَهَكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، وَأَنْ يُكْرَرَ بِاسْمِهِ بِالتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ الخَطَايَا لِجَمِيعِ الأُمَمِ، مُبْتَدَأً مِنْ أُورُشَلِيمَ. وَأَنْتُمْ شُهُودٌ لِذَلِكَ." (لو 24: 46-48). ويؤكد في انجيل لوقا على رسالة الرسل في أن يكونوا شهودًا ليسوع في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض.

"فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيضًا: «سَلَامٌ لَكُمْ! كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ أَرْسَلُكُمْ أَنَا». وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمْ: «اقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ. مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمْسِكْتُمْ». " (يو 20: 21-23). أمّا في انجيل يوحنا، فنرى يسوع يُنفخ في رسله الروح القدس ويرسلهم كما أرسله الآب.

ولقد واجهت هذه الرسالة المباركة بعض التحديات، منها خلوّ مكان ليهودا الإسخريوطي بعد خيانتة وانتحاره. ففي أعمال الرسل 1: 15-26، نرى كيف اختار الرسل متياس ليحلّ محلّ يهوذا. "ثُمَّ أَلْفَوْا قُرْعَتَهُمْ، فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى مَتِّيَّاسَ، فَحَسِبَ مَعَ الأَحَدِ عَشَرَ رَسُولًا." (أع 1: 26).

كان الروح القدس ركيزة أساسية في تمكين الرسل وتوجيههم خلال مسيرتهم لنشر الإنجيل. ففي انجيل لوقا "وَهَا أَنَا أَرْسَلُ إِلَيْكُمْ مَوْعِدَ أَبِي. فَأَقِيمُوا فِي مَدِينَةِ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تَلْبَسُوا قُوَّةَ مِنَ الأَعَالِي." (لو 24: 49). وفي أعمال الرسل "لَكِنَّا كُنَّا سَتْنَالُونَ قُوَّةَ مَتَّى حَلَّ الرُّوحِ الْقُدُسِ عَلَيْنَا، وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ

وَأِلَى أَقْصَى الْأَرْضِ». " (أع 1: 8) يُؤكِّد يسوع على ضرورة مكوث الرسل في أورشليم حتى يلبسوا قوة من الأعلي، أي الروح القدس.

وهذه القوة مكَّنت الرسل من الشهادة بجرأة وإعلان رسالة الخلاص بقوة عظيمة، كما في انجيل يوحنا "وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمْ: «اقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ. مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُعْفَرْ لَهُ، وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أَمْسَكْتُمْ». " (يو 20: 22-23). ولكن لم يدرك الرسل في البداية حقيقة دعوتهم بالكامل، إلا يوم الخمسين، حيث حلَّ عليهم الروح القدس بقوة هائلة. وفي انجيل يوحنا "وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعْزِيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ،" (يو 14: 16)، يُوعِد يسوع رسله بإرسال الروح القدس ليكون معزياً ومعلماً لهم، يُذكِّرهم بكل ما قاله لهم ويرشدهم إلى جميع الحق.

وفي انجيل يوحنا "وَمَتَى جَاءَ الْمُعْزِي الَّذِي سَأَرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْآبِ، رُوحُ الْحَقِّ، الَّذِي مِنْ عِنْدِ الْآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي. وَتَشْهَدُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا لِأَنَّكُمْ مَعِيَ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ." (يو 15: 26-27). يُشير يسوع إلى دور الروح القدس كشاهدٍ للحق في قلوب المؤمنين.

منح الروح القدس الرسل مواهب عظيمة لمساعدتهم في مهمتهم. في مقدمة هذه المواهب كانت موهبة الرسول. "فَوَضَعَ اللَّهُ أَنَا فِي الْكَنِيسَةِ: أَوْلًا رُسُلًا، ثَانِيًا أَنْبِيَاءَ، ثَالِثًا مُعَلِّمِينَ، ثُمَّ قُوَّاتٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ مَوَاهِبَ شِفَاءٍ، أَعْوَانًا، تَدَابِيرَ، وَأَنْوَاعَ أَلْسِنَةٍ." (1 كو 12: 28). "وَهُوَ أَعْطَى الْبَعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا، وَالْبَعْضَ أَنْبِيَاءَ، وَالْبَعْضَ مُبَشِّرِينَ، وَالْبَعْضَ رِعَاةً وَمُعَلِّمِينَ،" (أف 4: 11).

واصطُحبت خدمة الرسل بآياتٍ وعجائبٍ لكنهم لم يُركزوا على هذه العجائب، بل كان هدفهم الأساسي هو نشر الإنجيل وتجديد المؤمنين "إِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى آخَرِينَ، فَإِنَّمَا أَنَا إِلَيْكُمْ رَسُولٌ! لِأَنَّكُمْ أَنْتُمْ حَتَمَ رَسَالَتِي فِي الرَّبِّ." (1 كو 9: 2).

كان الرسل عطيةً عظيمةً من الله للكنيسة، ونالت خدمتهم مكانةً خاصةً تميّزها عن باقي الخدمات. ففي 1 كورنثوس 12: 28 وأفسس 4: 11، نرى أنّ الرسل أُدرجوا ضمن أهمّ المواهب الروحية التي منحها الله للكنيسة.

ولذلك، تُشبّه الكنيسة في أفسس ببناءٍ أُقيم على أساس من الرسل والأنبياء. "مَبْنِيَيْنَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّائِدَةِ"، (أف 2: 20). وقد منح الله للرسل سلطاناً عظيماً "وَدَعَا الْاِثْنَيْ عَشَرَ وَابْتَدَأَ يُرْسِلُهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى الْأَرْوَاحِ النَّجِسَةِ"، (مر 6: 7). وقوةً "لِكِنِّكُمْ سَتَتَّالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الْأَرْضِ". (أع 1: 8). وكان دور الرسل لم يقتصر على نشر الإنجيل فقط، بل كان لهم دورٌ محوريٌّ في بناء الكنيسة وتوجيهها ورعايتها.

يشير الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية إلى اتفاقٍ تمّ بينه وبين يعقوب وصفا ويوحنا، اعتبر فيه الرسل الثلاثة أعمدةً للكنيسة. "فَإِذْ عَلِمَ بِالنِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لِي يَعْقُوبُ وَصَفَا وَيُوحَنَّا، الْمُعْتَبَرُونَ أَنَّهُمْ أَعْمَدَةٌ، أَعْطَوْنِي وَبِرَنَابَا يَمِينِ الشَّرِكَةِ لِنَكُونَ نَحْنُ لِلْأُمَّمِ، وَأَمَّا هُمْ فَلِلْخِتَانِ". (غل 2: 9).

ووفقاً لهذا الاتفاق تكلف بولس وبرنابا بمهمة نشر الإنجيل بين الأمم. بينما ركّز يعقوب وصفا ويوحنا على تبشير اليهود. لكنّ هذا الاتفاق لم يمنع أيّاً من الرسل من الكرازة للطرف الآخر. ففي أعمال الرسل 13: 4 وما بعدها، نرى بولس يُكرّز لليهود في أنطاكية وغيرها من المدن. كما كرّز بطرس للأمم في منزل كورنيليوس (أعمال الرسل 10). وبعد ذلك، سافر الرسل إلى مختلف أنحاء العالم حاملين رسالة الإنجيل إلى أماكن جديدة (رومية 15: 14-24). وهكذا، نرى أنّ تقسيم عمل الرسل كان تخطيطاً إلهياً لتسهيل مهمة نشر الإنجيل في العالم كلّهُ. فلم يكن هذا التقسيم حائلاً دون تبشير أيّ من

الرسل للطرف الآخر، بل كان يُمثّل استراتيجية فعّالة لنشر رسالة الخلاص على نطاق واسع.

تأسيس المجتمعات المسيحية الأولى

كانت بدايات المسيحية أكثر تعقيدًا مما قد نتخيله. ففي الأناجيل وأعمال الرسل، نرى أنّ يسوع اختار اثني عشر تلميذًا من بين أتباعه، عُرفوا باسم الرسل. ومن بين هؤلاء الرسل، برز سمعان من الجليل كقائد للمجموعة. وقد منحه يسوع لقب "الصخرة"، الذي تُرجم إلى اليونانية باسم "بطرس"، ليصبح هذا اسمه الجديد. وبعد فترة من الزمن، اضطرّ بطرس إلى مغادرة القدس ونقل مركزه إلى أنطاكية. ويقال أيضًا أنّه ذهب إلى روما وأصبح أول أسقف للكنيسة الرومانية. وعندما غادر بطرس القدس، أصبح يعقوب القائد المسيحيّ بلا منازع في المدينة المقدّسة. وهكذا، نرى أنّ هناك قائدين مسيحيين مبكرين:

● **بطرس:** كان قائدَ الاثني عشر ونقلَ مركزه إلى أنطاكية ثمّ إلى روما.

● **يعقوب:** كان قائدَ المسيحيين في القدس.

ومن الشخصيات البارزة الأخرى في هذه الفترة التكوينية شاول، وهو مواطنٌ رومانيّ من مدينة طرسوس في تركيا الحالية. وقد تلقى شاول تعليمًا جيدًا في التعاليم اليهودية وكان ينتظرُ مجيء المسيح. ويقالُ أنّه جاء إلى القدس وتمّ تكليفه من قبل رئيس الكهنة بالبحث عن المسيحيين واضطهادهم في دمشق. لكنّ شاولًا تحوّل إلى المسيحية واتّخذ اسمًا جديدًا: "بولس". ولعب بولس دورًا هامًا في نشر الإنجيل بين الأمم وأصبح من أهمّ الرسل في تاريخ المسيحية.

مرّت المسيحية المبكرة بأربع مراحل رئيسية تميّزت بالتطوّر والنموّ:

المرحلة الأولى: إعلان وفاة يسوع وقيامته (أعمال الرسل 2-4)

بدأت هذه المرحلة بعد صعود يسوع إلى السماء في عيد العنصرة. واجتمع التلاميذ في أورشليم ونالوا موهبة الروح القدس. وبدأوا يكرزون برسالة الإنجيل لليهود في أورشليم وخارجها.

المرحلة الثانية: درس عن التوسّع (أعمال الرسل 6-9)

واجهت الكنيسة اضطهاداً من قبل السلطات اليهودية. واضطرّ بعض التلاميذ إلى الهروب من أورشليم ونشر الإنجيل في مناطق أخرى. وتعلّمت الكنيسة أنّ رسالة الإنجيل ليست محصورةً باليهود فقط.

المرحلة الثالثة: درس عن التوسّع (أعمال الرسل 10:11، 13:4، 15)

استمرت الكنيسة في التوسّع ونشر الإنجيل في أنحاء العالم.

المرحلة الرابعة: توسّع من خلال رحلات بولس التبشيرية

لعب بولس الرسول دوراً هاماً في نشر الإنجيل بين الأمم. وقام برحلات تبشيرية عديدة إلى مختلف أنحاء العالم. وأسّس العديد من الكنائس ونشر تعاليم المسيحية. وهكذا، نرى أنّ المسيحية بدأت كنبته صغيرة في أورشليم، ثمّ نمت وتطوّرت لتنتشر في جميع أنحاء العالم.

ملخص المبحث الثالث

في هذا المبحث، قمنا بدراسة دور الرسل والتبشير المبكر في نشر المسيحية خلال القرن الأول الميلادي، مما يمثل أساساً أساسياً لفهم تطور الكنيسة المسيحية الأولى وتأسيس المجتمعات المسيحية الأولى في عصر ما بعد يسوع المسيح.

نجد أن الرسل لعبوا دوراً حاسماً في نشر رسالة يسوع وتعاليمه، حيث سافروا عبر الأراضي والمناطق المختلفة ليبيشروا بالكلمة ويؤسسوا كنائس محلية. تعرضوا لتحديات كثيرة ومتنوعة، إلا أن إصرارهم وإيمانهم المتين سمح للرسالة المسيحية بالانتشار بين شرائح واسعة من المجتمعات المختلفة.

من خلال التبشير المبكر، تم تأسيس المجتمعات المسيحية الأولى في مناطق متعددة من العالم، مما ساهم في تعزيز الانتشار السريع للديانة المسيحية. شهدت هذه المجتمعات نمواً كبيراً وتطوراً هيكلياً وروحياً، حيث تمكنت من الاستمرار والنمو على مر العصور بفضل الأسس القوية التي وضعها الرسل والتلاميذ.

إن دراسة دور الرسل والتبشير المبكر تعتبر جزءاً حيوياً من تاريخ المسيحية، حيث تمثل هذه الجهود البذرة التي أسست لنمو هذه الديانة الكبيرة على مر العصور. من خلال الاستمرار في فهم وتقدير جهود الرسل، نستطيع أن نفهم كيف أصبحت المسيحية القوة الروحية والثقافية التي تؤثر بشكل عميق في العالم حتى يومنا هذا.

الفصل الثاني: تطور العقائد المسيحية

يهدف هذا الفصل إلى تقديم دراسة شاملة للتطور العقائدي في القرون الأولى من تاريخ الكنيسة المسيحية، والنصوص المقدسة التي شكلت الأساس للإيمان المسيحي، وكذلك التحديات الفكرية والعقائدية التي واجهتها الكنيسة والمتمثلة في الهرطقات والردود

الرسمية عليها. ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية، يسعى كل منها إلى تسليط الضوء على جوانب مختلفة من العقيدة المسيحية وتطورها.

في المبحث الأول، سنستعرض تطور العقيدة المسيحية عبر المجامع المسكونية الأولى، التي لعبت دورًا حاسمًا في تحديد وتوضيح المفاهيم الأساسية للإيمان المسيحي. سنتناول بالدراسة مجمع القسطنطينية، ومجمع خلقيدونية، ومجمع نيقية، والقرارات التي صدرت عن هذه المجامع فيما يتعلق بعقيدة الثالوث المقدس. كما سنناقش الانحرافات التي ظهرت عن العقيدة الأرثوذكسية للثالوث، وكيفية تعامل الكنيسة معها للحفاظ على وحدة الإيمان.

المبحث الثاني يركز على دراسة النصوص المقدسة التي تشكل الأساس للعقيدة المسيحية. سنبدأ بتكوين العهد الجديد، ودور الأنجيل والرسائل في تشكيل العقيدة، ثم ننتقل إلى مكونات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. سنستعرض تاريخ كتابة الكتاب المقدس، وأسفار العهد القديم ورموزها، وكيفية تفسير هذه الأسفار في ضوء العهد الجديد. سيساعدنا هذا المبحث في فهم العمق التاريخي واللاهوتي للنصوص المقدسة وأهميتها في بناء العقيدة المسيحية.

في المبحث الثالث، سنتناول الهرطقات التي ظهرت في تاريخ الكنيسة الأولى، وكيفية مواجهتها بالردود الرسمية التي قدمتها الكنيسة. سنبدأ بالهرطقة الغنوصية، التي قدمت رؤية مختلفة عن التعاليم المسيحية التقليدية، ثم ننتقل إلى الهرطقة الأريوسية التي شكلت تحديًا كبيرًا لعقيدة ألوهية المسيح. أخيرًا، سنتطرق إلى الهرطقات التي ظهرت بعد الأريوسية، والردود الرسمية التي صدرت عن الكنيسة لتأكيد الإيمان الأرثوذكسي ودحض التعاليم المنحرفة.

من خلال دراسة هذه المباحث الثلاثة، سنتمكن من فهم شامل وعميق لتطور العقيدة المسيحية، ودور النصوص المقدسة في تشكيل الإيمان، والتحديات التي واجهتها الكنيسة والجهود التي بذلتها للحفاظ على نقاء العقيدة ووحدتها.

المبحث الأول: التطور العقائدي في القرون الأولى

شهدت القرون الأولى من تاريخ الكنيسة المسيحية تطورات عقائدية هامة شكلت الأسس التي استندت إليها الكنيسة فيما بعد. كان لهذه التطورات دور كبير في توضيح المفاهيم العقائدية الأساسية وفي مواجهة التحديات الفكرية والهرطقات التي ظهرت في تلك الفترة. لعبت المجامع المسكونية الأولى دورًا حاسمًا في هذا السياق، حيث اجتمع رجال الدين من مختلف أنحاء العالم المسيحي لمناقشة وتحديد العقائد الأساسية وتوحيد الإيمان المسيحي.

كانت من أبرز هذه المجامع مجمع القسطنطينية ومجمع خلقيدونية ومجمع نيقية، حيث ساهموا بشكل كبير في ترسيخ العقيدة الأرثوذكسية للثالوث المقدس وتحديد طبيعة المسيح وعلاقته بالأب والروح القدس. إلا أن هذه المجامع لم تكن خالية من الخلافات والانحرافات عن العقيدة الأرثوذكسية، والتي تمثلت في ظهور العديد من الأفكار والهرطقات التي حاولت تقديم تفسيرات بديلة للعقائد المسيحية التقليدية.

في هذا المبحث، سنقوم بدراسة هذه المجامع المسكونية الأولى، ونحلل القرارات والتطورات العقائدية التي نتجت عنها. كما سنلقي نظرة على الانحرافات العقائدية التي ظهرت في تلك الفترة ومحاولات الكنيسة في مواجهتها. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتحليل أفكار الباحثة سارة سومر، التي قدمت رؤى نقدية حول هذه التطورات العقائدية.

المجامع المسكونية الأولى مجمع القسطنطينية

تعتبر المجامع المسكونية اجتماعات هامة للكنيسة المسيحية، حيث يجتمع فيها الأساقفة من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العقائدية الهامة واتخاذ قرارات ملزمة لجميع المسيحيين. كان مجمع القسطنطينية الأول، الذي عقد عام 381 ميلادي، أحد أهم هذه المجامع، حيث ساعد على توحيد العقيدة المسيحية ومعالجة الانقسامات الداخلية.

صورة 4 لوحة جدارية تخيلية تصف مجمع القسطنطينية

في القرن الرابع الميلادي، كانت الكنيسة المسيحية تعاني من انقسامات داخلية بسبب انتشار بدع مختلفة، مثل الأريوسية التي رفضت مساواة الابن بالله. دعا الإمبراطور ثيودوسيوس الأول، وهو مسيحي أرثوذكسي ملتزم، إلى عقد مجمع القسطنطينية الأول لمعالجة هذه الانقسامات وتأكيد العقيدة المسيحية الصحيحة.

حضر مجمع القسطنطينية الأول 150 أسقفًا من مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية، معظمهم من الشرق²⁸. لعب بطريرك القسطنطينية، غريغوريوس نازيانزوس، دورًا هامًا في المجمع، حيث ساعد في صياغة العقيدة التي تم تبنيها. أكد المجمع على صحة الإيمان النيقاوي، الذي تم صياغته في مجمع نيقية عام 325 ميلادي، والذي ينص على مساواة الابن بالله. أدان المجمع بدعة الأريوسية وأعلن أنها هرطقة. منح المجمع أسقف القسطنطينية مكانة ثانية بعد أسقف روما، وذلك لاعتبار القسطنطينية "روما الجديدة". كما وضع كنيسة الإسكندرية في المرتبة الثالثة²⁹. ساعد مجمع القسطنطينية الأول على توحيد العقيدة المسيحية ومعالجة الانقسامات الداخلية التي كانت تهدد وحدة الكنيسة. عزز المجمع مكانة كنيسة القسطنطينية، التي أصبحت مركزًا هامًا للسلطة الدينية والسياسية في الإمبراطورية البيزنطية. وضع مجمع القسطنطينية الأول الأساس للمجامع المسكونية اللاحقة، والتي لعبت دورًا هامًا في تطوير العقيدة المسيحية³⁰.

مجمع خلقيدونية

انعقد مجمع خلقيدونية عام 451 م بدعوة من الإمبراطور مرقيان في مدينة خلقيدونية بآسيا الصغرى³¹. وقد اتخذ المجمع قرارات هامة أثرت بشكل كبير على مسار

28 Hogan, Richard. M (2001) Dissent from the creed: heresies past and present, Our Sunday Visitors Publishing: Huntington, p.98.

29 Novak, Ralph Martin (2001) Christianity and the Roman Empire: background texts, Trinity Press International, Harrisburg, p.277.

30 Baynes, N.H & Moss, L. B (1962) Byzantium: An Introduction to East Roman Civilisation, Oxford University Press: Oxford, p. 96.

31 Meinardus, O.F.A (2002) Two Thousand Years of Coptic Christianity, The American University Press: Cairo, p.53

المسيحية، اعتبر المجمع أن المسيح له طبيعتان إلهية وبشرية في شخص واحد، وذلك ردًا على أفكار كانت قد انتشرت آنذاك.

صورة 5 المجمع المسكوني، عام 1876 من رسم فاسيلي سوريكوف

تمّ منح كرسي القسطنطينية (روما الجديدة) المرتبة الثانية بعد روما من حيث الشرف والسلطة القضائية. أدت نتائج مجمع خلقيدونية إلى عزل بطريرك الإسكندرية من منصبه، مما أثار ردود فعل رافضة من قبل بعض أتباعه. تلا مجمع خلقيدونية فترة من الركود والانحسار في الكنيسة بالإسكندرية. فقد أدت الخلافات حول قرارات المجمع، وعزل بطريرك الإسكندرية، إلى شعور باللامبالاة والابتعاد عن الشؤون الدينية بين أتباع الكنيسة.

كما أدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين رجال الدين والجمهور. فقد شعر الناس بأن رجال الدين اهتموا بشكل أساسي بالطقوس الدينية دون التركيز على تنويرهم وتعليمهم. أدت قرارات مجمع خلقيدونية إلى انقسام الكنيسة المسيحية إلى كنيستين: كنيسة الأرثوذكس الشرقية وكنيسة الكاثوليك. أثارت قرارات المجمع صراعات دينية بين أتباع المذاهب المختلفة. لعبت قرارات المجمع دورًا في الصراعات السياسية بين الإمبراطورية

البيزنطية والإمبراطورية الفارسية³² في أعقاب مجمع خلقيدونية، شهدت كنيسة الإسكندرية تحولاً ملحوظاً تمثل في اتجاهها نحو الهوية القبطية. وبدأت الكنيسة تبعد عن التأثير اليوناني الذي كان سائداً في السابق، سواء في كتاباتها الدينية أو في طقوسها. ويبدو أن هذا الاتجاه القبطي قد ازداد وضوحاً خلال القرن السادس وما بعده، حيث سعت الكنيسة إلى تعزيز هويتها الخاصة وتمييزها عن الكنيسة البيزنطية التي تمسكت بتعاليم مجمع خلقيدونية. وبحلول القرن الثامن الميلادي، كان التأثير اليوناني على كنيسة الإسكندرية قد تراجع بشكل كبير، حيث تمّ استبدال اللغة اليونانية في الكتابة الدينية والطقوس باللغة القبطية، كما تمّ تطوير طقوس دينية خاصة بالكنيسة القبطية.

مجمع نيقية

في عام 325 م، تمّ عقد مجمع نيقية الأول، وهو أول مجمع مسكوني أو عالمي للكنيسة المسيحية. وكان من المقرر في البداية عقد هذا المجمع في أنقرة، لكن تمّ نقله في النهاية إلى نيقية³³. لم تُحفظ أي من أعمال هذا المجمع³⁴، لكن نعلم من خلال المصادر التاريخية أنه تناول العديد من القضايا المهمة.

32 زاهر رياض، 1960، كنيسة الإسكندرية في إفريقيا، معهد الدراسات القبطية، ص 67 .

33 Rowan Williams, Arius: Heresy and Tradition, rev. ed. (Grand Rapids, MI and Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans, 2002), p. 58.

34 Karl Baus et al., The Imperial Church from Constantine to the Early Middle Ages, trans. Anselm Biggs, History of the Church 2, ed. Hubert Jedin and John Dolan (London: Burns & Oates, 1980), p. 25.

صورة 6 لوحة جدارية من القرن السادس عشر تصور مجمع نيقية

اعتقد آريوس أن المسيح ليس إلهًا حقيقيًا، بل مخلوقًا من قبل الله. كان مليتيوس أسقفًا منشقًا في الإسكندرية، وكان له أتباع كثير. وقد تم حل هذا الانشقاق خلال مجمع نيقية. كان هناك خلاف بين الكنائس حول تاريخ عيد الفصح، وتم توحيد التاريخ خلال المجمع. تناول المجمع أيضًا العديد من القضايا المتعلقة بسلوكيات رجال الدين ونظام الكنيسة. من أهم نتائج مجمع نيقية الأول توحيد تاريخ عيد الفصح لجميع الكنائس. وقد مثل ذلك تحقيقًا لرغبة الإمبراطور قسطنطين في الوحدة الدينية داخل الإمبراطورية الرومانية³⁵.

وبحسب ما ذكره أثناسيوس، فقد حضر المجمع 318 أسقفًا³⁶. لكن يبدو أن بعض المشاركين لم يكونوا على دراية كاملة بالجدل الدائر حول عقيدة آريوس، واتبعوا ببساطة توجيهات الشخصيات الرئيسية في المجمع الذين كانوا مصممين على إدانة هذه

35 Peter Brown, *The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200- 1000*, rev. ed. (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013), p. 61.

36 Norman P. Tanner, *The Councils of the Church. A Short History* (New York: Crossroad, 2001), pp. 15-16.

العقيدة واعتبارها هرطقة. نتيجة لذلك، تمّ تجريد أريوس وثيوناس وسكوندوس من مناصبهم الدينية ونفيهم من الإمبراطورية. كما تمّ عزل ثيوغنيس أسقف نيقية ويوسابيوس أسقف نيقوميديا. ومع ذلك، فقد تمّ إعادة تأهيل يوسابيوس القيصري بعد قبوله لقانون الإيمان مع تعديل طفيف، حيث تمّ استبدال عبارة " homoousios " ³⁷.

العقيدة النيقية ³⁸:

يعد قانون الإيمان النيقاوي، الذي تمّ إصداره في مجمع نيقية الأول عام 325 م، وثيقة دينية مهمة تُعبّر عن العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. وقد تضمّن هذا القانون العديد من البنود التي تهدف إلى دحض العقيدة الأريوسية بشكل صريح. يؤكّد قانون الإيمان النيقاوي على لاهوت المسيح وأزلية ووحدته مع الآب.

- ينص القانون على أن المسيح هو "إله من إله" و "نور من نور".
- يؤكّد القانون على أن المسيح لم يُخلق، بل هو "مولود غير مخلوق".
- يُشير القانون إلى أن المسيح هو "من جوهر الآب" و "مساوٍ للآب في الجوهر".

وبالمقابل، فقد تمّ استنكار العبارات التي نسبت إلى أريوس، والتي تُنكر لاهوت المسيح وتُقلّل من شأنه. ادّعى أريوس أن "كان هناك وقت لم يكن فيه المسيح موجوداً" و "قبل أن يُولد لم يكن موجوداً".

37 Alan D. Fitzgerald (Grand Rapids, MI and Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans, 1999), p. 339.

38 Norman P. Tanner, ed., Decrees of the Ecumenical Councils (London: Sheed and Ward; Washington DC: Georgetown University Press, 1990), pp. 5-6.

اعتقد آريوس أن المسيح "وجد من أشياء لم تكن موجودة"، "من جوهر أو مادة مختلفة" عن الأب، "قابل للتغيير أو التحول". "يشدد قانون الإيمان على ألوهية المسيح من خلال التأكيد على أنه "إله من إله" و "نور من نور". تشير هاتان العبارتان إلى أن المسيح هو إله حقيقي، مساوٍ للأب من حيث الماهية أو الجوهر، ومصدر النور الإلهي. يمثل هذا التأكيد رفضًا صريحًا لآراء آريوس، الذي اعتقد أن المسيح مخلوق أدنى من الله. كما يتوافق مع استنكار مجمع نيقية لهرطقة آريوس، التي تُنكر ألوهية المسيح ومساواته بالأب. يفترض إدواردز أن اللاهوتي آريوس، الذي آمن بولادة المسيح خارج الزمن لكنها ليست أزلية، قد أكد على استخدام عبارة "كان هناك وقت لم يكن فيه موجودًا" (ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν).³⁹

يشير إدواردز إلى أن آريوس قد استخدم هذه العبارة بشكل متكرر للتأكيد على إيمانه بأن المسيح، على الرغم من كونه ابنًا لله، لم يكن موجودًا منذ الأزل، بل وُلد في وقت محدد. قرّر قانون الإيمان النيقاوي أن مصطلحي "هيبوستاسيس" (ὑποστάσεως) و "الجوهر" (οὐσίας) متساويان عند الإشارة إلى طبيعة الله. يشير مصطلح "هيبوستاسيس" إلى الكيان الفردي أو "الشخص" داخل الثالوث، بينما يشير مصطلح "الجوهر" إلى الطبيعة أو المادة المشتركة بين الثلاثة أقانيم. ومع ذلك، أدت الدقة اللغوية والفلسفية بين هذين المصطلحين إلى نقاشات حادة في العقود اللاحقة. أدى هذا التمييز

39 Mark Edwards, "The first Council of Nicaea," in *The Cambridge History of Christianity*, vol. 1, *Origins to Constantine*, ed. Margaret M. Mitchell and Frances M. Young (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 563.

إلى جدل حول ما إذا كان الثلاثة أقانيم متماثلين تمامًا في كل من "الجوهر"⁴⁰ و "الهيوستاسيس"⁴¹، أم أن هناك اختلافًا دقيقًا بينهما.

اعتقد البعض أن الثلاثة أقانيم متماثلين تمامًا في كل من "الجوهر" و "الهيوستاسيس". اعتقد البعض الآخر أن هناك اختلافًا دقيقًا بين "الجوهر" و "الهيوستاسيس"، مع الحفاظ على وحدتهم في "الجوهر".

يُجادل هانسون بأن قانون الإيمان النيقاوي، على الرغم من أهميته في توضيح عقيدة الثالوث، قد فتح المجال للارتباك بسبب استخدامه المتساوي للمصطلحين. لذلك، سعى مجمع الإسكندرية عام 362 إلى توضيح هذه المسألة بشكل أكبر، مؤكدًا على وحدة "الجوهر" مع التمييز بين "الهيوستاسيس" الثلاثة.

مجمع الإسكندرية (362)

سعى لتوضيح علاقة "الجوهر" و "الهيوستاسيس" في الثالوث. وأكد على وحدة "الجوهر" مع التمييز بين "الهيوستاسيس" الثلاثة. وبذلك، ساعد مجمع الإسكندرية على حل بعض الارتباكات التي نشأت عن قانون الإيمان النيقاوي⁴²، لكن ظلت مسألة طبيعة الثالوث وعلاقة "الجوهر" و "الهيوستاسيس" موضوع نقاش لاهوتي مستمر.

⁴⁰ يُشير إلى الطبيعة المشتركة بين الثلاثة أقانيم (الأب والابن والروح القدس).

⁴¹ يُشير إلى الكيان الفردي لكل من الثلاثة أقانيم، مع الحفاظ على وحدتهم في "الجوهر".

⁴²Richard Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, (2006). P. 168.

انحرافات عن العقيدة الأرثوذكسية للثالوث

تشمل بعض الحجج الشائعة التي تنحرف عن العقيدة الأرثوذكسية للثالوث ما يلي:

اختلافات جوهرية بين الأب والابن والروح القدس، منكرة مبدأ وجود ثلاثة أقانيم متميزين في إله واحد. يتجاهل هذا خصوصية كل أقنوم وخصائصه وصفاته الفريدة. يسوي هذا بين الله والإنسان في الطبيعة، نافياً علو الله وصفاته المطلقة. يتجاهل هذا الرأي الفارق الجوهرى بين الخالق والمخلوق، مُقوّضاً أساس العلاقة بين الله والبشرية. يؤكّد هذا على وحدة الله بشكل مُفرط، لدرجة إنكار شخصية المسيح والروح القدس. ينزلق هذا الرأي نحو بدع التعددية أو التوحيدية، مُبتعداً عن التوازن الدقيق بين وحدة الله ووجود ثلاثة أقانيم متميزة في العقيدة الأرثوذكسية⁴³.

"الألفة" و"السلطة المتطابقة" هما كل ما أراد يسوع الإشارة إليه عندما سُمى نفسه "الابن" وسمى الله "الأب"، كان بإمكانه أن يتحدث عن "صديقي في السماء" أو "أخي في السماء" أو حتى "توأمي في السماء". كانت هذه الصور متاحة بسهولة. لكنه لم يفعل ذلك. بل تحدث عن "أبي في السماء". التركيز فقط على التشابه في الألوهية، مع الفشل في تحديد أي تمايز بين أشخاص الثالوث، يُعد فشلاً في تأكيد أي تمايز بين الأقانيم الثلاثة، وهو جانب مهم في عقيدة الثالوث. هذا الفشل وحده يُعتبر انحرافاً عقائدياً كبيراً. يشير هذا الرأي إلى أنّ بعض التفسيرات تُفسّر العلاقة بين يسوع والله على أنها علاقة صداقة أو أخوة أو تشابه فقط، دون التأكيد على طبيعتها الفريدة. يجادل الرأي بأن يسوع لم يستخدم هذه المصطلحات، بل استخدم لفظ "الأب" بشكلٍ مُتكرّر.

43 Wayne Grudem, "Biblical Evidence for the Eternal Submission of the Son to the Father," in Jowers and House, *The New Evangelical Subordinationism?* (2012), p.235–42.

تُشكّل عقيدة الثالوث أحد أهمّ العقائد في المسيحية، وتُشير إلى وجود إله واحد في ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس. ولكن، قد تنشأ بعض الأفكار المُضلّلة التي تُنكر هذا التمايز أو تُبسّطه بشكلٍ مُفرط. لذلك، من المهمّ التأكيد على حقيقة التمايز بين أشخاص الثالوث، مع الحفاظ على وحدة الله.

يرفض هذا الرأي وجود أي اختلافات جوهرية بين الأب والابن والروح القدس، مُنكرًا مبدأ وجود ثلاثة أشخاص متميزين في إله واحد. يسوي هذا الرأي بين الله والإنسان في الطبيعة، نافيًا علوّ الله وصفاته المُطلقة. يؤكّد هذا الرأي على وحدة الله بشكلٍ مُفرط، لدرجة إنكار شخصية المسيح والروح القدس. في معمودية يسوع يظهر هذا المشهد متى 3 (17-13)، الأب يتحدث من السماء، الابن يُعمّد، الروح القدس ينزل على الابن. يشير استخدام يسوع لفظ "الابن" للإشارة إلى نفسه إلى علاقة فريدة مع الله الأب تتجاوز مجرد الصداقة أو الأخوة. تُؤكّد تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية على وجود تمايز بين أشخاص الثالوث مع الحفاظ على وحدة الله. يساعد فهم تمايز الأقانيم على فهم طبيعة الله بشكلٍ أعمق، بما في ذلك علاقته بالبشرية. يحافظ التأكيد على تمايز الأقانيم على سلامة عقيدة الثالوث من الانحرافات. ويساعد التمييز بين الوحدانية والتمايز على تجنّب الوقوع في بدعة التوحيدية (التي تُنكر وجود أقانيم متميزة) أو بدعة التعددية (التي تُنكر وحدة الله).

تحليل أفكار سارة سومر⁴⁴

تقدم الكاتبة الإنجيلية النسوية سارة سومر وجهة نظر مُثيرة للاهتمام حول تبعية المسيح في عقيدة الثالوث. في البداية، تبدو وكأنها تُؤكّد العقيدة الأرثوذكسية بتبعية الابن للأب.

44 Sarah Sumner, Men and Women in the Church: Building Consensus on Christian Leadership (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003), p.177.

ولكن، تُقدم سومر بعد ذلك تعديلاً مثيراً للجدل، مُقترحة أن المسيح يخضع للإله الثالوثي المكون من ثلاثة أشخاص، وليس فقط للآب. وتُوضّح سومر ذلك بالقول:

المسيح يخضع "للإله والآب". بمعنى آخر، يخضع الابن لنفسه. وهذا، حسب سومر، يُمثّل جوهر عقيدة الثالوث. تُوكّد سومر على تبعية المسيح، ولكنها تُحدّد من يخضع له بشكلٍ مختلفٍ عن العقيدة الأرثوذكسية. تشير سومر إلى أن المسيح، كجزء من الإله الثالوثي، يخضع لنفسه كجزء من الذات الإلهية الواحدة. تلمح أفكار سومر إلى وجود علاقة متبادلة بين الأقانيم الثلاثة في الإله الثالوثي، حيث يخضع كلٌّ أقنوم للآخرين وله في نفس الوقت. تقدم الكاتبة النسوية سارة تفسيراً آخر لتبعية المسيح في عقيدة الثالوث، مُقترحة أن الابن يخضع "للإله والآب" وبالتالي لنفسه.

يُشير تحليل الكتاب المقدس إلى أن هذا التفسير يتناقض مع تعاليمه بشكلٍ مباشر. فلم يرسل الله الآب نفسه إلى العالم، بل أرسل الابن (يوحنا 3:16، غلاطية 4:4). ولم يتحمل الله الآب أو الروح القدس عقوبة خطايا البشر، بل الابن فقط (يوحنا 1:29، 1 بطرس 2:24). ولم يصلّ الابن لنفسه، بل صلّى للآب (يوحنا 17). ويجلس الابن عن يمين الآب، وليس عن يمين نفسه (عبرانيين 1:3). وأخيراً، يخضع الابن للآب، وليس لنفسه (1 كورنثوس 15:28).

إنكار هذه الفروقات الجوهرية بين الابن والآب يُنكر وجود تمايز بين أشخاص الثالوث، وبالتالي يُنكر العقيدة الأرثوذكسية نفسها. يؤكد الكتاب المقدس على أن الابن يخضع للآب، وأنه هو من أرسل ليُخلّص البشرية، وأنه هو من تحمل عقوبة الخطايا، وأنه هو من يصلّى للآب، وأنه يجلس عن يمين الآب، وأنه يخضع للآب. يقدم تحليل الكتاب المقدس نقداً قوياً لتفسير سارة سومر لتبعية المسيح، ممّا يُوكّد على أهمية فهم العقيدة الأرثوذكسية بشكلٍ صحيح ودقيق، مع الحفاظ على وحدة الله ووجود تمايز بين أشخاص الثالوث.

يؤكد تحليلنا السابق على أنّ الكتاب المقدس يُشير بوضوح إلى تبعية الابن للآب، مُنكرًا تفسير سارة سومر الذي يُساوي بين الابن والآب. وبالمثل، تُؤكّد عقائد الكنيسة المُهمّة، مثل قانون نيقية وقانون خلقيدونية، على ألوهية الابن الأبدية. ينصّ قانون خلقيدونية على أنّ المسيح هو "مسيح واحد وابن واحد ورب واحد والمولود الوحيد، كائن بطبيعتين غير ممتزجتين ولا متغيرتين ولا منقسمتين ولا منفصلتين." إنكار ألوهية الابن الأبدية يُنكر صراحةً هذه العقائد الأساسية. يثير بعض علماء العقيدة، مثل ميلارد إريكسون⁴⁵، تساؤلات حول ألوهية الابن الأبدية. يشير إريكسون إلى أنّ أسماء "الآب" و"الابن" قد لا تكون أبدية، مُقترحًا أنّها قد تُشير إلى وقت الكتابة وليس إلى طبيعة الله الأزلي. يواجه هذا التفسير نقدًا من قبل العديد من اللاهوتيين. فهم يروا أنّ أسماء "الآب" و"الابن" تُشير إلى طبيعة الله الأزلي، وأنّ الابن كان موجودًا منذ الأزل كإله. يُؤكّد هذا على أنّ الابن ليس مُخلوقًا، بل هو مساوٍ للآب في الجوهر.

ملخص المبحث الأول

في ختام هذا المبحث، يتضح أن القرون الأولى من تاريخ الكنيسة المسيحية كانت فترة حاسمة لتشكيل العقائد الأساسية التي استندت إليها المسيحية فيما بعد. من خلال المجامع المسكونية الأولى، مثل مجمع القسطنطينية وخلقيدونية ونيقية، تم توضيح العديد من المفاهيم العقائدية وتحديد أسس الإيمان المسيحي، خاصة فيما يتعلق بعقيدة الثالوث المقدس وطبيعة المسيح.

لقد واجهت الكنيسة في هذه الفترة العديد من التحديات الفكرية والهرطقات التي حاولت تقديم تفسيرات بديلة للعقائد المسيحية. ومن خلال التفاعل مع هذه التحديات، تمكنت الكنيسة من تقوية وحدتها وتوضيح معتقداتها بشكل أكبر. وبالرغم من الانحرافات

45 Millard Erickson, Who's Tampering with the Trinity?(April 16, 2009), p.221.

العقائدية التي ظهرت، كان لهذه المجامع دور كبير في الحفاظ على العقيدة الأرثوذكسية وتأكيدھا.

المبحث الثاني: النصوص المقدسة

تلعب النصوص المقدسة دورًا محوريًا في تشكيل العقيدة المسيحية وتحديد أسس الإيمان. يعتبر الكتاب المقدس، بعهديه القديم والجديد، المصدر الأساسي للعقيدة والتعاليم المسيحية. في هذا المبحث، سنستعرض تطور وتكوين العهد القديم والجديد، وأهمية الأنجيل والرسائل في تشكيل العقيدة المسيحية.

تكوين العهد الجديد هو عملية تاريخية تضمنت اختيار الكتب والنصوص التي اعتبرت موحى بها من الله وتمثل الإيمان الصحيح. سنناقش كيف تم اختيار هذه النصوص وما هي المعايير التي اعتمدها الكنيسة في ذلك. كما سنستعرض دور الأنجيل والرسائل في بناء وتعزيز العقيدة، حيث كانت هذه النصوص مصدر الإلهام والتعليم للكنيسة.

مكونات الكتاب المقدس، بما في ذلك الأسفار القانونية والتاريخية والنبوية، ستكون موضوعًا آخر سنناقشه في هذا المبحث. سنستعرض أيضًا تاريخ كتابة الكتاب المقدس وكيفية تطوره عبر العصور المختلفة، بما في ذلك الترجمات والتفسيرات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، سنلقي نظرة على أسفار العهد القديم ورموزها، وكيفية تفسير هذه الأسفار في ضوء العهد الجديد. تفسير أسفار العهد القديم سيساعدنا في فهم كيفية استخدام النصوص المقدسة لتوضيح الرموز والنبوات التي تشير إلى مجيء المسيح ودوره في تحقيق الخلاص.

تكوين العهد الجديد

تقسم الكتب في العهد الجديد إلى أربع مجموعات رئيسية: الأنجيل، أعمال الرسل، الرسائل، والرؤيا. يشير العديد من الباحثين إلى أنّ هذا التنظيم يحاكي الترتيب النوعي

المستخدم في العهد القديم اليوناني، مع وجود أوجه تشابه واضحة بين المجموعات. تقابل الأنجيل، وأعمال الرسل (الكتب التاريخية)، والرسائل (الكتب الشعرية)، والرؤيا (الكتب النبوية).

تشابه هيكل العهد الجديد مع التوراة

تعتبر التوراة سيرة ذاتية لموسى، حيث تُؤطر سفري الخروج والتثنية بين ولادته ووفاته، بينما يُقرأ سفر التكوين كـ "مقدمة". يقابل ذلك وضع الأنجيل في بداية العهد الجديد. تعتبر حياة يسوع المسيح أساساً للوحي المسيحي، تمامًا كما يشكل وحي شريعة الله بـ "حياة موسى" أساس بقية العهد القديم. تؤكد هذه الرؤية على أنّ حياة يسوع المسيح وأحداثها تُشكّل جوهر الإيمان المسيحي. تشكل الأحداث المسجلة في الأنجيل الحدث الخلاصي الأساسي للمسيحيين، كما كان الخروج لإسرائيل القديمة. يرى ميريديث ج. كلاين⁴⁶ أنّ أصل نوع الأنجيل يمكن العثور عليه في هيكل سفر الخروج. يعتمد هذا التفسير على الصورة الخماسية لموسى كوسيط بين الله والشعب. يمكن رؤية هذا النموذج في تصوير الإنجيليين ليسوع، حيث يُقدم كوسيط بين الله والبشرية.

إنجيل متى

برزت مؤهلات متى لكتابة قصة حياة يسوع وتعاليمه بشكل جليّ، نابغة من كونه جابي ضرائب سابقاً، أو ما عُرف بـ لاوي. ففي ذلك الزمن، كان لزاماً على جابي الضرائب إتقان اللغة اليونانية، إلى جانب كونه متعلماً ومنظماً للغاية. كان متى يُدوّن الأحداث ويُسجل تعاليم المسيح وسط التلاميذ. وعندما اتخذ قراره بمتابعة يسوع، ترك متى كلّ

46 Meredith G. Kline, *The Structure of Biblical Authority* (2d ed.; Eugene, OR: Wipf & Stock, 1997), pp.172–203.

شيء وراءه، حاملاً معه قلمه وأوراقه فقط. وهكذا، سخر متى مهاراته الأدبية النبيلة ليصبح أول من يؤلف سجلاً لتعاليم يسوع.

يفضل باحثون آخرون، مثل ديفيز وأليسون⁴⁷، تفسيرًا مختلفًا. يشيرون إلى أن الآية (متى 1:1) تشكل عنوانًا للإنجيل بأكمله، بينما تُقدم عبارة "كتاب ميلاد" مقدمة لقصة يسوع. يفسرون ذلك ب أن العنوان يشير إلى أن إنجيل متى يروي قصة تجديد الخليقة من خلال شخص وعمل يسوع (متى 19:18).

يلاحظ جي. رامزي مايكلز⁴⁸ أن الأنجيل الثلاثة الأخرى تبدأ أيضًا بالإشارة إلى نوع من البداية، مُستدعية الفصل الأول من سفر التكوين بطرق مختلفة.

- **إنجيل مرقس:** "بدء (أركه) إنجيل يسوع المسيح ابن الله" (مرقس 1:1).
- **إنجيل لوقا:** "استنادًا إلى ما سلمه إلينا أولئك الذين كانوا منذ البدء (أركه) شهود عيان وخدامًا للكلمة" (لوقا 1:2).
- **إنجيل يوحنا:** "في البدء كان الكلمة" (يوحنا 1:1) - صدى واضح لتكوين 1:1، مع التركيز على الخليقة الجديدة من خلال يسوع المسيح."

يمكن ملاحظة تشابه بين ترتيب كتب العهد الجديد وترتيب الكتب في الكتاب المقدس العبري (التوراة - الأنبياء - الكتابات). وقد اقترح الباحث كريستوفر ر. سايتز⁴⁹ أن

47 David E. Aune; Grand Rapids: Eerdmans, (2011), pp.42-61.

48 Ramsey Michaels, The Gospel of John (The New International Commentary on the New Testament | NICNT), Eerdmans, (2010), P. 46.

49 Christopher R. Seitz, The Character of Christian Scripture: The Significance of a Two-Testament Bible (Grand Rapids: Baker, 2011) , pp.161- 166.

هيكل القانون الثلاثي العبري قد ترك تأثيرًا على شكل قانون العهد الجديد. مقارنة بين هيكل العهد الجديد والكتاب المقدس العبري: يرى سايتز أن: علاقة سفر التثنية بالكتب السابقة في التوراة مشابهة لعلاقة إنجيل يوحنا بالإنجيل السينوبتية (متى، مرقس، لوقا) في العهد الجديد. الطابع المترابط لسفر الاثني عشر (الأنبياء الصغار) في الكتاب المقدس العبري يُقابل مجموعة رسائل بولس في العهد الجديد. الرسالة إلى العبرانيين، الرسائل الجامعة، وسفر الرؤيا في العهد الجديد تقف بشكل مواز لـ الكتابات في الكتاب المقدس العبري. تشير أفكاره إلى أن هيكل العهد القديم قد لعب دورًا في ترتيب كتب العهد الجديد، مما يُقدم أطروحة بديلة قابلة للاعتبار لفهم تأثير الكتاب المقدس العبري على العهد الجديد.

تمثل الأنجيل والتوراة حجر الزاوية لكل من الديانة المسيحية واليهودية على التوالي. وكما هو الحال مع أي نصين دينيين بارزين، فإن مقارنتهما تكشف عن أوجه تشابهٍ مُدهشة واختلافاتٍ جوهرية. قواسم مشتركة تنسج خيوط الوحدة: تقدم كل من الأنجيل والتوراة سيرة ذاتية لشخصية مقدّسة. فبينما تُسلط الأنجيل الضوء على حياة يسوع المسيح، تخذل التوراة قصة نبيّ الله موسى. فحياة يسوع تُمثل تجسيدًا لخلاص البشرية، بينما تُشكّل شريعة الله المُنزلة على موسى بوصلة الحياة اليهودية. تحظى كل من الأنجيل والتوراة بمكانة مركزية في نصوصهما الدينية. فالأنجيل تفتتح العهد الجديد، بينما تُمثل الكتب الخمسة الأولى من التوراة (التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية) ركائز العهد القديم.

بينما تُركّز المسيحية على الخلاص من خلال إيمان الفرد بالمسيح، تُشدّد اليهودية على اتباع شريعة الله. تشير التوراة إلى نبوءاتٍ عن مجيء المسيح، بينما تُؤكّد الأنجيل على تحقّق تلك النبوءات في حياة يسوع. تقدّم المقارنة بين الأنجيل والتوراة نافذةً لفهم

العلاقة المُتشابهة بين الديانتين⁵⁰. فعلى الرغم من الاختلافات في العقيدة والتركيز، تُظهر أوجه التشابه الجوهرية أنّ كلتا النصوص تُقدّمان رسالةً إلهيةً تُؤكّد على قيم الحبّ والعدالة والخلاص.

دور الأناجيل والرسائل في تشكيل العقيدة

في العصور القديمة، كانت رحلة البحث عن المعرفة سمة شائعة بين الشباب. فكانوا ينتقلون من معلم إلى آخر، ومن تيار فلسفي إلى آخر، ومن دين إلى آخر، سعيًا لاكتشاف العقيدة والمعرفة والبيئة المناسبة للتعليم⁵¹. لعب الحوار دورًا هامًا في هذه الرحلة. فكان الشباب يُحاورون المعلمين، ويُناقشون الأفكار مع الفلاسفة، ويُشاركون في النقاشات الدينية، سعيًا لفهم العالم من حولهم وتكوين رؤيتهم الخاصة. في إطار الحوار، نجد يسوع يُخاطب شابًا يبحث عن المعنى والحياة الأبدية (مرقس 10: 17-27). ينصح يسوع الشاب باتّباع تعاليم الوصايا العشر، مُستخدمًا عبارة "أنت تعرف الوصايا..." (مرقس 10: 19) كمدخل للحوار.

كانت الوصايا العشر بمثابة الدستور الأخلاقي للشعب المختار، تحدد إطار علاقتهم مع الله ومع بعضهم البعض. يشير سعي الشاب للقاء يسوع إلى شعوره بعدم الرضا عن وضعه الروحي الحالي. ربما كان يبحث عن إجابات لأسئلة لم تتحقق من خلال اتّباعه للوصايا العشر بالطريقة المعتادة. يمكن تفسير شعور الشاب بالحزن "فَاغْتَمَّ عَلَى الْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا، لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ." (مر 10: 22). وعدم قدرته على الارتقاء

⁵⁰ Meredith G. Kline, *The Structure of Biblical Authority* (2d ed.; Eugene, OR: Wipf & Stock, 1997), pp.172–203.

⁵¹ George Bondor and Claudiu Tipuriță, *Editura Polirom, Iași, 1997*, pp. 116-120.

إلى مستوى التعاليم التي تطلبها يسوع. فقد كان مُتمسكًا باتباع الوصايا العشر بطريقة حرفية، لكنّه لم يُدرك بعدُ المعنى الحقيقي للوصايا والهدف من ورائه⁵².

شاول الطرسوسي

لعبت بيئة شاول، ونشأته في مدينة طرسوس، دورًا هامًا في تشكيل تعليمه وتدريبه وتوجيهه الديني. فكانت طرسوس مدينة ذات ثقافة متنوعة، حيث كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية، مما سمح لشاول بتعلم اللهجة الهلنستية المنتشرة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية. لا شك أن شاول، خلال نشأته في طرسوس، تعرض للعديد من الخطب والمناقشات التي تناولت المبادئ التعليمية والأخلاقية والدينية المتنوعة، سواءً من خلال حضوره في ساحات المدينة أو أسواقها. ساعد التعرض لهذه الأفكار المختلفة شاول على امتلاك معرفة واسعة بالمبادئ والتعاليم المتنوعة، مما أثر لاحقًا على مسيرته الدينية وجعله شخصية مُثقفة ذات قدرة على الحوار والمناقشة⁵³.

يمكن تقسيم العوامل الدينية التي أثرت على تكوين شاول إلى محورين رئيسيين: نشأة شاول في عائلة يهودية فريسية، عرفت بتقواها الشديدة. مما يعني أنه تلقى تعليمًا دينيًا يهوديًا مُكثفًا، بما في ذلك دراسة التوراة والتقاليد اليهودية. تعلّم شاول اللغة الآرامية، لغة المسيح والرسول، في كل من مدرسة المجمع (المدرسة اليهودية) ومنزله. مما يدلّ على تعرّضه الشديد للثقافة اليهودية. على الرغم من أن اليونانية كانت لغته الأم، سعى شاول لتعلم اللغة العبرية رغبةً منه في الانتماء إلى الثقافة العبرانية بشكل أوضح. كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية في طرسوس، مسقط رأس شاول، مما سمح له بإتقانها.

52 Cristian BĂDILIȚĂ, Noul Testament – Evanghelia după Marcu, Bilingual edition, 2nd edition, Editura Vremea, Bucharest, 2015, pp. 341-342.

53 Dionisie STAMATOIU, “Complexitatea unei personalități. Sfântul Apostol Pavel”, in: Mitropolia Olteniei, 1-4, 2002, p. 17.

تعرّض شاول للثقافة اليونانية بشكل كبير، بما في ذلك الفلسفة والأدب والتاريخ. يمكن القول أن المكون اليهودي كان له التأثير الأكبر على تكوين شاول الديني. فنشأته في عائلة فريسية، وتعلّمه اللغة الآرامية والعبرية، كلّها عوامل ساهمت في تشكيل هويته الدينية اليهودية⁵⁴.

دور الأنجيل والرسائل في بناء التوازن الأخلاقي والاجتماعي

يمثل التعليم الديني ركيزة أساسية في بناء شخصية الفرد وتنمية جوانبه الروحية، كما يساهم في تعزيز الروابط بين مختلف جوانب حياته. فهو يسعى جاهداً لتحقيق التوازن الأخلاقي والاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والأسرة والمجتمع ككل. يركز التعليم الديني على تنمية الجانب الروحي للإنسان، وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية النبيلة في سلوكه. فهو يساعده على فهم معنى الحياة والارتباط بخالقه، ممّا يُعزز شعوره بالمسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه. لا يقتصر التعليم الديني على الجانب الروحي فقط، بل يسعى لربطه بباقي جوانب الحياة، مثل الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. فهو يساعد الفرد على فهم كيفية تطبيق القيم الدينية في حياته اليومية، وتعزيز التعاون والتعايش بين أفراد المجتمع.

يمثل تحقيق التوازن بين الجانب الأخلاقي والاجتماعي هدفاً رئيسياً للتعليم الديني. فهو يُساهم في بناء مجتمع مُتماسك، يُطبق فيه أفراده القيم والمبادئ الأخلاقية، ويُساعدون بعضهم البعض على تحقيق الخير والسعادة. يساعد التوازن الأخلاقي والاجتماعي الفرد على تحقيق السلام الداخلي والسعادة، ويعزز ثقته بنفسه وقدرته على النجاح في حياته. يساهم التوازن في بناء أسرة مُتماسكة، يسودها الحب والاحترام والتفاهم بين

54 NICODIM Patriarhul României, Viața și Operile Sfântului Apostol Pavel, translation after F. Ferrer, Publishing and printing house of the Saint Monastery of Neamțu, 1941, p. 125.

أفرادها. يمثل التوازن أساسًا لبناء مجتمع مُزدهر، يُطبق فيه أفرادُه القيم والمبادئ الأخلاقية، ويُساعدون بعضهم البعض على تحقيق التقدم والازدهار⁵⁵.

مكونات الكتاب المقدس

يطلق اسم "الكتاب المقدس" على مجموعة من الكتب المقدسة التي نُسبت كتابتها إلى الله، ومؤلفيها كانوا مُلهَمين من قبل الروح القدس.

يتكون الكتاب المقدس من:

. **العهد القديم:** يتكون من 46 سفرًا، ويسرد قصة الخلق، وتاريخ الشعب اليهودي، وتعاليم الأنبياء.

. **العهد الجديد:** يتكون من 27 سفرًا، ويتحدث عن حياة وموت يسوع المسيح، ونشر رسالته، وبداية المسيحية.

الكتاب المقدس يتكون من 73 سفرًا، لكن هذا العدد قد يختلف حسب الطائفة المسيحية. فبعض الطوائف تُضيف ما يُعرف بـ "السبع أسفار القانونية الثانية" إلى العهد القديم، مما يرفع عدد الأسفار إلى 80. يستخدم مصطلح "الكتب المقدسة" مرة واحدة في الكتاب المقدس (2 تيموثاوس 3: 15) لتمييزه عن الكتابات الأخرى.

تاريخ كتابة الكتاب المقدس

يشير التاريخ إلى أنّ رحلة كتابة الكتاب المقدس بدأت قبل 3472 عامًا، عندما دعا الله نبيّه موسى لتدوين أسفاره الخمسة الأولى، والتي تُعرف باسم التوراة. استغرق تدوين أسفار التوراة حوالي 1610 عامًا، من عام 1512 قبل الميلاد إلى عام 1300 قبل

55 Bartolomeu Valeriu ANANIA, Apa cea vie a Ortodoxiei, Renașterea Publishing House, Cluj-Napoca, 2002, p. 17.

الميلاد. تشير التقديرات إلى أنّ آخر أسفار العهد القديم قد تمّت كتابتها عام 98 ميلادية، ليكتمل بذلك هذا الجزء من الكتاب المقدس بعد رحلة امتدت لأكثر من 1600 عام. شارك في كتابة الكتاب المقدس العديد من الأشخاص، لكن لم يُعرف أسماء سوى 40 شخصًا منهم. تنوعت تخصصاتهم بين أنبياء ورُسل وملوك وكُتّاب. يعدّ نبي الله موسى أول من ساهم في كتابة الكتاب المقدس، بينما يُنسب سفر الرؤيا إلى يوحنا الإنجيلي، ليكون آخر من شارك في رحلة كتابة هذا السفر المُقدس.

يمتدّ الكتاب المقدس عبر رحلة تاريخية طويلة، حاملاً في طياته حكايات الأنبياء وتعاليم الله. وتُمثل اللغات التي كُتبت بها هذا السفر المُقدس جزءًا هامًا من تراثه وتاريخه. تعدّ اللغة العبرية لغة العهد القديم، وتُعرف أيضًا باسم اللسان اليهودي. نشأت هذه اللغة في بلاد الشام، وتطورت عبر الزمن، ممّا يجعل فهم بعض النصوص العبرية القديمة يتطلب جهدًا خاصًا. كانت اللغة الآرامية اللغة الشائعة في الشرق الأوسط خلال فترة زمنية طويلة، بما في ذلك فترة حياة السيد المسيح. وُجدت بعض النصوص العهد القديم مترجمة إلى اللغة الآرامية، ممّا يدلّ على أهميتها في تلك الفترة. تمثل اللغة اليونانية لغة العهد الجديد. ففي زمن السيد المسيح، كانت اللغة اليونانية هي اللغة الدولية المُستخدمة في التواصل والتجارة، ممّا ساهم في انتشار رسالة المسيحية باستخدام هذه اللغة. لعبت اللغة العربية دورًا هامًا في نقل الكتاب المقدس إلى مختلف أنحاء العالم، خاصةً مع انتشار الإسلام في الجزيرة العربية. فتّم ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية، ممّا سمح لملايين الأشخاص بقراءة تعاليم الله وفهمها.⁵⁶ في عام 250 قبل الميلاد، تمّت ترجمة النسخة السبعينية من العبرية إلى اليونانية، لتصبح أول ترجمة معروفة للكتاب المقدس. يعد الكتاب المقدس بمثابة خريطة تُرشدنا عبر رحلة إيمانية

56 جابر عبد العليل وفاتن محمد البنا، جغرافيا اللغات، مكتبة الإسكندرية، ٢٠١١، ص ٢٢.

وتاريخية غنية. ولتسهيل فهم محتوياته، تمّ تقسيمه إلى أقسام محددة، كلّ منها يُمثّل مرحلة من مراحل التاريخ أو نوعًا من أنواع الأدب الديني.

1. الشريعة: أسس الإيمان:

يعدّ قسم الشريعة بمثابة الأساس الذي بُني عليه الإيمان اليهودي والمسيحي. يتضمن هذا القسم أسفار التوراة الخمسة (التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية) التي تُسجّل قصة الخلق، وتعاليم الله، وقوانين بني إسرائيل.

2. التاريخ: دروس من الماضي:

يغطّي قسم التاريخ رحلة شعب الله عبر الزمن، بدءًا من دخولهم إلى أرض كنعان حتى عودتهم من السبي. يروي هذا القسم قصص الأنبياء والملوك والحروب، ويُقدّم دروسًا مستفادة من تجارب الماضي.

3. الشعر: ترنيمات الإيمان:

يُمثّل قسم الشعر مجموعة من النصوص الأدبية التي تُعبّر عن مشاعر الإيمان والامتنان والتأمل. يتضمن هذا القسم خمسة كتب: أيوب، المزامير (الزبور)، الأمثال، الجامعة، نشيد الأنشاد.

4. النبوة: أصوات من المستقبل:

يقدم قسم النبوة نظرة ثاقبة على خطط الله ومستقبل شعبه. يتضمن هذا القسم نبوءات الأنبياء الكبار (أشعيا، إرميا، مرثاة، حزقيال، دانيال) والأنبياء الصغار (هوشع، يوشع، عاموس، عوبديا، يونا، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زكريا، ملاخي).

5. البشائر: حياة وأقوال يسوع:

يعدّ قسم البشائر بمثابة حجر الزاوية في الإيمان المسيحي. يتضمن هذا القسم الأناجيل الأربعة (متى، مرقس، لوقا، يوحنا) التي تُروي حياة وأقوال وموت وقيامة يسوع المسيح.

6. الرسائل: توجيهات وتعاليم:

يقدم قسم الرسائل توجيهات وتعاليم حول كيفية تطبيق الإيمان المسيحي في الحياة اليومية. يتضمن هذا القسم رسائل الرسل إلى الكنائس الأولى، بالإضافة إلى رسالة يهوذا.

7. الإعلان الأخير: نظرة إلى المستقبل:

يمثل الإعلان الأخير خاتمة الكتاب المقدس، ويُقدم نظرة رمزية على الأحداث المستقبلية ونهاية العالم. يتضمن هذا القسم سفر الرؤيا، الذي يُسجّل رؤى يوحنا الرسول عن نهاية العالم.

تقسيم الأسفار إلى أصحاحات وآيات:

يعتبر الكتاب المقدس بمثابة خريطة تُرشدنا عبر رحلة إيمانية وتاريخية غنية. ولتسهيل فهم محتوياته، تمّ تقسيمه إلى أقسام محددة، ثمّ تقسيم هذه الأقسام إلى أجزاء أصغر، ممّا ساعد على الوصول إلى النصوص بسهولة أكبر. لم تكن أسفار الكتاب المقدس مقسمة في الأصل إلى أصحاحات وفصول، بل كانت عبارة عن نصوص متصلة. ومع مرور الزمن، ظهرت الحاجة إلى تقسيمها لتسهيل القراءة والفهم.

من قام بتقسيم الكتاب المقدس؟

قام اليهود بتقسيم أسفار العهد القديم إلى أجزاء صغيرة منذ زمن بعيد. في القرن الثالث بعد الميلاد، قام عمونيوس السكندري بتقسيم الأناجيل الأربعة إلى أجزاء. في عام 1240 ميلادي تقريباً، قام الكاردينال هوجو دي سانكتو كارو بتقسيم الكتاب المقدس

إلى ما هو عليه الآن من أصحاحات. لعب ستيفن لانجتون دورًا هامًا في تثبيت تقسيم هوجو دي سانكتو كارو للكتاب المقدس.

كان الراهب يجينوس أول من قام بتقسيم أصحاحات العهد القديم إلى آيات في الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس. في عام 1545، قام روبرت اسطفانوس بتقسيم أصحاحات العهد الجديد إلى آيات كما هي الآن. يساعد تقسيم الكتاب المقدس إلى أصحاحات وفصول وآيات على سهولة الوصول إلى النصوص المطلوبة ومراجعتها. يسهل التقسيم العثور على الشواهد الدينية من الكتاب المقدس واستخدامها في المناقشات والبحوث.

أسفار العهد القديم ورموزها
وتقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

(1) أسفار الشريعة

اسم السفر	الرمز
التكوين	تك
الخروج	خر
اللاويين	لا
العدد	عد
التثنية	تث

(2) الأسفار التاريخية

يشوع	يش
------	----

القضاة	قض
راعوث	را
صموئيل الأول	1 صم
صموئيل الثاني	2 صم
الملوك الأول	1 مل
الملوك الثاني	2 مل
أخبار الأيام الأول	1 أي
أخبار الأيام الثاني	2 أي
عزرا	عز
نحميا	نح
أستير	أس
طوبيا	طو
يهوديت	يهو
المكابيين الأول	1 مك
المكابيين الثاني	2 مك

(3) الأسفار الشعرية

أيوب	أي
------	----

مز	المزامير
أم	الأمثال
جا	الجامعة
نش	نشيد الأنشاد
حك	الحكمة
سي	يشوع بن سيراخ

(4) الأسفار النبوية

(أ) الأنبياء الكبار (الذين كتبوا أسفار طويلة)

إش	اشعيا
إر	ارميا
مرا	مراثى ارميا
حز	حزقيال
دا	دانيال

(ب) الأنبياء الصغار (الذين كتبوا أسفارًا صغيرة)

هو	هوشع
يوء	يوئيل
عا	عاموس
عو	عوبديا

يون	يونان
مى	ميخا
نا	ناحوم
حب	حبقوق
صف	صفنيا
حج	حجى
زك	زكريا
مل	ملاخى
با	باروخ

أسفار العهد الجديد ورموزها:

وتقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:

(1) الأسفار التاريخية

مت	إنجيل متى
مر	إنجيل مرقس
لو	إنجيل لوقا
يو	إنجيل يوحنا
أع	أعمال الرسل

(2) الرسائل

رو	الرسالة إلى أهل رومية
1 كو	الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس
2 كو	الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس
غل	الرسالة إلى أهل غلاطية
أف	الرسالة إلى أهل أفسس
في	الرسالة إلى أهل فيلبي
كو	الرسالة إلى أهل كولوسى
1 تس	الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكى
2 تس	الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكى
1 تى	الرسالة الأولى إلى تيموثاوس
2 تى	الرسالة الثانية إلى تيموثاوس
تي	الرسالة إلى تيطس
فل	الرسالة إلى فليمون
عب	الرسالة إلى العبرانيين
يع	رسالة يعقوب
1 بط	رسالة بطرس الأولى
2 بط	رسالة بطرس الثانية

1 يو	رسالة يوحنا الأولى
2 يو	رسالة يوحنا الثانية
3 يو	رسالة يوحنا الثالثة
يه	رسالة يهوذا

(3) السفر النبوي

رؤيا يوحنا رؤ

تفسير أسفار العهد القديم

1- التكوين - تك:

يمثل سفر التكوين بوابتنا الأولى إلى رحلة الإيمان والخلق في الكتاب المقدس. يسطر هذا السفر حكايات البشرية الأولى، بدءًا من خلق آدم وحواء، مرورًا بقصة قابيل وهابيل، وصولًا إلى قصة الطوفان وبناء برج بابل. لم يُكتب سفر التكوين ليكون مجرد حكايات من الماضي، بل ليكون سجيلاً للإيمان بالله منذ فجر التاريخ. فمن خلال قراءته، نشارك رحلة هذا الإيمان، ونلمس عظمة الله وحكمته وعنايته بشعبه.

2- الخروج - خر:

يمثل سفر الخروج ملحمة التحرر والتشريع في رحلة شعب الله عبر التاريخ. يروي هذا السفر قصة خروج بني إسرائيل من برائن العبودية في مصر، بفضل تدخل الله

المُبَاشِر و عنايةته بشعبه. يمثّل موسى الشخصية المحورية في سفر الخروج، فهو النبي الذي اختاره الله لقيادة شعبه في رحلتهم الشاقة نحو الحرية. لم تقتصر رحلة سفر الخروج على الخروج من العبودية، بل امتدت لِتُشكّل مرحلة تأسيسية في تاريخ شعب الله، حيث تمّ توحيدهم وتكوينهم كشعب ودولة ذات هوية واضحة.

3- اللاويين - لا:

يمثّل سفر اللاويين رحلة عميقة في فهم قداسة الله وكيفية عبادته من قبل شعبه. يفسر سفر اللاويين عظمة الله و قداسته، فهو إله فريد لا يُشبه أحدًا، ويستحقّ العبادة والتقدّيس.

4- العدد - عد:

يغطّي سفر العدد رحلة شعب الله في برية التيه لمدة 38 عامًا، وهي رحلة مليئة بالأحداث والدروس المستفادة. يشدّد سفر العدد على أمانة الله وإيفائه بمواعيده، فعلى الرغم من خيانات بني إسرائيل وتنكرهم لله، بقي الله وفياً بوعدده، ولم يتخلّ عنهم في رحلتهم الشاقة. ويكشف الجانب المظلم في طبيعة الإنسان، حيث يظهر ميله للخيانة والغواية، وسهولة استسلامه لإغراء الخطيئة.

الأسفار التاريخية

1- التثنية - تث:

يعتبر سفر التثنية آخر أسفار التوراة، وهو يتضمّن ثلاث خطب ألقاها النبي موسى على الشعب الإسرائيلي في أواخر حياته، قبل دخولهم أرض الميعاد. تُشكّل هذه الخطب بمثابة وصايا أخيرة من موسى لشعبه، يُذكّرهم فيها بعظمة الله ونعمه، ويُشدّد على أهمية الالتزام بشريعة الله وحفظ وصاياه.

2- يشوع - يش:

يروى سفر يشوع قصة دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان الموعودة، بقيادة نبي الله يشوع خلفاً لموسى. يظهر الكتاب كيف وقى الله بوعده لشعبه بإعطائهم أرضاً جديدةً بعد خروجهم من مصر.

3- القضاة - قض:

يروى سفر القضاة فترةً من تاريخ بني إسرائيل بعد دخولهم أرض كنعان، اتّسمت بغياب حاكمٍ مركزيٍّ ثابتٍ. واجه الشعب خلال هذه الفترة العديد من التحديات.

4- راعوث - را:

قصة راعوث من أجمل القصص في الكتاب المقدس، فهي قصة حب وتفاني وإيمان تزهّر من بين ظروفٍ قاسية. تدور أحداث القصة في فترة ما بعد عصر القضاة، وتروي لنا حكاية راعوث، الفتاة الموابية التي تركت ديانتها الوثنية وارتبطت بشعب إسرائيل.

5- صموئيل الأول - 1صم:

سفر صموئيل الأول من أهمّ الكتب في العهد القديم، فهو يروي قصة تحوّل تاريخيّ هامّ في حياة بني إسرائيل، تمثّل في الانتقال من نظام القضاة إلى نظام الملوك

6- صموئيل الثاني - 2صم:

سفر صموئيل الثاني الجزء الثاني من سيرة داود الملك، ويُسلّط الضوء على أهمّ الأحداث التي شهدتها مملكة يهوذا خلال حكمه، مُتضمّناً صعوده إلى العرش، وإنجازاته، وتحدياته، وخطاياها.

7- الملوك الأول - 1مل:

يروى سفر الملوك الأول الجزء الأول من قصة سليمان، الملك الحكيم الذي اتّصف بالذكاء والثروة والعدل. يُسلّط الكتاب الضوء على إنجازات سليمان العظيمة، وازدهار مملكة إسرائيل خلال حكمه، لكنّه يُظهر أيضاً الانقسام الذي حدث بعد وفاته.

8- الملوك الثاني - 2مل:

يروى سفر الملوك الثاني قصة ممالك إسرائيل ويهوذا في فترة اتّسمت بالاضطرابات والفتن، وسقوطها تبعاً في يدّ العدو.

9- أخبار الأيام الأول - 1أى:

يثير ذكر أسماء الراحلين في سفر أخبار الأيام الأول تساؤلاً حول أهمية هذا الأمر، خاصةً وأنّ بعضهم لم يذكر في أيّ سياقٍ آخر في الكتاب المقدس.

10- أخبار الأيام الثاني - 2أى:

يتناول سفر أخبار الأيام الثاني تاريخ مملكة يهوذا من منظورٍ دينيّ، مُسلّطاً الضوء على العلاقة بين ملوكها وطريقتهم في الحكم، وبين مصير المملكة.

11- عزرا - ع:

يُكَمِّل سفر عزرا قصة بني إسرائيل بعد سبيهم في بابل، مُسلّطاً الضوء على عودتهم إلى أرض الميعاد بعد سبعين عاماً، وذلك تحقيقاً لوعده الله لهم.

12- نحemia - نح:

يُسلِّط سفر نحemia الضوء على صعوبة تعلّم البشر للدروس التي يُريد الله تعليمها لهم، من خلال قصة سقوط بني إسرائيل ونهوضهم من جديد.

الأسفار الشعرية

1- أستير - أس:

يروى سفر أستير قصة خلاصٍ إلهيّ لشعبٍ واجه خطر الموت المحقق، وذلك من خلال تدخل الله استجابةً لدعائهم وصومهم.

2- أيوب - أي:

يروى سفر أيوب قصة رجلٍ عظيمٍ واجه أزمةً هائلةً هزّت إيمانه في الله، ممّا أدّى إلى تحوّل جذريّ في حياته.

3- المزامير - مز:

سفر المزامير قلب الكتاب المقدس، فهو أكبر وأكثر الكتب استعمالاً، ويعكس خبرات البشر الشخصية مع الله من خلال مشاعرهم وحساسياتهم.

4- الأمثال - أم:

سفر الأمثال مجموعةٌ من الحكيم الدينية والخُلقية، مُقدّمةٌ على هيئة أقوالٍ مأثورةٍ وأمثالٍ مُرتبطةٍ بحياتنا واحتياجاتنا اليومية.

5- الجامعة - جا:

سفر الجامعة رحلةٌ فلسفيةٌ عميقةٌ للبحث عن معنى الحياة، مُثيراً العديد من الأسئلة المُحيرة ويُقدّم أفكاراً عميقةً حول جدوى الوجود البشري.

6- نشيد الأنشاد - نش:

سفر نشيد الأنشاد مجموعةٌ من القصائد الغنائية التي تُعبّر عن الحبّ العميق بين حبيبين، ممّا يجعله رمزاً للعلاقة بين الله وشعبه، وبين المسيح وكنيسته.

الأسفار النبوية (الأنبياء الكبار)

1- إشعياء - إش:

يُقدّم سفر إشعياء نبوءاتٍ إلهيةً تُؤكّد على محبة الله اللامتناهية للبشرية وخلصه لهم، حتى في ظلّ عصيانهم وخطاياهم.

2- إرميا - إر:

يروى سفر إرميا قصة نبيّ الله إرميا، الذي حدّر شعبه لسنواتٍ طويلةٍ من المصائب التي ستحلّ بهم بسبب عصيانهم لله، وعاش ليرى نبوءاته تتحقّق بسقوط أورشليم وتدميرها وسبي أهلها.

3- مرثي إرميا - مر:

سفر مرثي إرميا مرثاةً حزينةً على سقوط أورشليم ودمارها، مُعبّرًا عن غضب الله على خطايا شعبه وعصيانهم.

4- حزقيال - حز:

يُقدّم سفر حزقيال رسالةً إلهيةً قويةً تُحدّر الخطاة من عواقب خطاياهم ويُبشّر المؤمنين بمكافأة الله لعباده الصالحين.

5- دانيال - دا:

يقدم سفر دانيال قصصًا مُلهمةً عن إيمان دانيال وصديقيه الثلاثة، وكيف حماهم الله من خلال إيمانهم وطاعتهم له، كما يضمّ رؤى نبويةً عن سقوط وارتفاع إمبراطوريات، مُؤكّدًا على سيطرة الله الكاملة على مجرى التاريخ.

الأسفار النبوية (الأنبياء الصغار)

1- هوشع - هو:

سفر هوشع من أكثر كتب الأنبياء شاعريةً، حيثُ يزخر بالتشبيهات والاستعارات القوية التي تُعبّر عن رسالة الله المُفعمّة بالحبّ والرحمة.

2- يونس - يو:

سفر يونس رسالةً إلهيةً قويةً تُحدّر من خطورة الخطيئة ودينونة الله عليها، ويُناشد الشعب بالتوبة والرجوع إلى الله من خلال الصوم والصلاة والندم الصادق، ويُبشّرهم ببركة الله وخلصه لهم إذا تابوا بصدق.

3- عاموس - عا:

سفر عاموس من الكتب النبوية القوية التي تُعلن دينونة الله على الأمم المجاورة لإسرائيل بسبب ظلمها وخطاياها، كما يُهاجم بشدة عصيان شعب إسرائيل وعبادتهم للأصنام وانتشار الظلم والرشوة والطمع بينهم. ويُقدّم الكتاب سلسلةً من الرؤى الرهيبة التي تُوضّح عقاب الله على الخطاة، لكنّه يُبشّر في الوقت نفسه برحمة الله وعفوه لمن يندم ويتوب ويرجع إليه.

4- عوبديا - عو:

سفر عوبديا نبوءةً إلهيةً تُعلن سخط الله على شعب أدوم بسبب خيانتهم لأولاد عموماتهم من بني إسرائيل. حيثُ خانوا شعب الله وانضمّوا إلى أعدائهم ودخلوا أورشليم لنهب بيوتها.

5- يونان - يون:

سفر يونان قصةً نبويةً مُثيرةً تُسلط الضوء على قدرة الله العظيمة وحبّه ورحمته.

6- ميخا - مي:

سفر ميخا من الكتب النبوية القوية التي تُعلن رسالةً إلهيةً تُدين الظلم والفساد المُتفشي في أورشليم.

7- ناحوم - نا:

يقدم سفر ناحوم نبوءةً إلهيةً تُعلن عن دينونة الله على الإمبراطورية الآشورية بسبب ظلمها وكبريائها.

8- حبقوق - حب:

يوضح سفر حبقوق حوارًا فريدًا بين النبي حبقوق والله، حيث يُعبر النبي عن شكوكه ومخاوفه أمام الله، بينما يُقدّم الله له إجاباتٍ تُوضح حكمته وقوته وخطته.

9- صفنيا - صف:

سفر صفنيا نبوءة إلهية تُعلن عن دينونة صارمة على شعب يهوذا بسبب عصيانهم وخطاياهم.

10- حجي - حج:

يُقدّم سفر حجي نبوءة إلهية تُحفّز شعب إسرائيل على إعادة بناء هيكل أورشليم بعد عودتهم من المنفى.

11- زكريا - زك:

سفر زكريا نبوءاتٍ مُتعددة تُؤكّد على محبة الله ورعايته لشعبه، وتُبشّر بمجيء المسيح المنتظر كمخلصٍ وإلهٍ حكيمٍ قادرٍ.

12- ملاخي - مل:

يتناول سفر ملاخي رسالة إلهية تُدين فساد الكهنة وإهمال الشعب لوصايا الله، وتُبشّر بمجيء المسيح المنتظر كمخلصٍ وإلهٍ حكيمٍ قادرٍ.

الأسفار القانونية الثانية:

مجموعة من النصوص المقدسة: تتكون من سبعة أسفار لم يتم إدراجها في الكتاب المقدس لدى البروتستانت، بالإضافة إلى جزءين من أسفار أخرى. تشمل هذه المجموعة:

• سفر طوبيا: قصة إيمان وإخلاص رجل يهودي في المنفى.

• سفر يهوديت: قصة بطولة امرأة يهودية أنقذت شعبها من الغزو.

- **تتمة سفر أستير:** ملحق يكمل قصة الملكة أستير في الكتاب المقدس.
- **سفر الحكمة:** تأملات في طبيعة الحكمة والحياة.
- **سفر يشوع بن سيراخ:** تعاليم أخلاقية ومواعظ للحياة.
- **نبوة باروخ:** رسالة تشجيع ووعظ للشعب اليهودي في المنفى.
- **تتمة دانيال:** قصص إضافية عن النبي دانيال ورؤى مستقبلية.
- **سفر المكابيين الأول:** رواية تاريخية لكفاح الشعب اليهودي ضد الحكم السلوقي.
- **سفر المكابيين الثاني:** تتمة لسفر المكابيين الأول، مع التركيز على انتصارات المكابيين.

تفسير أسفار العهد الجديد

1- متى - مت:

تَشَوِّقُ أنبياء العهد القديم بشدة لمجيء المختار، المُنقذ المُرسَل من الله ليُحرِّر شعبه من الخطيئة ويُحقِّق خلاصه. وتُشكِّلُ أوَّل آية في إنجيل متى إعلانًا مُبهجًا بتحقيق حلم إسرائيل القديم "كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم". اختار رجال الكنيسة الأوائل أن يكون إنجيل متى هو أوَّل كتاب في العهد الجديد. ويعود ذلك لأهمية هذا الإنجيل كونه حلقة وصل بين العهدين القديم والجديد.

2- مرقس - مر:

يعدّ إنجيل مرقس أقصر الأناجيل الأربعة، ممّا يجعله سهل القراءة والفهم. ويتميز هذا الإنجيل بأسلوبه السريع والمباشر، حيث يُقدّم لنا نظرة شاملة عن حياة المسيح خلال رحلته على الأرض.

3- لوقا - لو:

إنجيل لوقا أكثر الأناجيل الأربعة دقة من الناحية التاريخية. فقد حرص لوقا، كونه طبيبًا ومؤرخًا، على التدقيق في تسلسل الأحداث وتقديم سرد مُفصّل لحياة المسيح ورسالته.

4- يوحنا - يو:

يقدم لنا إنجيل يوحنا صورة مُختلفة عن يسوع المسيح، فهو يُظهره كالكلمة الأزلية لله التي تجسّدت في الجسد لكي تُخلّص البشرية.

5- أعمال الرسل - أع:

يطلق على سفر أعمال الرسل لقب "إنجيل الروح القدس"، وذلك لأهمية الدور الذي لعبه الروح القدس في قيادة وتوجيه رسل المسيح بعد صعوده إلى السماء.

الرسائل

1- رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية - رو:

رسالة رومية من أهمّ رسائل العهد الجديد، حيث تتعمّق بشكلٍ كبير في معنى موت المسيح وقيامته وتُقدّم لنا تفسيرًا لاهوتيًا غنيًا لهذه الأحداث المُقدّسة.

2- رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس - 1كو:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى كنيسة كورنثوس لمعالجة الانشقاقات والتحزبات التي كانت موجودة بين المؤمنين. فقد انقسم بعضهم على ولائهم لرواد مختلفين

للمسيحية، مثل بولس وأبولس وبطرس، بينما انقسم آخرون حول قيمة الحكمة البشرية والفلسفة مقابل الإيمان الحيّ العامل.

3- رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس - 2كو:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة بعد رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، وذلك للدفاع عن نفسه ضدّ اتهامات بعض المناوئين له. فقد حاول هؤلاء تشويه سمعته واتّهموه بالكذب والتكبر وعدم الأمانة.

4- رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية - غل:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى كنيسة غلاطية بعد أن وصلتته أنباء عن انتشار أفكار خاطئة بين المؤمنين هناك. فقد شكّك بعض الداعين للعودة إلى التهود في رسولية بولس، وطالبوا المؤمنين بالالتزام بأحكام الشريعة اليهودية، بما في ذلك الختان.

5- رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس - أف:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى كنيسة أفسس، وهي كنيسة مزدهرة كانت مركزاً هاماً للثقافة والتجارة في ذلك الوقت.

6- رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي - في:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى كنيسة فيلبي أثناء سجنه في روما. على الرغم من ظروفه الصعبة، إلا أنه يُعبّر عن فرحه العميق وتشجيعه للمؤمنين في فيلبي.

7- رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي - كو:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى كنيسة كولوسي، وهي كنيسة صغيرة كانت تواجه مخاطر الهرطقة من خلال انتشار بعض الأفكار الخاطئة حول طبيعة المسيح وطريق الخلاص.

8- رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكى - 1تس:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى كنيسة تسالونيكى، وهي أول كنيسة أسسها في رحلاته التبشيرية. واجهت هذه الكنيسة اضطهادات شديدة من قبل اليهود والوثنيين، ممّا دفع بولس إلى كتابة هذه الرسالة لتقديم العزاء والتشجيع للمؤمنين.

9- رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى - 2تس:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى كنيسة تسالونيكى بعد أشهر قليلة من كتابة رسالته الأولى. ساد فهم خاطئ بين المؤمنين في تسالونيكى بعد وصول الرسالة الأولى، حيث ظنّوا أنّ مجيء المسيح الثاني قد اقترب، ممّا أدّى إلى ارتباك في حياتهم اليومية.

10- رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس - 1تى:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى تيموثاوس، وهو مساعده الشاب، بينما كان بولس مسجوناً في روما.

11- رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس - 2تى:

طلب بولس من تيموثاوس الحضور إليه سريعاً مع مرقس، رفيق بولس في التبشير.

12- رسالة بولس الرسول إلى تيطس - تي:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى تيطس، تلميذه ومساعدته، بعد الإفراج عنه من سجن روما.

13- رسالة بولس الرسول إلى فلبيمون - فل:

كتب بولس الرسول هذه الرسالة إلى فلبيمون، وهو أحد أعضاء الكنيسة في كولوسي. كان أونيسموس، عبد فلبيمون، قد هرب من سيده ولجأ إلى بولس في روما.

14- الرسالة إلى العبرانيين - عب:

تتميز رسالة العبرانيين بأسلوبها اللاهوتي العميق ولغتها البلاغية الفصيحة. تهدف الرسالة إلى إثبات سمو المسيح وكهنوته وفوقيته على العهد القديم. لا يزال مؤلف رسالة العبرانيين غير معروف، مما أثار نقاشًا بين علماء الكتاب المقدس.

15- رسالة يعقوب - يع:

تعرف رسالة يعقوب بأسلوبها الأمثالي والحكيم، المُتشابه مع أمثال سليمان. تركّز الرسالة على التطبيق العملي لإيماننا في الحياة اليومية. تقدّم الرسالة نصائح أخلاقية وإرشادات عملية لمواجهة التحديات في الحياة.

16- رسالة بطرس الأولى - 1بط:

كتبت رسالة بطرس الأولى إلى المسيحيين المشتتين في مختلف أنحاء آسيا الصغرى.

17- رسالة بطرس الثانية - 2بط:

كتبت رسالة بطرس الثانية إلى المؤمنين في مختلف أنحاء آسيا الصغرى. ظهرت في ذلك الوقت تعاليم مضللة ومعلمين مزيفين يُهدّدون إيمان المؤمنين.

18- رسالة يوحنا الرسول الأولى - 1يو:

يعتقد أنّ يوحنا الرسول هو كاتب هذه الرسالة. كتبت الرسالة في أواخر القرن الأول الميلادي. كانت موجهة إلى المسيحيين في مناطق آسيا الصغرى. ظهرت في ذلك الوقت هرطقات تُهدّد صحة العقيدة المسيحية.

19- رسالة يوحنا الثانية - 2يو:

سعى يوحنا إلى تحذير غايوس من مخاطر المعلمين المضللين وتعاليمهم الخاطئة. أراد يوحنا التأكيد على أهمية المحبة كأساس للحياة المسيحية. حثَّ يوحنا غايوس على الثبات في الإيمان بالعقيدة المسيحية الصحيحة.

20- رسالة يوحنا الثالثة - 3يو:

سعى يوحنا إلى شكر غايوس على كرم ضيافته وإيمانه المخلص. أراد يوحنا توبيخ ديوتريفوس على سلوكه المتعجرف ورفضه استقبال مبعوثي الرسول. حثَّ يوحنا غايوس على الاستمرار في ممارسة المحبة والكرم.

21- رسالة يهوذا - يه:

يحدِّر يهوذا من مخاطر المعلمين المضللين الذين ينشرون تعاليم زائفة. يشدّد يهوذا على أهمية الإيمان الحقيقي والتمسك بالتعاليم الأصلية للمسيح.

22- سفر الرؤيا - رؤ:

يتضمّن السفر نبوءات رمزية عن الأحداث المستقبلية، بما في ذلك سقوط الإمبراطورية الرومانية وظهور المسيح الدجال والحرب النهائية والدينونة الأخيرة.

ملخص المبحث الثاني

في ختام هذا المبحث، نستطيع أن نرى بوضوح الأهمية الكبيرة التي تحتلها النصوص المقدسة في تشكيل العقيدة المسيحية وتوجيه الإيمان. من خلال دراسة تكوين العهد الجديد، فهمنا العملية التاريخية المعقدة التي أسفرت عن تحديد الكتب والنصوص التي تشكل الآن جزءاً أساسياً من الكتاب المقدس. هذه النصوص لم تكن مجرد كتابات عادية، بل اعتبرت وحيًا إلهيًا يحمل في طياته تعاليم وأسس الإيمان المسيحي.

أوضحت لنا الأنجيل والرسائل دورها الجوهرى فى بناء وتعزىز العقيدة المسيحية، حيث كانت ولا تزال مصدرًا رئيسيًا للتعليم والإلهام للمؤمنين. كذلك، فإن مكونات الكتاب المقدس من أسفار قانونية وتاريخية ونبوية، قدمت لنا رؤية شاملة لتاريخ الخلاص الإلهى وتعامل الله مع البشرية عبر العصور.

تناولنا أيضًا تاريخ كتابة الكتاب المقدس، وكيف تطور عبر الزمن، مع مراعاة الترجمات والتفسيرات المختلفة التى ساعدت فى نشر هذه النصوص وفهمها بشكل أعمق عبر الثقافات والأجيال. أما أسفار العهد القديم ورموزها، فقد كشف لنا تحليلها عن عمق النبوات والرموز التى أشارت إلى مجيء المسيح ودوره فى تحقيق الخلاص، وهو ما تم تأكيده وتوضيحه فى العهد الجديد.

من خلال تفسير أسفار العهد القديم، استطعنا أن نفهم كيف استخدمت الكنيسة الأولى هذه النصوص لتوضيح الإيمان المسيحى وتعزىز فهم المؤمنين لعمل الله عبر التاريخ. هذا المبحث أظهر لنا كيف أن الكتاب المقدس، بعهديه القديم والجديد، يشكل نسيجًا متكاملًا يعكس وحدة الخطة الإلهية للخلاص.

المبحث الثالث: الهرطقات والردود الرسمية

كان تاريخ الكنيسة المسيحية فى القرون الأولى مليئًا بالتحديات الفكرية والعقائدية، التى شكلت تهديدًا لوحدة الإيمان المسيحى وسلامة العقيدة. من بين هذه التحديات برزت العديد من الهرطقات التى حاولت تقديم تفسيرات بديلة للمفاهيم الأساسية للإيمان المسيحى. فى هذا المبحث، سنتناول دراسة بعض من أبرز هذه الهرطقات، وكذلك الردود الرسمية التى قدمتها الكنيسة لمواجهتها وتوضيح العقيدة الأرثوذكسية.

أولًا، سنبدأ بالهرطقة الغنوصية، التى كانت من أوائل الهرطقات التى ظهرت فى تاريخ الكنيسة. الغنوصية قدمت رؤية وفلسفية معقدة حول الله والعالم والخلاص، تختلف

بشكل جذري عن التعاليم المسيحية التقليدية. سنناقش أصول الغنوصية، وتعاليمها الرئيسية، وكيفية رد الكنيسة على هذه الهرطقة.

ثانيًا، سنتناول الهرطقة الأريوسية، التي شكلت أحد أكبر التحديات للعقيدة المسيحية. أريوس، مؤسس هذه الهرطقة، قدم تعاليم تشكك في ألوهية المسيح وتقلل من مقامه الإلهي. سنستعرض تعاليم أريوس، والصراعات التي نشبت بسببها، والقرارات التي اتخذتها المجامع المسكونية، وخاصة مجمع نيقية، للرد على هذه الهرطقة وتثبيت العقيدة الأرثوذكسية.

أخيرًا، سنتطرق إلى الهرطقات التي ظهرت بعد الأريوسية، وكيف استمرت الكنيسة في مواجهة هذه التحديات الفكرية والعقائدية. سنلقي نظرة على أبرز هذه الهرطقات، والردود الرسمية التي قدمتها الكنيسة لتأكيد الإيمان الصحيح ودحض التعاليم المنحرفة.

من خلال دراسة هذه الهرطقات والردود الرسمية، سنتمكن من فهم أعمق لكيفية تطور العقيدة المسيحية عبر العصور، والجهود المستمرة التي بذلتها الكنيسة للحفاظ على نقاء الإيمان ووحدته.

الهرطقة الغنوصية

تتميز الفلسفة الغنوصية بنظرتها الفريدة للكون ونشأته. يرى الغنوصيون أنّ العالم المادي (الكون) هو انعكاس لما يحدث داخل العالم الإلهي (البليرومة). تعتبر صوفيا، وهي إيون (كيان إلهي) أنثوي، عنصرًا محوريًا في الكونيات الغنوصية. فوفقًا لهذه الفلسفة، طُردت صوفيا من البليرومة بسبب رغبتها في فهم الأب الإلهي. أدى هذا الطرد إلى صراع داخلي هائل داخل العالم الإلهي، نتج عنه خلق الكون المادي. يفسّر الغنوصيون نشوء الكون المادي على أنه تجسيد لعواطف صوفيا المتأزمة. فكلّ نوع من أنواع المادة (مثل المادة الرطبة أو الصلبة) ينشأ عن عاطفة محددة لدى صوفيا (مثل الدموع أو الحزن). يلعب اللوغوس (الكلمة الإلهية) دورًا هامًا في فلسفة الخلق

الغنوصية. يُفسّر الغنوصيون الآية "فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" (يوحنا 1: 4) على أنّها تشير إلى وجود الأيونات الإلهية (مثل "الحياة" و"النور" و"الإنسان") داخل اللوغوس. يعدّ التأويل الباطني سمة أساسية للفلسفة الغنوصية. يرى الغنوصيون أنّ النصوص الدينية، مثل الإنجيل، تحمل معاني عميقة مخفية لا يمكن فهمها من خلال القراءة السطحية.

نظرة إيريناوس على الخلق من العدم

يعدّ إيريناوس، أسقف ليون في القرن الثاني الميلادي، من أوائل اللاهوتيين الذين صاغوا مفهوم الخلق من العدم في المسيحية. يؤكّد إيريناوس في "قانون الايمان" على أنّ الله واحدٌ قادرٌ، وهو خالق الكون بأكمله من خلال كلمته، دون الحاجة إلى أي مادة مسبقة. يعارض إيريناوس بشدة الأفكار الكونية الغنوصية، التي كانت شائعةً في عصره. فقد اعتقد الغنوصيون أنّ العالم لم يُخلق من العدم⁵⁷، بل تشكل من مادة موجودة مسبقاً. كما فسّر الفالنتينيون، أحد فرق الغنوصية، نشوء المادة من خلال عواطف إلهية مختلفة، مثل دموع صوفيا (المادة الرطبة) وابتسامتها (المادة النقية) وحرزها (المادة الصلبة) ورعبها (المادة المتحركة).

يرفض إيريناوس هذه الأفكار الغنوصية لعدة أسباب:

إنّ فكرة اشتقاق المادة من مادة موجودة مسبقاً تُقلّل من قدرة الله الخلاقة، وتُشير إلى أنّ الله لم يكن قادرًا على خلق الكون من العدم. تشير فكرة المادة الموجودة مسبقاً إلى وجود عنصرٍ أزلٍ إلى جانب الله، ممّا يُدخل ثنائيةً في اللاهوت المسيحي، ويُناقض مبدأ وحدة

57 Matthew C. Steenberg, *Irenaeus on Creation: The Cosmic Christ and the Saga of Redemption* (Leiden: Brill, 2008), pp. 22–38.

الله. يرى إيريناوس أنّ تفسير الفالنتيين لنشوء المادة من العواطف الإلهية تفسيرٌ خرافيٌّ لا أساس له من الصحة.

كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي:

يبدأ القديس أثناسيوس الرسولي كتابه الشهير "تجسد الكلمة" بمناقشة ثلاثة تفسيرات مختلفة لأصل العالم. ويهدف من خلال ذلك إلى إثبات صحة العقيدة المسيحية الأرثوذكسية حول خلق الله للكون. يشير أثناسيوس إلى نظرية الأبيقوريين القائلة بأنّ العالم نشأ من خلال تصادم عشوائي للذرات. ويرفض هذه النظرية باختصار، مُشيرًا إلى أنّها لا تُفسّر تنوع ونظام الكون. يناقش أثناسيوس فكرة أنّ العالم تمّ تشكيله من مادة موجودة مسبقاً، وينسبها إلى أفلاطون وغيره. ويُعارض هذه النظرية لأنّها تُقلّل من قدرة الله الخلاقة، حيث تجعل الله مُعتمداً على مادة موجودة مسبقاً بدلاً من كونه خالقاً لكل شيء من العدم. يشير أثناسيوس إلى اعتقاد بعض "الطوائف" (ويبدو أنّها تشير إلى الغنوصيين) بوجود إلهين: إله خالق مختلف عن الإله الذي كشفه يسوع. وينفي أثناسيوس هذا الاعتقاد من خلال الاستشهاد بآيات من الإنجيل تُظهر أنّ يسوع يُشير إلى أبيه كخالق للكون⁵⁸.

النصوص التالية تدل على أن الثالوث القدوس هو إله واحد وتؤكد العقيدة الأرثوذكسية:

"اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد" (التثنية 6: 4) - هذه الآية تؤكد على وحدانية الله، وهو الأساس الذي يرتكز عليه الإيمان الأرثوذكسي بأن الله واحد في الجوهر.

58 St. Athanasius, St. Athanasius On The Incarnation (1885), Kessinger Publishing, LLC (22 May 2010), p.2.

"هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود، أنا الأول والآخِر ولا إله غيري" (أشعيا 44: 6) هذه الآية تشير إلى أن الله هو الوحيد ولا إله سواه، مما يعزز فكرة وحدانية الله في الثالوث القدوس.

"فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ" (متى 28: 19)

هذه الآية تذكر الثالوث القدوس (الآب، الابن، والروح القدس) كوحدة متكاملة، مما يوضح أن الإيمان المسيحي يقوم على الاعتراف بالثالوث كإله واحد.

"أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ" (يوحنا 10: 30)

في هذه الآية يوضح يسوع المسيح أن له وللآب وحدة تامة، مما يدل على الوحدة الجوهرية بين الأقانيم الثلاثة للثالوث القدوس. هذه الآيات معاً تؤكد أن الثالوث القدوس هو إله واحد، وهي جزء أساسي من العقيدة الأرثوذكسية.

الهرطقة الأريوسية

أثارت مسألة العلاقة بين الابن (يسوع المسيح) والله-العالم نقاشاً حاداً بين اللاهوتيين المسيحيين، خاصةً في أعقاب مجمع نيقية عام 325 ميلادي. سعى المجمع إلى تحديد طبيعة المسيح، ورفض أفكار أريوس التي قللت من مكانة المسيح واعتبرته مخلوقاً من قبل الله. عارض بعض اللاهوتيين، الذين يُعرفون باسم "الأريوسيين"، قرارات مجمع نيقية. اعتقدوا أنّ التأكيد على وحدانية الله وخلقه للكون من العدم يتناقض مع فكرة ولادة الابن من الله. رأى الأريوسيون أنّ تأكيد مجمع نيقية على ألوهية الابن يُقلل من سيادة الله وتفوقه على كل الأشياء، بما في ذلك الابن نفسه.

استخدم الأريوسيون حججاً فلسفية لدعم وجهة نظرهم:

اعتقدوا أنّ الله، بكونه كائنًا أزليًا بلا بداية، لا يمكنه أن ينجب ابنًا. خافوا من أن خلق الله للكون مباشرةً قد يُؤدّي إلى فناءه بسبب عظمة الله وقوته. اعتبروا أنّ ولادة الابن من الله كانت ضروريةً لمنع فناء الخلق، حيث أنّ الابن يتوسط بين الله والعالم. أُكِّدوا على أنّ الابن يمتلك مكانةً فريدةً كمخلوق الله الأول⁵⁹، لكنّه ليس إلهاً بالمعنى الكامل. رأى الأريوسيون أنّ الابن يعتمد وجوديًا على الله، وأنّه لا يمتلك نفس الأزلية والقدرة المطلقة التي يتمتع بها الله. اعتقدوا أنّ الله خلق جميع الأشياء الأخرى من خلال الابن، وأنّ الابن هو الوسيط بين الله والعالم.

شرح آباء نيقية، بقيادة أثناسيوس العلاقة المعقدة بين الله والابن وقاموا باستخدام أمثلة من العالم الطبيعي، مثل "النور" و"شعاعه". فكما أنّ النور لا ينفصل عن شعاعه، كذلك الابن غير منفصل عن الله الأب. وذلك لأنّ الابن هو "صورة" و "بهاء" الله، أي تجسيد لجوهره وصفاته. وهذا يعني أنّ الابن هو إله حقيقي، له نفس طبيعة وجوهر الأب، لكنّه ليس شخصًا منفصلاً عنه، بل هما واحد في الجوهر. لذلك، تمّ إدراج عبارة "نور من نور. إله حقّ من إله حقّ. مولود غير مخلوق، مساوٍ للأب في الجوهر، الذي به كان كلّ شيء" في قانون الإيمان النيقاوي للتأكيد على ألوهية المسيح ووحدته مع الأب.

الهرطقات التي ظهرت بعد الأريوسية 1. بدعة الإفنوميين:

ظهرت بدعة الإفنوميين في القرن الرابع الميلادي، على يد زعيمها إفنوميوس (394م)، وزميله إيتيوس. اشتهر إيتيوس بغزارة إنتاجه اللاهوتي، بينما عُرف إفنوميوس بجرأته وقدرته على العمل المتواصل، لكنه كان كثير التقلّب. كان

59 St. Athanasius, A Defense of the Nicene Definition, (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co.,1892.), p.8.

إفنوميوس أسقفًا على كيزيكوس، وقد عينه إدفوكسيوس أسقف القسطنطينية. لكنّه سرعان ما انفصل عن إدفوكسيوس، واتّهمه بالتلون والمخادعة والانتهازية. اعتقد الإفنوميّون أنّ الابن يمكن أن يُدعى الله بالاسم فقط، دون مشاركة في الجوهر الإلهي. شدّد الإفنوميّون على وجود فجوة جوهرية لا يمكن اجتيازها بين الله، الكائن الأزلي غير المخلوق، وابنه، الكائن المخلوق. مارس الإفنوميّون إعادة معمودية الذين ينضمّون إلى مذهبهم، باستخدام صيغة خاصة تتضمن تسمية الآب غير المخلوق، والابن المخلوق، والروح القدس المخلوق من الابن المخلوق. رفض الإفنوميّون فكرة العذاب الأخير وجهنّم.

2. بدعة الإفدوكسيين:

ظهرت بدعة الإفدوكسيين في القرن الرابع الميلادي، على يد إدفوكسيوس، أسقف القسطنطينية في عهد الإمبراطور فالنس. لم يكن الإفدوكسيّون أريوسيين تمامًا، لكنهم اتخذوا موقفًا متطرفًا داخل الأريوسية، مدّعين أنّهم يمثلون "الأريوسية الأصلية القديمة". تمسّك إدفوكسيوس بالعبارة المبهمة التي اخترعها أكايوس، أسقف قيصرية، وهي "أنّ الابن شبيه بالآب"، دون تحديد ماهية هذه المشابهة. اعتقد الإفدوكسيّون أنّ تشابه الابن بالآب هو تشابه أدبي فقط، وليس تشابهًا في الجوهر الإلهي. أدت مبادئ الإفدوكسيين إلى تشديد الخلافات اللاهوتية، وإعداد الطريق لظهور بدعة الإفنوميّين، التي أنكرت ألوهية الابن بالجوهر.

3. بدعة النصف أريوسيين:

ظهرت بدعة النصف أريوسيين في القرن الرابع الميلادي، بقيادة باسيليوس، أسقف أنقرة. عُرفوا أيضًا باسم "محاربي الروح". نشأت بدعة النصف أريوسيين من الأريوسية، حيث اعتقدوا أنّ الابن مشابه للآب في كل شيء، لكنّه لا يساويه في الجوهر. ارتبطت بدعة النصف أريوسيين ارتباطًا وثيقًا بمقدونيوس، أسقف

القسطنطينية، الذي علّم أنّ الروح القدس مخلوق وخدام للابن، كأحد الملائكة. رفضت الكنيسة أفكار النصف أريوسيين، واعتبرتهم هراطقة. أدّت بدعة النصف أريوسيين إلى انعقاد مجمع القسطنطينية عام 381م، الذي أضاف عبارة "نعم نؤمن بالروح القدس، بالرب المحيي المنبثق من الآب" إلى قانون الإيمان النيقاوي، لتأكيد ألوهية الروح القدس.

4. بدعة السابيليين:

ظهرت بدعة السابيليين في القرن الثالث الميلادي، على يد سابيلوس، الذي اعتقد أنّ الثلاثة أقانيم (الآب والابن والروح القدس) هم أقنوم واحد ذو أسماء مختلفة، يتجلى تارة كآب وتارة كابن وتارة كروح القدس، مع تغيير المظهر والشكل. ترجع جذور بدعة السابيليين إلى تعاليم نوفاتيان وبراكسياس في أواخر القرن الثاني الميلادي. اعتقد السابيليون أنّ الله واحد فقط، وأنّ الثلاثة أقانيم هي مظاهر أو تجليات لهذا الإله الواحد. اعتبروا أنّ الابن والروح القدس ليسا كائنين إلهيين مستقلين، بل هما انبثاقات أو تجليات من الله الآب. رفض بعض السابيليين فكرة تجسد الله في يسوع المسيح، معتبرين أنّها تُناقض وحدانية الله.

رفضت الكنيسة أفكار السابيليين، واعتبرتهم هراطقة. أرسل البابا ديونيسيوس الكبير، بطريرك الإسكندرية، رسالة إلى زيستوس الثاني، أسقف روما، يصف فيها هراطقة سابيلوس بالكفر والتجديف على الله، والشك في ألوهية الابن، وقصور الفهم في معرفة الروح القدس. أدّت بدعة السابيليين إلى انعقاد مجمع القسطنطينية الأول عام 325م، الذي أكد على ألوهية الابن والروح القدس، ورفض أفكار السابيليين بشكلٍ قاطع.

5. بدعة المركليين:

ظهرت بدعة المركليين في القرن الرابع الميلادي، على يد مركلوس، أسقف أنقرة في غلاطية. تشابهت أفكار مركلوس إلى حدٍ كبير مع تعاليم سابيلْيوس، حيث اعتقد كلاهما بوحدة الله المطلقة، وأنّ الثلاثة أقانيم هي مظاهر أو تجليات لهذا الإله الواحد. أكّد مركلوس على وحدة الله المطلقة، ورفض فكرة وجود ثلاثة أقانيم إلهية مستقلة. اعتبر مركلوس أنّ الكلمة الإلهية كانت قوة إلهية غير شخصية كامنّة في الله منذ الأزل. اعتقد مركلوس أنّ الكلمة تجسدت في يسوع المسيح، لكنّه رفض فكرة أنّ يسوع المسيح هو الله نفسه. رأى مركلوس أنّ الكلمة بعد تجسدها في يسوع المسيح عادت إلى الله، واندمجت معه مرةً أخرى. أدّت بدعة مركلوس إلى انعقاد مجمع القسطنطينية الأول عام 325م، الذي أكّد على ألوهية الابن والروح القدس، ورفض أفكار مركلوس بشكلٍ قاطع.

6. بدعة القوتينيّين:

ظهرت بدعة القوتينيّين في القرن الرابع الميلادي، على يد فوتينوس، الذي صار أسقفًا على سيرميوم عام 344م. كان فوتينوس تلميذًا لمركلوس، أسقف أنقرة. اعتقد القوتينيّون أنّ يسوع المسيح كان إنسانًا مجردًا بسيطًا، وأنّه لم يكن إلهًا. رأى القوتينيّون أنّ الكلمة الإلهية هي مجرد كلمة لفظية، أو أمر إلهي خادم لله في خلق الكون. لم يؤمن القوتينيّون بوجود الثالوث المقدس، واعتبروا أنّ الله هو روح خالق الكل. اعتقد القوتينيّون أنّ بداية وجود المسيح كانت في مريم، وأنّه اقتبل كلمة الله، لكنّه لم يقتبل الجوهر الإلهي.

صدرت أحكام ضدّ فوتينوس من أربعة مجامع متتالية:

• مجمع سيرميوم الأول عام 351م.

• مجمع سيرميوم الثاني عام 357م.

• مجمع سيرديكا عام 359م.

• مجمع القسطنطينية الأول عام 381م.

وضعت السلطة المدنية حدًا لمشاغبات فوتينوس في عام 351م. تشابهت أفكار القوتينيين إلى حدٍ كبير مع أفكار بولس الساموساطي، الذي أنكر ألوهية المسيح أيضًا.

7. الأبوليناريون:

ظهرت بدعة الأبوليناريين في القرن الرابع الميلادي، على يد أبوليناريوس، أسقف اللاذقية في سوريا. اعتقد الأبوليناريون أنّ يسوع المسيح كان إنسانًا ذا جسد ونفس بشرية، لكنّه لم يكن له روح عاقلة. زعموا أنّ الكلمة الإلهية حلت محلّ الروح القدس في شخص المسيح، ممّا جعله كائنًا متوسطًا بين الله والإنسان. رأى الأبوليناريون أنّ المسيح مزيج من الله والإنسان، وأنّ عبادته تُعدّ عبادة لكائن بشريّ متحد بالله. تصدّى القديس غريغوريوس اللاهوتي لبدعة الأبوليناريين، مؤكّدًا على ضرورة عبادة "إله متوشّح بالنّاسوت، وليس جسد متوشّح باللاهوت." أدّت بدعة الأبوليناريين إلى انعقاد العديد من المجامع الكنسية التي رفضت أفكارهم، وأكّدت على ألوهية المسيح واكتمال طبيعته البشرية.

ملخص المبحث الثالث

في ختام هذا المبحث، نستطيع أن ندرك الدور المحوري الذي لعبته الهرطقات في تشكيل وتعزيز العقيدة المسيحية عبر العصور. لقد كانت الهرطقات بمثابة تحديات فكرية دفعت الكنيسة إلى تحديد موقفها بوضوح والدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي، مما ساهم في تقوية وحدة العقيدة وتوضيحها.

من خلال دراسة الهرطقة الغنوصية، تبين لنا كيف أن التعاليم الغنوصية برؤيتها حاولت تقديم تفسير مختلف للإيمان المسيحي. إلا أن الردود الرسمية من قبل الكنيسة أظهرت قدرتها على مواجهة هذه التحديات وتوضيح الإيمان القويم.

الهرطقة الأريوسية كانت مثالاً بارزاً على التحديات الكبرى التي واجهتها الكنيسة في القرن الرابع. تعاليم أريوس التي شككت في ألوهية المسيح أدت إلى انقسامات وصراعات داخل الكنيسة. ومع ذلك، من خلال المجامع المسكونية، وخاصة مجمع نيقية، نجحت الكنيسة في دحض هذه الهرطقة وتأكيد العقيدة الأرثوذكسية حول طبيعة المسيح.

أما الهرطقات التي ظهرت بعد الأريوسية، فقد أظهرت استمرار التحديات الفكرية التي واجهتها الكنيسة. الردود الرسمية على هذه الهرطقات أكدت مجدداً التزام الكنيسة بالحفاظ على نقاء الإيمان وتوضيحه أمام المؤمنين.

إن دراسة هذه الهرطقات والردود الرسمية عليها توفر لنا فهماً أعمق لكيفية تطور العقيدة المسيحية وتعزيزها عبر الزمن. تظهر هذه التحديات كيف أن الكنيسة، من خلال مواجهتها للهرطقات، تمكنت من تقوية إيمانها وتوضيح تعاليمها.

الفصل الثالث: المسيحية في العصور الوسطى

تعد العصور الوسطى فترة حاسمة في تاريخ المسيحية، حيث شهدت هذه الحقبة تطورات وتحولات جوهرية أثرت بشكل كبير على الدين والمجتمع والثقافة في العالم الغربي. من خلال هذا الفصل، سندرس مراحل مختلفة من تاريخ المسيحية خلال العصور الوسطى، بدءاً من دورها في الإمبراطورية الرومانية وصولاً إلى حركات الإصلاح التي شكلت المسيحية الغربية كما نعرفها اليوم. يتألف هذا الفصل من ثلاثة مباحث رئيسية:

يتناول المبحث الأول كيفية اعتراف الإمبراطورية الرومانية بالمسيحية، بداية من معركة جسر ميلفيو وصولاً إلى مرسوم ميلانو. سنتطرق إلى الظروف التاريخية والسياسية التي أدت إلى تبني الإمبراطورية لهذه الديانة الجديدة والتأثيرات التي نتجت عن هذا الاعتراف.

سنحلل في المبحث الثاني الدور الهام الذي لعبته الكنيسة الأرثوذكسية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية خلال العصور الوسطى. سنتناول تأثير الكنيسة على الحكم والسياسات، والعلاقة بين الأباطرة والكنيسة، بالإضافة إلى دورها في التعليم ونشر الثقافة.

يتناول المبحث الثالث حركة الإصلاح البروتستانتية التي غيرت وجه المسيحية الغربية. سنناقش أسباب ودوافع هذه الحركة، وكيفية تطورها، والنتائج التي ترتبت عليها من حيث الانقسام الكنسي والتأثيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي أفرزتها.

من خلال دراسة هذه المباحث، نسعى لتقديم فهم شامل لتطور المسيحية في العصور الوسطى، والتأثيرات المتبادلة بينها وبين المجتمعات التي كانت جزءًا منها. تعد هذه الفترة من أغنى الفترات بالتطورات الدينية والثقافية، مما يجعلها موضوعًا هامًا لفهم جذور وتطور المسيحية الحديثة.

المبحث الأول: المسيحية في الإمبراطورية الرومانية

في الألفية الأولى للميلاد، كانت الإمبراطورية الرومانية من أقوى الإمبراطوريات التي شهدتها التاريخ. ومع توسعها الجغرافي والسياسي، ظهرت تحديات جديدة، من بينها بروز المسيحية كديانة جديدة ستغير مجرى التاريخ.

كان للمسيحية دور بارز في تاريخ الإمبراطورية الرومانية، حيث بدأت كديانة مضطهدة، ثم أصبحت ديانة رسمية تحت رعاية الأباطرة الرومان. يلقي هذا المبحث الضوء على كيفية اعتراف الإمبراطورية بالمسيحية، والتغيرات الاجتماعية والسياسية التي تلت ذلك.

من خلال دراسة كيف انتقلت المسيحية من مرحلة الاضطهاد إلى الاعتراف الرسمي بها، والعوامل التي أدت إلى هذا التحول. ودور المعركة الحاسمة جسر ميلفيو في تاريخ المسيحية والإمبراطورية الرومانية، وكيف أن نتيجة المعركة كانت نقطة تحول رئيسية في اعتراف الإمبراطورية بالمسيحية. وتحليل لأهمية مرسوم ميلانو الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين العظيم، وكيف أنه وضع أسس الحرية الدينية وأثره العميق على مستقبل المسيحية في الإمبراطورية.

سيتناول هذا المبحث هذه النقاط بالتفصيل، مستندة إلى المصادر التاريخية والوثائق المعاصرة، بهدف تقديم فهم شامل لكيفية تأثير المسيحية على الإمبراطورية الرومانية والعكس بالعكس.

اعتراف الإمبراطورية الرومانية بالمسيحية

خلال القرنين الثاني والثالث الميلادي، واجهت الكنيسة المسيحية موجةً عاتيةً من الاضطهادات على يد الإمبراطورية الرومانية العظيمة. بدأت هذه المحن بمرسوم طرد المسيحيين من روما عام 58 ميلادي، لتتوالى بعدها حملات قمع شرسة طالت أتباع الديانة الجديدة في مختلف أرجاء الإمبراطورية.

تنوعت دوافع الرومان في اضطهاد المسيحية، وتناولت جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية. رفض المسيحيين عبادة الإمبراطور خرقاً لقوانين الدولة وتحدياً لسلطة الحاكم، مما اعتبرته تهديداً لوحدة الإمبراطورية. كما اعتبرت تعاليم المسيحية، الداعية إلى المساواة والعدالة، خطرًا على النظام الطبقي السائد في ذلك الوقت، مع ما تحمله من أفكار تُهدد بنية المجتمع الروماني. ولعبت الاجتماعات السرية التي مارسها المسيحيون بعيداً عن أعين السلطات دوراً في تأجيج مشاعر القلق والريبة، فأنهموا بالتآمر ضد الدولة.

مع مرسوم غاليريوس عام 311 ميلادي، بدأت بوادر تحسن في موقف الإمبراطورية الرومانية من المسيحية، ففي حين واجهت الديانة الجديدة قرونًا من الاضطهاد، إلا أن هذا المرسوم أوقف موجة القمع وفتح الباب أمام فترة من التسامح⁶⁰. رغم كونها أقلية في معظم أراضي الإمبراطورية حتى عام 312، إلا أن المسيحية واصلت نموها وتوسعها، مدفوعة بقوة إيمان أتباعها وصبرهم في مواجهة الاضطهادات.

معركة جسر ميلفيو

⁶⁰ Lactantius, De Mortibus Persecutorum 31–35; Eusebius, Historia Ecclesiastica 8.16; Elliott, Christianity of Constantine, 43; Lenski, "Reign of Constantine" (CC), 68; Odahl, 95–96, 316.

شهد عام 312 ميلادي معركة جسر ميلفيو، التي حسمت مصير الإمبراطورية الرومانية والمسيحية على حدٍ سواء. يُقال أن الإمبراطور قسطنطين، قبل خوض المعركة، رأى رؤيا سماوية تمثلت بظهور صليبٍ من نورٍ فوق الشمس، مصحوبًا بعبارة "فز بهذا"، فاتخذها رمزًا على رايات جيشه. وانتصر قسطنطين في المعركة، ليُصبح الإمبراطور الأعلى للإمبراطورية الرومانية الغربية⁶¹.

لم يعتنق قسطنطين المسيحية فورًا بعد انتصاره، بل حافظ على الحياد الديني، مراعاةً لمشاعر كبار المسؤولين وأصحاب النفوذ في الإمبراطورية الذين ظلوا متمسكين بالديانات التقليدية. ومع ذلك، أظهر قسطنطين ميلاً واضحًا نحو المسيحية، وتجاهل طقوس عبادة الآلهة الرومانية، ممّا مهد الطريق للاعتراف الرسمي بالمسيحية في وقتٍ لاحق⁶².

مرسوم ميلانو

في عام 313 ميلادي، أصدر الإمبراطور قسطنطين الكبير مرسوم ميلانو، ليُصبح علامة فارقة في تاريخ المسيحية والإمبراطورية الرومانية على حدٍ سواء⁶³.

⁶¹ Gregory, T. E. (2005). A history of Byzantium. Blackwell Publishing. P. 49.

⁶² Bleckmann, "Sources for the History of Constantine" (CC), p. 14; Cameron, p. 90–91; Lenski, "Introduction" (CC), 2–3.

⁶³ Rives, J. B. (2007). Religion in the Roman Empire. Wiley-Blackwell. P. 169.

صورة 7 لوحة تذكارية يرجع تاريخها إلى عام 1978، تخليداً لذكرى مرسوم ميلانو

نصّ مرسوم ميلانو على مبادئ أساسية، تمثلت في:

- **حرية المعتقد الديني:** تم إقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين والوثنيين على حدٍ سواء، دون أي قيودٍ أو اضطهاد.
- **إرجاع أملاك الكنيسة:** تم إعادة كافة الأملاك التي صادرتها الدولة من الكنيسة المسيحية خلال فترات الاضطهاد.
- **بناء الكنائس:** تم السماح للمسيحيين ببناء أماكن عبادةٍ جديدةٍ لممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني.

دفع مرسوم ميلانو بمرحلة جديدة من التسامح الديني في الإمبراطورية الرومانية، وفتح الباب أمام ازدهار المسيحية وانتشارها على نطاق واسع. مع اعتراف الإمبراطورية بالمسيحية، نضجت الكنيسة الأولى، وتنظمت صفوفها، وشهدت بناءً واسعاً للكنائس الفخمة.

تم تحديد العقيدة المسيحية رسمياً من خلال المجامع المسكونية، خاصةً الأربعة الأولى، والتي ناقشت ونصّت على مبادئ أساسيةٍ مثل سر الثالوث الأقدس والتجسد. لم يقف

مرسوم ميلانو عند حدود التسامح، بل مهد الطريق لإتخاذ المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية في عام 380 ميلادي، لتصبح الديانة الوحيدة للإمبراطورية في عام 391. ولم يقتصر تأثير مرسوم ميلانو على المجال الديني فقط، بل طال جميع جوانب الحياة في الإمبراطورية، حيث اتخذ المجتمع المدني وجهةً مسيحيةً واضحةً. مع ذلك، لم يكن طريق المسيحية نحو السيادة خالياً من التحديات، فقد ظهرت بعض التصدعات في الوحدة الرومانية نتيجةً لإتساع رقعة الدين الجديد وتنازع بعض الفئات حول تفسيرات العقيدة.

ملخص المبحث الأول

من خلال دراسة النقاط الرئيسية لهذا المبحث، نلاحظ أن المسيحية كانت لها رحلة طويلة وشاقة حتى حصلت على الاعتراف الرسمي من قبل الإمبراطورية الرومانية. بدءاً من مرحلة الاضطهاد القاسي إلى تحولها إلى ديانة مدعومة من قبل السلطة الحاكمة، شهدت المسيحية تغيرات جذرية أثرت بشكل كبير على الإمبراطورية والمجتمع الروماني.

اعتراف الإمبراطورية الرومانية بالمسيحية كان نتيجة لعدة عوامل اجتماعية وسياسية ودينية، حيث لعبت الشخصيات المؤثرة والأحداث التاريخية دوراً محورياً في هذا التحول. ومعركة جسر ميلفيو كانت نقطة تحول حاسمة، حيث ساهمت في ترسيخ قسطنطين العظيم كإمبراطور وداعم للمسيحية، مما مهد الطريق للاعتراف الرسمي بها. ومرسوم ميلانو كان الوثيقة القانونية التي أرست أسس الحرية الدينية في الإمبراطورية، وأدت إلى تغيير جذري في موقف الدولة تجاه المسيحية، مما سمح للمسيحيين بممارسة شعائرهم بحرية وأمان.

إن تأثير المسيحية على الإمبراطورية الرومانية لم يكن محدوداً بالجانب الديني فقط، بل امتد إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية. فقد ساهمت المسيحية في تشكيل هوية جديدة للإمبراطورية، وفي بناء أسس جديدة للعلاقات بين السلطة والدين.

المبحث الثاني: تأثير الكنيسة في العصور الوسطى

كان للكنيسة الأرثوذكسية في العصور الوسطى، دور بارز وحيوي في تشكيل الحياة السياسية والثقافية في أوروبا والشرق الأوسط. كانت الكنيسة ليست فقط مركزاً للدين، بل كان لها تأثير عميق على الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات التي كانت جزءاً منها.

هذا المبحث يستعرض الأدوار المتعددة التي لعبتها الكنيسة الأرثوذكسية خلال العصور الوسطى، مع التركيز على دور الكنيسة الأرثوذكسية في الحياة السياسية وكيف أن الكنيسة كانت لها دور مؤثر في توجيه السياسات وتأثيرها على القرارات الحكومية، وكذلك في إطار العلاقات الدولية والداخلية. ودور الأباطرة في الكنيسة الذي أدى إلى تحليل للعلاقة بين الحكم العالمي والديني في العصور الوسطى، وكيف أن الأباطرة والحكام تأثروا بالتنظيم والسلطة للكنيسة الأرثوذكسية. وسنقوم أيضاً بدراسة دور الكنيسة الأرثوذكسية في التعليم والثقافة ودراسة كيفية تأثير الكنيسة على التعليم والفلسفة والفنون والمعرفة العامة خلال تلك الفترة، وكيفية توجيهها للقيم الدينية والثقافية المتعددة.

من خلال هذا المبحث، نسعى لفهم كيفية تأثير الكنيسة الأرثوذكسية في العصور الوسطى كمحور مهم للتطورات التاريخية والثقافية التي شهدتها المجتمعات التي عاشت في تلك الفترة الزمنية.

دور الكنيسة الأرثوذكسية في الحياة السياسية

كان ينظر إلى الإمبراطور بمثابة إله من قبل شعبه، تمامًا كما لقب الأباطرة البيزنطيون أنفسهم بلقب "الحبر الأعظم". لم يكن هذا الأمر شائعاً قبل فترة حكم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (379-395 م). فقد كان الإمبراطور وقصره مقدسين، وكانت القسطنطينية تُدعى "المدينة المقدسة". كان الناس ملزمين بلمس ثوب الإمبراطور

والدعاء أمام الصور المقدسة للأباطرة السابقين. وإنّ عدم احترام القوانين كان يُعتبر عصيَانًا لله وتدنيسًا للمقدسات⁶⁴.

تميزت علاقة الكنيسة القسطنطينية بالدولة البيزنطية منذ نشأتها بتعاون وثيق. غالبًا ما كان بطريرك القسطنطينية يتبع تعليمات الإمبراطور، حتى أن المجامع العامة لم تكن تتخذ إلا بموافقة الإمبراطور الذي كان يترأسها ويشارك في نقاشاتها. وبعد إقرار القرارات، كانت تُعرض على الإمبراطور الذي قد يعدلها أو يلغي بعضها. وفي بعض الأحيان، كان الإمبراطور هو من يتخذ القرار وينفذه خلال المجمع. كما كان له الحق في تطبيق قوانين المجامع المسكونية، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة أو اتخاذ إجراءات مثل النفي أو السجن أو خلع أعداء الله والكنيسة.

ومع ذلك، لم يكن الأباطرة يصدرن قرارات سياسية أو دينية دون مشاورة البطريرك⁶⁵. ونظرًا لأهمية المنازعات الدينية والعقائدية، كانت السلطة الإمبراطورية توليها اهتمامًا بالغًا. اعتبر الأباطرة أن الهرطقة تهدد كيان الإمبراطورية.

كان للكنيسة في الشرق دور تابع للأباطرة البيزنطيين، حيث كانوا يتولون الدعوة لعقد المجامع المسكونية، وأحيانًا مخالفتها. ففي عام 325م، خالف الإمبراطور قسطنطين مجمع نيقية وأعاد الأسقف أريوس إلى القسطنطينية بعد نفيه ونفي أثناسيوس. كذلك، دعا الإمبراطور ثيودوسيوس الأول إلى عقد مجمع مسكوني ثانٍ في القسطنطينية عام 381م (المجمع المسكوني الثاني) لمناقشة بدعة نسطوريوس وتحويله إلى كنيسة أرثوذكسية. وفي المجمع الرابع الذي عقد في كنيسة خلقيدونية عام 451م، دانوا هرطقتي أوطيخا ونسطوريوس وأبطلوا مجمع أفسس. وفي عام 553م، عقد مجمع

⁶⁴ ستيفن رنسيمن، (1997). تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. ترجمة: عبد العزيز توفيق. القاهرة:

الهيئة العامة للكتاب. ص138.

⁶⁵ المرجع نفسه، ص7.

مسكوني خامس في القسطنطينية حاول تفسير كيفية اتحاد طبيعتي السيد المسيح في تكوين إله واحد⁶⁶.

تفاقت العلاقات بين القسطنطينية وروما في عام 1024م. بينما سعت القسطنطينية إلى الاعتراف بزعامتها على جميع كنائس الشرق، رفضت روما ذلك. وأثارت سيطرة النورمان على جنوب إيطاليا بقيادة روبرت جيسكارد (1015-1085م)، الذي حصل على اعتراف وتأييد من بابا روما. وتحالف الإمبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع مونو ماكوس مع البابا لمواجهة النورمان.

ولتحقيق هذا التحالف، عيّن الإمبراطور البيزنطي أرجيروس حاكماً على ممتلكاته في إيطاليا لمنع تقدم النورمان. وفي نفس الوقت، ظهر منافس جديد على الساحة وهو الملك الألماني أوتو الأول (912-973م) الذي توّجّه للسيطرة على ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية في إيطاليا بدعم من البابا يوحنا الثاني عشر (955-964م).

على الرغم من المفاوضات التي قام بها الإمبراطور البيزنطي نقفور فوكاس (963-969م) من أجل التحالف مع الألمان، إلا أنها باءت بالفشل. لكن بتولي الإمبراطور يوحنا تزييميسكيس (969-976م)، سرعان ما أصبحت العلاقات البيزنطية الألمانية طيبة.

بدأ الخطر السلجوقي عندما هاجمت جيوش الإمبراطورية البيزنطية مدينة منبج، وقتلت حاميتها ونهبت المدينة. فقام السلاجقة بشن حملة انتقامية ضد الإمبراطورية

⁶⁶ الأب متى المسكين. (٢٠٠٢) حقة مضيئة في تاريخ عصر القديس اثناسيوس الرسول البابا العشرون 373-296م سيرته ودفاعه عن لإيمان ضد الأريوسيين لاهوته، مطبعة دير القديس أنبا مقار، وادي النظرون. ص 744.

البيزنطية بقيادة ألب أرسلان عام 1071م. وفي معركة مانزكرت التاريخية، انتصر الأتراك السلاجقة على القوات البيزنطية.

صورة 8 معركة مانزكرت التاريخية

كان لهذه المعركة تأثير كبير على الإمبراطورية البيزنطية، وعلى أوروبا بشكل عام. فقد تحولت الإمبراطورية تدريجياً إلى دولة تركية، بعد أن أنهت المعركة الوجود البيزنطي في أجزاء من آسيا الصغرى، وأحلت محلها نفوذ الأتراك السلاجقة ثم العثمانيين فيما بعد.

نتيجة لهذه الهزيمة، اضطر الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنينوس (1118-1081م) إلى الاستنجاد بالغرب الأوروبي لإنقاذ الشرق من خطر السلاجقة الذي لم يقتصر على القسطنطينية فقط، بل على العالم الأوروبي كله. لذلك طلب النجدة من البابا أوربان الثاني (1099-1088م) وأحد النبلاء الفرنسيين لإمداده بالجيش المرتزقة لاستعادة الممتلكات البيزنطية من أيدي السلاجقة.

صورة 9 حدود الإمبراطورية البيزنطية 1081

رأى البابا في ذلك فرصة لتحقيق مطامعه في توحيد الكنيسة الشرقية تحت سلطته. فعقد مجمعاً في كليرمونت بفرنسا عام 1095م، ووجه خطاباً حماسياً للعالم الأوروبي لحماية الأراضي المقدسة من قبضة السلاجقة.

لكن كانت الخطة الحقيقية وراء هذا المجمع هي السيطرة على الإمبراطورية البيزنطية وتوحيد كنيستها. وقد تم ذلك فعلياً عام 1204م، عندما باركها البابا أنوسنت الثالث (1198-1216م). عرجت الجيوش الصليبية الموجهة إلى مصر نحو القسطنطينية واستولت على كنيستها، وعينت أسقفاً كاثوليكياً عليها. كما تم تحويل الإمبراطورية إلى إمارة لاتينية تحت حكم الأمير بلدوين التاسع (1204-1205م) الذي قسم الإمبراطورية إلى دوقيات وممتلكات صغيرة بين القادة الصليبيين.

يعتقد بعض المؤرخين، مثل نورمان بينز، أن سقوط القسطنطينية على يد الصليبيين عام 1204م يمثل نهاية الإمبراطورية البيزنطية. ويستندون إلى أن الإمبراطورية، على الرغم من استرجاعها واستمرارها حتى منتصف القرن الخامس عشر، لم تعد كما

كانت من قبل بقوتها وعظمتها. فمع سقوطها في يد العثمانيين عام 1453م، خلفت الأحداث والمؤثرات الجديدة من الغرب الأوروبي بصمة واضحة على العالم البيزنطي، بحيث لم تعد عاصمة قسطنطين كما كانت⁶⁷.

تعرضت الإمبراطورية البيزنطية لكثير من المخاطر التي كادت في بعض الأحيان أن تقضي عليها. فبرغم انتصار السلاجقة الأتراك على البيزنطيين في معركة مانزكرت، لم يتمكنوا من السيطرة على الإمبراطورية. وربما يعود ذلك إلى وفاة قائدهم ألب أرسلان، وكذلك الخلافات التي حدثت بين السلاجقة أنفسهم، وظهور اللاتين على الساحة، وقيامهم بالحملة الصليبية. سبق حملات السلاجقة بغية السيطرة على القسطنطينية حملات المسلمين في ذلك في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك (717-674م). حيث قامت الجيوش العربية بقيادة مسلمة بن عبد الملك بحصار القسطنطينية عام 717م. وبعد فترة طويلة من الحصار ونتيجة لتحالف الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث الأيسوري مع زعيم البلغار ترفل وكذلك الشتاء القارس وشح الغذاء كل تلك الأسباب جعلت القوات الإسلامية ترفع الحصار وتعود أراجها.

حاول الأباء الغربيون التدخل في شؤون الكنيسة الأرثوذكسية. لكن حرص الإمبراطور على عدم ترك السلطة الدينية والديوية في يد واحدة حال دون تحقيق ذلك الغرض. إلا أن استنجد الكسيوس كومنينين بالبابوية شجعهم لتحقيق ذلك الغرض وتم لهم ذلك⁶⁸.

دور الأباطرة في الكنيسة

لعب الأباطرة البيزنطيون دورًا مزدوجًا في الكنيسة، حيث امتلكوا سلطة دينية وديوية في نفس الوقت. فقد دعوا إلى عقد المجامع الكنسية، وقاموا بتوجيه الدعوة الدينية،

⁶⁷ جوزيف نسيم يوسف، (1984). تاريخ الدولة البيزنطية 1453-284م، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر: الإسكندرية، مصر. ص 217.

⁶⁸ صدقي، م. ح. (1979). العلاقات البيزنطية التركية في ضوء كتاب الألكسياد (رسالة ماجستير). جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم التاريخ. إشراف ع. ك. توفيق، وم. س. عمران.

وإصدار القوانين المتعلقة بالكنيسة، ونصب البطارقة. واجهت الإمبراطورية البيزنطية العديد من التحديات، خاصةً من الخارج. فقد هددت المخاطر الخارجية، مثل معركة مانزكرت والحملات الصليبية، حكم الإمبراطورية. بالإضافة إلى ذلك، تفاقم الوضع مع ظهور التنافس بين الكنيستين الشرقية (الأرثوذكسية) والغربية (الكاثوليكية). ادعى باباوات روما بأنهم خلفاء القديس بطرس وبولس، وسعوا إلى السيطرة على جميع الكنائس. وقد تفاقم هذا التنافس مع غضب البابا من قرارات مجمع خلقيدونية، وظهور النزاعات والخلافات الدينية التي أثرت على الإمبراطورية طيلة العصور الوسطى. أدت كل هذه الأحداث، إلى إضعاف الإمبراطورية البيزنطية، وعجلت بسقوطها.

دور الكنيسة الأرثوذكسية في التعليم والثقافة

تميز التعليم في العصور الوسطى بتأثيرات الدين المسيحي الذي أدى إلى تغييرات جوهرية في النظرة التربوية وأهدافها. في البداية، سيطر النظام الرهباني الصارم على التربية، حيث كان يدرس قدر من العلم والعمل اليدوي في المدارس التابعة للأديرة. كانت الدراسة تستمر ثماني سنوات، يتعلم فيها التلاميذ القراءة والكتابة ومبادئ النحو والمنطق والبالغة والحساب والهندسة والفلك والموسيقى⁶⁹. كان تعليم اللغة اليونانية واللاتينية محورياً لنقل المعرفة والعلوم من الحضارات السابقة إلى العصر الوسيط، مما ساهم في الحفاظ على التراث العلمي والفكري للعالم القديم⁷⁰.

لعب الرهبان دوراً كبيراً في كتابة ونقل المخطوطات القديمة، مما ساهم في حفظ المعرفة من الضياع. كانوا يقضون ساعات طويلة في نسخ النصوص بدقة، وكان لهذا

⁶⁹ Den Heijer, A. (2011). Managing the university campus: Information to support real estate decisions. Academische Uitgeverij Eburon.

⁷⁰ Ershov B.A. (2013) Russian Orthodox Church in the structure of public administration in the XIX -early XX centuries: Monograph "Voronezh State Technical University. p. 245.

العمل أهمية كبيرة في وقت لم تكن الطباعة قد اخترعت بعد. كذلك، قام الرهبان بترجمة النصوص الدينية والفلسفية إلى لغات مختلفة، مما ساعد في نشر الأفكار والمعرفة عبر مناطق جغرافية واسعة.

دعمت الكنيسة الأرثوذكسية الفنون بشكل كبير، بما في ذلك الرسم والعمارة والموسيقى.⁷¹ كانت الكنيسة مكاناً لعرض الفن الديني، مثل الأيقونات والفسيفساء التي تعكس القيم الدينية والثقافية لتلك الفترة. شجعت الكنيسة على تطوير الفنون ليس فقط كوسيلة للعبادة، ولكن أيضاً كوسيلة لتثقيف العامة وتعزيز الروحانيات.

كانت الكنيسة الأرثوذكسية مؤسسة رئيسية تؤثر في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية في العصور الوسطى. من خلال التعليم، ساهمت الكنيسة في تشكيل الوعي الجماعي ونقل القيم والأخلاق المسيحية إلى الأجيال المتعاقبة. كانت الكنيسة أيضاً تلعب دوراً في الحياة اليومية للناس من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والإرشاد الروحي.

يعتبر دير جبل آثوس في اليونان مركزاً رئيسياً للروحانية الأرثوذكسية والتعليم. وهو موجود في شمال اليونان، ويعرف باسم "الجبل المقدس". يبعد هذا الجبل منطقة سكنية فريدة، حيث يقطنه رهبان من مختلف الكنائس الأرثوذكسية. يتميز الجبل بموقعه الفريد حيث يشغل أقصى شرق شبه جزيرة كالسيديس (خالكديكيس باليونانية) التي تقع بدورها ضمن مقاطعة مقدونيا. كما يطل الجبل على بحر إيجه، مما يضفي عليه سحرًا خاصاً.⁷²

⁷¹ Perry, M. (2012). *Western Civilization: A Brief History, Volume I: To 1789* (11th ed.). Cengage Learning. P. 33.

⁷² Scupoli, L., & Nicodemus of the Holy Mountain. (1978). *Unseen warfare: The spiritual combat and path to paradise of Lorenzo Scupoli*. St Vladimir's Seminary Press. (Original work published 1589).

صورة 10 جبل آثوس في اليونان

يعود تاريخ تواجد الرهبان في جبل آثوس إلى عام 850 ميلادي، لكن الحياة الرهبانية المنظمة لم تبدأ بشكل فعلي إلا عام 963 ميلادي، عندما أسس القديس أنثاسيوس الطرابزوني أول دير في آثوس بمساعدة من الإمبراطور نقفور الثاني فوكاس. واجه هذا القرار معارضة من قبل الرهبان، لكن الإمبراطور يوحنا الأول تزييميسيس عين القديس أنثاسيوس حاكماً على رهبان الجبل⁷³.

خلال القرن الحادي عشر، شهدت المنطقة بناء العديد من الأديرة بفضل الهبات القادمة من روسيا والبلدان السلافية الأخرى. سرعان ما غلب الطابع الأرثوذكسي على شبه جزيرة كالسيديس، حيث وصل عدد الأديرة إلى حوالي الأربعين ديرًا بحلول عام 1400. بقي من تلك الأديرة اليوم نصف عددها فقط، مع العلم أن آخر دير تم بناؤه هو

⁷³ إعتدال سلامة، جزيرة يونانية للرجال فقط، أغسطس 2016، صحيفة الشرق الأوسط: يوميات

دير ستافرونيكيتا، والذي تعرض للحرائق عدة مرات وأعيد بناؤه للمرة الأخيرة في القرن السادس عشر.

في القرن الخامس عشر، تخلت بعض الأديرة عن النظام الإداري الصارم الذي كان يعتمد على وجود آباتي (راهب رئيس) يتمتع بصلاحيات واسعة في الدير. اتجهت هذه الأديرة نحو منهج أكثر انفتاحًا وتحررًا، حيث سمح للرهبان بامتلاك ممتلكاتهم الشخصية، وإقامة نظام رئاسي يقوم على انتخابات سنوية لراهبين موثوق بهما لإدارة شؤون الجماعة.

شهدت التربية المسيحية لاحقاً خطوات تطويرية هامة، بدأت بحركة إحياء العلوم التي قادها شارلمان وملوك آخرون. اعتبرت هذه الحركة التعليم وسيلة لتوحيد الشعب وتحسين أحواله، فربطت المعرفة الدينية الروحية بالتعليم الحر. وتلتها الحركة الكلامية المدرسية التي عززت أهمية المنطق الأرسطي، واعترفت بإمكانية التوفيق بين الدين والعلم، وإن اختلف البعض حول أيهما يقدم على الآخر.

ملخص المبحث الثاني

تعددت الأدوار التي لعبتها الكنيسة الأرثوذكسية في العصور الوسطى، حيث لم تكن مقتصرة على الأبعاد الدينية فقط، بل امتد تأثيرها ليشمل الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي تعايشت معها. من خلال استعراض النقاط الرئيسية في هذا المبحث، ندرك أن دور الكنيسة الأرثوذكسية في الحياة السياسية كان حاسمًا في توجيه السياسات والقرارات الحكومية، وكذلك في تحديد العلاقات بين الدول والشعوب. والعلاقة بين الأباطرة والكنيسة كانت تمثل علاقة تعاون وتأثير متبادل، حيث كان الحاكمون يسعون إلى الاستفادة من القوة والهيبة التي تتمتع بها الكنيسة لتعزيز سلطتهم السياسية والدينية. كما أن المساهمات الثقافية والتعليمية للكنيسة كانت ضرورية لنقل المعرفة والقيم الدينية والفلسفية إلى الأجيال القادمة، مما ساهم في تطوير المجتمعات وإثراء الحياة الفكرية في ذلك الزمان. تظل الكنيسة الأرثوذكسية عمادًا حضاريًا في

العصور الوسطى، حيث شكلت جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية والدينية للمنطقة، وساهمت في تحديد مسار التاريخ وتطوراتها.

المبحث الثالث: الإصلاحات الدينية

في القرن السادس عشر، شهدت الكنيسة الغربية - المعروفة بالكنيسة الكاثوليكية - تحولات جذرية بفعل حركة دينية واجتماعية وثقافية تعرف بالإصلاح البروتستانتي. هذه الحركة، التي أثرت على كل جوانب الحياة الدينية والاجتماعية في أوروبا ولاحقًا في أماكن أخرى، تعد نقطة تحول هامة في تاريخ المسيحية الغربية.

هذا المبحث يتناول تاريخ وتطور الإصلاح البروتستانتي الذي بدأ مع مارتن لوثر كينج، وتوسع ليشمل شخصيات أخرى مثل جون كالفين. ويتناول أيضا أسباب ودوافع الإصلاح البروتستانتي، حيث سنقوم بتحليل الأسباب الدينية والسياسية والاجتماعية التي دفعت المصلحين إلى الانقسام عن الكنيسة الرومانية. وسنقوم بدراسة نتائج الإصلاح البروتستانتي على المسيحية الغربية وتحليل لتأثيرات الإصلاح البروتستانتي على الهيكل الكنسي، والتأثيرات الدينية والثقافية والسياسية في أوروبا والعالم الغربي بشكل عام، مثل التأثير على العلاقة بين الدين والدولة وتطوير المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

باعتبارها حركة دينية ذات تأثير عميق، يعتبر الإصلاح البروتستانتي حجر الزاوية في تشكيل الدين والثقافة الغربية الحديثة، وهو موضوع دراسة شيق يتطلب فهمًا عميقًا لتطوراته وتأثيراته على المسيحية والمجتمعات التي تأثرت بها.

الإصلاح البروتستانتي

شهدت "الكنيسة الغربية" في القرن السادس عشر ثورة دينية عرفت باسم "الإصلاح الديني" أو "الإصلاح البروتستانتي". وتعد هذه الحركة بقيادة مارتن لوثر كينج⁷⁴ وجون كالفين⁷⁵ نقطة تحول رئيسية في تاريخ المسيحية، حيث أدت إلى تأسيس البروتستانتية، أحد الفروع الرئيسية الثلاثة للمسيحية، وتركت آثارًا عميقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في 31 أكتوبر 1517، فجرّ راهبٌ ألماني يدعى مارتن لوثر ثورة دينية هزّت أركان الكنيسة الكاثوليكية. نشر لوثر 95 فكرة تحت عنوان "نزاع حول قوة الانحلال" أو "القضايا الـ95"، داعيًا إلى نقاشٍ مفتوح حول المسيحية⁷⁶. حملت هذه الأفكار طابعًا جدليًا لتعارضها المباشر مع تعاليم الكنيسة، لتُصبح الشرارة التي أشعلت نار "الإصلاح الديني" أو "الإصلاح البروتستانتي" انطلاقًا من ألمانيا.

هاجم مارتن لوثر بشدة دور الكنيسة الكاثوليكية كوسيطٍ وحيّد بين الله والبشر، خاصةً فيما يتعلق بنظام "التساهل والانحلال". فقد كان هذا النظام يسمح للناس بشراء "صكوك

⁷⁴ قسًا أمريكيًا وناشطًا في مجال الحقوق المدنية اشتهر بنضاله السلمي ضد التمييز العنصري والفصل العنصري في الولايات المتحدة، وهو أحد أهم الشخصيات في حركة الإصلاح البروتستانتي.

⁷⁵ عالم لاهوت وقس فرنسي عاش في القرن السادس عشر، وهو أحد أهم الشخصيات في حركة الإصلاح البروتستانتي.

⁷⁶ History.com Editors, "Martin Luther posts 95 theses", A&E Television Networks, October 29, 2020.

غفران" تُعفيهم من عقاب خطاياهم. عارض لوثر بشدة فكرة شراء الغفران بالمال، مؤكداً على أن الخلاص هو هبةً مجانيةً من الله يمنحها للمؤمنين المخلصين⁷⁷.

في العاشر من يوليو عام 1509، وبينما كان مارتن لوثر قد بدأ مسيرته الإصلاحية منذ ربع قرن، بصر النور في بلدة نوبون، على بعد 45 ميلاً من باريس، طفلاً سُمي "جون" (جون كالفين لاحقاً). نشأ جون في كنف عائلة متدينة، حيث كان والده جيران يعمل في مجال المحاماة، مُسجلاً للعقود ومساعدًا لأسقف المدينة. أما والدته جين ليفرانك، فقد عُرفت بأمانتها وجمالها، لكنّ المنية عاجلتها عندما كان جون في الثالثة من عمره.

لم يهدأ حماس جون كالفين للدين، بل زاد اشتعالاً مع تقدمه في العمر. ففي عام 1529، دخل والده في صراعٍ حادٍ مع سلطات الكنيسة في نوبون، ممّا أدى إلى طرده من الكنيسة. لم يمرّ وقتٌ طويلٌ حتى وافته المنية، تاركًا جون غارقًا في الحزن. وزاد الطين بلةً رفض الكنيسة دفن والده في المكان المخصص، ممّا اضطرّ القس شارل، شقيق جون الأكبر، إلى بذل جهودٍ جبارةٍ لانتزاع موافقة الكنيسة. ولكنّ القدر لم يُمهله طويلاً، فمات شارل في عام 1537، ليُضاف موته إلى آلام جون المتراكمة.

لم تُثنِ جون هذه الأحداث عن إيمانه، بل دفعته إلى التعمق أكثر في دراسة اللاهوت. وخلال الفترة من نوفمبر 1533 إلى مايو 1534، حدث تحولٌ في حياة جون، حيث رفض المذهب الكاثوليكي وتحول إلى البروتستانتية. ووصف جون في مذكراته إيمانه

⁷⁷ Josep Palau Orta, "How Martin Luther Started a Religious Revolution", National Geographic, October 12, 2017.

السابق بالكاثوليكية بأنه "خز عبلات بابوية"⁷⁸، وعبر عن شعوره بالتجديد المفاجئ الذي غير مساره الإيماني.

التقى جون بزميله نقولا كوب، وشاركاه خطبةً هجوميةً ضد الكنيسة الكاثوليكية في جامعة باريس. اضطر كالفن ونيكولاس للهرب من فرنسا خوفًا من بطش الكنيسة، واستقرا في مدينة بازل⁷⁹. وبدأت رحلةً جديدةً في مدينة بازل، مهدً الإصلاح البروتستانتي الذي سيساهم فيه جون كالفن بشكلٍ كبير.

يصف القس لبيب مشرقي شخصيةً جون كالفن، مستخدمًا كلماته، فيقول:

أنا لستُ دبلوماسيًا في نقاشاتي، بطبيعتي خجولٌ، لكنني أدافع عن أفكارٍ بقوةٍ إن واجهتُ معارضةً. فإذا خالفني أحدٌ فيما أؤمنُ بصحته، أجدلُ كلَّ قواي وأصرخُ في وجهه مُعلنًا الحقيقة. قد يصلُ الأمرُ أحيانًا إلى أن أضربهُ بيدي أو أركلهُ بقدمي. لكن أُوكِّدُ أنني لا ألجأُ إلى ذلك إلا في حالاتٍ نادرةٍ جدًا⁸⁰.

لا يُخفي كالفن آراءه، ويُعبّر عنها بوضوحٍ وصراحةٍ، حتى لو أدّى ذلك إلى خلافاتٍ ونقاشاتٍ حادة. ويؤمنُ كالفن بقوةٍ بأفكاره، ويدافع عنها بشغفٍ، حتى لو اضطرَّ إلى استخدام قوّته الجسدية في بعض المواقف. وعلى الرغم من صرامته، يُوكِّدُ كالفن أنّ العنف ليس أسلوبه المعتاد، وأنّه لا يلجأُ إليه إلا في حالاتٍ استثنائية.

أسباب ودوافع الإصلاح البروتستانتي

1- عوامل دينية دفعت نحو الإصلاح:

⁷⁸ هاري ايبيرتس، مصلح في المنفى، جون كالفن موجز عن حياته ومبادئه، ترجمة وليم وهبة بباوي، القاهرة، 1982، ص12.

⁷⁹ لبيب مشرقي، حديث مع جون كالفن، القاهرة، 1985م، ص 74 - 75.

⁸⁰ المرجع نفسه، ص 36.

واجهت الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا العديد من الممارسات الخاطئة التي أدت إلى تشويه سمعتها وسمعة رجال الدين. انتشر الفساد في جميع مستويات الكنيسة، من البابا إلى أبسط كاهن. كما أهمل رجال الدين واجباتهم الدينية وانشغلوا بالسياسة، بينما عاش بعضهم حياة مترفة جمعوا فيها ثروات طائلة⁸¹.

تحولت الكنيسة إلى أداة لجني المال من خلال ابتكار ممارسات مثل بيع المناصب الكنسية علناً، حيث تم تعيين رجال غير مؤهلين في مناصب دينية مقابل المال. تم إصدار صكوك الغفران وتم بيع هذه الصكوك للناس مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى شعور البعض بأن الكنيسة تبيع "تراخيص لارتكاب الخطيئة". أثارت هذه الممارسات سخطاً واسعاً بين عامة الناس، الذين شعروا بأن الكنيسة ابتعدت عن تعاليم المسيحية الحقيقية واهتمت فقط بالمكاسب المادية.

2- عوامل اقتصادية:

ساهم ظهور الطبقة الوسطى بشكل كبير في دفع عجلة الإصلاح البروتستانتي. وشعرت هذه الطبقة بالاستياء من هيمنة الكنيسة القديمة وممارساتها، حيث كانت الكنيسة خاضعة لسيطرة الطبقة العليا وتدار لصالحها بشكل كبير. كان ينظر إلى أصحاب الحرف والصناعات والتجار والمحامين والأطباء - ممن شكلوا الطبقة الوسطى - بازدراء من قبل الطبقة العليا، التي لم تكن ترغب في الاختلاط بهم.

زاد من سخط الطبقة الوسطى إعفاء طبقة النبلاء من الضرائب، بينما كانت تتحمل هي العبء الأكبر من هذه الضرائب. باختصار، سعت الطبقة الوسطى إلى تحرير الكنيسة من سيطرة الطبقة الأرستقراطية الثرية، التي كانت تنظر إليهم بازدراء ولا تهتم بمصالحهم.

⁸¹ Festus Ainoo. (2022). How the Reformation of the Catholic Church Influenced Christianity. University of Cape Coast.

3- عوامل سياسية:

لعب صعود الدول القومية والملكية الجديدة دورًا هامًا في دفع عجلة الإصلاح البروتستانتي، حيث سعت هذه الدول إلى إقامة حكمها المطلق، بينما مثّلت الكنيسة القوية تحديًا كبيرًا لهذه السلطة. كان وجود كنيسة قوية يُهدد سلطة الملوك، خاصةً أنّ الكنيسة كانت تتمتع باستقلاليتها عن الدولة في العديد من المجالات. وكانت ممتلكات الكنيسة معفاة من الضرائب الملكية، ممّا أدى إلى خسائر مالية للدولة.

كان الأساقفة يمارسون السلطة القضائية في نطاق الكنيسة وفقًا للقانون الكنسي، مما يقلل من سيطرة الملوك على شؤون بلادهم. كان تدفق الأموال من الدول إلى خزينة الفاتيكان يثير استياء الملوك، الذين سعوا إلى الاحتفاظ بثروات بلادهم.⁸²

رأى الملوك في تعاليم الإصلاح، مثل تعاليم لوثر وويكليف، فرصة ذهبية لتحدي سلطة الكنيسة وتعزيز سلطتهم السياسية⁸³. استغلّوا هذه التعاليم لتفويض نفوذ الكنيسة، ودمجها مع السلطة السياسية للدولة، وتحقيق سيطرة أكبر على شؤون البلاد.

نتائج الإصلاح البروتستانتي على المسيحية الغربية

كان للإصلاح البروتستانتي آثارًا عميقة شملت مختلف جوانب الحياة. شملت هذه التأثيرات جوانب إيجابية وسلبية، تنوعت بين المستويات الدينية والدينيوية، ومقتصرة على مناطق سيطرة المذهب الكاثوليكي في أوروبا الغربية فقط، دون أن تُلامس الأرثوذكسية الشرقية التي حافظت على وحدة عقائدية داخل كنيستها.

نتج عن حركة الإصلاح البروتستانتي انقسام عميق في المسيحية، ممّا أدى إلى ظهور مذهب جديد، هو المذهب البروتستانتي، انضمّ إلى المذهبين المسيحيين الرئيسيين

⁸² Max I. Dimont, *Jews, God and History*, Simon & Schuster, 1962.

⁸³ Stuart P. Garver, *Our Christian Heritage* (Hackensack, NJ: Christ's Mission, 1973), P. 62.

آنذاك: الكاثوليكية والأرثوذكسية⁸⁴. على الرغم من اشتراك هذه المذاهب الثلاثة في العقائد الأساسية، إلا أنها اتسمت في بداياتها بالعداء المتبادل والتكفير.

كانت خسائر الكنيسة الكاثوليكية جرّاء الإصلاح البروتستانتي جسيمة، خاصةً أنّ الانشقاق حدث داخل أراضيها وصدّ سلطتها وعقائدها. اضطرّت كنيسة روما إلى اتّخاذ خطوات إصلاحية ضرورية، شملت محاربة الفساد المالي والأخلاقي. إلا أنّ جماهير المذهب الكاثوليكي، خاصةً في إيطاليا، لم تكن متحمسة لهذه الإصلاحات الأخلاقية، التي اعتبروها متشدّدةً للغاية مقارنةً بالتغييرات الفكرية والاجتماعية والفنية التي شهدتها عصر النهضة، والذي كانت إيطاليا مركزه الأساسي.

بفضل حماس الإصلاحيين الوطنيين، وإصرار زعماء الإصلاح، ودعم الحكام المحليين الساعين إلى الاستقلال عن روما، نجحت حركة الإصلاح البروتستانتي في تأسيس كنائس وطنية قوية وفعّالة. وُلد مذهب مسيحي جديد، هو المذهب البروتستانتي، ونما بسرعة على حساب الكاثوليكية الرومانية في المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها. انتشرت أفكار الإصلاح البروتستانتي وإصلاحاته الدينية في دول أوروبية رئيسية مثل بريطانيا وألمانيا وشمال أوروبا. كما ساهمت الهجرات إلى "العالم الجديد" والاستعمار الأوروبي والإرساليات الدينية في نشر البروتستانتية في مناطق هامة خارج أوروبا، خاصةً في أمريكا الشمالية وأفريقيا. كما تواجدت البروتستانتية أيضاً في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط، حيث تمّ تأسيس كنائس بروتستانتية في مختلف أنحاء العالم.

ومن أهم نتائج الإصلاح البروتستانتي نذكر معالجة بعض مظاهر الخلل العقائدي حيث رفض البروتستانت مبدأ عصمة البابا، معتبرين أنّه ليس معصوماً من الخطأ. كما تحدّوا سلطة رجال الدين المطلقة، مؤمنين بأنّ الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمعرفة

⁸⁴ Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Reformation Causes and Effects".

Encyclopedia Britannica, 25 Sep. 2020.

الدينية الصحيحة. كما اعتبر البروتستانتى ممارسة الرهبنة انحرافاً عن تعاليم المسيح، ورفضوا فكرة الحاجة إلى وسيط بين الله والإنسان. لم يعد رجال الدين في المذهب البروتستانتى يتمتعون بنفس الامتيازات والسلطة التي كانت لهم في الكنيسة الكاثوليكية. فقد تمّ تقليص دورهم ليقتصر على تقديم الخدمات الدينية وتعليم الإنجيل، دون منحهم أي صلاحيات روحية أو دينية خاصة. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنّ الإصلاح البروتستانتى لم يُشكل ثورة عقائدية شاملة. فبينما ركز على معالجة بعض مظاهر الفساد والانحراف داخل الكنيسة الكاثوليكية، لم يتطرق إلى تعديلات جوهرية على العقيدة المسيحية نفسها أو الكتاب المقدس.

في أعقاب حركة الإصلاح البروتستانتى التي هزّت أركان الكنيسة الكاثوليكية، واجهت الكنيسة تحديات جسيمة أدت إلى خسائر كبيرة على مختلف الأصعدة. دفع ذلك الكنيسة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح مسارها ومواجهة التهديدات التي تواجهها.

تمثلت أهم ردود فعل الكنيسة الكاثوليكية في الإصلاح الداخلي، حيث أدركت الكنيسة الحاجة إلى إصلاح داخلي لمواجهة الانتقادات الموجهة إليها ومعالجة مظاهر الفساد التي تفشت في بعض أوساطها. شمل ذلك إعادة النظر في بعض الممارسات الدينية وتقليل دور رجال الدين في بعض الأحيان، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة الدينية.

كما برزت حركة الإصلاح الكاثوليكي، المعروفة أيضاً باسم "الإصلاح المضاد"، كرد فعل مباشر على حركة الإصلاح البروتستانتى. سعت هذه الحركة إلى إعادة تأكيد

العقائد الكاثوليكية الأساسية، ومكافحة انتشار البروتستانتية، وتعزيز سلطة الكنيسة الكاثوليكية⁸⁵.

بالإضافة إلى ذلك، لعبت جماعة اليسوعيين، التي تأسست في القرن السادس عشر، دورًا هامًا في دعم الكنيسة الكاثوليكية خلال فترة الإصلاح. تميز اليسوعيون بنشاطهم التبشيري ودفاعهم عن العقيدة الكاثوليكية، واشتهروا بمدارسهم التي ساهمت في نشر التعليم الكاثوليكي في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بلاد الشرق العربي. تأسست مدارس الجوزيت، نسبة إلى جماعة اليسوعيين، ومدارس الليسية المتفرعة عنها، بهدف نشر التعليم الكاثوليكي وتعزيز القيم المسيحية. لعبت هذه المدارس دورًا هامًا في الحفاظ على الإيمان الكاثوليكي في مواجهة انتشار المذهب البروتستانتية، خاصة في بلاد الشرق العربي.

واجهت الكنيسة الكاثوليكية، وخاصةً جماعة اليسوعيين، صعوبات واضطهادات بسبب نشاطها التبشيري ودفاعها عن العقيدة الكاثوليكية. شمل ذلك منعهم من ممارسة نشاطاتهم في بعض المناطق، وسجنهم، وحتى إعدامهم في بعض الأحيان.

أما بالنسبة للمستوى السياسي للإصلاح البروتستانتية، تميزت هذه الفترة بظهور دول قومية جديدة في شمال أوروبا. ارتبطت هذه الدول ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الوطنية، ودعمتها بشكل كبير. اتخذت هذه الدول شكلًا ملكيًا استبداديًا، جزئيًا بسبب نظريات رواد الإصلاح البروتستانتية حول أهمية دور الدولة في الدين وضرورة طاعة الحاكم، حتى لو كان ظالمًا.

⁸⁵ Janssen, Geert H. (2012). "The Counter-Reformation of the Refugee: Exile and the Shaping of Catholic Militancy in the Dutch Revolt", *Journal of Ecclesiastical History* 63#4 p. 671–692.

في المقابل، برزت دول قومية كاثوليكية في جنوب أوروبا، خاصة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. تميزت هذه الدول بتحالف أو اندماج قوي بين الملوك والكنيسة، حيث تقاسم الطرفان النفوذ، مع منح الملوك صلاحيات دينية أكبر.

خيتم سحبٌ من العنف والدموية على أوروبا لما يقارب قرن من الزمن، وذلك بفعل الحروب الدينية التي اندلعت بين الكاثوليك والبروتستانت. وشهدت القارة صراعاتٍ طاحنة خلّفت وراءها دمارًا هائلًا وفوضى عارمة، راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء⁸⁶.

استمرت بعض هذه الحروب عقودًا طويلة، مثل حرب الثلاثين عامًا التي مزقت وسط أوروبا وشمالها. وتميزت بارتكاب فظائع لا تُوصف، بما في ذلك المذابح الجماعية، وحرق الخصوم، وتدمير المعالم الدينية. وطالت نيران الحرب مختلف مظاهر الحياة، فطالت المسارح واللوحات الفنية، تاركةً وراءها ندوبًا عميقة في الثقافة والحضارة.

أمثلة من أشدّ الحروب ضراوة:

- **مذبحة القديس بارتولوميو:** عام 1572، راح ضحيتها قرابة ثلاثين ألف بروتستانت في باريس على يد الكاثوليك⁸⁷.

⁸⁶ Nolan, Cathal J. (2006). The Age of Wars of Religion, 1000–1650: An Encyclopedia of Global Warfare and Civilization, Volume 2. London: Greenwood Publishing Group. P. 708–10.

⁸⁷ H. G. Koenigsberger, George L. Mosse, G. Q. Bowler (1999), Europe in the Sixteenth Century, Second Edition, Longman.

• **حرب الثلاثين عامًا:** (1618-1648) حربٌ مدمرة شملت معظم دول وسط وشمال أوروبا، خلّفت وراءها ملايين القتلى والنازحين⁸⁸.

• **الحروب الداخلية في إنجلترا:** صراعاتٌ طاحنة بين البروتستانت والكاثوليك على مدى عقود، كان لها تأثيرٌ عميق على مسار التاريخ الإنجليزي.

سعت كلّ جهة إلى فرض سيطرتها الدينية والقضاء على المذهب الآخر. كما استغلّت بعض الدول الحروب الدينية لتحقيق مكاسب سياسية وتوسيع نفوذها. اتسعت الفجوة بين الكاثوليك والبروتستانت حول مسائل دينية شائكة، مما أدى إلى تفاقم الصراعات.

أدى تغيير النظام الدولي القديم إلى زعزعت الاستقرار في أوروبا وأسهمت في إعادة رسم خريطتها السياسية. كما أدى إلى خسائر بشرية فادحة، حيث قُتل ملايين الأشخاص في تلك الصراعات، تاركين وراءهم عائلات مفجوعة ومجتمعات مدمرة. أدت الحرب إلى تدمير معالم ثقافية وفنية هامة، وأعاقت التقدم العلمي والفكري.

مع تعزيز الرابطة بين الكنيسة والدولة في الدول الأوروبية بعد حركة الإصلاح البروتستانتي، برز دور الدولة في فرض التجانس المذهبي على السكان. اعتمدت بعض الدول، مثل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا، على هذا النهج، مُحرمَةً على المنشقين حقوقًا أساسية يتمتع بها غيرهم من السكان.

سعت الحروب الدينية إلى تحقيق التجانس المذهبي بالقوة، ونجحت بعض الدول في تحقيق ذلك، بينما فشلت أخرى. نجحت فرنسا في تأكيد الكاثوليكية كمذهب رسمي للدولة بعد القضاء على البروتستانت بشكل دموي. على عكس فرنسا، لم تنجح ألمانيا في تحقيق التجانس المذهبي، حيث انقسمت البلاد بين الكاثوليكية والبروتستانتية. دفعت ألمانيا ثمنًا باهظًا لهذه الحروب، حيث تكبدت خسائر فادحة، تأخرت عن ركب التقدم

⁸⁸ Geoffrey Parker, *The Thirty Years War* (Routledge Pub.: London, 1997), P. 17–

الحضاري، وضعفت في مواجهة أعدائها، وتأخرت وحدة ألمانيا حتى القرن التاسع عشر، وفقدت فرصة الاستفادة من ثمار حركة الاستعمار الحديث.

تكبدت ألمانيا خسائر بشرية واقتصادية هائلة جراء الحروب الدينية. كما تأخرت ألمانيا عن اللحاق بركب التقدم الحضاري قرنين من الزمن بسبب الصراعات الدينية. أضعفت الحروب الدينية ألمانيا في مواجهة الدول الأوروبية الأخرى. كما تأخرت وحدة ألمانيا حتى القرن التاسع عشر بسبب الانقسام المذهبي. حرمت الحروب الدينية ألمانيا من الاستفادة من ثمار حركة الاستعمار الحديث⁸⁹.

أظهرت الرابطة بين الكنيسة والدولة في أوروبا بعد الإصلاح البروتستانتي، مع سعيها لفرض التجانس المذهبي، تأثيرات سلبية عميقة، خاصة في ألمانيا التي فشلت في تحقيق ذلك، مما أدى إلى خسائر فادحة وتأخر حضاري وانقسام سياسي وتأخر الوحدة الوطنية.

شكلت حركة الإصلاح البروتستانتي في إنجلترا مسارًا مُعكسًا لما كان مُأملاً منه. بدلًا من أن تُحرر البلاد من المذهبية وتُنشر الإستنارة، أدت إلى تثبيت المذهبية، وقمع المعرفة، وتفاقم الفقر، وانتهاك حقوق الإنسان. لم تُحرر حركة الإصلاح إنجلترا من قيود المذهبية، بل ساهمت في تثبيت سلطة الكنيسة ومذهبيها.

أدى الإصلاح إلى سلب الجامعات وإغلاق مئات المدارس، مما أدى إلى تراجع في التعليم والثقافة. لم تُخفف حركة الإصلاح من حدة الفقر، بل زادت من معاناة الفقراء. واجهت أي معارضة للإصلاح الديني قمعًا شديدًا، مما أدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

⁸⁹ أ.د. بيداء محمود احمد، تجربة التحديث في ألمانيا، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، قسم

التاريخ 2023، ص 149.

لعب الصراع على السلطة بين الفصائل الدينية المختلفة دورًا هامًا في تطور مسار الإصلاح في إنجلترا. وسعى بعض الأفراد لتحقيق مصالحهم الشخصية من خلال الإصلاح، مما أدى إلى انحرافه عن مساره الأصلي. وكان انتشار الجهل والخرافات بين العامة من العوامل التي سهلت استغلالهم من قبل القوى الدينية.

ملخص المبحث الثالث

في هذا المبحث، استعرضنا حركة الإصلاح البروتستانتية التي مثلت تحولاً كبيراً في تاريخ المسيحية الغربية، حيث أدت إلى انقسام الكنيسة الكاثوليكية وتشكيل طوائف جديدة. إن الإصلاح البروتستانتية بزعامة مارتن لوثر كينج، وجون كالفين، وغيرهم، كان له تأثير عميق على بنية الكنيسة والممارسات الدينية، مما أدى إلى تغييرات جوهرية في العقيدة والتعبد.

أسباب ودوافع الإصلاح البروتستانتية كانت متنوعة وشملت الاستياء من الفساد الكنسي، وتحدي السلطة البابوية، والرغبة في العودة إلى النصوص الدينية الأصلية، مما أدى إلى حركة واسعة تهدف إلى إعادة تشكيل الدين بما يتوافق مع النصوص المقدسة.

نتائج الإصلاح البروتستانتية على المسيحية الغربية كانت بعيدة المدى، حيث أسفرت عن انقسام المسيحية إلى طوائف متعددة، وأثرت على النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي لأوروبا. كما ساهمت في تعزيز التعليم ونشر المعرفة، وتغيير العلاقة بين الدين والدولة. من خلال دراسة هذه التحولات، ندرك أن الإصلاح البروتستانتية لم يكن مجرد حركة دينية، بل كان أيضاً حدثاً اجتماعياً وسياسياً وثقافياً غير وجه أوروبا والعالم الغربي إلى الأبد.

الفصل الرابع: المسيحية في العصر الحديث

يشكل العصر الحديث مرحلة حاسمة في تاريخ المسيحية، حيث شهدت الكنيسة والفكر المسيحي تحولات عميقة نتيجة للتغيرات الاجتماعية والفكرية والسياسية التي عرفها العالم. في هذا الفصل، سنتناول المسيحية في العصر الحديث من خلال مبحثين رئيسيين، لنستعرض كيف تأثرت هذه الديانة العالمية بالفترات التاريخية المختلفة، وما هي التحديات التي تواجهها اليوم.

في المبحث الأول، سنلقي نظرة على تأثير عصر النهضة والتنوير على الفكر المسيحي. هذه الفترة شهدت تحولات جوهرية في الفكر الغربي، حيث أسهمت الاكتشافات العلمية والفلسفية في إعادة تشكيل الفكر الديني. سنتناول كيفية تأثير هذه الفترة على المسيحية، والانحرافات الفكرية التي برزت نتيجة لذلك، وحركة العصر الجديد التي نشأت كرد فعل لهذه التغيرات. بالإضافة إلى ذلك، سنبحث في التحديات الفكرية والعلمية التي واجهتها المسيحية خلال هذه الحقبة.

في المبحث الثاني، سننتقل إلى التحديات المعاصرة التي تواجه المسيحية في الزمن الحاضر. سنناقش تأثير قضايا الحداثة والعلمانية على المسيحية، وكيفية تفاعل الكنيسة مع هذه التغيرات. كما سنقوم بتحليل التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المسيحية اليوم، وأهمية الحوار بين الأديان والتعايش السلمي كوسيلة للتغلب على هذه التحديات وتعزيز التفاهم المشترك.

من خلال هذا الفصل، نسعى إلى تقديم فهم شامل لتطور الفكر المسيحي عبر العصور وكيفية تعامله مع التحديات المختلفة، مما يعزز من رؤيتنا للعلاقة بين الدين والمجتمع في العصر الحديث.

المبحث الأول: المسيحية في عصر النهضة والتنوير

شهدت فترة عصر النهضة والتنوير تطورات فكرية وثقافية عميقة أثرت بشكل كبير على مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الفكر الديني والمسيحي. تأثرت المسيحية في هذه الفترة بالعديد من التغيرات الفكرية والثقافية، والتي بدورها أدت إلى ظهور حركات وانحرافات فكرية جديدة وتحديات علمية ودينية.

في هذا المبحث، سنتناول تأثير عصر النهضة والتنوير على الفكر المسيحي وكيف أسهمت هذه الفترة في تشكيل الفكر الديني المسيحي الحديث. سنستعرض أيضاً الانحرافات الفكرية التي برزت خلال هذه الحقبة وكيف تعاملت الكنيسة معها. بالإضافة إلى ذلك، سنلقي نظرة على حركة العصر الجديد التي نشأت كنتيجة لهذه التغيرات الفكرية وكيفية تأثيرها على المسيحية. وأخيراً، سنتناول التحديات الفكرية والعلمية التي واجهتها المسيحية خلال عصر النهضة والتنوير وكيف استجابت لهذه التحديات.

تأثير عصر النهضة والتنوير على الفكر المسيحي

يعرف التنوير أنه حركة فكرية نشأت في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والثامن عشر، ولعبت دوراً هاماً في تشكيل الحداثة وما بعدها. عصر التنوير كان له تأثير عميق على الفكر المسيحي، حيث أدى إلى ظهور اتجاهات لاهوتية متعددة ركزت على العقل والإصلاح الديني وفصل الدين عن الدولة. دعا مفكرو عصر التنوير إلى استخدام العقل كأداة لفهم العالم، بما في ذلك الدين. أدى ذلك إلى ظهور اتجاهات لاهوتية جديدة ركزت على تحليل النصوص الدينية بشكل نقدي ومنطقي. ساهم التنوير في ظهور حركات إصلاحية داخل الكنيسة المسيحية، حيث دعا بعض المفكرين إلى مراجعة العقائد والممارسات الدينية وتحديثها لتتوافق مع العقل ومنطق العصر. كما نادى بعض مفكري التنوير بفصل الدين عن الدولة، مما أدى إلى ظهور مفهوم الدولة العلمانية.

ظهر هذا اللاهوت في القرن العشرين، ويركز على تحرير المضطهدين والمستضعفين من خلال العمل الاجتماعي والسياسي. كما تأثر لاهوت التحرير بشكل كبير بأفكار التنوير حول العدالة والمساواة.

دعا مفكرو عصر التنوير إلى استخدام العقل لفهم الدين، مما أدى إلى ظهور الكثير من الاتجاهات اللاهوتية وبداية دراسة الكتاب المقدس بشكل منهجي لفهم معناه في سياقه التاريخي والثقافي. تمت مراجعة بعض العقائد والممارسات الدينية لتتوافق مع العقل ومنطق العصر. كما دافع بعض مفكري التنوير عن فكرة فصل الدين عن الدولة لضمان حرية الفكر والمعتقد. يهدف النقد الكتابي⁹⁰ إلى فهم معنى النصوص الدينية في سياقها التاريخي والثقافي.

أثارت حركة التنوير، التي عرفت أيضاً باسم الحركة العقلانية، موجة من الانحرافات الفكرية التي هزت الأسس الدينية التقليدية. فقد شكك مفكرو التنوير في العديد من العقائد والممارسات الدينية، مستندين إلى قوة العقل كأداة لفهم العالم.

الانحرافات الفكرية التي برزت في تلك الحقبة

اعتنق بعض المفكرين مذهب وحدانية الله، تاركين وراءهم عقيدة الثالوث في المسيحية. ونشأت جماعات مثل الموحدين الذين آمنوا بإله واحد فقط، وأنكروا الثالوث برغم أنه إله واحد في المسيحية وليس ثلاثة ولكنهم لم يتقبلوا هذا.

ذهب بعض الفلاسفة إلى أبعد من ذلك، معتقدين أن الله موجود في كل شيء، وأن كل شيء هو الله، مفهوم يُعرف باسم "وحدة الوجود". وحدة الوجود، أو الاتحادية أو

⁹⁰ هو منهج أكاديمي لدراسة النصوص الدينية، نشأ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

الواحدية، هو مذهب فلسفي يرى بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق⁹¹.

كما شكك البعض في صحة الوحي الإلهي والنصوص الدينية، مطالبين بإخضاعها للتحليل العقلاني. واجه الكتاب المقدس انتقادات علمية وتاريخية وجغرافية، حيث رأى البعض تناقضات تتطلب مراجعة وتفسير جديد. رفض بعض المفكرين إمكانية حدوث المعجزات المذكورة في النصوص الدينية، معتبرين إياها خرافات لا تتوافق مع العقل. وشكك البعض في وجود الملائكة والشياطين والآخرة، مُعتبرين إياها مفاهيم لا يمكن إثباتها.

دعا البعض إلى فصل الأخلاق عن الدين، وجعلها أساساً للفلسفة الإنسانية، بعيداً عن التعاليم الدينية. أصبحت فلسفة النزعة الإنسانية، التي تُركز على الإنسان وتجعله مركز الاهتمام، هي السائدة. انتشرت أفكار التأليه الطبيعي، التي ترى أن الله موجود في الطبيعة، بين مفكري التنوير. وصل الأمر ببعضهم إلى حد رفض الصلاة، معتمدين كلياً على العقل في سعيهم للحصول على المعرفة والإرشاد.

تجلى تأثير حركة التنوير على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك صياغة الدستور الأمريكي. فمعظم واضعي الدستور كانوا من أتباع مذهب التأليه الطبيعي، ورفضوا

⁹¹ ابو العلا عفيفي، الملامنيّة والصوفيّة وأهل الفُتوة، دار الكتب الجامعية، الاسكندرية، 1955

طلب الرئيس "بنيامين فرنكلين"⁹² بالصلاة طلبًا للإرشاد الإلهي خلال مناقشاتهم، مؤكداً على اعتمادهم الكامل على العقل⁹³.

مراحل المرجعية في الفكر البشري

قسم الدارسون المرجعية، وهي ما يعتمد عليها الإنسان في حياته وسلوكياته، إلى ثلاث مراحل رئيسية:

1. مرحلة التدين الأخلاقي في عصر الزراعة

ارتبطت مرحلة التدين الأخلاقي بعصر الزراعة، حيث اعتمد الإنسان بشكل كبير على الطبيعة في تلبية احتياجاته. في هذه المرحلة، كان المرجع الأساسي للإنسان هو الله والكتاب المقدس، الذي يُعتبر كلمة الله. اتسمت هذه المرحلة بالإيمان العميق بقوة الله وعظمته، حيث كان يُنظر إليه كمصدر الحياة والرزق. فكان يُعتقد أن الله هو من يُرسل الأمطار، فتفيض الأنهار، وتنمو النباتات، وتُصبح الأرض خصبة. كما كان يُعتقد أن الله هو من يُحيي الطيور والحيوانات، ويُنظم دورة الحياة والموت. وبالتالي، كان الله يُمثل الحقيقة المطلقة في هذه المرحلة، رغم وجود بعض الانحرافات، مثل الوثنية وانتهاكات الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى. ومع ذلك، ظل الإيمان بالله كالحقيقة المطلقة راسخاً في أذهان الناس، حيث كان يُمثل مصدر الأمان والراحة في عالم مليء بالمخاطر والغموض.

2. مرحلة الحداثة: عصر العقل والعلم

⁹² أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

⁹³ أ. حلمي القمص يعقوب، مدارس النقد والتشكيك والرد عليها (العهد القديم من الكتاب المقدس)، مطبعة دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط، الجزء الثاني، الفصل السادس عشر (الفلسفة العقلانية والنقد الكتابي)، (م2006).

شهدت مرحلة الحداثة، التي عرفت أيضاً باسم عصر التنوير أو الحركة العقلانية، ارتباطاً وثيقاً بثورة صناعية هائلة. ففي هذه المرحلة، تم تعظيم شأن العقل البشري، حيث أصبح يُنظر إليه كأداة رئيسية لفهم العالم واكتشاف قوانينه. فقد نجح العقل البشري في إحداث إنجازات علمية وتكنولوجية هائلة، مثل إثبات كروية الأرض واختراع الآلات المعقدة مثل السيارات والقطارات والطائرات والأسلحة. ومع هذه الإنجازات، أصبح العقل هو المرجع الأساسي للإنسان، حيث اعتمد على ما يقبله العقل ويرفض ما لا يقبله. يقول الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية: "ظهرت الحداثة مع استخدام العلم لتفسير النصوص القديمة، فما يتوافق مع العلم يُعتبر صحيحاً، وما لا يتوافق معه يُعتبر خاطئاً". ولكن في خضم هذه الإنجازات، تغافل البعض عن حقيقة أن الله هو خالق العقل البشري. كما تغافلوا عن أن الاكتشافات العلمية ما هي إلا ومضات من المعرفة الإلهية التي أنارت العقل البشري. فعلى سبيل المثال، لطالما لاحظ الإنسان سقوط الثمار من الأشجار، لكن في ومضة إلهية، اكتشف إسحاق نيوتن قانون الجاذبية الأرضية. وعلى الرغم من إنجازاته العلمية، قال نيوتن: "كنت كطفل صغير يلهو على شاطئٍ محيط ضخم". كما قال ألبرت أينشتاين: "كلما ازددت علماً، ازددت إحساساً بالجهالة".

إنّ العلم السليم يتوافق مع الإيمان السليم، فهما متكاملان لا ينفصلان. فالعقل البشري يشبه العين المجردة، بينما يُمثل الإيمان التلسكوب الذي يُمكننا من رؤية ما لا تراه العين المجردة. وعلى حد قول القديس أغسطينوس: "أنا أو من لأتعقل". فالإيمان هو شعلة تُنير العقل وتُساعده على فهم الحقائق الكونية. كما ورد في رسالة عبرانيين "بِالإِيمَانِ نَفْهَمُ أَنَّ الْعَالَمِينَ أُثْبِتَتْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، حَتَّى لَمْ يَتَكَوَّنْ مَا يُرَى مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ." (عب 11: 3). تؤكد الآية على أن الإيمان هو مفتاح فهم خلق الكون المعقد. فمن خلال الإيمان، يمكننا إدراك أن الله هو خالق هذا الكون بقدرته المطلقة، وأنه خلقه ببساطة من خلال كلمته.

3. مرحلة ما بعد الحداثة: عصر النسبية

في القرن العشرين، ظهر مفهوم ما بعد الحداثة، كما يشير الدكتور القس صموئيل رزفي، "إعطاء العقل حرية الحكم على المسلمات دون التقيد بثوابت أو مطلقات". في هذه المرحلة، لم يعد الله والكتاب المقدس هما المرجع الأساسي، كما لم يعد العقل هو المرجع الوحيد. بل أصبح "أسلوب الحياة" والثقافة هي المرجع الرئيسي. وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الحالية التي نعيشها، حيث أصبح لكل مجموعة أسلوبها الخاص الذي تقبله وتعيش بموجبه، بغض النظر عن صحة هذا الأسلوب، بشرط ألا يمس حرية الآخرين أو يخالف القانون المدني. نتيجة لذلك، انتشرت المذاهب المنحرفة، خاصة في الدول التي تتمتع بحرية التعبير، وشمل ذلك اللاهوت الأنثوي والشذوذ الجنسي وكهنوت المرأة، بل وصل الأمر إلى حد عبادة الشيطان.

حركة العصر الجديد

تعرف مرحلة العصر الحديث أيضاً باسم حركة العصر الجديد، وتتميز بمجموعة من المعتقدات الأساسية، منها:

1. وحدة الوجود:

يرى أتباع هذا المعتقد أن الله هو الكل، وأن كل ما في الكون، من إنسان وحيوان ونبات وجماد، هو تجلي لله. بعبارة أخرى، الله موجود في كل شيء، وكل شيء هو الله.

2. النسبية:

وفقاً لهذه المعتقد، لا يوجد شيء اسمه "صحيح" أو "خطأ" بشكل مطلق. فما قد يراه شخص ما خاطئاً، قد يراه شخص آخر صحيحاً، والعكس صحيح. وبالتالي، فإن الحقيقة ليست مطلقة، بل هي نسبية تعتمد على وجهة نظر الفرد. نتيجة لسيطرة هذه المعتقدات، واجهت بعض القيم والمؤسسات الدينية تحديات جمة، فقد:

. اعتمدت بعض الكنائس كهنوت المرأة، على الرغم من مخالفة ذلك للكتاب المقدس والتقاليد المسيحية على مر التاريخ.

. قننت بعض الدول الشذوذ الجنسي، متجاهلة تعاليم الكتاب المقدس التي تحرمه.

جرى التشكيك في صحة بعض آيات الكتاب المقدس، مع تجاهل وحدة الكتاب وكونه موحى به من الله. يؤكد نيافة الأنبا موسى⁹⁴ على أهمية الكتاب المقدس كمرجعية عليا في ظل غياب المرجعيات الثابتة، حيث يقول: "من هنا تأتي حاجة الإنسان إلى المرجعية العليا ممثلة في الكتاب المقدس، ليس فقط كإحتياج نفسي، بل كإحتياج عملي، يستطيع أن يحكم على كل شيء، ويميز الأمور المتخالفة"، وفي هذا السياق، يُؤكّد الأنبا موسى أنّ الكتاب المقدس ليس مجرد مصدر إلهام روحيّ يُغذي احتياجاتنا النفسية، بل هو أيضاً أداة عملية تُمكننا من الحكم على الأمور وتمييز الصواب من الخطأ.

"وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ، وَتُمَيِّزُ الْأُمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ، مُتَعَلِّمًا مِنَ النَّامُوسِ" (رو 2: 18)، "حَتَّى تُمَيِّزُوا الْأُمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ، لِكَيْ تَكُونُوا مُخْلِصِينَ وَبِلَا عَثْرَةٍ إِلَى يَوْمِ الْمَسِيحِ،" (في 1: 10). تُشَدِّدُ كِلْتَا الْآيَتَيْنِ، رومية 2: 18 وفيليبين 1: 10، على أهمية تمييز الصواب من الخطأ في حياة المؤمن. ففي رسالة رومية، يُؤكّد بولس الرسول على أنّ المؤمنين قادرين على فهم إرادة الله من خلال دراسة الناموس وتمييز الصواب من الخطأ بفضل معرفتهم للناموس. ويشير إلى أن التمييز بين الصواب والخطأ يُساعد المؤمنين على العيش بإخلاص وصدق أمام الله والابتعاد عن الخطيئة. أمّا في رسالة فيلبين، فيكرّر بولس نفس الفكرة، ويُؤكّد على أنّ تمييز الصواب من الخطأ يُساعد المؤمنين على الثبات في الإيمان والوحدة. ويشير إلى أنّ المؤمنين الحقيقيين هم الذين سيصمدون في الإيمان حتى عوَدَةِ المسيح.

94 أسقف الشباب، القاهرة، مصر.

3. الكل واحد:

تُقدم فلسفة "الكل واحد" رؤية شاملة للوجود، مفادها أن كل شيء في الكون مترابط بشكل لا ينفصم، وأنا جميعًا جزء من كيان واحد متكامل. يعتقد أتباع هذه الفلسفة أن وحدة الوجود هذه تتجاوز الحدود الدينية والعرقية والثقافية، وأنا جميعًا متساوون في جوهرنا الإنساني. وبالتالي، فإن الأديان، التي غالبًا ما تُسبب الانقسام والتفرقة، يجب أن تُستبدل بإيمان واحد يوحد البشرية جمعاء. يرى بعض المفكرين أن هذه الفلسفة ستُساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه العالم، مثل الحروب والعنف والصراعات. فمن خلال الوحدة والتفاهم المتبادل، يمكن للبشرية أن تُبني عالمًا أكثر سلامًا وعدالة للجميع. ولكن، على الرغم من جاذبية هذه الفلسفة، تواجه تطبيقاتها على أرض الواقع العديد من التحديات. لأن نتيجة ذلك ستتنوع الأديان والمعتقدات في العالم بشكل كبير، وقد يكون من الصعب التوصل إلى إيمان واحد موحد يقبله الجميع وغالبًا ما يُقاوم أتباع الأديان المختلفة أي محاولة للتغيير أو التوحيد، خوفًا من فقدان هويتهم الدينية. يمكن أن تُستخدم فلسفة "الكل واحد" لأغراض سياسية، مما قد يؤدي إلى المزيد من الصراعات والانقسامات.

يشير إيمانويل كانط وهو فيلسوفًا ألمانيًا وأحد مفكري التنوير المركزيين إلى حالة من الجمود الفكري يفرضها الإنسان على نفسه، حيث يعتمد على الآخرين بدلاً من استخدام عقله الخاص لفهم العالم. يصف كانط كيف يخضع الناس لسلطات دينية وسياسية وثقافية تقليدية، دون التفكير النقدي في معتقداتها. يدعو كانط الناس إلى التحرر من هذه القيود الفكرية واستخدام عقولهم بشكل مستقل للوصول إلى المعرفة. كما قبل يؤكد كانط على أهمية الشجاعة الفكرية في استكشاف الأفكار الجديدة وتحدي المعتقدات الراسخة⁹⁵.

⁹⁵ Peter Gay, *The Enlightenment: A Comprehensive Anthology* (New York: Simon and Schuster, 1973), p. 384.

السؤال حول هوية "الأخر" الذي يجب على الإنسان التحرر من وصايته حسب إيمانويل كانط في سعيه إلى النضج الفكري. يناقش ما إذا كان هذا "الأخر" هو الله أم الكنيسة فقط. يشير إلى الله، باعتباره كياناً لانهائياً، لا يمكن للعقل البشري المحدود فهمه بشكل كامل. ويركز على نضال مفكري التنوير ضد سلطة الكنيسة كمؤسسة بشرية قابلة للخطأ. يقر أيضاً بأن التنوير أدى إلى تراجع سلطة الدين بشكل عام. كما يؤكد على أن إيمان الفرد بالله لا يتأثر بالضرورة بضعف سلطة الدين المؤسسي. وأخيراً يشير إلى أن اللاهوت المسيحي، كسعي لفهم الله والدين، قد تأثر بشكل كبير بأفكار التنوير.

التحديات الفكرية والعلمية للمسيحية في عصر النهضة والتنوير البابا مرقس الخامس (البطريك ال98)

شهد عهد البابا مرقس الخامس ظهور بدعة تعدد الزوجات بين بعض المسيحيين. ودعم هذه البدعة أحد الأساقفة، ممّا أدّى إلى انقسام داخل الكنيسة. عارض البابا مرقس الخامس هذه البدعة بشدّة، واعتبرها مخالفة للقوانين المسيحية. ونتيجة لموقفه هذا، واجه معارضة من الأسقف الداعم لتعدد الزوجات، ممّا أدّى إلى عزله من البطريكية. لم يرضخ المسيحيون لهذه الخطوة، فقاموا بثورة ضد البابا الجديد الذي تمّ تنصيبه بدلاً من الأسقف المعزول. وبفضل هذه الثورة، تمّ إعادة البابا مرقس الخامس إلى منصبه. في محاولة جديدة لضمّ الكنيسة القبطية تحت جناحه، سعى بابا روما إلى إقناع البابا بقبول سيادته. ولكن رفض البابا هذا المسعى بشكل قاطع، متمسكاً باستقلالية الكنيسة القبطية وهويتها المسيحية الأرثوذكسية.

شهد عهد البابا مرقس الخامس أحداثاً مأساوية وتغييرات جذرية على مختلف جوانب الحياة في مصر. وتضمنت هذه الأحداث: تعرض الرجال المصريون للقتل بأعداد كبيرة خلال هذه الفترة. لم تسلم النساء من هذه المأساة، حيث تمّ سبيهنّ ونقلهنّ إلى بلاد

بعيدة عن موطنهن⁹⁶. كما فرضت الدولة العثمانية الجزية على غير المسلمين وهذا أدى إلى تشكيل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على المصريين. واقتصرت اللغة القبطية على الأديرة فقط وحلت محلها اللغة العربية كلغة للتواصل في الحياة اليومية. شملت هذه التأثيرات النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

البابا يوانس الخامس عشر (البطريك ال99)

خلال فترة حكم البابا يوانس الخامس عشر، برزت أوجه جديدة للصراع الداخلي في الكنيسة القبطية. أثناء زيارته للصعيد، أقام البابا في منزل أحد أثرياء أنبوب، الذي كان يمتلك جوارى. وجد البابا نفسه في موقف حرج؛ فإن تجاهل الأمر، قد يفهم صمته على أنه موافقة ضمنية على ممارسة التسري بين الأقباط. وإن اعتراض أو فرض عقوبات كنسية، فقد يواجه عواقب وخيمة. قرر البابا أن يوبخ الثري القبطي، وقد استخدمت المصادر القبطية كلمة "نهى" لوصف هذا التصرف، وهي لا تشير إلى أي عقوبة كنسية رسمية. لكن هذا التوبيخ أدى إلى نهاية مأساوية للبابا، حيث قام الثري بدس السم في طعامه، مما أدى إلى وفاته مسموماً⁹⁷.

البابا يوانس السابع عشر (البطريك ال105)

شهد عهد البابا يوانس السابع عشر أحداثاً مهمة وتحديات كبيرة واجهتها الكنيسة القبطية. كان من المعتاد في مصر أن يتم تسليم الصليب من يد البابا المتوفى إلى خليفته الجديد. لكن البابا يوانس السابع عشر منع هذه العادة لأسباب غير معروفة. يعتقد أن هذا القرار كان له دوافع سياسية وروحية. في عهد البابا يوانس السابع عشر، ازداد

⁹⁶ Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of Modern Coptic Papacy, 2022, p. 2-25.

⁹⁷ الانبا يوساب (أسقف فوة)، تاريخ البطاركة، 2002، ص 296.

نشاط الكنيسة الكاثوليكية في مصر. قامت الكنيسة الكاثوليكية بإنشاء مراكز لها في العديد من المدن المصرية. كما سعت الكنيسة الكاثوليكية إلى نشر مذهبها بين المسيحيين المصريين. حاول بابا روما إقناع البابا يوانس السابع عشر بالانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية. لكن البابا يوانس السابع عشر رفض هذا الطلب بشكل قاطع. أدى هذا الرفض إلى زيادة التوتر بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية.

البابا مرقس الثامن (البطيريك ال108)

تميز عهد البابا مرقس الثامن بالعديد من الإنجازات المهمة في مجالات مختلفة. كان البابا معروفًا بتقواه الشخصية، ملتزمًا بالصلوات والصوم والتأمل الديني، مما جعله مثالًا عاليًا للمسيحيين في سلوكه وأخلاقه. كما كان عالمًا في علوم الكنيسة، مطلعًا على التاريخ المسيحي واللاهوت والفلسفة، وقد كتب العديد من المؤلفات الدينية واللاهوتية. اشتهر البابا مرقس الثامن بقدرته على الوعظ المؤثر، جاذبًا الكثيرين لاستماع وعظه، وعاقداً اجتماعات دينية منتظمة لمناقشة المواضيع الدينية والاجتماعية. كان مهتمًا بمساعدة الفقراء والمحتاجين، مؤسسًا العديد من المؤسسات الخيرية، مما جعله مثالًا للإحسان والكرم. اهتم أيضًا بترميم الكنائس والأديرة، مساهمًا في الحفاظ على الموروث الثقافي المسيحي وتحسين أوضاع المسيحيين في مصر. وفي عهده، تم نقل مقر البطيركية من الفسطاط إلى الأزبكية كلوت بك، وهو قرار كان له دوافع سياسية وروحية، ساهم في تعزيز مكانة الكنيسة القبطية في مصر⁹⁸.

التحديات الفكرية والعلمية والبدع التي ظهرت ما بين (1601م- 1700م)

⁹⁸ مجلة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد 25-26، سنة 2021، ص 17.

ظهرت في بعض الطوائف المسيحية ظاهرة تعدد الزوجات، مما أثار جدلاً واسعاً حول توافقها مع التعاليم المسيحية الأصلية. رغم أن العهد الجديد والمسيح نفسه أكدا على قدسية الزواج الأحادي، إلا أن بعض الآراء المختلفة ظهرت مع الوقت. يدعي مؤيدو تعدد الزوجات أنها كانت مقبولة تاريخياً في الكنيسة، مستشهدين ببعض نصوص العهد القديم، ويرون فيها حلاً لمشكلات كالعقم أو نقص الرجال. في المقابل، ترفض الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بشدة هذه الممارسة، مؤكدين على أهمية الزواج الأحادي كأساس للأسرة المسيحية. يحذر معارضو تعدد الزوجات من آثاره السلبية، كظلم المرأة، وصعوبة تربية الأطفال في بيئة غير مستقرة، وتفكك الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق. هذا الجدل يعكس التوتر بين التفسيرات التقليدية للتعاليم المسيحية والمحاولات المعاصرة لتكييف الممارسات الدينية مع الظروف الاجتماعية المتغيرة.

التحديات الفكرية والعلمية والبدع التي ظهرت ما بين (1701م - 1800م)

خلال الحكم العثماني، شهدت الكنيسة القبطية فترات من التعاون الإيجابي مع السلطات. في بعض الأحيان، قدمت الإدارة العثمانية دعمها للكنيسة، كما حدث عندما اعترفت بسلطة البابا بطرس الـ104 في تطبيق قوانين الكنيسة القبطية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط. كذلك في عام 1738، تعاونت الإدارة العثمانية مع الكنيسة القبطية لمواجهة نشاطات المبشرين الكاثوليك الذين حاولوا استمالة الأقباط إلى مذهبهم. يبدو أن هذا التعاون كان مرتبطاً بعاملين رئيسيين: استقرار الحكومة العثمانية، وجهود الشخصيات القبطية البارزة التي لعبت دور الوسيط بين الحكومة والكنيسة.

وهكذا، يتضح أن العلاقة بين الكنيسة القبطية والسلطات العثمانية كانت متغيرة ومعقدة. فرغم وجود فترات من التوتر والصراع، كانت هناك أيضاً لحظات من التعاون المثمر. هذا التذبذب في العلاقات يعكس الطبيعة المتقلبة للسياسة في تلك الفترة، وقدرة الكنيسة على التكيف مع الظروف المتغيرة. كما يبرز أهمية الدور الذي لعبته الشخصيات القبطية البارزة في الحفاظ على مصالح الكنيسة والمجتمع القبطي في ظل الحكم

العثماني. في النهاية، تبقى هذه الفترة شاهدة على قدرة الكنيسة القبطية على الصمود والاستمرار رغم التحديات السياسية والاجتماعية المختلفة.

ملخص المبحث الأول

في ختام هذا المبحث، يتضح أن عصر النهضة والتنوير كان له تأثير عميق وشامل على الفكر المسيحي. تأثرت المسيحية بشكل كبير بالتحويلات الفكرية والثقافية التي شهدتها هذه الحقبة، مما أدى إلى بروز انحرافات فكرية جديدة وتحديات دينية وعلمية.

ساهمت هذه الفترة في توسيع آفاق الفكر المسيحي وجعلته أكثر تفاعلاً مع الاكتشافات العلمية والفلسفية الجديدة. ومع ذلك، كانت هناك مواجهة مستمرة مع الانحرافات الفكرية والحركات الجديدة التي نشأت نتيجة لهذا التفاعل. أبرزت هذه الفترة الحاجة إلى إعادة النظر في العديد من المفاهيم الدينية التقليدية وإيجاد طرق جديدة للتعبير عن الإيمان المسيحي في سياق عالم متغير.

علاوة على ذلك، برزت حركة العصر الجديد كنتيجة للتفاعل بين الفكر المسيحي والتغيرات الفكرية في عصر النهضة والتنوير، مما أدى إلى إعادة تشكيل جوانب معينة من الفكر الديني والممارسات الروحية.

يمكن القول إن المسيحية في عصر النهضة والتنوير مرت بمرحلة من التحول العميق والتجديد الفكري، حيث تمكنت من مواجهة التحديات وتقديم إجابات جديدة على الأسئلة الفلسفية والعلمية التي طرحتها هذه الحقبة. هذا التحول أسهم في تشكيل الفكر المسيحي الحديث وجعله أكثر قدرة على التفاعل مع العالم المعاصر ومتغيراته.

المبحث الثاني: التحديات المعاصرة التي تواجه المسيحية

تواجه المسيحية في العصر الحديث مجموعة متنوعة من التحديات التي تتطلب استجابة مدروسة ومبتكرة. مع تطور المجتمعات ودخولها في مراحل جديدة من الحداثة

والعلمانية، تغيرت البيئة الفكرية والثقافية التي تتفاعل معها المسيحية بشكل كبير. هذه التغيرات تطرح أسئلة جديدة حول مكانة الدين في الحياة العامة والفردية، وكيفية التوفيق بين القيم الدينية والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

في هذا المبحث، سندرس تأثير قضايا الحداثة والعلمانية على المسيحية وكيفية استجابة الكنيسة لهذه التحديات. سنناقش أيضاً التحديات التي تواجه المسيحية في الوقت الحاضر، مثل التغيرات الاجتماعية والثقافية، وتأثير العولمة، وصعود النزعات الفردية. كما سنلقي الضوء على الحوار بين الأديان والتعايش السلمي كأحد الوسائل المهمة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الفهم المشترك والتعاون بين مختلف الديانات.

من خلال دراسة هذه القضايا، نسعى إلى فهم أعمق للتحديات التي تواجه المسيحية في العصر الحديث وكيف يمكن للمسيحية أن تظل قوة فاعلة وإيجابية في العالم المعاصر.

قضايا الحداثة والعلمانية وتأثيرها على المسيحية

نعيش في زمنٍ تتسارع فيه التغيرات، وتنتشر فيه ثقافة العلم والتكنولوجيا الحديثة. فالشباب اليوم يسافر بسهولة، ويتعرض عبر وسائل الإعلام والفيديو، لمزيج من البرامج التي قد تحتوي على محتوى سلبي كالجريمة والإلحاد والعنف، إضافة إلى برامج تستهدف المسيحية. لذلك، بات من الضروري تصميم أنشطة حيوية تثري الشباب روحياً وترسخ قيمه، دون الدخول في منافسة مع ثقافة العالم الخارجية.

ومن أهم سمات هذا العصر، التقدم العلمي الهائل. فمن غير المقبول أن يتم تقديم أنشطة ضعيفة لا تواكب هذا التقدم المتسارع الذي يؤثر على الشباب ويشكله. لذلك، يجب أن يكون هناك درجة عالية من اليقظة الفكرية والروحانية، وأن يتم المراجعة بشكلٍ مستمر للأنشطة والبرامج لتواكب العصر. أصبح العالم صغيراً جداً بفضل الثورة في مجال الاتصالات والبث التلفزيوني، وما ينتج عنها من تأثيرات إعلامية سلبية تؤثر على قيم

وسلوكيات الشباب (مثل الإباحية، والعنف، والجنس، والإلحاد، والوجودية)⁹⁹. هذا الوضع يفرض ضرورة تقديم خدمات إشباعية تحميهم من هذه التأثيرات والمعوقات. إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تصميم خدمات واعية وأنشطة ناضجة ومدروسة تتناسب مع طبيعتها. لا يتم التعامل هنا مع أرقام أو اجتماعات عابرة، بل مع نفوسٍ أحبها المسيح، تستحق رعايةً تعليميةً وخدماتٍ متعددةً تؤهلها لأن تكون أعضاءً فاعلين في كنيسة القرن الحادي والعشرين.

لا يكون الهدف السعي إلى رصد النشاط والتطور واستنساخ نظريات العالم وتطبيقها على الكنيسة. فمجاراة كل تيار علمي ليس الهدف، بل السعي لمواجهة تحديات هذا العصر من خلال الكنيسة، بل بالاستعانة بعقول راجحة متميزة تفرز بشكل سليم ما تواجهه من خبرات وظواهر. وتهدف إلى الاستفادة من كافة الإنجازات العلمية والبشرية لتقدم جوهر الايمان الأقدس والعقيدة والطقوس والقيمة الروحية وتراث الاباء الأكبر عدد ممكن من المسيحيين. وستسخر الوسائل التكنولوجية الحديثة لتصميم أنشطة تقنع عقول أبناء هذا القرن الذين يعيشون متغيراته، مقدّمين لهم مضموناً عميقاً بعيداً عن الضحالة.

لا تريد الكنيسة وأعضائها أن تكون متلقية سلبية لما يطرح عليها، بل تسعى أن تجعل نفسها جهة عارفة ومطلعة قادرة على الاختيار بوعي بعد البحث والدراسة. وواجهة الكنيسة مشكلات كثيرة جعلتها أن تستثمر إمكانيات هذا العصر، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الفيديو، وآلات التصوير، لذلك ينبغي الاستفادة من مختلف تقنيات العصر الحديث بما يحقق خير الإنسان ويخدم احتياجات الشباب. فلا يمكن العيش في عزلة عن العالم، متمسكين بأفكار عتيقة بينما نحن في القرن الحادي والعشرين. بل يجب دائماً توظيف الإمكانيات والوسائل المتاحة، والتي يبتكرها العقل، لخدمة أهدافه.

القمص أثناسيوس فهمي جورج، كتاب الأنشطة الكنسية (خدمة الشباب)، (م1989).⁹⁹

يواجه الايمان أيضاً تحديات جديدة نابعة من انتشار الفكر العقلاني المتطرف، والمواد الإباحية، والمادية المفرطة، والسلوكيات المنحرفة، وظاهرة الإدمان المقلقة. كما تشكل بعض المواد الإعلامية التي تشكك في العقيدة خطراً إضافياً على إيمان الشباب. ولهذا قامت الكنيسة الأرثوذكسية بالوقوف إلى جانب الشباب ودعمهم وحمايتهم من هذه المؤثرات السلبية التي تهدد إيمانهم وقيمهم. إن التصدي لهذه التحديات يتطلب تفكيراً مبتكراً متجدداً، وإعادة صياغة شاملة لرؤية الأنشطة، لتصبح تجسيدا حياً ومباشراً لجوهر النموذج السلوكي. وبذلك يتم ضمان تقديم دعم روحي وفكري قوي للشباب، وتعزيز توعيتهم المستمر من خلال خدمة متكاملة.

لكي تكون الكنيسة مستعدة تماماً بكل ما تواجه من تحديات جديدة، تسعى الكنيسة أن تكون بلا عيب ولا غضن، ولتحقيق ذلك، فقد قامت الكنيسة الأرثوذكسية ب:

- تقديم برامج تعليمية دينية مبتكرة تناسب جميع الأعمار.
- خلق بيئة ترحيبية وداعمة للشباب تشجعهم على المشاركة والتفاعل.
- توفير فرص للخدمة والتطوع تساعد الشباب على تنمية مهاراتهم وإيمانهم.
- استخدام التكنولوجيا بشكل فعال للتواصل مع الشباب ونشر رسالة الكنيسة.
- البناء على نقاط القوة الموجودة لدى الشباب وتشجيعهم على استخدام مواهبهم في خدمة الكنيسة والمجتمع.
- التعاون مع العائلات والمؤسسات الأخرى لخلق بيئة داعمة شاملة للشباب.

إن بناء عضو مسيحي متكامل يتطلب وضع أسس متينة للعمل السليم في جميع الخدمات والأنشطة. فالكنيسة هي بمثابة وعاء يصنع فيه هذا العضو، وتبدأ بنشاط وتواصل العمل بلا كلل. ولا يقتصر نشاطها على التركيز على الجوانب الإيجابية فقط، بل تدرك أن الملاحظة المستمرة التي تولدها الممارسة ضرورية. وبروح

الصلاة والتعليم والإرشاد والتلمذة، تحدد أهداف الأنشطة وتقييمها لضمان خدمة متكاملة وأنشطة بناءة وسط التحديات الصعبة التي تواجهها. في كل نشاط تقوم به الكنيسة، تسلم لله القيادة، وتؤمن أن نعمته ستعمل وتثمر. فهي تستخدم قوة الروح والفكر النابعة من إدراكها وفهمها، وتجمع طاقاتها ومواهبها وتساند بالفهم الروحي. وتدرك أن كل نشاط وخدمة هو عمل إلهي مقدس، يباركه الله إله النظام لا التشويش: "لأنَّ اللهَ لَيْسَ إِلَهَ تَشْوِيشٍ بَلْ إِلَهَ سَلَامٍ، كَمَا فِي جَمِيعِ كَنَائِسِ الْقَدِيسِينَ." (1 كو 14: 33)، وتحرص على التدقيق في كل صغيرة وكبيرة لضمان أن يتم كل شيء بترتيب ونظام. إن نجاح أي نشاط أو خدمة يتطلب روحانية عميقة وحياة مقدسة وقدرة على تقديم القدوة الحسنة للآخرين. ويجب أن تحذر من الوقوع في فخ الروتين الجاف والبريق الخادع، حتى لا تصبح أنشطتها وخدماتها مجرد طقوس فارغة من المعنى.

إن التحديات التي تواجهها تتطلب منها أن تكون حذرة من علمنة أنشطتها أو عصرنتها بطريقة تفقدها جوهرها الروحي. بل يجب أن تسعى، بحكمة وتدبير كنسي، إلى تحويل كل نشاط إلى عمل روحي هادف، بعيداً عن الأفكار والاتجاهات الدنيوية المتقلبة (والحلول السهلة). وتعمل تحت قيادة الوصية الإلهية، في أحضان الكنيسة المقدسة. صحيح أن الكنيسة قد لا تتمكن من تلبية جميع احتياجات الناس، ولكنها تبقى قادرة على تقديم محبة الله ورحمته للجميع. فهي تقدم الوحدة والمحبة كالتزام نابع من شركة حقيقية، لا تنتظر من الناس أن يأتوا إليها بل تخرج هي إليهم باحثة عنهم في كل مكان، ساعية إلى اكتمالها بهم من خلال الأنشطة والخدمات الرعوية والتعليمية. لا يكفي أن يتمتع الخادم بفهم للنواحي النفسية والاجتماعية والفكرية لمن يخدمهم، بل هو بحاجة ماسة إلى الخبرة الروحية، وأن يكون قدوة حسنة، وأن يمتلك روحانية عميقة. كما يجب أن يمتلك معرفة واسعة بمراحل النمو الروحي وفرادة الحياة الإنسانية، وأن يتمكن من اكتشاف طاقات ومواهب

واحتياجات كل فرد. فكل إنسان له مكانة خاصة في عند الله، ويحتاج إلى أن يغدّى روحياً حسب حاجته، وذلك ضمن إطار حياة الكنيسة.

التحديات التي تواجه المسيحية التيارات العلمانية

تسعي التيارات العلمانية لإلغاء التراث بكل ما فيه من غنى وعمق وروحانية ومعرفة دينية. مما يبرز الحاجة الماسة لخدام فاهمين ودارسين وممارسين لحياة الكنيسة وكلمة الله. يشكل ازدياد نفوذ العلمانية تحديات جمة، منها تراجع القيم الدينية والأخلاقية، وانتشار المادية والإلحاد، وتهميش دور الدين في الحياة العامة، والتقليل من أهمية التراث الديني. ولكن في الوقت ذاته، تقدم العلمانية فرصاً لخدمة فريدة من نوعها، تشمل حواراً هادفاً مع العلمانيين، وشرح تعاليم الإنجيل بطريقة عصرية، والدفاع عن القيم الدينية والأخلاقية، والحفاظ على التراث الديني ونقله للأجيال القادمة¹⁰⁰.

ضياح الهوية

يعاني الكثير من شباب اليوم من أزمة فقدان الهوية، لأسباب متعددة منها التأثيرات الثقافية المتنوعة، وضعف القيم الدينية والأخلاقية، وفقدان الأمل في المستقبل. ولذا قامت الكنيسة الأرثوذكسية بعمل دورة تدريبية للخدام التي تعرف بأسم "إعداد خدمة"، ليكونوا مدركين لتحديات العصر، وممثلين إيماناً، ومهتمين بتعليم الشباب، وداعمين ومشجعين لهم. يمكن للخدام المدركين أن يقدموا خدمة مميزة في معالجة مشكلة فقدان الهوية من خلال برامج تعليمية تساعد الشباب على فهم تعاليم الإنجيل، وأنواع ترفيحية تتيح لهم فرص التواصل، ومشاريع تطوعية تساعد على اكتشاف مواهبهم، واستشارات فردية تقدم لهم الدعم النفسي. ينبغي على الخدام والمسؤولين

¹⁰⁰ أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان ناشرون الثانية، (1978)، ص 370.

في الكنيسة الالتزام بالمبادئ والقيم الدينية في سلوكهم العملي، ليكونوا قدوة حسنة للشباب. كما تمارس الكنيسة مبدأ العدالة والمساواة في توزيع مسؤوليات الخدمة واختيار الخدام. وتعالج الكنيسة أي صراعات بين الخدام بشكلٍ سريعٍ وحكيم، وتحافظ على الوحدة والانسجام¹⁰¹.

التفكك الأسري

يعاني المجتمع من ازدياد ظاهرة التفكك الأسري لأسبابٍ متعددةٍ، منها انشغال الوالدين بتوفير لقمة العيش، وعدم إدراكهم لأهمية دورهم في تربية أولادهم، أو بسبب سوء طباعهم. تلعب الكنيسة دورًا هامًا في معالجة ظاهرة التفكك الأسري من خلال خدمة أسر الأطفال والشباب، وتوجيه بعض الأنشطة الشبابية لخدمة الأسرة، وتنظيم الندوات واللقاءات والحوارات التي تناقش فيها قضايا الأسرة وتقدم حلولًا للمشاكل التي تواجهها. لا يمكن معالجة ظاهرة التفكك الأسري بشكلٍ فعالٍ إلا من خلال التعاون بين الكنيسة والعائلة. وبالتالي، يجب على الكنيسة تكثيف جهودها في خدمة الأسرة وتقديم الدعم لها، بينما يجب على العائلة التعاون مع الكنيسة في برامجها وأنشطتها، والمشاركة في الندوات واللقاءات والحوارات.

انتشار بعض القيم السلبية في المجتمع

يلاحظ ازدياد انتشار بعض القيم السلبية في المجتمع، مثل الأنانية، والمصلحة الشخصية فوق كل اعتبار، وعدم الأمانة، وعدم التضحية من أجل الآخرين، والكذب، والمظاهر الاجتماعية الخادعة. تعدّ العوامل التالية من أهم أسباب انتشار هذه القيم: ضعف الوازع الديني والأخلاقي، والتأثيرات الثقافية السلبية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. يؤدي انتشار القيم السلبية إلى العديد من الآثار

¹⁰¹ Arweck, E. & Nesbitt, E. Young people's identity formation in mixed-faith families: continuity or discontinuity of religious traditions? Journal of Contemporary Religion, (2010), P.25, 67-87

السلبية على المجتمع، منها تفكك العلاقات الاجتماعية، وانتشار الجرائم والفساد، وضعف روح التعاون والتضامن، وفقدان القيم الإيجابية.

الحوار بين الأديان والتعايش السلمي

يرسخ الدين المسيحي، من خلال تعاليمه المتجسدة في "الإنجيل"، مبدأ التعايش السلمي مع أصحاب الديانات الأخرى. تحت هذه التعاليم المسيحيين على معاملة الجميع بمحبة وتسامح، ونبذ التعصب ضدّ المختلفين في العقيدة. فالمحبة هي جوهر الدين المسيحي، والإيمان بأنّ قيمة الإنسان عند الله تفوق أيّ شيء آخر يشكل أساس التعايش البنّاء بين جميع البشر. لذلك، تعتبر المحبة حجر الأساس في الدين المسيحي.

إنّ تعدد الأديان والاختلافات بينها هي سنة الحياة، ويجب أن ننظر إليها كفرصة لتبادل الآراء والأفكار، وتعزيز التفاهم، والعيش المشترك. فالتعاون بين البشر ضروري لمواجهة المخاطر والتحديات، دون أيّ تمييز أو تفرقة. فمن الصعب على الإنسان أن يعيش بمعزل عن الآخرين، خاصةً في مجتمعات متعددة الثقافات والمعتقدات. لذلك، فإنّ التبادل والتفاعل مع أصحاب الديانات الأخرى أمرٌ ضروريّ لتحقيق التوافق حول المصالح والأهداف المشتركة، وبناء حياة أفضل للجميع.

خلال رحلة استكشافية عميقة في ثنايا الكتب المسيحية المقدسة، هناك عدد من المصطلحات التي تجسّد مبادئ التعايش والتسامح وقبول الآخر. وتشمل هذه المصطلحات:

1. لفظ "سامح، تسامح، سمح، مسامحاً، تساهل"

جاء في الإنجيل "فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: «اسْمَحِ الْآنَ، لِأَنَّهُ هَكَذَا يَلِيْقُ بِنَا أَنْ نُكْمِلَ كُلَّ بَرٍّ». حِينَئِذٍ سَمَحَ لَهُ." (مت 3: 15).

في هذه الآية يتم وصف المشهد كمنظر إلهي يكشف عن طبيعة الله الثالوثية. وكيف أن يسوع، في تواضعه، اعتمد على يد يوحنا المعمدان، مظهرًا بذلك كمال

المحبة. حيث أصر يسوع على العماد لإتمام البر. ثم يصف المشهد السماوي الذي تلا ذلك: انفتاح السماء، نزول الروح القدس بهيئة حمامة، وصوت الأب معلناً عن رضاه بابنه الحبيب. تأكيد تمايز الثالوث في هذا المشهد: الأب في الصوت، الابن في الإنسان (يسوع)، والروح القدس في شكل الحمامة. مع ذلك، يشدد على وحدانية الله رغم هذا التمايز. ويعتبر هذا الثالوث، الذي يفوق الوصف، هو مصدر التجديد والخلق والخلص.

"فَدَعَا حِينِيذِ سَيِّدِهِ وَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْعَبْدُ الشَّرِيرُ، كُلُّ ذَلِكَ الدَّيْنِ تَرَكَتُهُ لَكَ لِأَنَّكَ طَلَبْتَ إِلَيَّ. أَفَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّكَ أَنْتَ أَيْضًا تَرْحَمُ الْعَبْدَ رَفِيقَكَ كَمَا رَحِمْتَكَ أَنَا؟" (مت 18: 32-33).

تصف الآيات عبداً نال رحمة سيده وإعفاءً من دين كبير. لكن هذا العبد، بدلاً من أن يقابل الرحمة بمثلها، تصرف بقسوة تجاه زميله العبد الذي كان مديناً له بمبلغ أقل بكثير، فألقاه في السجن. تعلق الآية على هذا التصرف بأنه جعل العبد "شريراً في عيني الرب"، رغم أن الله كان قد غفر له خطاياها الكثيرة. هذا يشير إلى أهمية الرحمة والغفران في التعاليم المسيحية. يؤكد النص على تعاليم يسوع التي تربط بين الغفران للآخرين والخلص الشخصي. فالإيمان وحده، مهما كان عظيماً، لا يكفي للدخول إلى ملكوت السماوات إذا لم يقترن بالرحمة والغفران تجاه الآخرين.

"وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَا يُوفِيَانِ سَامَحَهُمَا جَمِيعًا. فَقُلْ: أَيُّهُمَا يَكُونُ أَكْثَرَ حُبًّا لَهُ؟" (لو 7: 42).

نجد تجسيداً واضحاً في قصة المرأة الخاطئة. رغم ماضيها، أظهرت هذه المرأة حكمة حقيقية في تصرفها. فقد جاءت إلى المسيح معترفة بخطاياها بتواضع

وانكسار، دون أي محاولة للتبرير أو إظهار الكبرياء. هذا الموقف المتواضع والصادق قادها إلى نيل الخلاص. في المقابل، نجد الفريسي، صاحب الوليمة، يتخذ موقفًا مغايرًا تمامًا. فبدلاً من إدراك حقيقة المسيح وقبول تعاليمه، وجه اللوم إلى المسيح نفسه. هذا التباين في المواقف يوضح كيف أن الحكمة الحقيقية تتجلى في الاعتراف بالخطأ والسعي للتوبة، بينما الكبرياء والحكم على الآخرين يمكن أن يحجب الشخص عن إدراك الحقيقة الروحية.

"وَإِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فِي الْخَطَايَا وَغَلَفَ جَسَدِكُمْ، أَحْيَاكُمْ مَعَهُ، مُسَامِحًا لَكُمْ بِجَمِيعِ الْخَطَايَا،" (كو 2: 13).

الخطية تؤدي إلى الموت الروحي، وهو نتيجة للانقطاع عن الله، الذي يعتبر المصدر الحقيقي للحياة. في المقابل، يقدم الإيمان والمعمودية طريقًا مختلفًا تمامًا. من خلال الإيمان والمشاركة في سر المعمودية، يختبر المؤمن حياة جديدة في المسيح. هذه الحياة تتميز بغفران الخطايا، مما يفتح الباب أمام المصالحة مع الله الأب. بهذا المعنى، فإن الإيمان والمعمودية لا يقدمان فقط خلاصًا من عواقب الخطية، بل يوفران أيضًا فرصة لعلاقة متجددة ومباشرة مع الله، مصدر الحياة الحقيقية.

"وَالَّذِي تُسَامِحُونَهُ بِشَيْءٍ فَأَنَا أَيْضًا. لِأَنِّي أَنَا مَا سَامَحْتُ بِهِ - إِنْ كُنْتُ قَدْ سَامَحْتُ بِشَيْءٍ فَمِنْ أَجْلِكُمْ بِحَضْرَةِ الْمَسِيحِ،" (2 كو 2: 10).

الآية تؤكد على أن (بولس الرسول) يسامح من يسامحه أهل كورنثوس. يوضح أن مسامحته، إن حدثت، تكون من أجلهم وفي حضور المسيح. تفسير العبارة "من أجلكم" يشير إلى احتمال أن بعض أهل كورنثوس طلبوا، ربما عبر تيطس، أن يسامح شخصًا (يشار إليه بـ"الزاني"). هذا قد يعني أن يستجيب لطلبهم كنوع من المجاملة. لكن إضافة عبارة "بحضرة المسيح" تعمق المعنى. فهي تؤكد أن

المسامحة تتم تحت نظر المسيح وبموافقته، مشيرة إلى الحضور الدائم للمسيح في حياة المؤمنين. يتم الربط بين مسامحة الآخرين والتمتع بمحبة المسيح وغفرانه. فهو يحث أهل كورنثوس على المسامحة، ليس فقط لأجل الشخص المخطئ، بل لأجل أنفسهم أيضاً. فبمسامحتهم للآخرين، يختبرون فرح الغفران في حضرة المسيح.

وأيضاً: "وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: لَا تُقَاوِمُوا الشَّرَّ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ الْآخَرَ." (مت 5: 39).

في العهد القديم، سمح الله لشعبه بمقاومة الشر بما يعادله أو يقل عنه، وذلك مراعاة لطبيعة قلوبهم القاسية آنذاك. هذا التسامح الإلهي كان يهدف إلى الحد من تصاعد العنف والانتقام. أما في العهد الجديد، فقد ارتقى الله بتعاليمه لشعبه إلى مستوى أعلى من الروحانية والكمال. لم يعد المطلوب مجرد الامتناع عن رد الشر بشر أعظم، أو حتى الاكتفاء بالصمت في وجه الإساءة.

بل أصبحت الدعوة الإلهية تحث المؤمنين على مقابلة الشر بالخير. هذا النهج يمثل أعلى درجات الكمال الروحي، حيث يتجاوز المؤمن رد الفعل السلبي إلى فعل إيجابي يعكس محبة الله وسموها.

هذا التحول في التعاليم يعكس رؤية العهد الجديد لتطور الإنسان روحياً وأخلاقياً، داعياً إياه إلى محاكاة الصفات الإلهية في التعامل مع الآخرين.

2. ذكر في الأناجيل بعض الألفاظ المشابهة للفظ التسامح والتعايش منها لفظ "العفو، الصفح المغفرة، المحبة"

مثل: "«لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ، أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِكُمْ،" (لو 6: 27).

الآية الروحية تدعونا إلى حب غير مشروط، ينبع من أعماق النفس دون توقع مقابل. هذا يتجلى في الوصية "أحبوا أعداءكم"، حيث تُدعى لمواجهة العداء بالمحبة. هذا الحب لا يقتصر على المشاعر فقط، بل يترجم إلى أفعال ملموسة من الرحمة والإحسان، كما في القول "أحسنوا إلى مبغضيك". كما يمتد ليشمل طريقة حياة كاملة تتسم بالقداسة والبركة، حيث نبارك حتى من يسيئون إلينا: "باركوا لاعنيكم". الحب في هذا المفهوم يرتبط أيضاً بالعبادة والصلاة، حيث نسعى لخلاص من يؤذوننا ونصلي من أجل توبتهم ومشاركتهم في الحياة الأبدية. باختصار، هذه الوصية بالحب تشمل كل جوانب حياة المؤمن: فكره وعواطفه وأفعاله وعبادته. إنها دعوة لنمط حياة متكامل يعكس المحبة الإلهية في كل تفاصيل الحياة اليومية.

وأيضاً: "أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ: «أَتْرُكُوهَا! لِمَاذَا تُزْعِجُونَهَا؟ قَدْ عَمَلْتُ بِي عَمَلًا حَسَنًا!» (مر 14: 6).

كان السيد المسيح في بيت عنيا، وهو اسم يعني "بيت الألم". رغم قرب آلام الصليب، كان المسيح ينظر إليها بفرح، كما وصف الرسول بولس. في هذه الفترة، كانت القيادات اليهودية المختلفة تتحد بشكل غير مسبوق بهدف التخلص من المسيح. وسط هذه الأجواء المتوترة، ظهرت امرأة قدمت للمسيح حبها الخالص وإيمانها العملي في بيت سمعان الأبرص. هذا اللقاء جلب لها مديحاً ومجداً أبدياً من المسيح. سمعان الأبرص، الذي شفاه المسيح سابقاً، احتفظ بلقبه كتذكير لمعجزة شفائه. يمكن اعتبار بيته رمزاً للكنيسة التي تضم أولئك الذين طهرهم المسيح من "برص الخطية". الإنجيل لم يذكر اسم المرأة أو مكانتها، مما يجعلها رمزاً لكل نفس تلتقي بالمسيح بصدق. قارورة الطيب الناردين الثمين التي قدمتها المرأة في الآية ترمز إلى الحب الداخلي للنفس تجاه مخلصها. رائحة

هذا الحب تملأ الكنيسة وتصل إلى السماء. كسر القارورة يرمز إلى استعداد المؤمن لتحمل الألم والموت اليومي من أجل المسيح المصلوب.

3. الصفح: ورد لفظ الصفح في الاناجيل أكثر من مرة

مثل: "لَأَتِي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِهِمْ، وَلَا أَذْكَرُ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدِّيَاتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ". (عب 8: 12).

الكتاب المقدس يروي قصة العهد المتجدد بين الله والإنسان. بدأت هذه القصة بعد سقوط آدم في الجنة، حيث وعد الله بخلص يأتي من نسل المرأة. ثم تجدد العهد بعد الطوفان مع نوح، مع قوس قزح كعلامة طبيعية، ترمز أيضاً للحضور الإلهي في الرؤى السماوية. تطور العهد مع إبراهيم، متخذاً الختان علامة جسدية. وأخيراً، عبر موسى، أسس الله عهداً شاملاً مع شعب إسرائيل، بدءاً من تحريرهم من العبودية، مروراً بإعطاء الشريعة على جبل سيناء، وصولاً إلى الوعد بأرض الميعاد. هذا التسلسل يظهر تطور علاقة الله بالبشر من الفردية إلى الجماعية، مؤكداً على استمرارية الحضور الإلهي في تاريخ البشرية.

4. المحبة:

"فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «تُحِبُّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ". (مت 22: 37).

"«سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ: تُحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضُ عَدُوَّكَ". (مت 5: 43).

عندما سمع الفريسيون أن يسوع أسكت الصدوقيين، اجتمعوا معاً لمواجهة، متهيئين من مقابلته منفردين. تقدم أحدهم، وهو ناموسي، بسؤال مُحكم يختبر به

معرفة يسوع بالناموس: "يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟" قد يكون هدفهم إيقاع يسوع في فخ إما بتمييزه بين الوصايا (مما قد يُعتبر احتقارًا للناموس) أو بالإشارة إلى نقص في الناموس (مما قد يستخدمونه ضده). لكن يسوع أجاب بحكمة، معلناً أن الوصية العظمى هي محبة الله بكل الكيان، وأن الثانية مساوية لها في الأهمية: محبة القريب كالنفس. بهذه الإجابة، قدم يسوع مفهوماً مسيحياً للوصايا كوحدة متكاملة. فمحبة الله الغير محدودة لا تنفصل عن محبة الإخوة المنظورين، وبهاتين الوصيتين تتحقق جميع الوصايا والنبوات. أراد يسوع أيضاً التأكيد على أن الوصايا ليست مجرد موضوع للنقاش العقلي، بل هي نمط حياة قائم على المحبة يعيشه الإنسان في واقعه اليومي.

5. المغفرة:

"إِذْكَ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ خَطِيئَةٍ وَتَجْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلنَّاسِ، وَأَمَّا التَّجْدِيفُ عَلَى الرُّوحِ فَلَنْ يُغْفَرَ لِلنَّاسِ." (مت 12: 31).

تهدف الآية إلى توضيح "التجديف على الروح القدس"، وذلك لأن سوء فهم هذا المفهوم قد يؤدي إلى اليأس عند البعض، ظانين أنهم ارتكبوا خطيئة لا تغفر. جوهر التجديف على الروح القدس، وفقاً لهذا الفهم، هو الإصرار على رفض التوبة. هذا يعني أن الشخص يخطئ ضد الروح القدس الذي يعمل على توحيد الكنيسة وتعزيز الشركة بين أعضائها في المسيح. بهذا الرفض، يحرم الإنسان نفسه من مصدر المغفرة، ويعرض نفسه للإدانة بسبب روحه المنقسمة على ذاتها. هذا التفسير يهدف إلى توضيح المفهوم وتجنب سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى اليأس أو الإحباط الروحي.

"فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ، قَالَ لِلْمَقْلُوجِ: «يَا بُنَيَّ، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ»." (مر 2: 5).

هنا نرى تشبيهاً للروح المتعبة التي أنهكها المرض، مستلقية في الجسد وقد فقدت طاقتها. وفي هذا المشهد، تعرض هذه النفس على المسيح، الطبيب الأعظم، الذي يمنحها العافية والشفاء الكامل". هذه الصياغة الجديدة تحافظ على جوهر الفكرة الأصلية مع تبسيط اللغة قليلاً. وهي تصور النفس المريضة كمريض يحمل إلى طبيب ماهر، مع التأكيد على قدرة المسيح الفائقة على الشفاء.

"وَمَتَى وَقَفْتُمْ تُصَلُّونَ، فَاعْبُرُوا إِنَّ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ، لِكَيْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوَكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ زَلَايَتِكُمْ." (مر 11: 25).

لكي تستجاب الصلاة، يجب أن تتبع من قلب يؤمن إيماناً عملياً. والدليل على هذا الإيمان العملي هو قدرتنا على مسامحة الآخرين. فعندما نغفر للآخرين، ننال غفران الله، وتتنظهر قلوبنا. الرب جعل استجابة صلواتنا مرتبطة بأفعالنا. فإذا استمعنا للآخرين وتفهمناهم، فإن الله يستمع لنا. وبالطريقة التي نحكم بها على الآخرين، سيحكم علينا. بهذا المفهوم، فإن الرب يضع مفتاح استجابة الصلوات في أيدينا من خلال كيفية تعاملنا مع الآخرين.

"فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ، وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ؟»" (لو 5: 22).

المعنى الواضح من هذه الآية هو توجيه خطاب للفريسيين:

'أنتم، أيها الفريسيون، تقولون بأن غفران الخطايا هو من اختصاص الله وحده. لكن عليكم أن تدركوا أيضاً أن معرفة ما يدور في عقل الإنسان وقلبه هي أيضاً من صفات الله الحصرية. فالله وحده يستطيع سبر أغوار القلب والكشف عن خفاياه ونواياه. هذا ما أكدته النبوءات، حيث نقرأ: 'أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى' (إرميا 17: 10). ويؤكد داود هذا المعنى بقوله: 'المصور قلوبهم جميعاً المنتبه إلى كل أعمالهم' (مزمور 33: 15). وهكذا، فإن الله الذي له القدرة على تشكيل القلوب والكلى وفحصها، هو نفسه الإله القادر على غفران الخطايا والآثام."

إن دوافع التعايش والتسامح وقبول الآخر لدى المسيحيين، تعود إلى جذور عميقة في المسيحية وأساسها هو الكتاب المقدس. فالأخلاق تنبع من مصادرها الأساسية، والالتزام بالتعايش والتسامح وقبول الآخر هو خلق يستند أساساً إلى مبادئ أخلاقية وثقتها النصوص المسيحية، وهذا ما ظهر جلياً من خلال استعراضنا لهذه النصوص.

ملخص المبحث الثاني

في ختام هذا المبحث، نجد أن المسيحية تواجه في العصر الحديث تحديات متعددة تتطلب منها استجابة مرنة ومبتكرة. كما أن تأثير قضايا الحداثة والعلمانية على المسيحية يعكس الحاجة المستمرة لإعادة تقييم العلاقة بين الدين والمجتمع، وكيفية التوفيق بين الإيمان الديني والتطورات العلمية والتكنولوجية.

التحديات التي تواجه المسيحية اليوم ليست مجرد عقبات، بل هي فرص لتعزيز الفهم العميق والتجديد الفكري والروحي. من خلال مواجهة هذه التحديات بفاعلية، يمكن للمسيحية أن تظل قوة فاعلة ومؤثرة في العالم المعاصر، قادرة على تقديم رؤية روحية وأخلاقية تتوافق مع متطلبات العصر.

علاوة على ذلك، يعد الحوار بين الأديان والتعايش السلمي من الأدوات الأساسية لمواجهة التحديات المعاصرة. من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأديان، يمكن تحقيق فهم أعمق وتعايش أكثر سلمية بين الشعوب والمجتمعات.

تظل المسيحية في العصر الحديث في موقف يتطلب منها التكيف والتجديد المستمر، ليس فقط لمواجهة التحديات، بل أيضاً لتقديم رؤية تعزز السلام والتفاهم والتعاون بين جميع البشر، وتؤكد على قيمها الأساسية في ضوء المتغيرات العالمية المستمرة.

الفصل الخامس: العقائد والممارسات المسيحية

يشكل هذا الفصل مناقشة شاملة للعقائد والممارسات المسيحية، حيث يتناول الجوانب الأساسية التي تميز المسيحية كدين منظم يمتلك طقوساً وتقاليد غنية ومتشعبة.

سنستعرض في هذا الفصل ثلاثة مباحث رئيسية تسلط الضوء على جوانب مختلفة من الحياة الدينية والفكرية المسيحية.

في المبحث الأول، نستكشف العبادات والطقوس المسيحية من خلال التركيز على أسرار الكنيسة السبعة في العهدين القديم والجديد. هذه الأسرار تمثل جوهر الحياة الروحية للمؤمنين، حيث تعمل كوسائل للنعمة الإلهية والتقرب من الله. سنتناول أيضًا الطقوس الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثل الصلوات والصوم والأعياد، لفهم كيف تعزز هذه الممارسات الروحانية والتماسك المجتمعي بين المؤمنين.

تتسم المسيحية بتنوعها الكبير، حيث تتفرع إلى عدة طوائف رئيسية لكل منها معتقدات وطقوس خاصة تميزها عن الأخرى. في المبحث الثاني، سنقوم بتحليل الاختلافات بين الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية. كما سنستعرض الجوانب اللاهوتية والطقسية والتنظيمية التي تميز كل طائفة، مسلطين الضوء على أوجه التشابه والاختلاف التي تساهم في إثراء المشهد المسيحي.

يركز المبحث الثالث على النقاشات اللاهوتية والفلسفية التي شكلت الفكر المسيحي عبر التاريخ. سنتناول إسهامات بعض المفكرين المسيحيين البارزين، مثل القديس أوغسطينوس، وتوما الأكويني، وفرانسيس بيكون، وبلير باسكال. هؤلاء المفكرون قدموا رؤى فلسفية ولاهوتية ساهمت في تطوير الفهم المسيحي للعقيدة والحياة، وأثرت بشكل كبير على الفكر الفلسفي والعالمي.

من خلال استعراض هذه المباحث، نسعى إلى تقديم فهم متكامل للعقائد والممارسات المسيحية، مع التركيز على التنوع والعمق في التراث الديني والفكري لهذه الديانة. هذا الفصل يهدف إلى تسليط الضوء على كيفية تفاعل الإيمان المسيحي مع التطورات الفكرية والثقافية عبر العصور، وكيفية تأثيره على حياة المؤمنين والمجتمع بشكل عام.

المبحث الأول: العبادات والطقوس

تعتبر العبادات والطقوس جزءًا أساسيًا من الحياة الدينية في جميع الثقافات، حيث تعكس هذه العبادات والطقوس العقائد والممارسات التي تعبر عن الإيمان والارتباط الروحي مع الإله. في هذا المبحث، سندرس العبادات والطقوس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من خلال استكشاف أسرار الكنيسة السبعة في العهدين القديم والجديد، وكذلك الطقوس الخاصة بالصلوات والصوم والأعياد.

تلعب أسرار الكنيسة السبعة دورًا محوريًا في الحياة الروحية للمؤمنين الأرثوذكس، حيث تعد هذه الأسرار وسائلًا للنعمة الإلهية والتقرب من الله. هذه الأسرار تشمل: سر المعمودية وسر الميرون وسر الإفخارستيا وسر التوبة والاعتراف وسر مسحة المرضى وسر الكهنوت وسر الزيجة. ويتم ممارسة هذه الأسرار وفقًا لتقاليد محددة وموروثة من العهدين القديم والجديد، حيث يتم تفسيرها وتطبيقها بطرق تعزز الروابط الروحية والجماعية داخل الكنيسة.

النقطة الثانية في المبحث الأول هي الطقوس. تشمل الطقوس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة متنوعة من الممارسات الدينية التي تهدف إلى تعزيز الإيمان والتقوى بين المؤمنين. من أبرز هذه الطقوس الصلوات والصوم والأعياد.

من خلال هذا المبحث، سنتناول هذه المواضيع بالتفصيل، مستندين إلى النصوص الدينية والتقليد الكنسي لفهم أعمق لدور العبادات والطقوس في تعزيز الحياة الروحية للمؤمنين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أسرار الكنيسة السبعة

تعتبر أسرار الكنيسة السبعة من أهم التعاليم والطقوس في المسيحية، فهي هبات إلهية غنية يمنحها الله للمؤمنين لكي ينالوا الخلاص والنمو الروحي. ويعرف آباء الكنيسة السر بأنه لقاء إلهي مقدس، يمنح المؤمنين نعمة إلهية خفية من خلال عمل مادي

لموس¹⁰². كما أن لكل سر من أسرار الكنيسة السبعة وجهان: الوجه المنظور وهو العمل الخارجي الذي يقوم به الكاهن، مثل صب الماء في المعمودية، أو تقديم الخبز والكرمة في العشاء الرباني، أو مسح المريض بالزيت المقدس. والوجه غير المنظور هو النعمة الإلهية التي ينالها المؤمن عن طريق السر، بإيمانه ومشاركته في الطقس الكنسي المخصص.

إن الله هو المانح الوحيد للنعمة، وهو من يضيف على الأسرار قوتها ومفعولها، لا السر بحد ذاته. فالسر هو وسيلة ينال من خلالها المؤمن نعمة الله، بشرط أن تكمل رتبة السر بشكل صحيح. كما أنه لا يُؤثر صلاح أو فساد خادم السرّ على مفعول السرّ لدى المؤمن. فالمؤمن ينال نعمة السرّ بفضل إيمانه ونيّته واستعداده. يجب على المؤمنين أن يتقبّلوا الأسرار بإيمانٍ راسخٍ لا يُزعزعه الشكّ. فالنعمة التي ينالونها غير مادية ولا مرئية. لأنه ما يراه المؤمن ويلمسه في الأسرار هو المادة المرئية، مثل الماء في المعمودية والخبز والكرمة في الإفخارستيا المقدس. ويثق المؤمنون بصدق كلام الله ووعده بأنه يُمنح النعمة الإلهية من خلال وساطة المواد المرئية في هذه الأسرار.

توصلت الكنائس الرسولية، استنادًا إلى تعاليم الرسل الأطهار وشهادات الآباء الأبرار، إلى أنّ عدد أسرار الكنيسة هو سبعة. وقد مارست الكنيسة المقدسة هذه الأسرار منذ نشأتها، باستخدام لغاتها المتنوعة وطقوسها العديدة. على الرغم من اختلافات الكنائس في بعض الأمور العقيدية، وتباين أساليب ممارسة طقوسها، اتّفقت جميعها على عدد الأسرار السبعة وجوهرها وما تدلّ عليه. ويُعدّ هذا الإجماع دليلًا قاطعًا على أنّ هذه الأسرار من وضع إلهي وتسليم رسولي.

102 حبيب جرجس، أسرار الكنيسة السبعة، جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية، القاهرة،

صحيح أن الكتاب المقدس لم يذكر الأسرار السبعة بشكلٍ صريح، كما لم يرد ذكرها جملة في كتابات بعض الآباء الأولين. لكن بعض الآباء تكلموا عن سرين أو ثلاثة معاً، بحسب المناسبة والحاجة والغاية من الكلام.

سر المعمودية في العهد القديم

أولاً: فلك نوح

كان الطوفان رمزاً للمعمودية والولادة الجديدة. في (تكوين 8) وصف الطوفان بأنه مثال للمعمودية التي تنتقنا الآن. أمام انتشار الفساد والظلم على الأرض، أمر الله نوحاً ببناء فلك عظيم ليكون ملاذاً له ولعائلته من الطوفان المقبل. ويؤكد سفر التكوين (الإصحاح 6: 13، 14) على ذلك بقوله:

"قال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم، فما أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكاً من خشب جُفْرِ.."

استغرق بناء الفلك حوالي 120 سنة. واجه نوح خلال هذه الفترة السخرية والاستهزاء من قومه، الذين لم يصدقوا تحذيره من الخطر القادم. تمسك نوح بإيمانه العميق بوعد الله بالخلاص، واستمر في بناء الفلك دون كلل أو ملل. تحقّق وعد الله، وحدث الطوفان العظيم. ونجا نوح وامراته وأولاده الثلاث مع زوجاتهم، أي ثمانية أنفس فقط، بفضل إيمانهم وإطاعتهم لأمر الله.

يمثل الطوفان الذي حدث في زمن نوح، كما ورد في سفر التكوين (الإصحاح 7: 17-21)، رمزاً للخلاص بالمعمودية.

تؤكد الآيات على هذه الرمزية، حيث تقول:

"وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض. وتكاثرت المياه ورفعت الفلك. فارتفع عن الأرض.. فمات كل ذى جسد كان يدب على الأرض" (تك7: 17-21).

تمثل المياه التي غطت الأرض في قصة الطوفان غسل الخطايا، بينما يمثل الفلك الذي نجا فيه نوح وعائلته كنيسة المسيح. كما تعد المعمودية ضرورية لـ الخلاص، فهي تطهر الإنسان من خطاياه وتدخله في عائلة الله. يدلّ أخذ نوح من الحيوانات الطاهرة سبعة أزواج (تك7: 8، 9) على الكنيسة وأعضائها، بينما يدلّ أخذ زوج واحد من الحيوانات غير الطاهرة على الخطاة الذين يتوبون وينضمون إلى الكنيسة.

تمتع نوح، بصفته نبياً لله، بقوة إلهية منحها له الروح القدس. وسخر هذه القوة للتصرف بحكمة وطاعة لأوامر الله، فبنى الفلك حسب تعليمات الله بدقة. كما منح الله نوحاً سلطاناً على الحيوانات، فسخرها لدخول الفلك دون مقاومة، ممّا يؤكّد إيمانه العميق وطاعته المطلقة لله. وفي المقابل، واجه الأشرار الذين رفضوا دعوة نوح للتوبة والإيمان مصيراً مخيفاً، حيث هلكوا جميعاً في الطوفان.

ربط بطرس الرسول بين قصة الفلك والمعمودية، "إِذْ عَصَتْ قَدِيمًا، حِينَ كَانَتْ أَنَاةُ اللَّهِ تَنْتَظِرُ مَرَّةً فِي أَيَّامِ نُوحٍ، إِذْ كَانَ الْفُلُكُ يُبْنَى، الَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ، أَيُّ ثَمَانِي أَنْفُسٍ بِالْمَاءِ. الَّذِي مِثْلَهُ يُخَلِّصُنَا نَحْنُ الْآنَ، أَيُّ الْمَعْمُودِيَّةِ. لَا إِزَالَةَ وَسَخِ الْجَسَدِ، بَلْ سُؤَالُ ضَمِيرٍ صَالِحٍ عَنِ اللَّهِ، بِقِيَامَةِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ،" (1 بط 3: 20-21). مؤكداً على أنّ المعمودية، مثل الفلك الذي نجا فيه نوح وعائلته، تُخَلِّصُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَتُدْخِلُهُمْ فِي حَيَاةٍ جَدِيدَةٍ مَعَ اللَّهِ.

بعد الطوفان العظيم، شعر نوح بالحيرة حول عودة الحياة إلى الأرض. أرسل حمامة لمعرفة ذلك، فعادت حاملاً غصن زيتون، رمزاً للبشارة بالأمل والخلاص. ويُجسّد خروج نوح وعائلته من الفلك معنى المعمودية. فكما نجا نوح من الموت في الطوفان،

تُخَلِّصنا المعمودية من الموت الروحي (الموت بسبب الخطيئة) وتُعيدنا إلى حياة جديدة مع الله.

يوضح قداسة البابا شنودة الثالث في كتابه "اللاهوت المقارن" أن المعمودية ضرورية للخلاص¹⁰³، فهي تُمثّل المشاركة في موت المسيح على الصليب، كرمز لموت الإنسان عن الخطيئة. وتؤكد على أنّ الموت عن الخطيئة هو السبيل الوحيد للحياة الروحية الحقيقية مع الله. كما تُذكّرنا المعمودية بأنّ الخطيئة تُفضي إلى الموت الروحي الأبدي، وأنّ الخلاص من هذا الموت يأتي من خلال موت المسيح وقيامته. تُمثّل المعمودية أيضاً دفن الإنسان العتيق (الإنسان المليء بالخطايا)، وولادة الإنسان الجديد (الإنسان الطاهر من الخطايا والمتحد بالمسيح).

تعد قصة فلك نوح غنية بالعديد من الرموز العميقة ذات الدلالات المسيحية، والتي توضح معاني الخلاص والمعمودية ودور الروح القدس. يمثّل فلك نوح جسد يسوع المسيح، الذي حمل خطايا العالم وخلص البشرية من طوفان الخطيئة والهلاك الأبدي. كما نجا نوح وعائلته من الطوفان بدخولهم الفلك، تُخَلِّصنا المعمودية من خطايانا وتُعيدنا إلى حياة جديدة مع الله.

تُجسّد الحمامة التي دخلت الفلك الروح القدس، الذي نزل على السيد المسيح في هيئة حمامة أثناء معموديته في نهر الأردن. ويشير غصن الزيتون إلى زيت الميرون، الذي يستخدم في المسحة المقدسة بعد المعمودية. ويُرشم المعمد بزيت الميرون المقدس، الذي فيه مسحة الروح القدس. من خلال المسحة المقدسة، يُصبح الإنسان ممسوحًا بالروح القدس، ولهذا يُطلق عليه اسم "مسيحي".

¹⁰³ البابا شنودة الثالث، اللاهوت المقارن، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1996، ص 24.

ثانياً: قصة عبور البحر الأحمر

تُعدّ قصة عبور بني إسرائيل البحر الأحمر، كما وردت في سفر الخروج (الإصحاح 14)، رمزاً عميقاً لـ المعمودية والخلص من الخطيئة. يؤكد موسى النبي على ذلك بقوله:

"لا تخافوا فقوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم.. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر 14: 13، 14). كان عبور البحر الأحمر اختباراً لإيمان بني إسرائيل. فكان من الممكن أن يخافوا من المياه الهائلة المحيطة بهم، أو يفقدوا الأمل في النجاة. لكن الإيمان الحقيقي يقتضي الموت عن النفس القديمة (المليئة بالخطايا) والولادة من جديد (حياة جديدة مع الله).

يجسد عبور البحر الأحمر هذه المفاهيم بشكل جلي، حيث يمثل البحر الأحمر الخطيئة والموت الروحي. ويمثل عبور البحر المعمودية والموت عن الخطيئة. كما يمثل وصول بني إسرائيل إلى الضفة الأخرى الحياة الجديدة مع الله. تُؤكّد قصة عبور البحر الأحمر على فلسفة المعمودية، وهي قبول الإنسان للموت عن الخطيئة (التي تُمثّل الموت الروحي) ليتمكن من الحياة مع الله (التي تُمثّل الحياة الروحية الجديدة).

يوضح بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى (الإصحاح 10: 1-2) أنّ آباء الإيمان (بني إسرائيل) مرّوا بتجاربٍ مشابهة لـ المعمودية، وذلك في رحلتهم من مصر إلى أرض الميعاد. يقول بولس:

"فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر. وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر" (1كو 10: 1، 2).

ثالثاً: دخول يشوع أرض الميعاد

يمثل عبور يشوع بن نون نهر الأردن ودخوله أرض الميعاد حدثًا هامًا في التاريخ الكتابي. أمر الله يشوع بأن يحضر كهنة بني إسرائيل حاملين تابوت العهد، وأن ينفخوا في الأبواق. وعندما لامس الكهنة بأرجلهم مياه النهر، انشقت المياه أمامهم، مما سمح لبني إسرائيل بالعبور بأمان. وبمجرد عبور آخر فرد من الشعب، عادت المياه إلى مجراها الطبيعي.

أخذ يشوع اثني عشر حجرًا من قاع النهر، ووضعها تذكيرًا على عدد أسباط بني إسرائيل الاثني عشر. وبني يشوع مذبحًا للرب، وقدم ذبيحة شكر على نعمته وخلصه لشعبه. بعد ذلك، أمر يشوع بختان الشعب في منطقة الجلجال. وتعني كلمة "جلجال" "يدحرج". ويربط البعض هذه التسمية بدرجة الله عار عبودية فرعون عن بني إسرائيل في أرض مصر.

يُلاحظ أنّ عبور يشوع بن نون نهر الأردن ودخوله أرض الميعاد قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بـ الختان، مما يُضفي رمزية عميقة على المعمودية في المسيحية. وانشقاق مياه نهر الأردن أمام الكهنة حاملين تابوت العهد يُمثل سرّ المعمودية. كما تتمّ المعمودية في العهد الجديد بواسطة كهنة الكنيسة، تُشير رمزية تابوت العهد إلى السيد المسيح، الذي يُخلص البشرية من خلال المعمودية.

كما أنه نزل السيد المسيح نفسه إلى مياه نهر الأردن لكي يعتمد، لكن بدلاً من انشقاق المياه، انشقت السماء. "وَلَمَّا اعْتَمَدَ جَمِيعُ الشَّعْبِ اعْتَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا. وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي انْفَتَحَتِ السَّمَاءُ،" (لو 3: 21). ويشير انشقاق السماء إلى أن السيد المسيح قد فتح لنا أبواب السماء، مما يمكننا من الوصول إلى ملكوت السموات. ومثلما شقّ يشوع مياه الأردن للشعب ليصل إلى أرض الميعاد، شقّ لنا السيد المسيح طريق الخلاص من خلال المعمودية، لكي ننال الحياة الأبدية في ملكوت السموات.

سر المعمودية في العهد الجديد

تمثل المعمودية في العهد الجديد البوابة الوحيدة التي ننال من خلالها شرف الدخول إلى إيمان المسيح. ويؤكد السيد المسيح على ذلك بقوله: "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح" (يو: 3: 5). يشير الماء إلى التطهير من الخطايا، بينما تجسد الروح القدس حياة جديدة في المسيح¹⁰⁴.

تمثل المعمودية في المسيحية رمزًا عميقًا لموت المسيح وقيامته. ويؤكد بولس الرسول على ذلك في رسالة رومية (الإصحاح 6: 4) بقوله: "أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة الحياة". وتُشير هذه الآية إلى أنّ المعمودية تُمثل مشاركة الإنسان في موت المسيح على الصليب، ودفنه، وقيامته من الموت.

وتؤكد الآيات التالية على هذه الرمزية:

- **إنجيل متى (الإصحاح 3: 16):** "وحدث لما تعمد يسوع صعد من الماء حالاً فإذا السماوات تنفتحت له ويرى روح الله نازلاً مثل حمامة وجاءت عليه".
- **أعمال الرسل (الإصحاح 8: 36):** "فقال الخصي: هوذا ماء ماذا يمنع من معموديتي؟"
- **رسالة تيطس (الإصحاح 3: 5):** "مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضًا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات وإذ كنتم أمواتًا في الخطايا وغلف جسديكم أحياكم معه مسامحًا لكم بجميع الخطايا"

¹⁰⁴ حبيب جرجس، أسرار الكنيسة السبعة، جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية، القاهرة،

• **1 بطرس (الإصحاح 3: 21):** "لذي فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديماً حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبني الذي فيه خلص قليلون أي ثمانى أنفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح"

وتؤكد رسالة أفسس (الإصحاح 4: 5) **على وحدة المؤمنين بقولها:** "رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة". وتعدّ هذه العناصر الثلاثة أساساً لـ وحدة الكنيسة المسيحية:

1. رب واحد:

المسيح هو رأس الكنيسة، وهو الرابط الذي يوحد جميع المؤمنين. لا إله سوى الله الواحد، الذي تجسّد في يسوع المسيح، مخلصنا وإلهنا.

2. إيمان واحد:

لا يمكن أن تتم الوحدة الحقيقية إلا على أساس الإيمان الواحد بـ التعاليم الأساسية للمسيحية، دون أي انحراف أو بدعة. والإيمان هو الثقة الكاملة بـ الله ووعوده وخلصه.

3. معمودية واحدة:

المعمودية هي السرّ المقدس الذي يدخلنا في جسد المسيح ويوحدنا مع جميع المؤمنين. من خلال المعمودية، نشارك المسيح موته وقيامته، وننال الحياة الأبدية. والمعمودية هي علامة على إيماننا بـ المسيح وانضمامنا إلى كنيسته.

في سر المعمودية، ينطق الكاهن اسماً جديداً للمعمد، مُردّداً: "عمدتك يا... باسم الآب في أول غطسة، والابن في ثاني غطسة، والروح القدس في ثالث غطسة." وذلك لأنّ المعمودية تتمّ باسم الثالوث المقدس، تبعاً لقول السيد المسيح: "فاذهبوا وتلمذوا جميع

الأُمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس" (متى 28: 19). والاسم الجديد للمعمد يُمثل حياةً جديدةً في المسيح. فيُصبح اسمًا رسميًا للمعمد، يُستخدم في الكنيسة وفي الحياة اليومية. ويمكن للمعمد أن يحتفظ باسمه الأصلي، أو يُختار اسمًا جديدًا يُعبر عن إيمانه أو حياته الجديدة.

تُرافق سرّ المعمودية طقوسٌ مقدّسة تُضفي عليها عمقًا معنويًا ورمزيةً قويةً. من هذه الطقوس:

الرشم بزيت الغاليلون قبل المعمودية: يرمز هذا الزيت إلى التطهير من الخطايا والتحضير لـ الحياة الجديدة في المسيح. ويُستخرج زيت الغاليلون من شجرة الزيتون في الأرض المقدّسة، رمزًا لـ البركة والخلص.

الرشم بالميرون بعد المعمودية: يُستخدم الميرون، وهو زيتٌ مُقدّسٌ مُكوّن من مزيج من البخور والزيتون، لـ تعميد المعمد بالروح القدس. ويُعتبر الميرون ختمًا لـ المعمودية ورمزًا لـ الانتماء إلى جسد المسيح. وكلُّ من هذه الطقوس يتمّ على شكل صليب. لأن الصليب هو رمز لـ خلاصنا من خلال موت المسيح وقيامته. ويُذكّرنا بـ محبة الله العظيمة لـ البشرية وبتضحيته من أجل خلاصنا. كما يُشجّعنا على عيش حياةً جديدةً مُكرّسةً لـ الله.

سر الميرون في العهد القديم

لعب سر الميرون دورًا هامًا في العهد القديم، حيث كان يستخدم للتكريس والتقديس. وكان لهذا السر أهمية كبيرة لأباء العهد القديم، حيث كان دهن المسحة المقدسة يستخدم للتكريس. عندما كرس أب الآباء يعقوب الحجر الذي رأى السلم عليه والرب واقفًا (تكوين 28: 18)، يقول: "وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودًا وصب زيتًا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل، ولكن اسم

المدينة أولاً كان لوز". يُعدّ حلم يعقوب، رمزاً غنياً يُجسّد العديد من المفاهيم والأحداث المهمة في التاريخ المقدّس.

1. السلم:

- يمثل السلم المسيح كوسيط وحيد بين الله والناس.
- يشير إلى النعمة الإلهية التي تنزل من السماء لـ تخلص البشرية.
- يؤكد على الصلة المباشرة بين الله والإنسان من خلال المسيح.

2. الحجر:

- يرمز الحجر إلى المسيح المرفوض من العالم.
- يشير إلى الصليب، حيث بلغ الرفض ذروته بـ موت المسيح.
- يؤكد على قوة الله في التغلب على الشر والموت.

3. المشهد الليلي:

- يمثل المشهد الليلي آلام المسيح وموته.
- يشير إلى ظلمة الخطيئة التي غمرت العالم.
- يؤكد على انتصار الخير على الشر والنور على الظلمة.

4. إقامة الحجر عموداً:

- تشير إقامة الحجر عموداً إلى قيامة المسيح.
- تؤكد على انتصار المسيح على الموت وهزيمة قوى الشرّ.
- تبشر بـ الفجر الجديد لـ البشرية وخلصها.

5. اسم المدينة "لوز":

- يشير اسم المدينة "لوز" إلى "ساهر" أو "متيقظ".
- يمثل الانتظار والأمل في خلاصٍ قادم.
- يذكر بـ عصا هارون التي أفرخت لوزاً، رمزاً لقيامة المسيح.

6. صب الزيت على الرأس:

- يمثل الزيت الروح القدس.
- يشير إلى نزول الروح القدس على المؤمنين بعد قيامة المسيح وصعوده إلى السماء.
- يؤكد على تأسيس الكنيسة كبيت الله على الأرض.

ومن جهة أخرى، قام موسى وهارون بصنع دهن المسحة بناءً على أمر الرب، وذلك ليحل روح الله على الكهنة والملوك والأواني والأماكن المقدسة. ورد في سفر الخروج (30: 22-33):

"وكلم الرب موسى قائلاً: وانت تأخذ لك أفرح الأطياب: مرأ قاطرأ خمس مئة شاقل، وقرفة عطرة نصف ذلك مئتين وخمسين، وقصب الذريرة مئتين وخمسين، وسليخة خمس مئة بشاقل القدس، ومن زيت الزيتون هينا. وتصنعه دهناً مقدساً للمسحة، عطرأ عطارة، صنعة العطار. دهناً مقدساً للمسحة يكون. وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة، والمائدة وكل أنيتها، والمنارة وأنيتها، ومذبح البخور، ومذبح المحرقة وكل أنيته، والمرحضة وقاعدتها. وتقدها فتكون قدس أقداس. كل ما مسها يكون مقدساً. وتمسح هارون وبنيه وتقدهم ليكهنوا لي". في هذه الآية، يوجه الله موسى لإعداد دهن المسحة المقدسة باستخدام مجموعة محددة من الأطياب والزيتوت. هذا الدهن ليس مجرد زيت عادي، بل هو خليط مقدس يستخدم لأغراض دينية محددة.

حفظ الآباء الرسل الحنوط التي كفن بها جسد السيد المسيح (يوحنا 19: 39) وأذابوها مع الطيب الذي أحضرته النسوة (لوقا 23: 56) في زيت الزيتون الصافي. ثم صلّوا عليه جميعاً وقدموه في عليّة صهيون، وصيروه دهناً مقدساً خاتماً للمعمودية. ورسوموا أن يقوموا خلفاً لهم رؤساء الكهنة بإضافة زيت الزيتون والطيب والحنوط إلى ما يبقى من الخميرة حتى لا ينقطع. ومن ثم جاء القديس مرقس الرسول إلى مصر حاملاً معه جانباً من الحنوط الطاهر. وظل هذا القدر من الذخيرة المقدسة في مصر حتى عهد البابا أثناسيوس الرسولي. أعد ما يلزم من الأطياب التي أمر بها الله موسى النبي لصنع الدهن المقدس (خروج 30: 22). واتفق مع الآباء بطاركة كراسي رومية وأنطاكية والقسطنطينية. كما تم تقديس الميرون بالإسكندرية بتلاوة أسفار العهد القديم والجديد والصلاة لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال. أودع البابا أثناسيوس الخميرة المقدسة التي لامست جسد المخلص في القبر. وأرسل للآباء البطاركة جزءاً وافراً من الميرون ونسخة العمل المقدس، وتلقى الآباء الميرون بكل ابتهاج.

وتشير المخطوطات القديمة إلى تجديد الميرون المقدس على يدّ العديد من البطاركة عبر العصور، في إطار تقليد مستقر يؤكد على قداسة هذا السر وقيّمته الروحية العميقة. تضمّ القائمة التالية العديد من البطاركة الذين قاموا بتجديد الميرون المقدس، وإليك بعض الأمثلة البارزة¹⁰⁵:

- البابا ثاوفيلس الثالث والعشرين (بطريرك الإسكندرية).
- البابا مقار التاسع والخمسين (بطريرك الإسكندرية).
- البابا ثاوفيلس الستين (بطريرك الإسكندرية).
- البابا مينا السادس والستين (بطريرك الإسكندرية).

¹⁰⁵ تقديس الميرون للمرة الثالثة في عهد قداسة البابا شنودة الثالث، 1993.

- البابا ابرام بن زرعه السرياني الثاني والستين (بطيريك الإسكندرية).
- البابا كيراس السابع والستين (بطيريك الإسكندرية) قدّسه بكنيسة المعلقة بمصر القديمة.
- البابا مرقس بن وزرعه الثالث والسبعين (بطيريك الإسكندرية) بدير أبي مقار ببرية شهيت.
- البابا كيرلس بن لقلق الخامس والسبعين (بطيريك الإسكندرية) بدير أبي مقار.
- البابا أثانسيوس بن كليل السادس والسبعين (بطيريك الإسكندرية) بدير أبي مقار.
- البابا غبريال السابع والسبعين (بطيريك الإسكندرية).
- البابا يوانس الثامن والسبعين (بطيريك الإسكندرية).
- البابا تاؤدوسيوس التاسع والسبعين (بطيريك الإسكندرية) بكنيسة الشهيد مرقوريوس بمصر القديمة.
- البابا يوانس الثمانين (بطيريك الإسكندرية) في دير أبي مقار ثم بكنيسة المعلقة.
- البابا بنيامين الثاني والثمانين (بطيريك الإسكندرية) في دير أبي مقار.
- البابا بطرس الثاني والثمانين (بطيريك الإسكندرية) في دير أبي مقار.
- البابا يوانس الخامس والثمانين (بطيريك الإسكندرية) في دير أبي مقار.
- البابا غبريال المحرقى السادس والثمانين (بطيريك الإسكندرية) في دير أبي مقار.
- البابا يوانس التاسع والثمانين في كنيسة الشهيد مرقوريوس بمصر القديمة.
- البابا متاؤس التسعين في كنيسة العذراء بحارة الروم.
- البابا يوانس المائة والثالث في كنيسة العذراء بحارة الروم.
- البابا يوانس المائة والسابع في كنيسة العذراء بحارة الروم.
- البابا بطرس المائة والتاسع بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

- البابا يوانس المائة والثالث عشر بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأزبكية في عامي 1929 و1930.
- البابا كيرلس السادس المائة والسادس عشر بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأزبكية في عام 1967.
- البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في عامي 1981 و1987.
- البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في عام 1993.

سر الميرون في العهد الجديد

تعتبر المعمودية بمثابة المدخل الأساسي للمسيحية، حيث تمنح من خلالها حياة جديدة وولادة روحية. يأتي سر الميرون مكملًا للمعمودية، حاملاً معه حلول الروح القدس في حياة المؤمن¹⁰⁶. وينتج هذا السر المؤمن في إيمانه بالمسيح، ويحل عليه نعمة الروح القدس. تشتق كلمة "ميرون" من الكلمة اليونانية "ميرون" التي تعني "زيت مقدس" أو "دهن مقدس".

يظهر سفر أعمال الرسل (الإصحاح 8: 14-20) مثالاً واضحاً على أهمية سر الميرون. "وَلَمَّا سَمِعَ الرُّسُلُ الَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ أَنَّ السَّامِرَةَ قَدْ قَبِلَتْ كَلِمَةَ اللَّهِ، أَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ بَطْرُسَ وَيُوْحَنَّا، الَّذِينَ لَمَّا نَزَلَا صَلَّيَا لِأَجْلِهِمْ لِكَيْ يَقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَلَّ بَعْدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَمِدِينَ بِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ. حِينَئِذٍ وَضَعَا الْأَيْدِيَّ عَلَيْهِمْ فَقَبِلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ."

¹⁰⁶ حبيب جرجس، أسرار الكنيسة السبعة، جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية، القاهرة،

قبل أهل السامرة الإنجيل وتلقوا سر المعمودية، لكنهم لم ينالوا الروح القدس بعد. كما أدرك الرسل في أورشليم ضرورة إتمام إيمان أهل السامرة بنوالهم الروح القدس، فأرسلوا بطرس ويوحنا لوضع الأيدي عليهم. وبمجرد وضع الرسل أيديهم على أهل السامرة، حلّ عليهم الروح القدس. حاول سيمون الساحر استغلال هذه المعجزة لشراء موهبة الروح القدس، لكن بطرس وبّخه على جشعه وغروره.

يتمتع سرّ الميرون بعلاقة وثيقة مع سرّ المعمودية، فكلاهما يُشكّلان مرحلة أساسية في رحلة المؤمن المسيحي. من خلال سرّ المعمودية، ننال الولادة الثانية أو الولادة من فوق. يأتي سرّ الميرون مكملًا للمعمودية، حاملاً معه تثبيثًا لهذه الولادة الجديدة وحفظًا لها. فهو يُنمي النعمة الإلهية في حياة المؤمن ويثبتته في إيمانه بالمسيح.

يُشير الإنجيل المقدس إلى سرّ الميرون في مواضع عديدة، منها قول الرب يسوع في (يو: 7: 37-39):

"وَفِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْعِيدِ وَقَفَّ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا: «إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيُقْبَلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ. مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ». قَالَ هَذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمَعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ، لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْطِيَ بَعْدُ، لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّدَ بَعْدُ."

يُعدّ الروح القدس هو جوهر سرّ الميرون، فهو الذي يُمنح للمؤمن في هذا السرّ. وسبق وأن وعد الرب يسوع بتقديم الروح القدس كمعزٍ ومعين للمؤمنين، وذلك في (يو: 14: 16): "وأنا أطلب من الآب فيعطيك معزّيًا آخر ليملك معكم إلى الأبد. روح الحقّ الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأمّا أنتم فتعرفونه، لأنه ماكن معكم ويكون فيكم."

يُعدّ حلول الروح القدس على يسوع المسيح في معموديته حدثًا ذا أهمية عظيمة في تاريخ الخلاص. نزل الروح القدس على يسوع بصفته إنسانًا، ولكن ليس كأى إنسان

عادي. فقد جاء يسوع ليُخلِّص البشرية من خطاياها ويُعيدها إلى الله. وعندما حلَّ عليه الروح القدس، كان ذلك بمثابة تأكيدٍ إلهيٍّ على رسالته الخلاصية.

تُؤكِّد العديد من النصوص الكتابية في الكتاب المقدس على هذا الحدث:

● **أعمال الرسل 10: 38:** "يسوع الذي من الناصرة كيف مسح الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه."

● **أفسس 1: 13:** "الذي فيه أيضًا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضًا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس."

● **لوقا 4: 18:** "روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية."

● **عبرانيين 1: 9:** "أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك."

يُشير حلول الروح القدس على يسوع إلى تثبيت رسالته كمسيح وابن الله. فقد نزل الروح القدس ليُعلن عن هوية يسوع الإلهية ويُؤكِّد على رسالته. يُمثل حلول الروح القدس على يسوع قوة إلهية تُساعده على إتمام رسالته. فمن خلال الروح القدس، تمكَّن يسوع من القيام بالمعجزات ونشر الإنجيل ومقاومة الشيطان. كما يُعتبر حلول الروح القدس على يسوع بداية الخلاص للبشرية. فمن خلال هذا الحدث، فتح يسوع الطريق أمام البشر لقبول الروح القدس ونيل الخلاص.

سر الإفخارستيا في العهد القديم

أولاً: الفصح

يشكل الفصح في العهد القديم حدثًا محوريًا يجسد خلاص الله لشعبه من العبودية في مصر. في ليلة الفصح، تناول بنو إسرائيل ذبائح الفصح مع خبز الفطير وأعشاب مرّة. ويرمز هذا الطقس إلى النجاة من الموت الذي حلّ على بكر المصريين، وإلى العبور من أرض العبودية إلى أرض الحرية. في يوم عيد الفصح، قدّم يسوع نفسه كبذل ذبيحة على الصليب. فقد مات يسوع ليُخلّصنا من الموت الأبدي ويُمنحنا الحياة الأبدية. في سرّ الإفخارستيا، يُقدّم لنا يسوع جسده ودمه كطعامٍ سماويّ. فنحن نتناول جسده المصلوب ودمه المسفوك لننال الغفران والحياة الجديدة.

ثانياً: المن

يُشير المنّ الذي نزل على بني إسرائيل في البرية إلى سرّ الإفخارستيا في العهد الجديد. كما حرّر الله شعبه من عبودية مصر من خلال الخروج، حرّرنا يسوع المسيح من خطايانا ومنحنا الحياة الجديدة من خلال الإفخارستيا. كان المنّ مصدرًا للغذاء والقوة لبني إسرائيل في رحلتهم الشاقة في البرية. وبالمثل، يُقدّم لنا جسد المسيح ودمه في الإفخارستيا القوة الإلهية لمواجهة تحديات الحياة ونيل الحياة الأبدية. كما عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر في طريقهم إلى أرض الموعد، نعبر نحن جرن المعمودية لننال الغفران ونبدأ رحلتنا مع المسيح. وكان المنّ طعامًا سماويًا أرسله الله لشعبه في البرية. وبالمثل، يُعدّ جسد المسيح ودمه في الإفخارستيا طعامًا سماويًا يُغذي أرواحنا ويُقوّينا في الإيمان. لم يُمكن المنّ بني إسرائيل من الحياة الأبدية. أما جسد المسيح ودمه في الإفخارستيا فيُمنحنا الحياة الأبدية بفضل ذبيحة المسيح الفدائية على الصليب.

أشار يسوع المسيح نفسه إلى المنّ كرمزٍ لـ الإفخارستيا في خطاباته. في (يو: 6: 51-58)، قارن يسوع جسده بالـ منّ وقال: "أنا هو الخبز الحيّ الذي نزل من السماء. إنّ أكل أحدٍ من هذا الخبز لا يموت إلى الأبد. والخبز الذي سأعطيّه أنا هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم." كما أكد يسوع على أن جسده ودمه في الإفخارستيا يُمنحان

الحياة الأبدية. فقال: "من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير."

ثالثا: وليمة الحكمة

يقدم لنا الإصحاح التاسع من الأمثال (أم 9: 1-6) صورة رائعة لـ وليمة الحكمة. تُعدّ الحكمة بيتاً مهيئاً لاستقبال الضيوف. وهذا البيت يرمز إلى كنيسة المسيح التي تفتح أبوابها للجميع. وتقدم في هذه الوليمة ذبيحة من الخبز والخمر على المذبح. هذه الذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح الفدائية على الصليب.

تُقدّم الحكمة خمراً ممزوجاً في كأس. يُمكن تفسير هذا الخمر الممزوج كرمز لـ دم المسيح الذي سفك من أجله خلاصنا. وتوجّه هذه الدعوة إلى الجميع دون استثناء. فهي دعوة إلى الخلاص والحياة الأبدية. ويُقدّم في الوليمة خبزاً وخمر. يُشير الخبز إلى جسد المسيح، والخمر إلى دمه، وهما طعام سماوي يُغذي أرواحنا ويُقوينا في الإيمان.

يرى بعض المفسرين في الخمر الممزوج رمزاً لكأس الرب في سرّ الإفخارستيا. ويُمزج الخمر بالماء في كأس الرب. يُشير الماء إلى طبيعة المسيح البشرية، والخمر إلى طبيعته الإلهية. كما أنه بواسطة جسد المسيح ودمه في سرّ الإفخارستيا، ننال الغذاء الروحي الذي ينمي إيماننا ويُقوينا في رحلتنا مع المسيح.

رابعا: نشيد الأناشيد

يُشكّل نشيد الأناشيد رمزية غنية لعمل الله في كنيسته، حيث يُعبّر عن الاتحاد الروحي بين السيد المسيح والكنيسة أو بينه والنفس البشرية. في ظلّ التقليد القديم، كان نشيد الأناشيد يُقرأ أثناء الاحتفال السنوي بعيد الفصح، لما يحمله من معاني عميقة عن الخلاص والحياة الجديدة.

رأى آباء الكنيسة الأولون في نشيد الأناشيد رمزاً لـ أسرار الكنيسة المقدسة، حيث يُشير نشيد الأناشيد إلى سرّ المعمودية حيث يدعو العريس (السيد المسيح) عروسه (الكنيسة أو النفس) للتطهير من الخطايا والتَّيل من الحياة الجديدة. ويُمثّل ختم العريس على قلب عروسه تلقّي روح القدس في سرّ الميرون. فبواسطة روح القدس، تُصبح المؤمنة مستعدّة لـ الاتحاد الأبدي مع السيد المسيح. كما يُقدّم العريس في نشيد الأناشيد وليمة عرسه لعروسه. وهذه الوليمة تُشير إلى سرّ الإفخارستيا حيث نتناول جسد المسيح ودمه لننال الغذاء الروحيّ والحياة الأبدية.

سر الإفخارستيا في العهد الجديد

تعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين من أهمّ المعجزات التي وردت في العهد الجديد. تُذكر هذه المعجزة في الأناجيل الأربعة (متى 14: 15-21، مرقس 6: 34-44، لوقا 9: 10-17، يوحنا 6: 5-15) لما تحمله من دلالاتٍ عميقة ترتبط بـ سرّ الإفخارستيا. أراد السيد المسيح من خلال هذه المعجزة أن يُغيّر أفكار تلاميذه والجموع التي كانت تتبعه. لأنّ الناس كانوا يهتمّون في ذلك الوقت بالخبز الأرضيّ لسدّ حاجتهم الجسدية. وأراد السيد المسيح أن يُوجّه أنظارهم إلى الخبز السماويّ الذي يُشبع الروح ويُقدّم الحياة الأبدية. كما أعلن السيد المسيح في (يو 6: 35) "أنا هو الخبز الحيّ الذي نزل من السماء. إنّ أكل أحدٍ من هذا الخبز لا يموت إلى الأبد. والخبز الذي سأعطيّه أنا هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم."

"أخذ السيد المسيح الأرغفة وشكر" (يو 6: 11). يُشير الشكر إلى الشكر الذي يُقدّم في سرّ الإفخارستيا لله على عطية جسد المسيح ودمه. ووزّع السيد المسيح الخبز والسمك على تلاميذه، والتلاميذ بدورهم ورّعوه على الجموع. يشير ذلك إلى دور الكهنوت في الكنيسة بتوزيع جسد المسيح ودمه على المؤمنين في سرّ الإفخارستيا.

يؤكد السيد المسيح في (يو 6: 56) "من يأكل جسدي ويشرب دمي، يثبت فيّ وأنا فيه". بمعنى أنّ التناول يُقوِّنا في الإيمان ويُساعدنا على الثبات في تعاليم المسيح، مقاومين إغراءات الشيطان وخطايا العالم. كما يُقدِّم لنا سرّ الإفخارستيا الخبز الروحيّ الذي يُشبع أرواحنا ويُغذي إيماننا. يقول السيد المسيح في (يو 6: 54) "من يأكل جسدي ويشرب دمي، فله حياةٌ أبدية، وأنا أقيمُه في اليوم الأخير". وبالمثل، يقول في (يو 6: 58) "من يأكل هذا الخبز، فإنه يحيا إلى الأبد".

يُشبّه الآباء القديسون التناول ب عملية التطعيم في الأشجار. فكما يُساعد التطعيم على تقوية الشجرة ومقاومة الأمراض، كذلك يُساعدنا التناول على النّمُو في الإيمان ومقاومة خطايا الجسد والروح. ويُقدِّم لنا سرّ الإفخارستيا غفران الخطايا ونقاوة الروح. فبواسطة جسد المسيح ودمه، نُغسل من خطايانا وننال الطهارة الروحية. يُعدّ سرّ الإفخارستيا طريقاً لِنيل الحياة الأبدية. فبواسطة جسد المسيح ودمه، نتحد مع السيد المسيح وننال الحياة المخلدة. ويُمثّل التناول عهداً بيننا وبين الله. فنحن نُقرّ ب موت المسيح وقيامته ونُعلن إيماننا به، والله يُغدق علينا رحمته وغفرانه ويُنعشنا ب الحياة الأبدية.

خطوات أساسية للاستعداد لسر الإفخارستيا:

1. الصوم:

- **مدة الصوم:** يُنصح بالصوم مدّة لا تقلّ عن 9 ساعات قبل التناول. وذلك لتخفيف عبء الطعام على المعدة ولتسهيل عملية امتصاص جسد المسيح ودمه.
- **رمزية الصوم:** يُمثّل الصوم التذلّ والانكسار أمام الله. كما يُشير إلى الصوم الذي قام به موسى قبل أن يتلقّى كلمة الله على جبل سيناء.

- الصوم وذكرى آلام المسيح: تُشير مدّة الصوم (9 ساعات) إلى مدة آلام المسيح من الساعة الثالثة (حكم بيلاطس) إلى الساعة السادسة (الدفن).
- استثناءات الصوم: يُمكن الاستغناء عن الصوم في بعض الحالات المرضية أو الضرورية.

2. طهارة النفس:

من أهمّ شروط الاستعداد للتناول هو التوبة والإعتراف. فلا يُمكننا أن نتناول جسد المسيح ودمه ونحن مُثقلون بالخطايا.

3. طهارة الجسد:

من مظاهر الاحترام والتقدير لسرّ الإفخارستيا أن نُحضّر أجسادنا بالاستحمام وارتداء الملابس النظيفة قبل التناول. ويُنصح بالابتعاد عن العلاقات الزوجية ليلة التناول للتّيل من الطهارة الجسدية والنفسية.

4. التصالح مع الجميع:

لا يُمكننا أن نتناول جسد المسيح ودمه ونحن حانقون على أحدٍ أو مُتخاصمون معه. لذلك، من الضروريّ أن نُسامح الآخرين ونُصالحهم قبل التناول.

سر التوبة والاعتراف في العهد القديم

أولاً: توبة عاخان

يشوع 7: 19:

يُواجه يشوع عاخان بعد اكتشاف خطيئته، ويحثه على الاعتراف بذنبه أمام الله والشعب. يُظهر هذا المقطع أهمية الاعتراف الصريح والصادق لله، مع التأكيد على دور الوسيط (في هذه الحالة يشوع) في عملية التوبة.

ثانياً: توبة داود

تُظهر قصة داود ونathan ممارسة الاعتراف في العهد القديم، وتؤكد على أهمية الاعتراف لله والتوبة من الخطايا لنيل الغفران والمصالحة. في قصة داود ونathan (2 صموئيل 12: 13)، نرى مثالاً واضحاً على ممارسة الاعتراف في العهد القديم. "فَقَالَ دَاوُدُ لِنَاثَانَ: «قَدْ أَخْطَأْتُ إِلَى الرَّبِّ». فَقَالَ نَاثَانُ لِدَاوُدَ: «الرَّبُّ أَيْضًا قَدْ نَقَلَ عَنْكَ خَطِيئَتَكَ. لَا تَمُوتُ." عندما يواجه Nathan النبي داود بخطيئته مع بثشبع، يعترف داود بذنبه أمام الله، قائلاً: "قد أخطأت إلى الرب". ويُجيب Nathan داود برسالة إلهية مؤكدة: "الرب أيضاً قد نقل عنك خطيئتك لا تموت".

ثالثاً: صلاة عزرا

في سفر عزرا، نجد مشهداً مؤثراً يعبر عن عمق التوبة والرجوع إلى الله. فقد سقط عزرا باكياً أمام بيت الله صارخاً بذنبه وذنوب شعبه، مُتضرعاً للمغفرة والرحمة. ولم تذهب صرخته سدى، بل هزّت قلوب بني إسرائيل الذين اجتمعوا حوله، رجالاً ونساءً وأطفالاً، شاركوه البكاء متأثراً بمشاعره الصادقة.

في تلك اللحظة، اعترف الشعب بذنبه أمام الله، وقرروا العمل بمرضاته والكف عن مخالفته. كما تعهدوا بالانفصال عن شعوب الأرض ونسائها الغريبات، إيماناً منهم بأن ذلك هو السبيل الوحيد للعودة إلى الله ونيل رضاه.

تُجسّد صلاة عزرا ونداءه للتوبة نموذجًا رائعًا لقوة الإيمان وصدق التضرع. فبفضل إيمانه الراسخ، تمكن عزرا من هزّ قلوب شعبه وإقناعهم بالعودة إلى الله، ممّا يدلّ على أنّ التوبة الصادقة قادرة على إحداث التغيير وإصلاح النفوس.

سر التوبة والاعتراف في العهد الجديد

يؤكد الإنجيل بوضوح على أهمية هذا السرّ، فعندما ظهر يسوع لتلاميذه بعد قيامته، منحهم سلطة غفران الخطايا، قائلاً: "مَنْ غفرتم خطاياهم تغفر له، ومن أمسكتم خطاياهم أمسكت" (يو 20: 23). كما أكد يسوع على سلطان الكنيسة في حلّ وربط الخطايا على الأرض، بقوله: "ماحللتموه على الأرض يكون محلولاً في السماء وما ربطتمونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء" (متى 18: 18). لذلك يُمارس الكاهن سرّ التوبة والاعتراف نيابة عن المسيح، مستخدماً سلطاناً مُنحاً له الله.

يُقدّم إنجيل مرقس (1: 5) وإنجيل متى (3: 6) مشهداً هاماً يُؤكد على ممارسة سرّ التوبة والاعتراف في العهد الجديد. ففي هذه الآيات، نرى أنّ يوحنا المعمدان، الكاهن ابن الكاهن، كان يُمارس هذا السرّ مع جموع الناس الذين كانوا يأتون إليه من مختلف أنحاء اليهودية وأورشليم. وكانوا يعترفون بخطاياهم أمام يوحنا ويعتمدون في نهر الأردن. يُضفي هذا المشهد أهمية كبيرة على سرّ التوبة والاعتراف، فهو يُؤكد على ممارسته من قبل نبيّ مُرسَل من الله هو يوحنا المعمدان.

يُشير الكتاب المقدس إلى أنّ الرسل كانوا يقبلون اعترافات المؤمنين، كما في (أعمال الرسل 19: 18): "وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُونَ مُقَرَّرِينَ وَمُخْبِرِينَ بِأَفْعَالِهِمْ". ويدلّ ذلك على أنّ الاعتراف بالخطايا ليس مقصوراً على الله وحده، بل يُمكن للمؤمنين أن يعترفوا بخطاياهم للكهنة، ممّا يُؤكد على أهمية دور الكنيسة في مسيرة التوبة.

تُشير رسالة يعقوب (5: 14-16) إلى دور سرّ التوبة في الشفاء الجسديّ والروحيّ. "أَمْرِيضُ أَحَدٌ بَيْنَكُمْ؟ فَلْيَدْعُ شُبُوحَ الْكَنِيسَةِ فَيُصَلُّوا عَلَيْهِ وَيَذْهَبُوا بِزَيْتِ بِاسْمِ الرَّبِّ، وَصَلَاةُ الْإِيمَانِ تَشْفِي الْمَرِيضَ، وَالرَّبُّ يُقِيمُهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيئَةً تُغْفَرُ لَهُ. اعْتَرَفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ بِالزَّلَاتِ، وَصَلُّوا بَعْضُكُمْ لِأَجْلِ بَعْضٍ، لِكَيْ تَشْفُوا. طَلِبَةُ الْبَارِّ تَقْتَدِرُ كَثِيرًا فِي فِعْلِهَا." (يع 5: 14-16). فالنصّ يُحثّ المرضى على دعوة كهنة الكنيسة للصلاة عليهم ودهنهم بزيت باسم الربّ. ويؤكد أنّ "صلاة الإيمان تشفي المريض والربّ يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له". ويشير أيضًا إلى أهمية الاعتراف بالخطايا بين المؤمنين: "اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلّوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا".

يوضح ما سبق أنّ الكنيسة لا تُنكر أهمية محاسبة النفس والاعتراف لله مباشرةً، فهذا أمرٌ ضروريّ لنموّ المؤمن الروحيّ. ولكنّه لا يُلغي ضرورة الاعتراف للكاهن. كما أوضحنا سابقًا، يتمتع الكهنة بسلطة منح الحلّ للمؤمنين التائبين، وذلك أسوةً بما فعله القديس بطرس الرسول مع سيمون الساحر: "فَقَالَ لَهُ بَطْرُسُ: «لِتَكُنْ فِضْتَاكَ مَعَكَ لِلْهَلَاكِ، لِأَنَّكَ ظَنَنْتَ أَنْ تَقْتَنِي مَوْهَبَةَ اللَّهِ بِدِرَاهِمٍ! لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ وَلَا فُرْعَةٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ، لِأَنَّ قَلْبَكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَ اللَّهِ. فَنُبُّ مِنْ شَرِّكَ هَذَا، وَاطْلُبْ إِلَى اللَّهِ عَسَى أَنْ يُغْفَرَ لَكَ فِكْرُ قَلْبِكَ، لِأَنِّي أَرَاكَ فِي مَرَارَةِ الْمُرِّ وَرِبَاطِ الظُّلْمِ». فَأَجَابَ سِيمُونُ وَقَالَ: «اطْلُبَا أَنْتُمَا إِلَى الرَّبِّ مِنْ أَجْلِي لِكَيْ لَا يَأْتِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْتُمَا.» (أعمال الرسل 8: 20-24)

يُقدم الكاهن الدعم والتوجيه للمؤمن التائب، ويُساعده على التغلب على صعوبات التوبة والمثابرة على مسارها. وفي بعض الحالات، قد لا يتمكن المؤمن من حلّ خطيئته بمفرده، وهنا تأتي أهمية دور الكاهن في مساعدته على الاندماج مجددًا في جماعة المؤمنين، كما حدث مع الزاني في كورنثوس (1 كورنثوس 5: 5 و2 كورنثوس 2:

8). يتضح من الأمثلة المذكورة أنّ سلطة منح الحلّ مُحصورة بالكهنة، ففي حادثة الزاني في كورنثوس، لم يتمكن أهل كورنثوس من حلّه بأنفسهم.

ينكر البروتستانت وجود وسيط بين الله والناس سوى يسوع المسيح، كما هو واضح في (1 تيموثاوس 2: 5): "لأنّه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس: الإنسان يسوع المسيح". ويوافق الجميع على أنّ يسوع المسيح هو وحده من يملك القدرة على غفران الخطايا والتوسط بين الله والبشرية من أجل الخلاص، وذلك بفضل تضحيته على الصليب.

ولكن، لا يعني إنكار وجود وسيط روحيّ آخر أنّنا ننكر دور الوكلاء الروحانيين في الكنيسة. فعلى الرغم من أنّ الوكيل لا يملك نفس سلطان المسيح في غفران الخطايا بدمه، إلاّ أنّه يُمارس هذه السلطة نيابةً عنه ومن خلال استحقاقات المسيح.

يوضح (1 كورنثوس 4: 1): "هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرّ الله". فالكاهن هو وسيط بين الله والمؤمنين، وهو مكلف بإيصال رسالة الله وحبّه للبشرية. ومن خلال سرّ التوبة والاعتراف، يُساعد الكاهن المؤمنين على التغلب على خطاياهم والنيل من رحمة الله وغفرانه.

سر مسحة المرضى

يُعدّ سرّ مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة المقدّسة، ويهدف إلى شفاء المؤمن من أمراضه الجسدية والنفسية والروحية، مع مغفرة خطاياها. أسس هذا السرّ يسوع المسيح له المجد في العهد الجديد، وأوصى به تلاميذه ليكونوا علامةً على محبته ورحمته للمرضى.

مكوناته:

- **زيت مقدس:** يُستخدم زيت نقيّ مُبارك من قبل الكاهن.
- **صلاة:** يُصلي الكاهن سبع صلوات محددة مُتوارثة عن عهد الرسل.
- **فتائل:** يُوضع في وعاء الزيت سبع فتائل من القطن، تُرمز إلى مواهب الروح القدس السبعة.

يدهن الكاهن جبين المريض وبعض أجزاء جسده بالزيت المقدّس. ويُصلي الكاهن والمؤمنون من أجل شفاء المريض. يُساعد سرّ مسحة المرضى على شفاء المريض من أمراضه الجسدية والنفسية والروحية. ويُساهم السرّ في مغفرة خطايا المريض ومنحه السلام الداخليّ. كما يُساعد السرّ على تقوية إيمان المريض ومساعدته على مواجهة صعوبات المرض.

أوصى الرب يسوع له المجد تلاميذه بتقديم سرّ مسحة المرضى كجزءٍ من رسالتهم للكراسة بالإنجيل.

شواهد من الإنجيل:

- **لوقا 10: 9:** "واشفوا المرضى الذين فيها وقلوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله".
- **مرقس 6: 13:** "واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم".
- **لوقا 10: 34:** "فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا واركبه على دابته واتى به إلى فندق واعتنى به".

يُشير تصرّف السامري الصالح في مساعدة الرجل المصاب إلى أهمية تقديم الرعاية الروحية والجسدية للمرضى. وتؤكد وصيّة المسيح على أهمية سرّ مسحة المرضى ودوره في شفاء المرضى ومنحهم الراحة والسلام الداخليّ.

يحث القديس يعقوب الرسول في رسالته (يعقوب 5: 14-15) المؤمنين على دعوة كهنة الكنيسة لصلاة الشفاء على المرضى، وذلك بقوله: "أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له".

يُمثل الكهنة وسيلةً للتواصل مع الله وطلب شفاعته لشفاء المريض ومساعدته على التغلب على مرضه. ويُعدّ دهن المريض بالزيت المقدّس رمزًا لعمل الله في شفاء الجسد والروح. كما يُساهم سرّ مسحة المرضى في غفران خطايا المريض ومنحه السلام الداخليّ.

سر الزيجة في العهد القديم

سر الزواج المقدس هو رابطة مقدسة بين رجل وامرأة، أسسها الله منذ بدء الخليقة. يعد هذا السر أول الأسرار السبعة في المسيحية، ويمثل اتحادًا روحيًا وجسديًا بين الزوجين، ليصبا جسدًا واحدًا.

"ليس جيدًا أن يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره... فأوقع الرب الإله سباتًا على آدم فنام فاخذ واحدة من أضلاعه وملاء مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة واحضرها إلى ادم فقال ادم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرؤ أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا واحدًا" (تكوين 2: 18-22).

لم يرغب الله أن يكون آدم وحيدًا، بل أراد له شريكًا يكمل حياته. لذلك، من ضلع آدم خلق الله حواء، لتكون له معينة مناسبة. وأصبح آدم وحواء جسدًا واحدًا، يرمز ذلك إلى الوحدة الروحية والنفسية بينهما. كما يترك الرجل عائلته ويلتصق بزوجته، ليشكل معها عائلة جديدة. ويمثل الزواج اتحادًا مقدسًا يجمع بين جسدين ونفسين، ليكونا عائلة واحدة.

يُعد الزواج مثلاً لمحبة المسيح اللامحدودة للكنيسة، حيث ضحى بنفسه من أجلها. ويمنح الله الزوجين نعمة خاصة لكي يعيشوا حياة مقدسة مليئة بالحب والتفاهم. ويُعد الزواج أساس العائلة المسيحية، وبيئة مناسبة لتربية الأبناء ونقل القيم المسيحية.

سبق وأن أكدنا على قدسية سر الزواج كونه رابطة مقدسة أسسها الله منذ بدء الخليقة. ونجد في الكتاب المقدس العديد من الشواهد التي تُبرز عظمة هذا السرّ وتؤكد على أهميته في حياة الإنسان.

كلمات سليمان الحكيم: "من يجد زوجة يجد خيراً وينال رضى من الرب" (أمثال 18:22): يشير إلى بركة الزواج السعيد، حيث يجد فيه الزوج خيراً ونعمة من الله. "لأنه أن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. أيضاً أن اضطجع اثنان يكون لهما دفء أما الوحيد فكيف يدفأ" (الجامعة 4: 10): هذا تأكيد على أهمية وجود شريك في الحياة، ففي حال واجه أحد الزوجين صعوبات، سيكون للآخر دوراً هاماً في مساندته وتقديم الدعم له. كما يُشير إلى شعور الدفء والأمان الذي ينتج عن وجود شريك يُشاركك الحياة.

يُعدّ موضوع الطلاق من المواضيع المُعقدة التي أثارت نقاشاً واسعاً عبر التاريخ، خاصةً فيما يتعلق بموقف المسيحية منه. سمح الله بالطلاق في العهد القديم، لكن بشروط محددة تُذكر في سفر التثنية (24: 1-4).

أسباب الطلاق في العهد لقديم:

- **عدم وجود نعمة في عيني الزوج:** في حال لم يجد الزوج نعمة في عيني زوجته بسبب عيب ما، يسمح له بكتابة كتاب طلاق وتطبيقها.
- **الزنا:** يُعدّ الزنا من الأسباب الموجبة للطلاق بشكل قاطع في العهد القديم والجديد.

• **قساوة القلوب:** يُشير السيد المسيح في إنجيل متى (19: 8) إلى أن الله سمح بالطلاق في العهد القديم "من أجل قساوة قلوبكم".

موقف الله من الطلاق في العهد الجديد:

يؤكد السيد المسيح على أن الطلاق لم يكن في نية الله منذ البداية، بل كان نتيجة لضعف البشرية. "من البدء لم يكن هكذا" (متى 19: 8): يُشير السيد المسيح إلى أن الله خلق الإنسان ليكون ذكرًا وأنثى ليعيشا معًا كجسد واحد (تكوين 2: 24). ويُعدّ الزنا استثناءً يُبيح الطلاق. كما تُشجّع تعاليم المسيحية على بذل الجهود للمصالحة وحلّ الخلافات الزوجية قبل اللجوء إلى الطلاق.

يُعبّر النبي ملاخي عن كراهية الله للطلاق، ويُحذّر من غدرة الرجل بزوجته (ملاخي 2: 14-16). "فَقُلْتُمْ: «لِمَاذَا؟» مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الشَّاهِدُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَةِ شَبَابِكَ الَّتِي أَنْتَ غَدَرْتَ بِهَا، وَهِيَ قَرِينَتُكَ وَامْرَأَةُ عَهْدِكَ. أَفَلَمْ يَفْعَلْ وَاحِدٌ وَلَهُ بَقِيَّةُ الرُّوحِ؟ وَلِمَاذَا الْوَاحِدُ؟ طَالِبًا زَرْعَ اللَّهِ. فَاحْذَرُوا لِرُوحِكُمْ وَلَا يَغْدُرْ أَحَدٌ بِامْرَأَةِ شَبَابِهِ. «لَأَنَّهُ يَكْرَهُ الطَّلَاقَ، قَالَ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ، وَأَنْ يُعْطِيَ أَحَدٌ الظُّلْمَ بِتَوْبِهِ، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ. فَاحْذَرُوا لِرُوحِكُمْ لئَلَّا تَغْدُرُوا». " (ملا 2: 14-16). يُدين النبي ملاخي الطلاق الذي يتمّ دون سبب مشروع، ويُعتبره ظلمًا للمرأة. ويؤكد ملاخي على أهمية احترام العهد الزوجي والوفاء به.

يُمكن القول أن موقف المسيحية من الطلاق قد تغيّر بين العهد القديم والعهد الجديد. ففي العهد القديم، سمح الله بالطلاق بشروط محددة، بينما شدّد في العهد الجديد على حرمة الطلاق، مع استثناء حالات الزنا.

سر الزيجة في العهد الجديد

يشكل الزواج رحلة مشتركة بين الزوجين نحو القداسة، حيث يساعدهما على النمو الروحي والعاطفي وبناء عائلة سعيدة ومستقرة. من خلال سر الزواج، يشارك الزوجان بعضهما البعض أفراح الحياة وأحزانها، ويقدمان الدعم والمساندة لبعضهما البعض. كما يساهمان في تربية الأبناء ونقل القيم والمبادئ المسيحية لهم. كما يُعتبر الزواج نعمة عظيمة من الله، لكنّه يتطلب جهدًا ومثابرة من قبل الزوجين للحفاظ عليه. فمن خلال الصلاة وقراءة الكتاب المقدس والمشاركة في الحياة الكنسية، يُمكن للزوجين تعزيز علاقتهما بالله، ممّا يساعدهم على التغلب على الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم في حياتهم الزوجية.

يبدأ طقس سر الزواج بإعلان الزواج ثلاث مرّات باسم الأب والابن والروح القدس، ليُبارك الثالوث القدوس هذا السر المقدس. تتلى بعد ذلك صلاة الشكر، إيمانًا بأنّ كلّ بركة تأتي من الله، فلا بدّ من شكره قبل كلّ شيء. ثم تأتي صلاة الثياب، حيث يُلبس العريس والعروس ثيابًا جديدة، إشارة إلى النعمة الإلهية التي تحلّ عليهما وتُغطّي خطاياهم وتُبارك في حياتهما الزوجية. يُقرأ بعد ذلك جزء من رسالة أفسس الإصحاح الخامس، حيث يُشبه بولس الرسول الزواج بعلاقة المسيح بكنيسته، ويُقدّم تعليمات هامة للزوجين حول كيفية عيش هذا السرّ المقدس.

يتضمن طقس سر الزواج تعاليم هامة حول معنى الزواج المسيحي ودوره في حياة المؤمنين. يُؤكّد بولس الرسول على خضوع المرأة للرجل، لكنّه يُوضح أنّ هذا الخضوع ليس سيادة وتملّكًا، بل هو محبة وتضحية. ويُشبه بولس علاقة الزوج بزوجته بعلاقة المسيح بكنيسته، حيث أحب المسيح كنيسته وبذل نفسه من أجلها. وبالمثل، يطلب من الرجل أن يُحبّ زوجته ويُضحّي من أجلها، بينما تُطلب من المرأة أن تخضع لزوجها وتُساعدته في تحقيق رسالته. يُقرأ بعد ذلك المزمور 128، الذي يُشبه المرأة بكرمة مثمرة وبنيتها بغروس الزيتون، ممّا يُشير إلى بركة الله على الزواج وأثره الإيجابي على العائلة. يُقرأ بعد ذلك إنجيل متى 19، حيث يُؤكّد السيد المسيح على قدسية

الزواج ويُحذّر من الطلاق. ويُشير الإنجيل إلى أنّ الله هو الذي جمع الزوجين، ولا يجوز لأحد أن يفرقهما.

بعد قراءات الكتاب المقدس، تأتي طلبات البركة، حيث يُصلي المؤمنون لكي يُبارك الله في هذا الزواج ويُقوّيه ويُحافظ عليه. تُتلى بعد ذلك صلاة على الزيت، حيث يرشم الكاهن العروسين بالزيت المقدس. ويُشير الزيت إلى عمل الروح القدس، فهو الذي يبارك كلّ الأسرار، بما في ذلك سر الزواج. كما يُكمّل الروح القدس عمل الله في ربط القلوب وجعل الزوجين جسداً واحداً في المسيح.

في طقس سر الزواج، يُصلي الكاهن على أكاليل يلبسها العروسين بعد ذلك. ولهذا السبب، يُسمى السرّ كله "صلاة الإكليل". يُشير بعض التفاسير إلى أنّ الأكاليل هي مكافأة للعروسين على حفظ طهارتهما قبل الزواج. وتُشير الأكاليل أيضاً إلى الملكية، فكما يملك الله على بيته وعلى حياته، يُصبح العريس ملكاً على أسرته والعروس ملكة في بيتها. وتُشير الأكاليل إلى المحبة الباذلة التي هي على شكل محبة المسيح لكنيسته. ومن يحصل على هذه المحبة ويستمرّ فيها يُكَلَّل، ويُصبح ملكوت الله في داخله. كما تُشير الأكاليل إلى المجد والكرامة، فكما يقول الله في سفر زكريا 5: 2 "أكون مجداً في وسطها".

يُصلي الكاهن بعد ذلك صلاة حلول الروح القدس: كللها بالمجد والكرامة أيها الآب أمين، باركهما أيها الابن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس أمين. ثم تأتي بعد ذلك صلاة التسليم، حيث يُؤكّد الكاهن في صلاة التسليم على خضوع الزوجين لبعضهما البعض، لكنّه يُوضح أنّ هذا الخضوع ليس سيطرة وتسلّطاً، بل هو محبة وتعاون وتضحية.

بعد صلاة تسليم العروس، تأتي وصايا الكنيسة للزوجين، حيث يُقدّم الكاهن نصائح وإرشادات للزوجين لمساعدتهما على عيش حياة زوجية سعيدة ومستقرة. وتُختتم صلاة

الإكليل بالبركة الختامية، وهي صلوات يطلب فيها المؤمنون من الله أن يُبارك في الزوجين ويُعينهما على عيش حياتهما الزوجية في محبة وتعاون وتضحية.

سر الكهنوت في العهد القديم

في العهد القديم، كانت كلمة "كاهن" تعني "خادم". كان الكاهن مسؤولاً عن تقديم الذبائح والصلوات نيابة عن الشعب الإسرائيلي أمام الله. وتشتق كلمة "كاهن" من الكلمة العبرية "كوهين" التي تعني "المنبئ بأمر الرب".

وعد الله إبراهيم بأن يجعله "أبا لجمهور من الأمم" (تكوين 17: 4). وتمّ تغيير اسمه من "أبرام" إلى "إبراهيم" ليعكس هذا الوعد. كما تكرر هذا الوعد مع ابنه إسحاق (تكوين 26: 2-5) "وَوَظَّهَرَ لَهُ الرَّبُّ وَقَالَ: «لَا تَنْزِلْ إِلَى مِصْرَ. اسْكُنْ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَقُولُ لَكَ. تَغْرَبُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَأَكُونَ مَعَكَ وَأُبَارِكَكَ، لِأَنِّي لَكَ وَلِنَسْلِكَ أُعْطِيَ جَمِيعَ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَأَفِي بِالْقَسَمِ الَّذِي أَقْسَمْتُ لِإِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ. وَأَكْثُرُ نَسْلَكَ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، وَأُعْطِيَ نَسْلَكَ جَمِيعَ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَتَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَّمِ الْأَرْضِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ لِقَوْلِي وَحَفِظَ مَا يُحْفَظُ لِي: أَوْامِرِي وَفَرَائِضِي وَشَرَائِعِي.»" (تك 26: 2-5). وتكرر الوعد مع حفيده يعقوب (تكوين 32: 28).

كما اختار الله موسى ليقود شعبه من مصر ويُنزل عليهم شريعة الله. وأرسل موسى باسم "يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب" (خروج 3: 15). وعين الله هارون أخا لموسى ليكون له معاوناً في قيادة الشعب. كما كان هارون مسؤولاً عن تقديم الذبائح والصلوات نيابة عن الشعب أمام الله. ومن ثم أُقيم هارون وبنيه "لوظيفة الكهنوت" (خروج 28).

أمر الله موسى بصناعة ثياب الكهنوت المقدسة لهارون وبنيه. وكانت هذه الملابس رمزية ودلت على مكانة الكاهن ودوره في خدمة الله والشعب.

رمزية ثياب الكهنوت:

- **الكتان الأبيض:** يدلّ لون الكتان الأبيض على نقاوة وطهارة رئيس الكهنة، الذي يقف أمام الله ممثلاً للشعب.
- **سعة الثياب:** تُشير اتساع الثياب إلى اتساع صدر رئيس الكهنة وطول أناته على الخطاة، فهو الحامل لخطايا شعبه.
- **الجبة:** تُمثل الجبة العباءة الواسعة، وتُصنع من الاسمانجوني الحرير، رمز السماء، لتدلّ على علاقة رئيس الكهنة بالله.
- **العمامة:** تُشبه العمامة التاج، وعليها صفيحة من ذهب مكتوب عليها "قدس للرب".
- **المنطقة:** تُصنع المنطقة من الجلد، وتوضع على وسط رئيس الكهنة، وتُشير إلى استعداده للعمل الدؤوب في خدمة الله والشعب.

وضح الكتاب المقدس في (خروج 29) طقس سيامة الكاهن، ويتكون من المراحل التالية:

1. المسحة المقدسة:

تُصنع المسحة من أفر الأطياب، والمر، والسليخة، والقرفة، وقصب الزريرة، وزيت الزيتون. كما تُمسح هذه المسحة على رأس الكاهن، وتُعتبر علامة على تخصيصه لخدمة الله.

2. تقديم القرابين:

يُقدم ثور، وكبشين، وخبز فطير، وأقراص فطير، ورقاق فطير. وتُقدم هذه القرابين كشكر لله على اختيار الكاهن وخدمته.

3. غسل الكاهن وبنيه:

يُغسل الكاهن وبنيه بالماء، وذلك لتنظيفهم جسدياً ورمزياً.

4. ارتداء ثياب الكهنوت:

يُلبس الكاهن ثياباً خاصة تميزه عن بقية الشعب، وتتكون من: قميص وجبة ورداء وصدرة وزنار وعمامة وإكليل مقدس.

5. مسحة الكاهن وبنيه:

تُسكب المسحة المقدسة على رأس الكاهن، ثم تُمسح على رؤوس بنيه.

6. تقديم قربان سيامة الكاهن:

يُقدم أبناء الكاهن قرباناً خاصاً لشكر الله على سيامة والدهم (لاويين 6: 19-23).

شروط سيامة الكاهن:

يجب أن يكون الكاهن ذكراً من نسل لاوي خالياً من العيوب الجسدية. ويجب أن يكون الكاهن نقياً من الخطايا. كما يجب أن يكون الكاهن قد بلغ الثلاثين من عمره: "مِنِ ابْنِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَى ابْنِ خَمْسِينَ سَنَةً، كُلِّ دَاخِلٍ فِي الْجُنْدِ لِيَعْمَلَ عَمَلًا فِي خَيْمَةِ الْجَمَاعِ." (عد 4: 3).

كان للكاهن في العهد القديم دور محوري في حياة بني إسرائيل، حيث حمل مسؤوليات جسيمة ووظائف متعددة. كان الكاهن مسؤولاً عن حراسة قدس الأقداس، وهو المكان الأكثر قداسة في خيمة الاجتماع، حيث يُحفظ تابوت العهد. وكان مسؤولاً عن إضاءة المنارة الموجودة في خيمة الاجتماع بزيت الزيتون على الدوام، وذلك رمزاً للحضور الإلهي الدائم. كما كان هو الوسيط بين الله والشعب من خلال تقديمه الذبائح على المذبح. وعند انتقال بني إسرائيل من مكان لآخر، كان الكاهن مسؤولاً عن تغطية أدوات وأواني

خيمة الاجتماع، وترتيب مسيرتها وعن إحراق البخور أمام المذبح، وذلك لنشر رائحة طيبة تكريمًا لله.

كان الكاهن ينطق صيغة مباركة خاصة للشعب باسم الله، متمنياً لهم الخير والسلامة. وكان مسؤولاً عن تعليم شريعة الله للشعب، وشرح أحكامها وتعاليمها، وعن تحديد حالة النجاسة والتطهير. وكان مسؤولاً عن فحص من أصابهم أمراض جلدية مثل البرص، وتحديد حالتهم وطريقة علاجهم. وفي بعض المناسبات، كان الكاهن يحمل تابوت العهد، وهو رمز مقدس يمثل حضور الله وسط شعبه. كما كان يستخدم أبواق الفضة للإعلان عن اجتماعات الشعب أو لتنظيم مسيرة الرحيل.

تُظهر هذه المسؤوليات والوظائف المتنوعة للكاهن في العهد القديم مدى أهمية دوره في حياة بني إسرائيل، فهو كان حلقة الوصل بين الله وشعبه، ومُعلماً للشريعة، ووسيطاً في تقديم القرابين، ومسؤولاً عن حراسة المقدسات، ومُنزلاً للبركات، ومُطهراً من النجاسة، وحاملاً لرمز الحضور الإلهي.

سر الكهنوت في العهد الجديد

يمثل الكاهن في المسيحية حلقة وصل بين الله والإنسان، حاملاً رسالة المسيح ونوره مُنيراً دروب المؤمنين. يرتقي الكاهن إلى درجة الكهنوت مكلفاً بخدمة الله ورعاية شعبه، مُتقلداً مسؤوليات جسام تشمل التعليم والإرشاد، وتقديم الأسرار المقدسة، ورعاية الكنيسة، والدعوة إلى العدالة والمساواة.

وضع يسوع المسيح حجر الأساس لكهنوت العهد الجديد، فلم يكن مجرد رئيس كهنة بل مؤسساً له. تجلّى ذلك بوضوح في ظهوره لتلاميذه بعد قيامته، ومنح إياهم سلطات روحية عظيمة. في إنجيل يوحنا (20: 21-23): "قال لهم يسوع أيضاً: سلام لكم! كما

أرسلني الآب أرسلكم أنا". ولما قال هذا نَفَخَ وقال لهم: "اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياهم تُغفر له، ومن أمسكتكم خطاياهم أُمسِكْتُمْ".

بتلك الكلمات، أوكل يسوع إلى تلاميذه مهمة نشر رسالة الإنجيل. فهم بمثابة امتداد له على الأرض، حاملين نور تعاليمه للبشرية. ويؤكد يسوع على هذه العلاقة الوثيقة بينه وبين تلاميذه في إنجيل يوحنا (17: 18-19): "كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. ولأجلهم أقدس ذاتي، ليكونوا هم أيضًا مُقَدَّسِينَ في الحق". من خلال هذه الآيات، يتضح لنا أن يسوع المسيح هو مؤسس كهنوت العهد الجديد. فقد وهب تلاميذه سلطات روحية عظيمة، مُكَلِّفًا إياهم بنشر تعاليمه ورعاية المؤمنين. يُمثل هذا الكهنوت الجديد تحولًا جذريًا عن كهنوت العهد القديم، فقد أصبح كهنوتًا روحيًا قائمًا على الإيمان والمحبة، لا على الطقوس والقرابين.

يختلف دور الكاهن في العهد الجديد عن كاهن العهد القديم، حيث تحول عمله من تقديم القرابين إلى تعليم الإنجيل ونشر تعاليم المسيح، مركزًا على القيم الروحية السماوية الخالدة مع الطقوس الدينية. ويعتبر الكاهن بمثابة راعي للكنيسة، يساعد المؤمنين في نمو إيمانهم وتعميق علاقتهم بالله، كما يقدم لهم المشورة والدعم في مختلف مجالات حياتهم. كما اختفى عبء تقديم القرابين اليومية في المسيحية، فقد ضحى يسوع بنفسه على الصليب ليُكفِّر عن خطايا البشرية جمعاء. وحلَّت مكان تلك الطقوس شعائر روحية عميقة، يقودها الكاهن مرشدًا المؤمنين في رحلة إيمانية مفعمة بالبركات. كما انتهى زمن حصر الكهنوت في عائلة أو عشيرة محددة كما كان في العهد القديم. ففي العهد الجديد، أصبح الكهنوت دعوة إلهية واختيارًا ربانيًا. "وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ هَذِهِ الْوَظِيفَةَ بِنَفْسِهِ، بَلِ الْمَدْعُوُّ مِنَ اللَّهِ، كَمَا هَارُونَ أَيْضًا. كَذَلِكَ الْمَسِيحُ أَيْضًا لَمْ يُمَجِّدْ نَفْسَهُ لِيَصِيرَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ، بَلِ الَّذِي قَالَ لَهُ: «أَنْتَ ابْنِي أَنَا الْيَوْمَ وَلَدُنْكَ»". كَمَا يَقُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

«أَنْتَ كَاهِنٌ إِلَى الْأَبَدِ عَلَى رُتْبَةِ مَلَكِي صَادِقٌ». " (عب 5: 4-6). يدعو الله من يشاء من عباده ليصبح كاهنًا، مستندًا إلى إيمانهم ورجبتهم الصادقة في خدمة الله ونشر تعاليمه.

طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

"طقس" كلمة مشتقة من اللغة اليونانية "تاكسيس" وتعني "نظام" و"ترتيب". وفي الاصطلاح الكنسي القبطي، يشير "الطقس" إلى مجموعة من القواعد والتعليمات التي تنظم كيفية أداء الكهنة لمهامهم الدينية، بما في ذلك الصلاة والتسبيح وتقديم الأسرار المقدسة. وترتيب وتنظيم الصلوات العامة والخاصة، بما في ذلك صلاة التبريك والتدشين والتكريس والرسامات والتجنيز. وكيفية أداء طقوس كل سر من أسرار الكنيسة السبعة، وتكلمنا عن هذا الجزء في النقطة السابقة.

يُعدّ الكتاب المقدس المصدر الأساسي والأول لطقوس الكنيسة، ففيه تتجلّى تعاليم الله وكلماته المقدسة التي تُشكل أساس الإيمان المسيحي. وتُشكل تعاليم الأنبياء والرسل، المنزلة من الله عبر الوحي الإلهي، مصدرًا هامًا لطقوس الكنيسة، مُوجّهة إيمان المؤمنين وسلوكهم. كما يُمثل التقليد المقدس حافظًا حيًا لتراث الكنيسة الأول، مُتضمنًا تعاليم وقوانين الآباء الرسل وقرارات المجامع المسكونية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويُؤكّد الكتاب المقدس على أهمية الحفاظ على التقاليد العريقة، ففي سفر الأمثال (28: 22): "لَا تَنْقُلِ اللَّحْمَ الْقَدِيمَ الَّذِي وَضَعَهُ آبَاؤُكَ. أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُجْتَهِدًا فِي عَمَلِهِ؟ أَمَامَ الْمُلُوكِ يَقِفُ. لَا يَقِفُ أَمَامَ الرَّعَاعِ!".

تتميز الكنيسة القبطية بتنوعها الثري في طقوس وألحان صلواتها على مدار العام، فكل مناسبة دينية طقسها الخاص وألحانها المميزة.

الطقس الفرائحي:

- من عيد النيروز (1 توت) إلى عشية عيد الصليب (16 توت).
- من عيد الميلاد المجيد (29/28 كيهك) إلى عيد الختان (6 طوبة).
- من عيد الغطاس (11 طوبة) إلى عيد عرس قانا الجليل (13 طوبة).
- من عيد القيامة حتى نهاية السجدة الثانية في عيد العنصرة.
- في الأعياد السيديّة الكبيرة والصغيرة (ما عدا عيد البشارة إذا جاء في الفترة جمعة ختام الصوم إلى ثاني يوم عيد القيامة، فإنه يُلغى طقسياً لا يتم الاحتفال به).
- في تذكار يوم 29 من كل شهر قبطي (تذكار البشارة والميلاد والقيامة) ما عدا شهري طوبة وأمشير.

الطقس الشعائني (لحن أحد الخوص):

- في عيد الصليب الأول (من 17 - 19 توت)
- في عيد الصليب الثاني (10 برمهاث)
- في يوم أحد الشعائنين (الزعف)

¹⁰⁷ الأنبا تكلا هيمنوت، تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ملخص نظم طقوس وألحان صلوات الكنيسة القبطية على مدار العام.

اللحن الكيهكي:

- من بداية شهر كيهك حتى برامون الميلاد.

الطقس الصيامي:

- في صوم يونان والصوم الكبير.

الطقس السنوي:

خلاف المواقيت السابقة تكون الألحان السنوية (العادية) هي السائدة.

أسبوع الآلام:

ويصلي بلحن أدريبي (حزائني)

الطقوس الخاصة بالدورة الزراعية والجوية المصرية:

تقال الأواشي في المواعيد التالية:

- أوشية الزروع والعشب ونبات الحقل (من 10 بابة - 10 طوبة أي من 20 أكتوبر حتى 18 يناير).
- أوشية أهوية السماء وثمار الأرض (من 11 طوبة إلى 11 بؤونة أي من 19 يناير حتى 18 يونيو).
- أوشية المياه (مباركة فيضان النيل) (من 12 بؤونة حتى 9 بابة أي من 19 يونيو حتى 19 أكتوبر - فترة الفيضان).

لحن "تين أوشت"

- لحن عام يقال على مدار السنة أي "نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح لأنك أتيت وخلصتنا، أو "ولدت وخلصنا اعتمدت وصعدت، قمت... إلخ." حسب المناسبة التي يقال فيها).

الصوم

1. أصوام الدرجة الأولى:

برمون الميلاد:

- **الهدف:** تهيئة النفس لاستقبال عيد الميلاد بالصوم والاستعداد الروحي.
- **المدة:** من يوم إلى ثلاثة أيام، يسبق العيد يوم كامل صيام انقطاعي.
- **الطقس:** صيام انقطاعي حتى الغروب دون أكل سمك.

برمون الغطاس:

- **الهدف:** تهيئة النفس لاستقبال عيد الغطاس بالصوم والاستعداد الروحي.
- **المدة:** من يوم إلى ثلاثة أيام، يسبق العيد يوم كامل صيام انقطاعي.
- **الطقس:** صيام انقطاعي حتى الغروب دون أكل سمك.

صوم يونان:

- **الهدف:** التأسي بصيام أهل نينوى لاستمطار مراحم الله.
- **المدة:** 3 أيام فقط، يسبق الصوم الكبير بـ15 يوم.
- **الطقس:** كمثال طقس الصوم الكبير.

الصوم الكبير:

- الهدف: التوبة والتحضير للاحتفال بعيد القيامة.
- المدة: 55 يومًا، مقسمة إلى:

الأسبوع الأول (7 أيام): عوض عن أيام السبوت التي لا تُصام انقطاعي لأنها يوم الرب في العهد القديم.

48 يومًا: مُقسمة إلى فترات مختلفة.

يبدأ الصوم الكبير بيوم اثنين لارتباطه بعيد القيامة المتغير التاريخ والثابت اليوم (الأحد).

صوم الأربعاء والجمعة:

- الهدف: التذكار بصلب المسيح وموته.
- الطقس: صيام انقطاعي، مع عدم تناول السمك.

2. أصوام الدرجة الثانية:

صوم الميلاد:

- الهدف: الاستعداد لاستقبال ميلاد المسيح.
- المدة: 43 يوم.
- الطقس: صيام انقطاعي، مع إمكانية تناول السمك.

صوم الرسل:

- الهدف: التذكار بنشر رسل المسيح للبشارة.
- المدة: يبدأ بعد عيد العنصرة، من 15 إلى 48 يوم.
- الطقس: صيام انقطاعي، مع إمكانية تناول السمك.

صوم العذراء:

- الهدف: التكريم والتذكار بالعذراء مريم.
- المدة: 15 يومًا، يبدأ في 1 مسرى (أغسطس).
- الطقس: صيام انقطاعي حتى الغروب، مع إمكانية تناول السمك.

الأعياد

تصنف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأعياد إلى ثلاثة أنواع:

- أعياد سيديّة كبرى
- أعياد سيديّة صغرى
- أعياد خاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين

الأعياد السيديّة الكبرى

- البشارة 29 برمهاة.
- الميلاد 29 كيهك.
- الغطاس 11 طوبة.
- الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير.
- القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير.
- الصعود اليوم الأربعين من القيامة.
- العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

الأعياد السيديّة الصغرى

- الختان 6 طوبة.
- دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير.

- دخول السيد المسيح ارض مصر 24 بشنس.
- عرس قانا الجليل 13 طوبة.
- التجلي 13 مسرى.
- خميس العهد الخامس من الشعانين.
- أحد توما الثامن من القيامة.

ملخص المبحث الأول

تم دراسة في هذا المبحث العبادات والطقوس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأثرها العميق على الحياة الروحية للمؤمنين. من خلال استعراض أسرار الكنيسة السبعة والطقوس المتعلقة بالصلوات والصوم والأعياد، تبين كيف تسهم هذه الممارسات في تعزيز الروابط الروحية والجماعية داخل المجتمع الكنسي.

تعد أسرار الكنيسة السبعة بمثابة وسائل للنعمة الإلهية، حيث تعمق العلاقة بين المؤمنين والله، وتوفر لهم الأدوات اللازمة لتجديد حياتهم الروحية. فكل سر من هذه الأسرار يحمل في طياته معان روحية عميقة وتقاليد متوارثة تعكس الإيمان الأرثوذكسي في كل مرحلة من مراحل الحياة.

أما الطقوس الخاصة بالصلوات والصوم والأعياد، فهي تضيء روحانية وتجديداً على حياة المؤمنين اليومية. والصلوات تعزز من التأمل والتواصل مع الله، بينما يعتبر الصوم فرصة للتوبة وتنقية النفس. كما تعد الأعياد مناسبات للفرح والاحتفال، تذكر المؤمنين بالأحداث المحورية في العقيدة المسيحية وتجمعهم في روح من المحبة والوحدة.

من خلال هذا المبحث، ندرك أن العبادات والطقوس ليست مجرد ممارسات دينية، بل هي جوهر الحياة الروحية التي تغذي الروح وتعزز الإيمان. إن فهمنا العميق لهذه الطقوس وأسرار الكنيسة السبعة يمكننا من تقدير قيمتها وأثرها الإيجابي على حياة المؤمنين الأقباط الأرثوذكس، مما يعزز من وحدتهم وتماسكهم الروحي والاجتماعي.

المبحث الثاني: الفرق بين الطوائف المسيحية

تعد المسيحية من أكثر الديانات تنوعًا وتشعبًا في العالم، حيث تتفرع إلى العديد من الطوائف التي تحمل كل منها معتقدات وطقوسًا خاصة تميزها عن الأخرى. وعلى الرغم من أن جميع هذه الطوائف تستند إلى تعاليم السيد المسيح والكتاب المقدس، إلا أنها تختلف في العديد من النواحي اللاهوتية والعبادية والتنظيمية.

في هذا المبحث، سنتناول الفرق بين الطوائف المسيحية الرئيسية الثلاث: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية. سنقوم بمقارنة الاختلافات بين هذه الطوائف، مسلطين الضوء على أوجه التشابه والاختلاف في فهمها للمسيحية وتطبيقها لمبادئها.

الاختلافات بين الطوائف المسيحية: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية¹⁰⁸

البند	البروتستانتية	الكاثوليكية	الأرثوذكسية
المعمودية	ليست سرًا مقدسًا بل علامة يمكن ممارستها بالرش أو التغطيس يؤمنون بمعمودية الروح القدس بدون ماء	يجوز العماد بالرش أو السكب	سر يمنح المعمد نعمة، الميلاد الجديد بالتغطيس للصغار والكبار بالماء
الميرون	لا تؤمن به إلا بعض الطوائف ولا يتم بالزيت بل بوضع اليد	مثل الأرثوذكس لكن يتم في السن بين 7-12 سنة	سر يمنح المعمد نعمة الروح القدس باستخدام الزيت يتم 36 رشمة على الجسم
الاعتراف	لا اعتراف إلا أمام من أخطأ المؤمن له أو أمام الكنيسة أو الله مباشرة	كانت هناك صكوك غفران تُباع وتُشتري في العصور الوسطى، ويتم السر وراء الستار	سر ينال به المعترف الحل من خطاياها إذا تاب واعترف بها

¹⁰⁸ البابا شنودة الثالث، اللاهوت المقارن، القاهرة، مطبعة الأنبا رويس: 1991م.

التناول	السر للذكرى فقط ليس تحوُّل من الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه	منذ القرن 11 بدأوا استخدام الفطير ويمنع الشعب من تناول الدم، يمكن عمل أكثر من قداس ولا يشترط الصوم	جسد ودم حقيقيان للمسيح بعد حلول الروح القدس على الخبز والخمر، يشترط الصوم الانقطاعي قبل التناول
الشفاعة	شفاعة المسيح فقط ينكرون شفاعة السيدة العذراء والقديسين	مثل الأرثوذكس لكن يكرمون القديسين من خلال تماثيل بالإضافة إلى الأيقونات	شفاعة المسيح ، وشفاعات القديسين تكريم القديسين بالأيقونات وحفظ أجسادهم وعمل التماجيد
الروح القدس	منبثق من الأب والابن	منبثق من الأب والابن	منبثق من الأب
طبيعة المسيح	طبيعتين للمسيح	طبيعتين للمسيح	طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد
التقليد	لا تؤمن بالتقليد الكنسي	تؤمن بالتقليد الكنسي وتضيف قوانين نسبة للسل وآباء الكنيسة الغربية والمجامع المحلية	تؤمن بالتقليد الكنسي
المجيء الثاني	المجيء الثاني على دفعات منها مجيء المسيح ليملك ألف سنة على الأرض ثم الدينونة	مجيء ثاني علني في الدينونة	مجيء ثاني علني في الدينونة

ملخص المبحث الثاني

يكشف هذا المبحث عن التنوع الكبير والاختلافات العميقة بين الطوائف المسيحية الرئيسية الثلاث: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستانتية. على الرغم من أن هذه

الطوائف تستند جميعها إلى الإيمان بالسيد المسيح والكتاب المقدس، إلا أنها تطورت بطرق مختلفة تعكس تنوع الرؤى والممارسات الدينية عبر التاريخ.

تبرز الكنيسة الأرثوذكسية تمسكها بالتقاليد القديمة والطقوس العريقة، مما يعكس ارتباطها الوثيق بالجذور الأولى للمسيحية. تركز الأرثوذكسية على المجامع المسكونية والتقاليد الكنسية، مما يضيف على ممارساتها روحانية عميقة وتواصلًا قويًا مع تراث الكنيسة الأولى.

أما الكنيسة الكاثوليكية فتتميز بهيكلها التنظيمي المركزي بقيادة البابا، مع الحفاظ على طقوس وأسرار تعد وسائل للنعمة الإلهية. تساهم العقيدة الكاثوليكية في توحيد المؤمنين حول تعاليم مشتركة، مما يخلق مجتمعًا دينيًا مترابطًا ومتجانسًا.

وتمثل البروتستانتية تنوعًا كبيرًا في الفهم والتطبيق للعقيدة المسيحية، مستندة إلى الكتاب المقدس كمصدر وحيد للإيمان. تعكس حركة الإصلاح الديني الرغبة في العودة إلى النصوص المقدسة ونبذ التقاليد الكنسية غير المذكورة فيها، مما أدى إلى ظهور العديد من الفروع والكنائس المستقلة.

من خلال استعراض هذه الاختلافات، ندرك أن كل طائفة من هذه الطوائف تعبر عن فهم خاص للعقيدة المسيحية، وتسعى لتطبيقها بطرق تتناسب مع رؤيتها الروحية والتنظيمية. إن فهمنا لهذه الاختلافات يساعدنا على تقدير التنوع داخل المسيحية واحترام الطرق المختلفة التي يتبعها المؤمنون للتعبير عن إيمانهم.

المبحث الثالث: الفكر اللاهوتي والفلسفي

يشكل الفكر اللاهوتي والفلسفي جزءًا أساسيًا من التراث المسيحي، حيث يسعى لتفسير وفهم العقائد الدينية من خلال التفكير العقلاني والتحليل الفلسفي. تميزت المسيحية عبر العصور بمجموعة من النقاشات اللاهوتية والفلسفية التي أثرت بشكل كبير على تطور الفكر المسيحي والعالمي.

في هذا المبحث، سنحلل النقاشات اللاهوتية والفلسفية الرئيسية التي شكلت الفكر المسيحي عبر التاريخ، مسلطين الضوء على أبرز المفكرين المسيحيين الذين أسهموا في تطوير هذا الفكر. سنتناول بالتحليل مساهمات كل من القديس أوغسطينوس، وتوما الأكويني، وفرانسيس بيكون، وبليز باسكال، وكيف أسهمت أفكارهم في تشكيل الفلسفة المسيحية والعالمية.

تتضمن النقاشات اللاهوتية والفلسفية في المسيحية مجموعة من المواضيع المحورية، مثل طبيعة الله، والعلاقة بين الإيمان والعقل، والمفاهيم الأخلاقية، ومعنى الحياة البشرية. من خلال هذه النقاشات، يسعى المفكرون المسيحيون إلى التوفيق بين العقائد الدينية والفهم الفلسفي للعالم، مما يثري الفكر الديني ويعزز من قدرة المسيحية على التفاعل مع التطورات الفكرية والثقافية عبر العصور.

من خلال هذا المبحث، سنتناول إسهامات المفكرين بعمق، موضحين كيف أثرت أفكارهم على تطور الفكر اللاهوتي والفلسفي في المسيحية، وكيف لا تزال هذه الأفكار تترك أثرًا عميقًا على الفكر الإنساني حتى يومنا هذا.

النقاشات اللاهوتية والفلسفية

في العصر القديم، سيطرت الفلسفة اليونانية على الفكر. أسس فلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو مدارس فكرية كبيرة أثرت على الفلسفة الغربية حتى يومنا هذا. وكان الإغريق مهتمين بأسئلة كبيرة مثل طبيعة الكون والمعرفة والسعادة.

أما فلسفة العصور الوسطى فهي فلسفة دينية تأثرت بشكل كبير بالمسيحية. حاول الفلاسفة في هذه الفترة فهم العالم والله باستخدام الفلسفة والدين معًا. كانوا مهتمين بأسئلة مثل وجود الله وطبيعة الخير والشر. من أشهر فلاسفة هذه الفترة أوغسطين وتوما الأكويني.

لا يمكن للإيمان أن يزدهر في عقل مشكك، والعقل بدوره يحتاج إلى الإيمان ليجد معنى أعمق للحياة. لذلك، يجب على الإيمان والفلسفة أن يعملان معاً، كل منهما يكمل الآخر. هذا ما دعا إليه البابا يوحنا بولس الثاني، مؤكداً على أهمية الحوار بين الدين والفلسفة. يشدد البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته "الإيمان والعقل" على أهمية التكامل بين الإيمان والفلسفة¹⁰⁹. فالإيمان لا يتعارض مع العقل، بل يعززه ويكمّله. ويؤكد البابا على أن إنكار دور العقل في فهم الإيمان هو خطأ كبير.

يشير البابا إلى أن بعض الأشخاص يفسرون الكتاب المقدس بطريقة حرفية جداً، دون استخدام العقل، ويعتبرون هذا هو التفسير الصحيح الوحيد. ولكن البابا يؤكد أن هذا خطأ، لأن الإيمان الحقيقي يحتاج إلى العقل. كما يوضح أن بعض اللاهوتيين يركزون فقط على الجانب العملي للدين، ويتجاهلون الجوانب الفلسفية العميقة للإيمان.

تؤكد رسالة "الإيمان والعقل" على أن الفلسفة ليست مجرد دراسة للأشياء، بل هي أيضاً بحث عن المعنى والحقيقة الكاملة في الحياة. الفلسفة تدعونا إلى البحث عن الحقيقة وإلى الاعتقاد بأننا قادرون على فهم الكون والوجود. يشير البابا إلى أن الفلسفة الحقيقية تبحث عن الحكمة والمعنى في الحياة. لكن بعض الفلسفات الأخرى، مثل العلمية والوضعية، ترفض فكرة البحث عن معنى أعمق للحياة، مما يؤدي إلى ما يسميه البابا "أزمة المعنى". ويؤكد البابا أن الحقيقة التي تبحث عنها الفلسفة ليست شيئاً ملموساً أو محدوداً، بل هي أكبر وأعمق من ذلك. لذلك، يجب على الفلسفة أن تبحث عن هذه الحقيقة الكلية التي تتجاوز الأشياء المادية والظواهر الحسية.

في الماضي، لم يكن هناك اتفاق حول العلاقة بين الدين والفلسفة. بعض المسيحيين الأوائل، مثل بولس الرسول، كانوا ضد الفلسفة واعتبروها خطر على الإيمان. ولكن

¹⁰⁹ Edward Stourton, (2006). John Paul II: Man of History. London: Hodder & Stoughton. P. 63.

مع مرور الوقت، بدأ بعض المسيحيين يستخدمون الفلسفة للدفاع عن دينهم، وظهرت آراء مختلفة حول مدى قبول الفلسفة في المسيحية. يُقارن بعض الفلاسفة المسيحيون بين الفلسفة والإيمان بمثابة الخادمة والسيدة. فهم يرون أن الفلسفة يمكن أن تساعد في فهم الإيمان وتوضيحه، ولكنها لا يجب أن تتجاوز حدود الإيمان أو تنافسه. واعتقد الكثير من الناس أن المسيحية هي نوع من الفلسفة. ولكن القديس توما الأكويني أوضح الفرق بينهما، وقال إن الفلسفة والإيمان مختلفان، ولكنهما يمكن أن يتكاملا. هذا الفكر أصبح هو الفكر الرسمي للكنيسة منذ ذلك الحين. ويؤكد القديس توما أن الفلسفة والإيمان كلاهما مهمان، ولكل منهما طريقة خاصة به للوصول إلى الحقيقة. والفلسفة والإيمان يعملان معًا مثل جناحين يساعدان الإنسان على فهم العالم بشكل أفضل.

العلاقة بين الفلسفة والدين يمكن أن تكون إما مستقلة أو متكاملة. الفلسفة يمكنها الوصول إلى حقائق مهمة عن العالم والإنسان، مثل وجود الله، بطريقة مستقلة عن الدين. ولكن هناك بعض الحقائق الدينية، مثل أسرار الإيمان، التي لا يمكن للعقل وحده أن يفهمها. كما أن الإيمان والعقل هما طريقتان لفهم العالم. الإيمان هو شعور داخلي قوي، والعقل هو التفكير المنطقي. كلاهما يساعدنا على فهم الكون والله، ولكن بطرق مختلفة.

المفكرين المسيحيين البارزين

الفلسفة المسيحية هي مجال فكري يجمع بين مختلف مجالات الفلسفة مع المبادئ المسيحية. نشأت الفلسفة المسيحية في القرون الأولى كمحاولة لفهم وتفسير التعاليم المسيحية في ضوء الفلسفة اليونانية القديمة. كما برزت "الطريقة المدرسية" كأسلوب رئيسي للتعليم في الجامعات الأوروبية خلال العصور الوسطى. وتميزت هذه الطريقة بدمجها بين فلسفة فلاسفة العصور الكلاسيكية، مثل أفلاطون وأرسطو، مع اللاهوت

المسيحي. ساهمت "الطريقة المدرسية" في تطور الفكر المسيحي، وإثراء النقاشات الفلسفية حول قضايا دينية مثل طبيعة الله، والخلص، والمعرفة.

برز الفيلسوف واللاهوتي توما الأكويني كأحد أهم رواد الفكر المسيحي في العصور الوسطى، وُصف بأبي المدرسة التوماوية التي تركت بصمة واضحة على مسار الفلسفة واللاهوت. يُدرج توما الأكويني ضمن قائمة من أهم منظري الفلسفة المسيحية، إلى جانب أسماء لامعة مثل أوغسطينوس وفرانسيس بيكون وبليرز باسكال.

القديس أوغسطينوس

ولد القديس أوغسطينوس في عام 354م¹¹⁰، في طاغاست (سوق أهراس حالياً في الجزائر)، إحدى مدن الإمبراطورية الرومانية في شمال إفريقيا. ولد لأب وثني يدعى باتريتيوس، وأم مسيحية مخلصه هي القديسة مونيكا¹¹¹، التي خصها الله بمكانة عظيمة حيث تحتفل الكنيسة بعيدها قبل يوم من عيد ابنها. في سن السادسة عشرة، شد أوغسطينوس الرحال صوب مدينة قرطاج (تونس حالياً)، حاضرة المعرفة آنذاك، ليغوص في دروب القانون وعلم البيان والفلسفة.

تتناغم صور القديس أوغسطينوس مع عمق أفكاره وروحانيته. ففي بعضها يظهر حاملاً قلباً مشتتاً بالنار، رمزاً لشغفه بالبحث عن الحقيقة الإلهية. بينما يظهر في صور أخرى حاملاً سهماً يخرق قلبه، تجسيداً لنضاله الداخلي وتجاربه المؤلمة التي قادته

¹¹⁰ نور الدين خليل (2008). قاموس الأديان الكبرى الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلامية (بالعربية والإنجليزية). مراجعة: محمود آدم. الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للطباعة والنشر. ص. 58

¹¹¹ Michael Brett and Elizabeth Fentress, *The Berbers*, Wiley-Blackwell, 1997, p. 71.

نحو الإيمان. كما نراه في بعض الصور حاملاً الكتاب المقدس، مُعتمزماً بكلمة الله، أو برفقة مريم العذراء ويسوع الطفل، تعبيراً عن إيمانه الراسخ وتقواه العميقة.

نشأ أوغسطينوس وسط تعاليم مسيحية من قبل والدته، بينما انخرط هو في المانوية، ديانة فارسية ثنائية تركز على صراع الخير والشر. في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينيات من عمره، وخلال إقامته في ميلان، حدثت نقطة التحول الحاسمة في حياة أوغسطينوس. فلقائه بأسقف ميلان، أمبروسيوس، أثار بداخله تساؤلات عميقة حول المانوية وفتحها على آفاق جديدة.

يلخص البابا بندكتس السادس عشر رحلة أوغسطينوس نحو الإيمان المسيحي في ثلاث مراحل:

1. الانجذاب التدريجي:

بدأ أوغسطينوس يشعر برغبة متزايدة في فهم المسيحية ومعرفة المزيد عن المسيح. ووصف في كتابه "الاعترافات" لحظة فارقة عندما سمع صوتاً يقول له: "خُذ وأقرأ". فقرأ مقطعاً من رسالة بولس إلى الرومان رو-13-14: "بَلِّبَسُوا الرَّبَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ، وَلَا تُشْغَلُوا بِالْجَسَدِ لِقَضَاءِ شَهَوَاتِهِ". يدعو فيه إلى التخلي عن شهوات الجسد واتباع المسيح.

2. التأسيس والالتزام:

عاد أوغسطينوس إلى مدينة هيبو، حيث أسس جماعة دينية وكرّس نفسه لخدمة الله. وعندما أصبح أسقفًا للمدينة، ازداد إيمانه وتأكّد من ضرورة مشاركة معرفته وإيمانه مع الآخرين، عيشاً للمسيح وخدمة للبشرية.

3. التواضع والاعتراف:

توصل أو غسطينوس إلى إدراك عميق لتواضعه واحتياجه الدائم لغفران الله. فالإنسان، في نظر أو غسطينوس، مخلوق ضعيف مُعرض للخطأ، ولذلك فهو بحاجة ماسة إلى رحمة الله ونعمته المخلصة.

في ليلة عيد الفصح المبارك عام 387م، نال القديس أو غسطينوس سرّ المعمودية على يد القديس أمبروسوس، أسقف ميلان وأحد أعمدة الكنيسة البارزين. ليصبح هذا الحدث الفارق مولدًا جديدًا لأوغسطينوس، ونقطة انطلاقٍ في رحلته الروحية المُلهمة.

بفضل جهوده اللاهوتية والفلسفية المتميزة، لقبته الكنيسة الكاثوليكية لاحقًا بـ "أب الكنيسة وملفانها". كما أطلق عليه لقب "ابن الدموع" تكريمًا لدموع أمه المخلصة التي لم تتوقف عن الصلاة والدعاء من أجله حتى اهتدائه إلى المسيحية. كرس أو غسطينوس جهوده لتطوير لاهوت عميق للحياة الروحية، متجذرًا في المحبة، مكتملاً بالحكمة، ومُتحدًا بالمسيح والكنيسة.

اهتم أو غسطينوس بشكل خاص بمفهوم الخطيئة الأصلية في الكتاب المقدس. ودحضًا لتعاليم بيلاجيوس، قدّم لاهوتًا تُكاملًا حول النعمة والخطيئة الأصلية، اعتنقته الكنيسة الشرقية والغربية على حدٍ سواء.

قبل اهتدائه للمسيحية، اطّلع أو غسطينوس على سيرة القديس الأنبا أنطونيوس، رائد الرهبنة المسيحية، ممّا زرع في نفسه بذرة الفكرة الرهبانية. بعد اهتدائه، تعرّف أو غسطينوس عن كثب على نمط حياة النساك في روما، وشاهد روح المحبة التي تُميّزهم. كما التقى برهبان ميلانو خلال إقامته هناك عام 386م.

عقب عودته إلى مسقط رأسه، تخلى أو غسطينوس عن ممتلكاته واعتزل مع مجموعة من الأصدقاء (بمن فيهم ابنه أديودات) في حياة نسكية مكرسة لخدمة المسيح ودراسة الكتاب المقدس، مستوحاة من نمط حياة رهبان الباخومية. استمرت هذه التجربة لثلاث سنوات، وشكلت باكورة تجاربه الرهبانية.

في عام 391م، رسم أوغسطينوس كاهناً في مدينة هيبو بناءً على طلب أسقفها. ثم في عام 395م، اختاره الشعب أسقفًا خلفًا للأسقف فاليريانوس. في هيبو، أسس أوغسطينوس أول دير له، محوّلًا منزله الأسقفى إلى مُجمّع رهباني. أطلق على أعضاء هذه الجماعة اسم "خدام الله"، وطبّقوا فيما بينهم مبدأ الملكية المشتركة، اقتداءً بحياة الرسل الأوائل. ولم يقتصر اهتمام أوغسطينوس بالرهبة على الرجال، بل أسس أيضًا ديرًا للنساء، واضعًا لهنّ نفس القوانين التي وضعها لرهبان الدير الرئيسي.

من قلم صديق القديس أوغسطينوس، أليبيوس، الذي أصبح أسقفًا على مدينة طاغستا حوالي عام 395م، خرج قانون دير غرب شمال إفريقيا ليُنظّم حياة الرهبان. يركز هذا "النظام الديرى" على وصيّة المحبّة، محبّة الله المتجلية في الصلاة (7 مرات) المنظمة كسلسلة من المزامير، إلى جانب أوقاتٍ مُخصّصة للعمل اليدوي (6 ساعات) والقراءة (3 ساعات) مع وجبة عشاء واحدة في وقت الظهيرة¹¹².

يُقال أنّ هذا النظام مُستوحى حرفيًا من نظامٍ اتّبعه رهبان مصر في منطقة الصوامع (وادي النطرون). ويُشير القانون إلى أنّ جماعة الرهبان تُمثّل جماعة الكنيسة الأولى، من حيث عدم التملّك الشخصي والطاعة للأب الواحد. كما يُؤكّد على الوحدة والمحبّة والمساواة بين الأخوة، بغض النظر عن ثرائهم أو فقرهم. وتُطبّق هذه القوانين على جماعة تسكن المدينة، حيث يُمارس الرهبان عباداتهم داخل الكنيسة ويخضعون لسلطة الأسقف.

ترك لنا القديس أوغسطينوس إرثًا غنيًا من التوجيهات الرهبانية، مُتمثلاً في ثلاث مقالاتٍ رئيسية:

¹¹² تادرس يعقوب ملطى، قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض الشخصيات الكنسية، كنيسة

الشهيد مارجرس بإسبورتج، 2001.

- الأوامر: أو قواعد خدمة الله، كُتبت عام 397م لجماعة الرهبان في هيبو.
- التكريس: موجه إلى جماعة من العذارى في هيبو.
- النظام الديرى: يتضمن قوانين القديس المنظمة للحياة الرهبانية.

يستمدّ مفهوم أوغسطينوس للحياة النسكية إلهامًا عميقًا من نظام الحياة الرسولية، كما هو موضح "وَكَانَ لِجُمْهُورِ الَّذِينَ آمَنُوا قَلْبٌ وَاحِدٌ وَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَهُ، بَلْ كَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا. وَبِقُوَّةِ عَظِيمَةٍ كَانَ الرَّسُلُ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ، وَنِعْمَةً عَظِيمَةً كَانَتْ عَلَى جَمِيعِهِمْ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ مُحْتَاجًا، لِأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولٍ أَوْ بُيُوتٍ كَانُوا يَبِيعُونَهَا، وَيَأْتُونَ بِأَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ، وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ الرَّسُلِ، فَكَانَ يُوزَعُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ احتياجٌ". (أع 4: 32-35).

يُشدّد أوغسطينوس في توجيهاته على ضرورة اتّحاد أعضاء الجماعة قلبًا وفكرًا في الله، مُؤكِّدًا على أنّ غاية تجمّعهم هي عيش المحبّة الأخوية بكلّ تجلّياتها. تُمثّل المحبّة الأخوية الركن الأساسي في حياة الرهبان وفقًا لأوغسطينوس. فهي المحرّك الذي يدفعهم إلى التعاون والتكافل، والتسامح والتغاضي، والعيش بانسجامٍ وتناغمٍ تام.

توما الأكويني

بشر العالم بميلاد الفيلسوف توما الأكويني عام 1224 في قرية أكينو¹¹³، تلك البقعة التي تقع بين روما ومونت كاسينو. ونشأ الأكويني في أحضان أسرة كريمة مكنته من تلقي تعليمه الأول في دير سانت كاسينو.

لم يكتفِ توما بما حصله من معارف في دير سانت كاسينو، بل سعى لمتابعة دراسته في مدرسة نابولي. وفي عام 1243، اتخذ الأكويني قرارًا مفاجئًا لعائلته بانضمامه إلى

¹¹³ بيرتراند راسل (2010)، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة: زكي نجيب محمود، مراجعة: أحمد

أمين، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب

رهبة الدومنيكان. وأدرك الدومنيكان تفوق الأكويني ومواهبه الاستثنائية، فأرسلوه ليتعلم تحت رئاسة ألبرت الكبير، أحد كبار الأساتذة في كولون. قضى الأكويني سنوات عديدة مع ألبرت الكبير، تنقل خلالها بين كولون وباريس. أثمر نبوغ الأكويني واجتهاده حصوله على درجة الدكتوراه عام 1257، مما جعله من كبار الفلاسفة في عصره.

لم يقتصر عطاء توما الأكويني على تحصيل المعرفة فحسب، بل سعى لنشرها وتعليمها للآخرين. ففي عام 1252، تلقى دعوة ليكون معلماً في جامعة باريس. منذ وصوله إلى باريس، أبدع الأكويني في التدريس والتأليف¹¹⁴. فقد وهب حياته لنشر المعرفة والتعاليم الدينية، تاركاً إرثاً فكرياً غنياً يُخلد ذكره عبر العصور.

كان القدر حاضراً عام 1274، ليخطف الأكويني من بين أحبائه وهو في طريقه لحضور المجمع العام في مدينة ليون. عاش الأكويني حياةً مُتَقَشِّفةً مُتَّسِمةً بالتقوى والورع في ظل النظام الدومنيكاني. وكرس جهوده لنشر المعرفة والتعاليم الدينية في عصر عانت فيه المعارف من الركود. ولم يكن الأكويني مُبتكراً فحسب، بل كان مُفكراً مُتأثراً بأفكار العظماء الذين سبقوه. فقد استقى من فلسفة أرسطو، خاصة علم المنطق، مدخلاً لفهم الكتاب المقدس.

انطلاقاً من التزامه بنظام الدومنيكان، لم يُؤيد توما الأكويني عقيدة الحبل بالعدراء بلا دنس. في ذلك الوقت، كانت هذه العقيدة تمثل إحدى أهم العقائد في الإيمان الكاثوليكي. كما كانت موضوعاً لجدل عقائدي حاد بين الكنيستين الشرقية والغربية. لعب الأكويني دوراً هاماً في هذا النقاش العقائدي. فقد عبّر عن وجهة نظره بحجج منطقية قوية، مما جعله من أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا المجال.

¹¹⁴ ويل ديورانت (1988)، قصة الحضارة، بيروت، تونس: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

فرانسيس بيكون

بشر العالم بميلاد فرانسيس بيكون عام 1561 في مدينة لندن¹¹⁵. ونشأ بيكون في كنف عائلة غنية وكريمة جداً. فقد كان والده ذا صيت واسع وشهرة عظيمة، حيث شغل منصباً رفيعاً من مناصب الدولة الإنجليزية في عصره. كما كانت والدته سليمة بيت عريق، نالت من العلم وأصول الدين المسيحي نصيباً وافراً.

ساهمت نشأة فرانسيس في تكوين شخصيته الفذة والجذابة. فقد غرست فيه عائلته حب المعرفة والسعي وراء العلم. تميّز فرانسيس بكونه بشغفه الشديد بالعلم والفلسفة. فقد آمن بإمكانيات التقدم البشري اللامحدود التي تحرّكها المكتشفات العلمية. وعلى الرغم من أن انشغالاته السياسية لم تُتيح له المجال لإجراء المكتشفات العلمية بنفسه، إلا أنه لعب دوراً هاماً في تثقيف الناس حول أهمية البحث العلمي ومنهجيته¹¹⁶.

في القرون الوسطى، التي سبقت ميلاد فرانسيس بيكون، كانت وجهة الفكر مُتجهةً للدين وحده. كان الدين هو الذي يُحدّد أغراض العلم ويُسنّ نظم البحث. ففي تلك الحقبة، لم يكن للعلم وجودٌ مستقلٌّ عن سيطرة الدين. وتركز البحث الفلسفي في تلك الفترة على الآخرة وعالم الغيب. فلم يكن هناك اهتمام كبيرٌ بدراسة المسائل الدنيوية أو البحث العلمي.

¹¹⁵ Markku Peltonen, (23 September 2004). "Bacon, Francis, Viscount St Alban (1561–1626)". Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press.

¹¹⁶ Partner, Nancy; Foot, Sarah, eds. (31 January 2013). "Empiricism and its configurations in the history of epistemology". SAGE Handbook of Historical Theory.

تمتعت الكنيسة في ذلك الوقتِ بسلطةٍ مُطلقةٍ، تفوقُ سلطةَ الملوكِ والأباطرة. فقد شهدت الكنيسة نموًا هائلًا في عددِ أتباعها وثروتها ونفوذها. في القرنِ الثالثِ عشرِ الميلاديّ، وصلت ثروة الكنيسة إلى ذروتها. فقد أصبحت تملكُ ثلثَ أراضي أوروبا. وامتلأت خزائنها ب تبرعاتِ الأغنياءِ والفقراءِ على حدٍ سواءِ.

فرضت الكنيسة عقيدةً محدّدةً قيّدت العقلَ الأوروبيّ في تلكِ العصورِ. فكانَ الفكرُ مُقيّدًا بفرضياتٍ مُسلمٍ بها لا يمكنُ نقدُها، واستنتاجاتٍ تمّ فرضُها وتنظيمُها مسبقًا. في ذلكِ القرنِ تحديدًا، بدأ العالمُ المسيحيّ يتعرّفُ على فلسفةِ أرسطو والفلسفاتِ اليونانيةِ الأخرى من خلالِ ترجماتٍ قامَ بها العربُ واليهودُ.

ولكن، لم تُردِ الكنيسةُ أن تفقدَ سيطرتها الفكرية. لذلك، استعانتُ الكنيسةُ بفلسفةِ مسيحيين، وعلى رأسهم توما الإكويني. قامَ هؤلاءِ الفلاسفةُ بتحويلِ فلسفةِ أرسطو إلى فلسفةٍ إلهيةٍ تُخدمُ مصالحَ الكنيسةِ والديانةِ المسيحيةِ.

لم تكن سلطةُ الكنيسةِ مُحصنةً من التغييرِ. فقد واجهتُ تحدياتٍ جمّةً مع بدايةِ عصرِ النهضةِ والإحياءِ في نهايةِ القرنِ الثالثِ عشرِ الميلاديّ. ازدادَ الهياجُ على النظامِ الدينيّ الموجودِ والمبادئِ القائمةِ. وسادَ السخطُ بينَ الناسِ على معتقداتهم العتيقةِ.

أعلنَ الناسُ الحربَ على كلّ نوعٍ من أنواعِ السلطاتِ. وارتفعَ صوتُ المطالبةِ بحريةِ الفكرِ. كما تغيّرَ مفهومُ الحقِّ في نظرِ الناسِ. لم يعدَ الحقُّ ما يُعتبرُهُ البعضُ حقًا منذُ قرونٍ، أو ما قاله شخصٌ ما، سواءً كانَ أرسطو أو غيره.

مع نموِّ المعرفةِ، بدأَ الخوفُ يتلاشى. وتخلّى الناسُ تدريجيًا عن عبادةِ المجهولِ، واتّجهوا نحو السعي لفهمه والسيطرةِ عليه. ازدادتُ ثقةُ الناسِ بأنفسهم وبِقدراتهم. وتحرّرتِ الأفكارُ من قيودِ الماضي. لم يعدَ هناكِ حدودٌ تُقيّدُ إمكانياتِ الإنسانِ. ووصلتُ أوروبا إلى عتبةِ عصرٍ جديدٍ.

كانَ فرانسيس بيكون من أبرز روادِ هذا العصرِ الجديد. فقد أعلنَ بصراحةٍ عن نهايةِ تلكَ القرونِ الظلاميةِ. وبشَرَّ بيكونُ بِقدومِ عصرٍ مُشرقٍ تُسيطرُ فيهِ المعرفةُ والعقلُ على الخرافاتِ والجهلِ. وأصبحَ الحقُّ في نظرِ الناسِ هو ما يُمكنُ إثباتُهُ وبرهانهِ بالقوَّةِ المنطقيةِ.

بليز باسكال

وُلِدَ بليز باسكال في مدينةِ كليرمون فيران بفرنسا¹¹⁷. واجهَ باسكال مأساةً مبكرةً بوفاةِ والدتهِ وهو في سنِّ الثالثةِ. واضطرَّ والدهُ، وهو قاضٍ ينتمي إلى "نبلاءِ الثوب"، إلى التفرُّغِ لتربيةِ باسكال وشقيقتيهِ. لم يرغبِ والدُ باسكال في إرسالِ ابنهِ إلى المدارسِ التي كانت تُسيطرُ عليها اليسوعيون، فكانَ معلِّمهُ الوحيدَ.

ظهرتْ على باسكال مواهبُهُ الفدَّةُ في سنِّ مُبكرةٍ. ونشأ في بيئةٍ مُثقفَةٍ، حيثُ كانَ منزلهُ مُلتقىً لكبارِ العلماءِ والمفكرينِ. كما عاصرَ باسكال حكمَ لويسِ الثالثِ عشرِ ووزيرهِ ريشيليو، وشهدَ صعودَ لويسِ الرابعِ عشرِ.

التقى باسكال بكبارِ المفكرينِ والكتابِ الفرنسيينِ في ذلكَ العصرِ، مثلَ ديكارت وكورنيبي وموليير ولافونتين. كانَ باسكال من بينِ المؤسِّسينِ لأولِ أكاديميةِ فرنسيةٍ، وهي "المجمعُ الأدبيُّ الفرنسيُّ".

على الرغمِ من معاناتهِ من أمراضٍ مُتعددةٍ، برعَ بليز باسكال في الرياضياتِ. ودرسَ باسكال كتابَ إقليدسَ بمفردهِ، ولم يلتحقْ بأيِّ مدرسةٍ رسميةٍ. كما أَلَفَ باسكال رسالةً

¹¹⁷ John Wells, (3 April 2008). Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.). Pearson Longman.

في المقاطع المخروطية وهو في سن السادسة عشر فقط، متفوقاً على جميع من سبقوه في هذا المجال. ويُعتبر باسكال أحد مؤسسي حساب النهايات وحساب التكامل.

كان باسكال أحد مكتشفي حساب الاحتمالات. واعتمد باسكال على الاستقراء الرياضي كمنهج أساسي في بحوثه. كان لاستخدام باسكال للاستقراء الرياضي أثر مهم في تطور الرياضيات الحديثة. واختر باسكال أول آلة حاسبة في عام 1645¹¹⁸. كما اتبع باسكال منهجاً هندسياً في الرياضيات، مُختلفاً عن المنهج الجبري الذي اتبعه ديكارت.

لم يكن بليز باسكال عالماً عادياً، بل كان مؤمناً مخلصاً يسعى جاهداً في طريق القداية. اهتم باسكال بالفلسفة، لكن كان اهتمامه الأكبر بالدين واللاهوت. وعاش باسكال في عصر الإصلاح الديني في أوروبا. كما انحاز باسكال إلى جماعة "بور رويال"، مُعارضاً اليسوعيين.

سعى باسكال إلى تأليف كتاب لإقناع الهراطقة باعتراف الدين. ولم يكمل باسكال كتابه قبل وفاته، فتمت نشره بعد وفاته تحت عنوان "الخواطر"، مُعتمداً على ملاحظات ومخططات تركها خلفه. وتأثر باسكال بالإصلاحيين الفرنسيين الذين استوحوا من التيار الأوغسطيني. ألف جانسنوس، صديق سان سيران ومرشد دير بور رويال، كتاباً بعنوان "الأوغسطيني" لدعم هذا الاتجاه. واختلفت جماعة بور رويال مع اليسوعيين في الرؤية الدينية، خاصة فيما يتعلق بالجانب العملي والاجتماعي السياسي.

¹¹⁸ Mourlevat, Guy (1988). Les machines arithmétiques de Blaise Pascal (in French).

Clermont-Ferrand: La Française d'Édition et d'Imprimerie. P. 12.

خلال السنوات 1662-1664، دافع بليز باسكال عن مذهب بور رويال من خلال كتاباته ومواقفه¹¹⁹. ورأى باسكال أن المسيحية تلزم الإنسان بالعيش لله وحده. كما اتفق باسكال مع والده في أن العقيدة الدينية موضوع للإيمان لا للبحث العقلي. لهذا السبب، رفض باسكال مرسوم رومة الذي دان غاليليو. وحاول الابتعاد عن الميتافيزيقية لأن براهينها على وجود الله مُعقدة ولا تُوفّر يقينًا ثابتًا. في نظر باسكال، الله هو مصدر المحبة والعزاء، وليس موضوعًا لا للمنطق والبرهان.

ملخص المبحث الثالث

يتضح من هذا المبحث أن الفكر اللاهوتي والفلسفي المسيحي قد شهد تطورًا كبيرًا عبر العصور، مستندًا إلى نقاشات عميقة ومعقدة حول طبيعة الإيمان والعقل والعالم. من خلال استعراضنا لأبرز النقاشات اللاهوتية والفلسفية وإسهامات المفكرين المسيحيين البارزين، نجد أن هذه الحوارات الفكرية لم تساهم فقط في تشكيل العقيدة المسيحية بل أثرت أيضًا في الفلسفة الغربية والعالمية بشكل عام.

سلطت النقاشات اللاهوتية والفلسفية الضوء على الجوانب المختلفة للعقيدة المسيحية، محاولة التوفيق بين الإيمان والعقل، وفهم الطبيعة الإلهية، وأهمية الأخلاق في الحياة اليومية. هذه النقاشات لم تكن مجرد حوارات دينية، بل كانت تسعى إلى تقديم تفسيرات عقلانية ومتكاملة للعقائد والممارسات المسيحية، مما جعلها قادرة على التفاعل مع التغيرات الفكرية والثقافية عبر التاريخ.

أسهمت أفكار القديس أوغسطينوس في تطوير الفلسفة المسيحية من خلال محاولاته التوفيقية بين الإيمان والعقل، مما جعله شخصية محورية في تاريخ الفكر الغربي. وقدم توما الأكويني نظامًا فلسفيًا متكاملًا يمزج بين الفلسفة الأرسطية والعقيدة المسيحية، مما أثر بشكل كبير على الفلسفة اللاهوتية في العصور الوسطى وما بعدها. أما

¹¹⁹ Jan Miel, Pascal and Theology. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1969), p. 122.

فرانسيس بيكون فقد أسهمت أفكاره في تطوير المنهج العلمي، مما جعلها أساسًا للفكر الفلسفي الحديث وتأثيره الكبير على العلوم الطبيعية. وحاول بليز باسكال فهم العلاقة بين الإيمان والعقل، وقدم حججًا فلسفية دعمت العقيدة المسيحية، مما جعله شخصية بارزة في الفلسفة واللاهوت.

إن إسهامات هؤلاء المفكرين لم تقتصر فقط على السياق المسيحي، بل امتدت لتؤثر على الفلسفة العالمية والعلوم الإنسانية بشكل عام. من خلال تحليل أفكارهم، ندرك أن الفكر اللاهوتي والفلسفي المسيحي ليس مجرد مجموعة من العقائد الجامدة، بل هو حوار مستمر ومتجدد يسعى إلى فهم أعمق للإنسانية والعالم.

الفصل السادس: تأثير المسيحية على الثقافة والمجتمع

يشكل تأثير المسيحية على الثقافة والمجتمع موضوعًا غنيًا يعكس تفاعل الدين مع مختلف جوانب الحياة الإنسانية عبر العصور. من خلال دراسة الفنون والآداب، والسياسة والقانون، والعلوم والتعليم، يتضح كيف أثرت المسيحية بعمق على تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية للأمم.

المبحث الأول لهذا الفصل بعنوان "الفنون والآداب في المسيحية"، سنقوم بتحليل دور الفن في المسيحية وتأثيره على تطوير الأشكال الأدبية والموسيقية والمعمارية. سنبدأ بالفن المسيحي الذي يعكس القيم الروحية والدينية، مرورًا بالأشكال الأدبية الغنية في الكتاب المقدس، وتأثير الموسيقى في الشعائر الدينية، وصولًا إلى العمارة المسيحية التي تركت بصمات دائمة على المشهد العمراني.

المبحث الثاني لهذا الفصل بعنوان "السياسة والقانون الكنسي" وسيتناول دور الكنيسة في صياغة النظم القانونية والسياسية. سندرس القانون الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية وتأثيره على تنظيم الحياة الدينية والاجتماعية للمؤمنين. كما سنتطرق إلى العلاقة بين

الكنيسة والدولة عبر التاريخ، وكيف تفاعلت الكنيسة مع السلطات السياسية لتحقيق أهدافها الروحية والاجتماعية.

المبحث الثالث بعنوان "العلوم والتعليم الكنسي"، سناقش دور الكنيسة في تطور العلوم والتعليم. ساهمت الكنيسة بشكل كبير من خلال دعم البحث العلمي وإنشاء المؤسسات التعليمية، في نشر المعرفة وتطوير الفكر العلمي. سنتناول أيضاً مدارس الأحد كأحد أهم المؤسسات التعليمية التي طورتها الكنيسة لتعليم الأطفال والشباب القيم المسيحية.

من خلال هذا الفصل، نسعى إلى تقديم فهم شامل لكيفية تأثير المسيحية على الثقافة والمجتمع. هذا التأثير لا يقتصر على الجوانب الدينية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة الإنسانية، مما يعكس الدور الكبير الذي لعبته المسيحية في تشكيل التاريخ والثقافة العالمية.

المبحث الأول: الفنون والآداب في المسيحية

تعد المسيحية من أكثر الأديان تأثيراً على تطور الفنون والآداب عبر العصور. فقد كانت ولا تزال مصدراً غنياً للإلهام في مختلف مجالات الفنون، بدءاً من الرسم والنحت، وصولاً إلى الموسيقى والعمارة. يتناول هذا المبحث استعراضاً شاملاً لدور الفنون والآداب في المسيحية، وتأثيرها العميق على الثقافة الإنسانية.

أولاً، نستعرض تطور الفن في المسيحية، وكيف تأثرت الأساليب الفنية بمعتقدات وتعاليم الكنيسة، وتطورت عبر العصور المختلفة بدءاً من الفنون البيزنطية مروراً بالعصور الوسطى ووصولاً إلى عصر النهضة وما بعده.

ثانياً، نتناول الأشكال الأدبية في الكتاب المقدس، حيث يزخر الكتاب المقدس بمجموعة متنوعة من الأنماط الأدبية مثل الشعر والنثر والأمثال والحكم والقصص الرمزية، مما يعكس ثراء الأدب المسيحي وتأثيره على الأدب العالمي.

ثالثًا، نركز على الموسيقى في المسيحية، والتي لعبت دورًا مهمًا في الشعائر الدينية والاحتفالات المسيحية. سنستعرض تطور الموسيقى الكنسية وتأثيرها على تطور الموسيقى الغربية عبر العصور.

وأخيرًا، نناقش العمارة في المسيحية، حيث تعد الكنائس والكاتدرائيات من أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ، وتتبع تأثير العمارة المسيحية على تطور العمارة العالمية.

من خلال هذا المبحث، نسعى إلى تقديم دراسة شاملة لأهمية الفنون والآداب في المسيحية، وكيف أسهمت في تشكيل الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات عبر التاريخ.

الفن في المسيحية

واجهت المسيحية اضطهادًا شديدًا من قبل السلطات الرومانية¹²⁰، مما دفع بعض المسيحيين إلى الرفض التام لأي شكل من أشكال الفن المرتبط بالوثنية. أدى ذلك إلى قلة الدلائل المادية أو الأدبية المتعلقة بالفن المسيحي في تلك الفترة. ومع ذلك، من غير الدقيق القول أن المسيحية الأولى كانت ضد الفن بشكل مطلق. تأثرت المسيحية بشدة بجذورها اليهودية، حيث كان العديد من المسيحيين الأوائل من أصل يهودي. وبينما كانت هناك آراء متباينة داخل اليهودية حول استخدام الصور، فقد مارس بعض اليهود بالفعل الفن الديني، كما يتضح من كنيس دورا أوروبوس. علاوة على ذلك، واجه المسيحيون الأوائل سياقًا ثقافيًا مليئًا بالصور في الإمبراطورية الرومانية. كانت الصور على الخشب شائعة، خاصة تلك التي تصور الآلهة والأباطرة الرومان. بينما رفض المسيحيون عبادة هذه الصور، واجهوا صعوبة في التوفيق بين إيمانهم ورغبة طبيعية في التعبير الفني.

¹²⁰ Stephen Benko, *Pagan Rome and the Early Christians*, Indiana University Press, (1986).

برزت وجهة نظر معارضة للفنون البصرية داخل المسيحية المبكرة، حيث اعتبر بعض المسيحيين، مثل ترتوليان (كاهن قرطاجنة أب علم اللاهوت في الكنيسة اللاتينية)، أن الجمال الحقيقي يكمن في الروح وليس الجسد¹²¹. وأكد أكليمنضوس الإسكندري أن "يسوع لم يتألق بجمال جسده، وإنما بالجمال الحقيقي لروحه وجسده"¹²². تميّز الفن المسيحي المبكر باستخدام الرموز بشكل كبير، حيث استلهم المسيحيون من محيطهم، كما هو واضح في الآثار المسيحية والقبور والكنائس. من أشهر الرموز المستخدمة دالية العنب وعناقيدها التي تمثل سر الإفخارستيا، والسماك الذي يرمز إلى الروح التي اصطادها المسيح، والحمامة التي ترمز إلى الروح القدس، والطاووس الذي يرمز إلى الخلود، والحديقة وشجرة النخيل التي ترمز إلى الجنة. عبّر المسيحيون عن إيمانهم بحرية من خلال هذه الرموز، وظهرت في أعمالهم الفنية سمات العذوبة والحنان والشعرية، وتميز هذا الفن ببساطته وقربه من الناس، فكان تعبيراً فنياً عائلياً وشعبياً¹²³. لم يقتصر الفن المسيحي المبكر على استخدام الرموز فقط، بل شهد خلال القرن الثالث الميلادي تطوراً هاماً تمثل في بدء تصوير مشاهد من الكتاب المقدس، فقد ظهرت على جدران الدياميس (مقابر مسيحية تحت الأرض) مشاهد من العهد القديم مثل قصة نوح وسفينته، وموسى وهو يضرب الصخرة، وإبراهيم يقيد إسحاق، ودانيال في عرين الأسد، والفنية الثلاثة في أتون النار، ويونان والحوت، كما تم تصوير مشاهد من العهد الجديد مثل معمودية المسيح، وقيامته أليعازر، وإنزال المخلع من السقف لشفائه، وبطرس يمشي على الماء مع يسوع، والمرأة السامرية عند بئر يعقوب، وتعدّ مشهد سجود المجوس للمسيح المولود مثلاً هاماً على استخدام الصور بدلالات رمزية جديدة،

¹²¹ Timothy Barnes, *Tertullian: A literary and historical study* (Reprinted with appendix of revisions 1985 ed.). Oxford. (1971). P. 58.

¹²² John Ferguson, *Clement of Alexandria*. New York: Twayne Publishers. (1974). P. 167.

¹²³ Dr. Allen Farber, "Early Christian art," in *Smarthistory*, August 8, 2015.

حيث تم تفسيره كرمز لسجودهم للإيمان المسيحي¹²⁴، ومع ذلك، يرى بعض المؤرخين، مثل أندريه غرابار، أن فن الدياميس وحتى فن دورا أوروبس (كنيسة مسيحية في سوريا) لم يكن قادرًا تمامًا على التعبير عن عمق عقيدة التجسد المسيحي.

صورة 11 يونان والحوت

صورة 12 الفنية الثلاثة في أتون النار

شهد الفن المسيحي تحولًا هامًا بعد اعتراف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية كدين رسمي للإمبراطورية في مرسوم ميلانو، حيث تمثل هذا التحول في صياغة العقائد

¹²⁴ Eduard Syndicus, Early Christian Art. London: Burns & Oates. (1962). P. 14.

المسيحية في دستور الإيمان النيقاوي، وظهر جلياً في الفن أيضاً. قبل اعتراف قسطنطين، كان يتم تصوير المسيح كفيلسوف أو كمثل الراعي الصالح، مع تجنب تصوير شكله الإنساني بشكل مباشر، لكن بعد الاعتراف، تغير الأمر بشكل كبير، فظهرت صورة المسيح النصفية مع اللحية والهالة، بالإضافة إلى حروف الألفا والأوميغا على جانبي الرأس، كما في ديمس كوموديليا.

صورة 13 السيد المسيح من مقابر كوموديليا

مع مرور الوقت، ظهرت صور جديدة للمسيح مشتقة من صور الأباطرة الرومان، حيث تم تصويره كحاكم جالساً على العرش مع الرسل، وأكدت هذه الصور على إنسانية وألوهية المسيح معاً، واستخدمت للتأكيد على حكمه وانتصار المسيحية وسقوط الوثنية. تميزت هذه الصور بطابع المهابة والجمال والقدرة والعظمة، مع تقاطيع محددة لا تدع مجالاً للارتجال أو الهوى، وأصبحت هذه الصورة نموذجية للمسيح في الأيقونة البيزنطية وعرفت باسم "المسيح ضابط الكل". كما ظهرت صور للعذراء مريم تحمل

الطفل بين يديها، وبعد أن أعلن مجمع أفسس عام 431 عقيدة أمومتها الإلهية¹²⁵، تم تصويرها بشكل مهيب، بوجه مستطيل، وثياب فضفاضة، ووقفة رزينة وقورة، وأصبحت هذه السمات هي المميّزة للعذراء البيزنطية، التي غدت موضوعاً فنياً محبوباً في الشرق.

خلال أواخر القرن الرابع والخامس الميلادي، شهد الفن المسيحي تطوراً هاماً تمثل في نشوء تقليد راسخ لتصوير مشاهد دينية تاريخية محددة، حيث تمّ تحديد هيئة بعض الشخصيات الرئيسية، مثل المسيح والعذراء وبعض القديسين البارزين كبولس وبطرس، وتثبيت أشكالهم بشكل دقيق. ولقد تم تدوين هذه المعايير في كتاب دليل التصوير المسيحي، ليصبح بمثابة مرجع أساسي للفنانين الذين يعملون في مجال فن الأيقونة.

صورة 14 العذراء والطفل. لوحة جدارية من سراديب الموتى، روما، القرن الرابع.

نتيجة لذلك، تحول الفن المسيحي إلى فن رسمي يتميز بأشكال محددة وثابتة للشخصيات الدينية، وتنسيق محدد للمواضيع الدينية، واعتماد أساليب فنية محددة، وميل نحو التصوير الشخصي للشخصيات الدينية. مع مرور الوقت، استمر هذا الفن الرسمي

¹²⁵ Gibbon. The Decline and Fall of the Roman Empire. (1776). P. 115.

بالتطور، متجهًا بشكل أكبر نحو التصوير التاريخي، حيث أصبح يُركز على تصوير الأحداث والقصص من الكتاب المقدس بشكل دقيق وواقعي.

الأشكال الأدبية في الكتاب المقدس

من الحقائق المميزة للكتاب المقدس أنه رسالة الله للبشرية، ونجد تأكيدًا لذلك في العديد من آياته، "«لَا تَطُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لَأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوْ الْأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لَأَنْقُضَ بَلْ لَأَكْمِلَ.»" (مت 5: 17) و"«السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تَرُولَانِ، وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ.»" (مر 13: 31) و"«لَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمَكِّنٍ لَدَى اللَّهِ.»" (لو 1: 37) و"«لَأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هَذَا الْكِتَابِ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا، يَزِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الضَّرَبَاتِ الْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هَذِهِ النُّبُوَّةِ، يَحْذِفُ اللَّهُ نَصِيْبَهُ مِنْ سِفْرِ الْحَيَاةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَمِنَ الْمَكْتُوبِ فِي هَذَا الْكِتَابِ.»" (رو 22: 18-19) ومع ذلك، لم ينزل الكتاب المقدس مباشرة من السماء بل استخدم الله البشر لتدوينه، كما تشير "«اللَّهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الْأَبَاءَ بِالْأَنْبِيَاءِ قَدِيمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ.»" (رسالة العبرانيين 1: 1) إلى ذلك. وتنوعت الطرق الكثيرة التي استخدمها الله لتوصيل رسالته عبر التاريخ، وتجلت ذلك في الأشكال الأدبية المختلفة التي تضمنها الكتاب المقدس، فنجد فيه القصص مثل قصص الخلق والأنبياء وخروج بني إسرائيل من مصر، والشعر مثل المزامير وأناشيد نشيد الأناشيد، والنبوءات مثل نبوءات أشعيا ودانيال، والرسائل مثل رسائل بولس الرسول، والأمثال مثل أمثال سليمان، والتاريخ مثل سفر التكوين وسفر الملوك. استخدم كل نوع أدبي من هذه الأنواع للتعبير عن رسالة الله بطريقة فريدة ومناسبة للظروف والسياق، فمثلاً، كانت القصص وسيلة فعالة لنقل المعتقدات والقيم عبر الأجيال، بينما كانت النبوءات مصدرًا للتوجيه والإلهام في أوقات الشدائد. وبالتالي، فإن تنوع الأشكال الأدبية في الكتاب المقدس يعكس ثراء الرسالة الإلهية وغناها.

يعدّ الكتاب المقدس بمثابة موسوعة أدبية ثرية تضمّ بين طياتها أشكالاً أدبية متنوعة تخاطب مختلف الأذواق وتناسب جميع الفئات. ونذكر من هذه الأشكال: الأدب التاريخي مثل سفر ملوك الأول والثاني، والأدب الدرامي كما يتجلى في سفر أيوب، والوثائق القانونية التي تشمل جزءاً كبيراً من سفرَي الخروج والتثنية، والأناشيد مثل نشيد الأناشيد والمزامير، والشعر الذي نجده بشكل خاص في نبوءات إشعياء، وأدب الحكمة الذي يشمل كتباً مثل الأمثال وجامعة، والنبوءات الخاصة بنهاية الزمان في سفر الرؤيا وأجزاء من سفر دانيال، والقصص القصيرة مثل قصة راعوث، والوعظ الذي يتجلى في أجزاء من سفر أعمال الرسل، والخطب والإعلانات مثل خطاب الملك نبوخذ نصر في سفر دانيال، والصلوات التي تتشكّل جزءاً كبيراً من المزامير، والأمثال مثل تلك التي قالها المسيح، والحكايات مثل حكايات يوثام، والرسائل مثل رسائل بولس الرسول إلى مختلف الكنائس. وإلى جانب هذه الأشكال الأدبية، نجد أيضاً مزيجاً فريداً من الأنواع الأدبية في بعض النصوص، مثل سرد الأحداث التاريخية بأسلوب شعري أو دمج العناصر القانونية مع الروايات القصصية. وبذلك، يقدم الكتاب المقدس ثروة أدبية غنية تثري المعرفة وتنمّي الإيمان وتلهم القارئ في رحلته الروحية.

لا تقتصر الأنواع الأدبية في الكتاب المقدس على أشكال محددة، بل يمكن أن تتداخل مع بعضها البعض، مما يخلق ثراءً أدبياً فريداً. فنجد أنواعاً أدبية متعددة في نفس النص، مثل المزامير التي تعدّ صلوات في نفس الوقت، حيث تعبّر عن مشاعر الإنسان تجاه الله، والرسائل التي قد تحتوي على مقاطع شعرية تضيف جمالاً على النص وتعزّز معناه. لكل نوع أدبي خصائصه الفريدة، ويجب التعامل معه بأسلوب تفسيري مناسب¹²⁶. فمثلاً، لا يمكن تفسير حكاية يوثام "«وَأخْبَرُوا يُوثَامَ فَذَهَبَ وَوَقَفَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ جَرَزِيمٍ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَنَادَى وَقَالَ لَهُمْ: اِسْمَعُوا لِي يَا أَهْلَ شَكِيمَ، يَسْمَعُ لَكُمْ اللهُ. مَرَّةً ذَهَبَتِ الْأَشْجَارُ لِتَمْسَحَ عَلَيْهَا مَلَكًا. فَقَالَتْ لِلزَّيْتُونَةِ: اْمَلِكِي عَلَيْنَا. فَقَالَتْ لَهَا الزَّيْتُونَةُ: أَأَنْتِ دُهْنِي الَّذِي بِهِ يُكْرَمُونَ بِي اللهُ وَالنَّاسُ، وَأَذْهَبُ لِكِي أَمَلِكِ عَلَى الْأَشْجَارِ؟ ثُمَّ قَالَتْ الْأَشْجَارُ لِلتَّيْنَةِ: تَعَالِي أَنْتِ وَامَلِكِي عَلَيْنَا. فَقَالَتْ لَهَا التَّيْنَةُ: أَأَنْتِ حَلَاوَتِي وَتَمْرِي الطَّيِّبِ

¹²⁶ Crawford, Helen (2 October 2019). "Your guide to biblical genre". Bible Society.

وَأَذْهَبُ لِكَيِّ أَمْلِكَ عَلَى الْأَشْجَارِ؟ فَقَالَتِ الْأَشْجَارُ لِلْكَرْمَةِ: تَعَالَيْ أَنْتِ وَامْلِكِي عَلَيْنَا. فَقَالَتْ لَهَا الْكَرْمَةُ: أَتَتْرَكُ مِسْطَارِي الَّذِي يُفَرِّحُ اللَّهَ وَالنَّاسَ وَأَذْهَبُ لِكَيِّ أَمْلِكَ عَلَى الْأَشْجَارِ؟ ثُمَّ قَالَتْ جَمِيعُ الْأَشْجَارِ لِلْعَوْسَجِ: تَعَالِ أَنْتِ وَامْلِكِي عَلَيْنَا. فَقَالَ الْعَوْسَجُ لِلْأَشْجَارِ: إِنْ كُنْتُمْ بِالْحَقِّ تَمْسَحُونَنِي عَلَيْكُمْ مَلَكًا فَتَعَالَوْا وَاحْتَمُوا تَحْتَ ظِلِّي. وَإِلَّا فَتَخْرُجْ نَارٌ مِنَ الْعَوْسَجِ وَتَأْكُلُ أَرْزَ لُبْنَانَ!» (قض 9: 7-15) بنفس الطريقة التي نفسر بها الوصايا العشر "ثُمَّ تَكَلَّمَ اللَّهُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ قَائِلًا: «أَنَا الرَّبُّ إِلَهُكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيَّةِ. لَا يَكُنْ لَكَ إِلَهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي. لَا تَصْنَعْ لَكَ تِمْنَالًا مَنحُوتًا، وَلَا صُورَةً مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقَ، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ تَحْتِ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ. لَا تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلَا تَعْبُدُهُنَّ، لِأَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلَهُ غَيْرٍ، أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الْأَبَاءِ فِي الْأَبْنَاءِ فِي الْجِيلِ الثَّلَاثِ وَالرَّابِعِ مِنْ مُبْغِضِي، وَأَصْنَعُ إِحْسَانًا إِلَى الْأَوْفِ مِنْ مُحِبِّي وَحَافِظِي وَصَايَايَ. لَا تَنْطِقُ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلَهُكَ بَاطِلًا، لِأَنَّ الرَّبَّ لَا يُبْرِي مَنْ نَطَقَ بِاسْمِهِ بَاطِلًا. أذْكَرُ يَوْمَ السَّبْتِ لِتَقْدِسِهِ. سِتَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَ، وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابِعُ فَفِيهِ سَبْتٌ لِلرَّبِّ إِلَهُكَ. لَا تَصْنَعُ عَمَلًا مَا أَنْتِ وَابْنُكَ وَابْنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَامْتُكُ وَبَهِيمَتُكَ وَنَزِيلُكَ الَّذِي دَاخَلَ أَبْوَابِكَ. لِأَنَّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ الرَّبُّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا، وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. لِذَلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَدَّسَهُ. أَكْرَمَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيِّ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلَهُكَ. لَا تَقْتُلْ. لَا تَزْنِ. لَا تَسْرِقْ. لَا تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةً زُورٍ. لَا تَشْتَهَ بَيْتَ قَرِيبِكَ. لَا تَشْتَهَ امْرَأَةَ قَرِيبِكَ، وَلَا عَبْدَهُ، وَلَا أُمَّتَهُ، وَلَا ثَوْرَهُ، وَلَا حِمَارَهُ، وَلَا شَيْئًا مِمَّا لِقَرِيبِكَ». " (خر 20: 1-17)، كما يختلف تفسير الشعر، الذي يعتمد على الصور البلاغية والوسائل الشعرية الأخرى، عن تفسير الرواية التاريخية التي تعتمد على سرد الأحداث بشكل واقعي.

يتطلب فهم الكتاب المقدس فهمًا عميقًا لأنواع الأدبية المختلفة وأساليب التفسير المتنوعة. فهم الأنواع الأدبية يساعد على إدراك المعنى المقصود من النص بشكل دقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية النص وسياقه، بينما تُثري أساليب التفسير

المتنوعة فهنا للكتاب المقدس وتكشف عن طبقات المعنى المختلفة في النص. وبالتالي، فإن تنوع الأنواع الأدبية في الكتاب المقدس يعدّ ميزة هامة تثري تجربة القارئ وتتيح له فهماً أعمق للرسالة الإلهية.

تخبرنا رسالة بطرس الثانية (1: 21) "لأنّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أَنَسُ اللَّهِ الْقَدِيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ." - أيّ كتاب الكتاب المقدس - تكلموا بدافع من الروح القدس. بمعنى آخر، كان الروح القدس بمثابة "مدير تحرير" الكتاب المقدس، يوجّه الكتاب ويلهمهم في كتابة رسالة الله للبشرية. وضع ختم الله كمؤلف على كل سفر من أسفار الكتاب المقدس الستة والستين، بغض النظر عن شكله الأدبي. فقد "أوحى" الله بالكلمات المكتوبة "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ اللَّهِ، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ، لِكَيْ يَكُونَ إِنْسَانُ اللَّهِ كَامِلًا، مُتَأَهِّبًا لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ." (2 تي 3: 16-17)، مستخدمًا البشر كأدوات لنقل رسالته. اختار الله استخدام أشكال أدبية متنوعة لتوصيل كلمته، إيمانًا منه بأنّ البشر لديهم القدرة على فهم وتقدير الأنواع المختلفة من الأدب. فنجد في الكتاب المقدس قصصًا تروي تاريخ الله وخلصه للبشرية، وشعرًا يعبر عن مشاعر الحب والامتنان والتسبيح لله، ونبوءات تنتبأ بالمستقبل وتقدّم توجيهًا روحيًا، ورسائل توجّه تعليمات ونصائح للمؤمنين، وقوانين تنظم حياة الشعب الإسرائيلي، وأمثلةً تقدّم تعاليم أخلاقية وحكمًا للحياة. على الرغم من تنوع أشكاله الأدبية، إلا أنّ الكتاب المقدس يتمتع بوحدة وترابط داخليين¹²⁷. فسيجد القارئ المتعمق هدفًا مشتركًا يوحد بين كلّ الأجزاء، وعناصر ونبوءات وموضوعات متكرّرة، وشخصيات تظهر في أكثر من موضع. وبذلك، يُعدّ الكتاب المقدس أعظم عمل أدبي في العالم، وهو في نفس الوقت كلمة الله الموحاة للبشرية.

¹²⁷ Najman, Hindy (1 January 2012). "The Idea of Biblical Genre: From Discourse to Constellation". *Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature*. Brill Publishing. P. 307–321.

الموسيقى في المسيحية

يواجه العديد من المؤمنين المسيحيين صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال: هل يجوز الاستماع إلى الموسيقى؟ فمن ناحية، يتمتع العديد من مغربي العالم بمواهب فذة، وتقدم الموسيقى متعة كبيرة، وتتميز أغانيها بنغمات جذابة وأفكار عميقة ورسائل إيجابية. ولكن من ناحية أخرى، يجب مراعاة بعض العوامل قبل اتخاذ قرار الاستماع إلى موسيقى العالم: أولاً، الهدف من الموسيقى، فما هو الهدف من الاستماع إليها؟ هل هو الترفيه والتسلية، أم التعبير عن الذات، أم التعبد لله؟ وهل تساعد الموسيقى على الاقتراب من الله أم تبعد عنه؟ ثانياً، نوع الموسيقى، فما هو نوع الموسيقى الذي تفضله؟ هل هو موسيقى هادئة ومريحة، أم موسيقى صاخبة ومفعمة بالطاقة؟ وهل تناسب نوعية الموسيقى مع قيمك ومعتقداتك الدينية؟ ثالثاً، محتوى الأغاني وكلماتها، فما هي الرسائل التي تُنقلها كلمات الأغاني؟ هل هي رسائل إيجابية تعزز القيم الأخلاقية، أم رسائل سلبية تروج للعنف أو الفجور؟ وهل تعبّر كلمات الأغاني عن مشاعر وأفكار تتوافق مع إيمانك؟ بناءً على هذه العوامل، يمكن لكل مؤمن أن يقرر ما إذا كان الاستماع إلى موسيقى العالم مناسباً له أم لا. من المهم أن نتذكر أن الموسيقى هي أداة قوية يمكن أن تؤثر على مشاعرنا وأفكارنا وسلوكياتنا، لذلك، يجب أن نكون حريصين على اختيار الموسيقى التي نستمتع إليها، وأن نحرص على أن تساعدنا على النمو الروحي والاقتراب من الله.

يتساءل الكثيرون عن الهدف الحقيقي للموسيقى: هل هي مخصصة للعبادة فقط، أم أراد الله أن تستخدم للترفيه أيضاً؟ في الكتاب المقدس، نجد أمثلة تظهر استخدام الموسيقى في مختلف المجالات: فمن ناحية العبادة، كان الملك داود، أشهر موسيقي في الكتاب المقدس، يستخدم الموسيقى بشكل أساسي لعبادة الله "«لإمام المغنين على ذوات الأوتار. مزمور لداود. عند دعائي استجب لي يا إله بري. في الضيق رحبت لي. تراءف علي واسمع صلاتي»" (مزمور 4: 1). ومن ناحية الترفيه، عندما كان الملك شاول معدباً من قبل الأرواح الشريرة، كان يستدعي داود ليعزف له ليهدأ "«وَكَانَ عِنْدَمَا جَاءَ الرُّوحُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَلَى شَاوُلَ أَنَّ دَاوُدَ أَخَذَ الْعُودَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ، فَكَانَ يَرْتَأَخُ شَاوُلُ وَيَطِيبُ

وَيَذْهَبُ عَنْهُ الرُّوحُ الرَّدِيءُ» (صموئيل الأول 16: 23). كما استخدم شعب إسرائيل الآلات الموسيقية للتحذير من الخطر «فَالْمَكَانُ الَّذِي تَسْمَعُونَ مِنْهُ صَوْتُ البُوقِ هُنَاكَ تَجْتَمِعُونَ إِلَيْنَا. إِلَيْنَا يُحَارِبُ عَنَّا». " (نح 4: 20)، واستخدمت الموسيقى لمباغثة الأعداء في الحرب "وَقَسَمَ الثَّلَاثُ مِئَةَ الرَّجُلِ إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ، وَجَعَلَ أَبْوَاقًا فِي أَيْدِيهِمْ كُلِّهِمْ، وَجَرَارًا فَارِغَةً وَمَصَابِيحَ فِي وَسْطِ الْجَرَارِ. وَقَالَ لَهُمْ: «انظُرُوا إِلَيَّ وَافْعَلُوا كَذَلِكَ. وَهَذَا أَنَا آتٍ إِلَى طَرْفِ الْمَحَلَّةِ، فَيَكُونُ كَمَا أَفْعَلُ أَنْتُمْ هَكَذَا تَفْعَلُونَ. وَمَتَى ضَرَبْتُ بِالْبُوقِ أَنَا وَكُلُّ الَّذِينَ مَعِي، فَاضْرِبُوا أَنْتُمْ أَيْضًا بِالْأَبْوَاقِ حَوْلَ كُلِّ الْمَحَلَّةِ، وَقُولُوا: لِلرَّبِّ وَلِجِدْعُونَ». فَجَاءَ جِدْعُونَ وَالْمِئَةُ الرَّجُلِ الَّذِينَ مَعَهُ إِلَى طَرْفِ الْمَحَلَّةِ فِي أَوَّلِ الْهَزِيحِ الأَوْسَطِ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ قَدْ أَقَامُوا الحُرَّاسَ، فَضَرَبُوا بِالْأَبْوَاقِ وَكَسَّرُوا الجَرَارَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ. فَضَرَبَتِ الفِرَقُ الثَّلَاثُ بِالْأَبْوَاقِ وَكَسَّرُوا الجَرَارَ، وَأَمْسَكُوا المَصَابِيحَ بِأَيْدِيهِمُ اليُسْرَى وَالْأَبْوَاقَ بِأَيْدِيهِمُ اليُمْنَى لِيَضْرِبُوا بِهَا، وَصَرَخُوا: «سَيْفٌ لِلرَّبِّ وَلِجِدْعُونَ». وَوَقَفُوا كُلُّ وَاحِدٍ فِي مَكَانِهِ حَوْلَ الْمَحَلَّةِ. فَكَرَّضَ كُلُّ الجَيْشِ وَصَرَخُوا وَهَرَبُوا. وَضَرَبَ الثَّلَاثُ المِئِينَ بِالْأَبْوَاقِ، وَجَعَلَ الرَّبُّ سَيْفَ كُلِّ وَاحِدٍ بِصَاحِبِهِ وَبِكُلِّ الجَيْشِ. فَهَرَبَ الجَيْشُ إِلَى بَيْتِ شِطَّةَ، إِلَى صَرْدَةَ حَتَّى إِلَى حَاقَةَ آبِلِ مَحُولَةَ، إِلَى طَبَاةَ». " (قض 7: 16-22). وللتشجيع، يُوجِّه الرسول بولس المؤمنين لتشجيع بعضهم البعض بالموسيقى: «مُكَلِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِي رُوحِيَّةٍ» (أفسس 5: 19). وبالتالي، بينما نجد أن الهدف الأساسي من الموسيقى هو عبادة الله، إلا أن الكتاب المقدس لا يحصر استخدامها في ذلك فقط، بل يفسح المجال لاستخدامات أخرى للموسيقى، مثل الترفيه والتعبير عن المشاعر وتعزيز الروح.

يطرح موضوع أنواع الموسيقى المستخدمة في العبادة نقاشًا بين المؤمنين، فنجد اختلافات واضحة في الآراء والتفضيلات: يعارض بعض المؤمنين استخدام أي نوع من الآلات الموسيقية في العبادة بشكل قاطع، بينما يميل آخرون إلى التمسك بالترانيم التقليدية التي نشأت عبر القرون، ويفضل البعض الآخر الموسيقى الحديثة والمعاصرة

في عبادتهم، في حين يزعم البعض أن موسيقى الروك السريعة هي الأنسب للتعبير عن مشاعرهم الدينية. وبدلاً من إدراك هذه الاختلافات على أنها تفضيلات شخصية أو ثقافية بحتة، يصّر بعض المؤمنين على أن نوع الموسيقى المفضل لديهم هو النوع "الوحيد المقبول" من الله، وأن الأنواع الأخرى خاطئة وشريرة بل شيطانية. يعدّ هذا التعصب خطيراً لعدة أسباب: فهو يؤدّي إلى انقسام المؤمنين، ويحرم الكنيسة من ثراء التنوع، ويسيء فهم الكتاب المقدس، ويركز على الأمور الثانوية. بدلاً من التعصب، يجب على المؤمنين احترام التنوع وقبول اختلافات التفضيلات الموسيقية بين المؤمنين دون إصدار أحكام مسبقة، والتركيز على جوهر العبادة وهو التعبير عن الحب والامتنان لله بصدق وإخلاص، والتعايش مع اختلافات أنواع الموسيقى دون إصدار أحكام مسبقة، والبحث عن الوحدة في الإيمان المشترك، لا في نوع الموسيقى. بذلك، يمكن للمؤمنين الاستمتاع بثراء التنوع الموسيقي، مع الحفاظ على وحدة الإيمان والمحبة.

محتوى الأغاني وكلماتها يلعب دوراً محورياً في تحديد ملاءمة الموسيقى العالمية للمؤمن، بغض النظر عن نوعها أو هدفها. وعلى الرغم من أن رسالة فيلبي "«أخيراً أيّها الإخوة كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ، كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ، كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ، كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرٌ، كُلُّ مَا هُوَ مُسَرٌّ، كُلُّ مَا صَيِّئُهُ حَسَنٌ، إِنَّ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحٌ، فَفِي هَذِهِ افْتَكِرُوا.»" (في 4: 8) لا تتناول الموسيقى بشكل مباشر، إلا أنها تقدم إرشاداً قيماً لتقييم محتوى الأغاني. فهي تحت على التركيز على كل ما هو حق وجليل وعادل وطاهر ومسر وحسن السمعة، مؤكدة على أهمية الفضيلة والأمور المستحقة للمدح. إن ما يسمح للإنسان لعقله بالانشغال به يشكل في النهاية أساساً لكلماته وأفعاله، سواء كان ذلك في المدى القريب أو البعيد. وتأتي رسالة كورنثوس الثانية "«هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلَّ عُلُوٍّ يَرْتَفِعُ ضِدَّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلِّ فِكْرٍ إِلَى طَاعَةِ الْمَسِيحِ.»" (2كو 10: 5) لتؤكد على ضرورة إخضاع كل فكر لطاعة المسيح. هذه النصوص الكتابية تقدم لنا إطاراً واضحاً لتقييم

نوعية الموسيقى والأغاني التي ينبغي علينا تجنب الاستماع إليها، وتبين أهمية اختيار ما نسمح له بالتأثير على أفكارنا وقلوبنا بعناية.

من الجلي أن أرقى أنواع الموسيقى هي تلك التي ترتقي بالروح وتعظم الخالق. ويجدر بالذكر أن الموسيقيين المؤمنين الموهوبين يقدمون إبداعاتهم في شتى الأنماط الموسيقية، بدءًا من الكلاسيكية ومرورًا بالروك وصولًا إلى الراب وغيرها. فليس في طبيعة أي نوع موسيقي ما يجعله مرفوضًا بذاته، بل إن المحتوى اللفظي المصاحب للحن هو ما يحدد مدى ملاءمة الأغنية للمؤمن. وعليه، فإن أي عنصر يقود الفكر أو السلوك بعيدًا عن تمجيد الله، ينبغي على المرء الابتعاد عنه والامتناع عن الاستماع إليه.

العمارة في المسيحية

واجهت المسيحية في بداياتها، كغيرها من الأديان السماوية، معارضة شديدة واضطهادًا قاسيًا من قبل معارضيها. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المسيحيون الأوائل من إنشاء دور عبادة مميزة أو فخمة لممارسة شعائرهم الدينية. استمر هذا الوضع حتى عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير، الذي أصدر "مرسوم ميلانو" في عام 313 ميلادية. هذا المرسوم منح المسيحيين حرية العبادة، مما مهد الطريق لتطور العمارة المسيحية المبكرة وتشكيل هويتها الخاصة في الفترات اللاحقة. في الفترة السابقة لمنح الحرية الدينية، اضطر المسيحيون إلى ممارسة شعائرهم بعيدًا عن أعين السلطات الرومانية المضطهدة. فلجأوا إلى أماكن خفية تُعرف باسم الدياميس، وهي شبكة من الممرات والدهاليز المحفورة تحت سطح الأرض. تميزت هذه الأماكن بتصميمها الفريد، حيث تحتوي جدرانها على تجاويف مستطيلة الشكل مخصصة لوضع التوابيت. يتم الوصول إلى هذه المساحات الجوفية عبر سلالم، وتتسم بالظلام الدامس في معظم أجزائها، مع وجود بعض البقع المضاءة بشكل متفرق.

صورة 15 الدياميس

عندما ازدهرت المسيحية في عهد الإمبراطور قسطنطين، شهدت الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين تطورًا ملحوظًا في العمارة الكنسية. فظهرت أنماط متنوعة من الكنائس، منها ما يتميز ببهو واحد رئيسي، وأخرى تحتوي على ثلاثة أبهاء. كما برزت البازيليكات ذات التصميم المميز، والتي تضم ما بين خمسة إلى سبعة ممرات متوازية، تفصل بينها صفوف من الأعمدة أو الركائز. إضافة إلى ذلك، ظهرت كنائس تتخذ أشكالًا هندسية رمزية، كتلك التي تشبه حرف "T" أو تأخذ شكل الصليب، مما يعكس تطور الفكر المعماري الديني في تلك الحقبة.

صورة 16 البازيليكا-المزدوجة بأكوليا (منتصف القرن 4م)، مسقط أفقى

صورة 17 البازيليكا-المزدوجة بأكوليا (نهاية القرن 4م- بداية القرن 5م)، مسقط أفقى

استمد التصميم الأولي للعمارة المسيحية المبكرة جذوره من نموذج البازيليكا¹²⁸ الرومانية، متجنبًا الاقتباس من المعابد الوثنية. ويعزى هذا الاختيار إلى عاملين أساسيين: أولاً، الجانب النفسي، حيث رغب المسيحيون في التمايز عن الأشكال

¹²⁸ هي كلمة تعني "الرواق الملكي المعمد" أو "قاعة الملك للمحاكمة".

المعمارية المرتبطة بالعبادات الوثنية. وثانيًا، الجانب العملي، إذ أن تصاميم المعابد الوثنية لم تكن ملائمة لتلبية متطلبات الطقوس المسيحية، التي تستلزم استيعاب أعداد كبيرة من المصلين وتوفير مساحات متنوعة لأغراض عبادية مختلفة. فكان اختيار نموذج البازليكا حلًا مثاليًا يجمع بين الهوية المتميزة والوظائف المطلوبة للعبادة المسيحية.

البازيليكا تعد من أبرز العناصر المعمارية في العمارة المسيحية المبكرة. ظهر هذا النمط المعماري في المدن الهلنستية والرومانية منذ القرن الثاني قبل الميلاد، وكان موقعها عادة بجوار الساحة العامة المعروفة باسم "الفوروم". وقد احتلت البازيليكات مكانة مرموقة في النسيج الحضري، حيث اعتبرت ثاني أهم المباني في المدن بعد المعابد مباشرة. هذه الأهمية والمكانة الرفيعة للبازيليكات في المجتمع الروماني جعلتها نموذجًا مثاليًا للتكيف مع الاحتياجات المعمارية للكنائس المسيحية الناشئة، مما يفسر تبنيتها كأساس للعمارة الكنسية المبكرة¹²⁹.

¹²⁹ Jennifer Lorenzetti. Early Christian Architecture | House Churches & Basilicas. Art of the Western World. (2023).

صورة 18 تصف كنائس البازيليكا

كنائس البازيليكا تتخذ شكلاً مستطيلاً مقسماً إلى ثلاثة أجزاء رئيسية¹³⁰: المجاز المركزي ذو السقف المرتفع، والجناحان الجانبيان المحاطان بالأعمدة، والحنية الشرقية (وأحياناً الغربية أيضاً). تتميز بأبواب متعددة تفتح على الساحة العامة والشوارع الرئيسية. سقفها إما نصف أسطواني أو جملوني، مما يعكس براعة العمارة المسيحية المبكرة في الجمع بين الوظيفة والرمزية الدينية. شهدت العمارة المسيحية المبكرة تطوراً ملحوظاً في موضع الهيكل داخل الكنائس. في البداية، تم وضع الهيكل في الجهة الغربية، معاكساً لاتجاه القدس، مما سمح للهيكل بمواجهة المدينة المقدسة وللواعظ بالتوجه نحوها، بينما كان مدخل الكنيسة في الاتجاه المقابل. لاحقاً، تم نقل الهيكل إلى الجهة الشرقية، ليتيح للمصلين التوجه مباشرة نحو القدس أثناء الصلاة. وفي مرحلة تالية، توصل المسيحيون إلى اتفاق على تثبيت موقع الهيكل في الناحية الشرقية من

¹³⁰ Paolo Lino Zovatto, "Il Significato della basilica doppia. L'Esempio di Aquileia", in: Rivista di storia della Chiesa in Italia, vol. 18 (1964): 357-398.

الكنيسة، بغض النظر عن الاتجاه الفعلي للقدس، مع جعل المدخل الرئيسي في الجهة الغربية. هذا التحول في تصميم الكنائس يعكس تطوراً في الفكر الديني والممارسات الطقسية عبر الزمن، مظهرًا مرونة العمارة المسيحية في التكيف مع المتطلبات الروحية المتغيرة.

كانت سوريا مركزًا مهمًا في تطور العمارة المسيحية المبكرة، حيث تميزت كنائسها بطابع فريد أثر بشكل كبير على الفن المسيحي في الغرب. ونظرًا لكون سورية مهد المسيحية وموطن أقدم وأقدس الكنائس، فقد شهدت انتشارًا واسعًا لبناء دور العبادة في وقت مبكر. في المناطق الشمالية، خاصة شمال أنطاكية وشمالى حلب، اتخذت الكنائس شكل البازليك المستطيلة ذات السقف الخشبي. وتميزت هذه الكنائس بتصميم فريد للمذبح في صدر البناء، حيث يأخذ شكل إيوان محاط بغرفتين مربعتين: إحداهما لحفظ الأمتعة المقدسة، والأخرى كمصلى للمضحين. كما تميزت بعض الكنائس، مثل بازيليكات فاليرتان وسرجيلا، بإضافة برجين مربعين متصلين برواق في واجهتها الغربية، مما أضفى عليها طابعًا معماريًا مميزًا.

صورة 19 توضح كنيسة قلب لوزة

كنيسة قلب لوزة في شمال سوريا تعتبر من أوائل الكنائس التي تميزت بتصميم معماري فريد، حيث يحمل الجناح الرئيسي فيها على دعائم قوية تحمل الأقواس، بدلاً من الأعمدة

التقليدية. وتبرز كنيسة القديس سمعان العمودي كمعلم معماري بارز في المنطقة¹³¹، حيث شيدت عام 459م بعد وفاة القديس. تتخذ هذه الكنيسة الضخمة شكل صليب، مع تصميم مركزي مثنى الشكل. وقد أثار سقف هذا القسم المركزي جدلاً بين الباحثين، حيث افترض الباحث جورج شالانكو، بعد دراسات مستفيضة، أنه كان مغطى بقبة خشبية. أما الأضلاع الأربعة للكنيسة، فكل منها يتكون من بازيليك ثلاثية الأروقة، مما يجعل هذه الكنيسة نموذجاً فريداً للعمارة المسيحية المبكرة في العالم.

صورة 20 توضح كنيسة القديس سمعان العمودي

منطقة المدن الميثة أو المنسية في الشمال السوري تعد كنزاً معمارياً غنياً بالكنائس والأديرة والمعموديات. أما في الجنوب السوري، فقد تميزت العمارة باستخدام الحجر البازلتي بدلاً من التغطية الخشبية، وظهرت البازيليكات ذات الجناح الوحيد المقسمة بأقواس متعارضة. من أبرز الأمثلة على ذلك كنيسة جوليانوس في أم الجمال، التي تعد أقدم كنيسة في سوريا ويعود تاريخها إلى عام 344م. وفي بصرى، نجد الكاتدرائية التي بُنيت وفق مخطط مركزي دائري أو مضلع منذ عام 512م، وتتبعها نماذج مماثلة مثل كنيسة مار جرجس في إزرع (515م) وكنيسة يوحنا المعمدان في جرش (513م).

¹³¹ The Origin of Islam in its Christian Environment, In: The Gunning Lecture, 1925, Edinburgh University, Ltd, 1926, v I. p 19., Ecclesiastical History, p. 93.

وتبرز كنيسة الأنبياء في جرش (474م) وكنيسة مار إلياس في إزرع كأمثلة على المخطط المصلب، مما يعكس تنوعاً ملحوظاً في أساليب العمارة الكنسية في المنطقة¹³².

أما كنيسة القيامة في فلسطين تعد من أهم المعالم الدينية في الشرق، حيث شيدت فوق الموقع المعتقد أنه مدفن السيد المسيح. يعود تاريخ بنائها إلى عهد الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، وتتميز بتصميم فريد يتكون من قسمين رئيسيين: الأول صحن مكشوف محاط برواق، والثاني مقسم إلى ثلاثة أروقة مع قبة ضخمة تعلو الهيكل المقدس. رغم تعرضها للدمار والنهب على يد الفرس قبل الفتح العربي الإسلامي، إلا أنها أعيد بناؤها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. وتستمر هذه الكنيسة التاريخية في الوقوف شامخة حتى يومنا هذا، لتشهد على عراقة العمارة المسيحية في المنطقة وأهميتها الدينية والتاريخية.

صورة 21 توضح كنيسة القيامة

¹³² H. C. Butler, *Early Churches in Syria, Fourth to Seventh Centuries*, Completed by E. B. Smith, (Princeton, 1929).

دراسة الكنائس السورية القديمة تكشف عن تميزها الواضح في التصميم مقارنة بنظيراتها المعاصرة حول العالم. هذا التفرد يؤكد وجود مدرسة معمارية سورية مستقلة، تمتلك أسسها ومبادئها الخاصة. أهمية هذه المدرسة لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل امتد تأثيرها ليشمل العمارة الغربية، حيث ساهمت في تشكيل الأنماط المعمارية في عصور الرومانسك والقوطي والنهضة. هذا التأثير الممتد يبرز دور العمارة السورية كجسر ثقافي وفني بين الشرق والغرب، مؤكداً على أهميتها في تطور الفن المعماري العالمي.

ملخص المبحث الأول

في ختام هذا المبحث، يتضح جلياً أن الفنون والآداب في المسيحية لم تكن مجرد وسائل تعبير جمالية، بل كانت ركيزة أساسية في نقل التعاليم الدينية وتجسيد القيم الروحية. من خلال استعراضنا للفنون المسيحية عبر العصور، لاحظنا كيف تطور الفن المسيحي ليعكس التأثيرات الثقافية والاجتماعية واللاهوتية، وكيف استخدمت الكنيسة الفنون لتعزيز الإيمان والتعليم.

لم تقتصر الأشكال الأدبية في الكتاب المقدس على السرد التاريخي فحسب، بل شملت أنواعاً متعددة مثل الشعر والنثر، مما أضفى على النصوص المقدسة بُعداً أدبياً عميقاً، وأسهم في تشكيل التراث الأدبي للعالم المسيحي.

أما الموسيقى، فقد كانت ولا تزال عنصراً حيويًا في الطقوس والشعائر المسيحية، حيث تطورت الموسيقى الكنسية لتصبح من أهم أساليب التعبير الديني والجمالي، ولتسهم في إغناء التراث الموسيقي العالمي.

وفيما يتعلق بالعمارة، فإن العمارة المسيحية، من الكنائس الصغيرة إلى الكاتدرائيات العظيمة، تعكس رؤية معمارية مستوحاة من العقيدة المسيحية، والتي لا تزال تلهم المعماريين والفنانين حتى اليوم.

يتضح في هذا المبحث أن الفنون والآداب في المسيحية كانت ولا تزال تلعب دورًا محوريًا في نقل الرسالة الدينية والتعبير عن القيم الروحية، وأنها أسهمت بشكل كبير في تشكيل الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات عبر التاريخ. إن الفهم العميق لهذه الفنون يساعدنا على تقدير التراث المسيحي وتأثيره المستمر على الثقافة الإنسانية.

المبحث الثاني: السياسة والقانون الكنسي

تمثل السياسة والقانون في المسيحية جوانب حيوية أثرت بعمق في تشكيل المجتمعات وتوجيهها عبر التاريخ. إن فهم دور الكنيسة في صياغة القوانين الكنسية والعلاقات السياسية يوفر رؤية متكاملة لدورها ككيان ليس فقط دينيًا، بل أيضًا اجتماعيًا وسياسيًا. أولاً، نستعرض القانون الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية، حيث يعكس القانون الكنسي إطارًا قانونيًا يستند إلى تعاليم الكنيسة وتقاليدها. سنقوم بتحليل تطور هذا القانون، وكيفية تطبيقه، وتأثيره على حياة المؤمنين وتنظيم الكنيسة من الداخل.

ثانيًا، نتناول العلاقة بين الكنيسة والدولة عبر التاريخ، وهي علاقة متشابكة تأرجحت بين التعاون والصراع. سنستعرض أهم المحطات التاريخية التي شكلت هذه العلاقة، بدءًا من العصور الوسطى، حيث كانت الكنيسة تمتلك نفوذًا سياسيًا كبيرًا، مرورًا بفترات الإصلاح الديني، وصولاً إلى الأوضاع الحديثة حيث تتنوع أشكال التفاعل بين الكنيسة والدولة.

من خلال هذا المبحث، نسعى إلى فهم كيف أثرت الكنيسة في تطور النظم القانونية والسياسية، وكيفية تعاملها مع السلطة الدنيوية لتحقيق أهدافها الروحية والاجتماعية. هذا الفهم يساعد في تقديم رؤية شاملة للدور الذي لعبته المسيحية في تشكيل النظم القانونية والسياسية التي نعرفها اليوم.

القانون الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية

إن التباين في الممارسات والخدمات بين الأبرشيات والرعايا والكهنة يثير العديد من التساؤلات بين أبناء الكنيسة. فما يعتبر مقبولاً في مكان قد يرفض في آخر، وما يوافق عليه كاهن قد يرفضه آخر. وتبرز هذه الاختلافات بشكل خاص في ممارسة الأسرار الكنسية، لا سيما الزواج والمعمودية والإفخارستيا. يعود جوهر هذا التباين إلى الاختلاف في فهم وتفسير دور الكنيسة وقوانينها، وكيفية موازنة هذه القوانين مع احتياجات وتطلعات الإنسان المعاصر. فهذه الاختلافات تعكس التحدي المستمر في الموازنة بين الحفاظ على التقاليد الكنسية وتلبية متطلبات العصر الحديث.

المسيح هو جوهر الكنيسة، رأسها وجسدها، وقد سلّمها للرسول الذين بدورهم نقلوها إلى خلفائهم، محافظين على وحدتها وقدسيتها وشموليتها ورسوليتها. يتجلى حضور المسيح في كنيسته من خلال عمل الروح القدس، مما يضمن استمرارية السلطة الكهنوتية التي منحها المسيح لرسله، وهو ما يعرف بالتسلسل الرسولي. تعد الكنيسة المصدر الرئيسي لسر الخلاص، الذي تنبثق منه جميع الأسرار المقدسة وتعود إليه، وكما يقول القديس نيقولاوس كاباسيلاس: "الأسرار هي مظهر من مظاهر الكنيسة"¹³³. لذا، فإن حياة الكنيسة هي النموذج الأمثل لحياة المؤمنين، والذي يتم تأكيده باستمرار من خلال القوانين المقدسة الصادرة عن المجامع المسكونية والمحلية. تهدف هذه القوانين إلى تجنب أو معالجة أي انحراف عن نمط حياة الكنيسة، وبالتالي فإن جميع هذه القوانين المقدسة تؤكد على استمرارية الحياة للكنيسة، رافضة أي انحراف في الأمور المتعلقة بها، وبذلك تحافظ على جوهر الإيمان وتعاليم المسيح كما تسلمتها من الرسل وخلفائهم عبر الأجيال. يعبر القديس باسيليوس الكبير عن حقيقة مؤلمة في تاريخ الكنيسة، حيث يشير إلى أنه لو التزم المسيحيون بالحقيقة الإنجيلية والتقليد الرسولي والإيمان البسيط، لما كانت هناك حاجة للكلام والدفاع عن العقيدة. لكن واقع الحال أن الشيطان، عدو الحقيقة، قد زرع الشر والانحراف في كنيسة الله، مما أدى إلى ظهور أتباع له ينكرون

¹³³ نقولا كاباسيلاس. كتاب الحياة في المسيح. سلسلة آباء الكنيسة. منشورات النور. ص5.

المسيح. هذا الوضع دفع القديس باسيليوس للوقوف ليس فقط لدحض أفكار الشيطان، بل أيضاً لمحاولة إعادة من انصرفوا إلى حقيقة المسيح.

هذه الكلمات تنطبق بشكل مباشر على موضوع القوانين الكنسية، فكما أن الشريعة وجدت بسبب الخطيئة، كذلك القوانين الكنسية وضعت لمواجهة الانحرافات ومنع انتشارها. لكن دور هذه القوانين يتجاوز مجرد الوقوف في وجه الخطيئة، فهي أيضاً تعمل كتذكير دائم بالحقيقة الإيمانية، وتوجه المؤمنين نحو الخير والصلاح. إضافة إلى ذلك، تعمل هذه القوانين كحواجز تسد الطرق المؤدية إلى الهلاك الروحي، وفي الوقت نفسه تفتح أبواباً نحو الملكوت السماوي، مما يجعلها أداة فعالة في حفظ الإيمان وتوجيه المؤمنين نحو الخلاص. في الكنيسة الأرثوذكسية، تستمد القوانين مضمونها من مصدرين أساسيين متكاملين لا يمكن فصلهما: الكتاب المقدس والتقليد الرسولي. هذان المصدران ينبعان من الكرازة الرسولية ذاتها. وقد أظهر تاريخ الكنيسة أنه في الفترات التي مال فيها المسيحيون نحو الدنيوية، ازدادت الحاجة إلى صياغة قوانين كثيرة. الهدف من هذه القوانين هو مساعدة الناس على إدراك عدم استقرارهم الروحي، وتمكينهم من التمييز بين الخير والشر، وإرشادهم نحو طريق الشفاء الروحي.

من هذا المنطلق، فإن القانون الكنسي ليس مجرد اختراع بشري، بل هو وحي إلهي يهدف إلى شفاء الإنسان. هذه القوانين ليست مجرد كلمات جامدة، بل هي كلمات ملهمة بروح المسيح، تشكل حركة مستمرة عبر التاريخ تهدف إلى ردة الإنسان ومنعه من الوقوع في فخاخ الشر. القوانين الكنسية هي تعبير حي عن وجودنا الروحي بأكمله، لذا يجب علينا تطبيقها كما لو كانت جزءاً لا يتجزأ منا، وكأننا نحن من وضعها والتزم بتطبيقها. هذا الالتزام ينبع من إيماننا بحقيقة الكنيسة التي وضعت هذه القوانين بهدف حماية النفوس من الضلال والانحراف. وهكذا، فإن القوانين الكنسية تمثل أداة حيوية في الحفاظ على سلامة الإيمان وتوجيه المؤمنين نحو الحياة الروحية السليمة.

في المفهوم الأرثوذكسي، يعتبر الحق القانوني تعبيراً حياً عن التقليد الكنسي. ونظراً لأن المسلك الرسولي يمثل النموذج المثالي في الكنيسة، فإنه يتوجب على المؤمن العودة إلى هذا المسلك من خلال التقليد، بدلاً من الابتعاد عنه تحت تأثير اعتبارات غريبة عنه. وبعبارة أخرى، ينبغي على الكنيسة أن تستقي باستمرار من الكنز الرسولي الذي لا ينضب، وأن تتجنب الانغماس في فلسفات العالم المغرية التي قد توحى للإنسان بأنها تفهمه بشكل أعمق. هذا المفهوم يؤكد على أهمية الحفاظ على الأصالة الروحية والعقائدية للكنيسة، مع التحذير من مغريات الفلسفات الدنيوية التي قد تبدو جذابة ولكنها في النهاية لا تقدم الفهم الحقيقي للإنسان وعلاقته بالله. بهذه الطريقة، يسعى الفكر الأرثوذكسي إلى الحفاظ على نقاء التعاليم الرسولية وعمقها الروحي، معتبراً أن هذا هو السبيل الأمثل لفهم الإنسان والحياة من منظور إيماني أصيل.

عند مقارنة مؤمن القرون الأولى بمؤمن القرن الحادي والعشرين، نجد أن هناك اختلافات بينهما، ولكن هذه الاختلافات لا تمس جوهر الإيمان. فالإيمان نفسه يبقى ثابتاً لا يتغير عبر العصور. أما فيما يتعلق بالقوانين التي يتبعها المؤمنون، فإنها قد تتغير مع مرور الزمن. بعض القوانين تسقط عندما تزول الأسباب التي أدت إلى ظهورها، أو عندما تظهر أعراف جديدة مناقضة تكتسب قوة القانون عبر الزمن. مثال واضح على هذا التغير هو قانون منع زواج الأساقفة. في البداية، لم يكن هذا قانوناً، بل كانت هناك وصية من الرسول بولس بأن يكون الأسقف بعلاً لامرأة واحدة. ولكن لاحقاً، تطور الأمر وأصبح هناك قانون يمنع زواج الأساقفة. هذا المثال يوضح كيف يمكن للقوانين الكنسية أن تتطور استجابة للظروف المتغيرة والاحتياجات الجديدة للكنيسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جوهر الإيمان. وهكذا، فإن الكنيسة، رغم ثبات إيمانها، تظل قادرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والثقافية عبر العصور، مما يسمح لها بالحفاظ على صلتها بواقع المؤمنين في كل عصر، دون المساس بأساسيات العقيدة.

إن ظاهرة سقوط بعض القوانين الكنسية مع مرور الزمن هي أمر طبيعي وإيجابي في حياة الكنيسة. هذه الظاهرة تشير إلى أن المؤمنين يعيشون عقيدتهم بشكل حي وفعال في مجتمعهم المتغير. الكنيسة لا تستطيع أن تؤثر إيجابياً في المجتمع إلا إذا تفاعلت معه بشكل كامل، وهذا يتطلب وعياً قانونياً متطوراً يسير جنباً إلى جنب مع التعليم العقائدي الثابت. هذا الوعي القانوني يمكن تعريفه بأنه الشعور المستمر داخل الكنيسة بضرورة توافق سلوك أعضائها مع التعاليم العقائدية الأساسية. وبهذه الطريقة، تحافظ الكنيسة على توازن دقيق بين الثبات في العقيدة والمرونة في التطبيق العملي للقوانين. هذا النهج يسمح للكنيسة بالبقاء وثيقة الصلة بواقع المؤمنين المعاصر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أسس إيمانها الراسخة. وهكذا، فإن التطور في القوانين الكنسية لا يعني التخلي عن الأساسيات العقائدية، بل هو تعبير عن قدرة الكنيسة على التكيف مع الظروف المتغيرة للمجتمع، مما يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها بفعالية في كل عصر.

إن الالتزام بالقوانين الكنسية لا ينبغي أن يفهم على أنه تطرف، كما أن خرق هذه القوانين لا يمكن اعتباره عملاً من أعمال المحبة، خلافاً لما قد يعتقد البعض خطأً. فالخير هو حقيقة سامية تتجاوز حدود الزمان، وهو نابع من صورتنا الإلهية التي خلقنا عليها. عندما نلتزم بالقوانين الكنسية، فإننا في الواقع نلتزم بحياتنا في أسس صورها من الحرية والانعتاق الروحي. ومن أجل هذه الحياة السامية، قام الرسل والمجامع الكنسية والآباء القديسون بسن هذه القوانين وسط خضم من التيارات الفكرية المتباينة والاتجاهات العقلية الغربية. لقد استشرف هؤلاء القديسون المدى الأبعد والغاية النهائية، فوضعوا قوانين تسمو فوق الأهواء الشخصية، هادفين فقط إلى فتح الطريق أمام البشر نحو الفردوس الذي فقده بسبب خطيئة الكبرياء. هذه القوانين تهدف أيضاً إلى الحفاظ على استمرارية رابطة المؤمنين عبر التاريخ، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، في وحدة إيمانية ملتزمة. وهكذا، فإن القوانين الكنسية ليست مجرد قيود، بل هي أدوات لتحقيق

الحرية الحقيقية والوحدة الإيمانية، تساعد المؤمنين على العيش وفقاً لدعوتهم السامية كأبناء لله، متجاوزين الأنانية والكبرياء، ومتحدين في إيمان واحد عبر الأجيال.

خلال القرون الثلاثة الأولى، لم تعرف الكنيسة مفهوم السلطة بالمعنى الذي تطور لاحقاً وأصبح معترفاً به إدارياً للأسقف على أسقفيته. في تلك الفترة المبكرة، كانت السلطة الوحيدة المعروفة هي سلطة حل الخطايا وربطها، وكان ارتباط المؤمنين بأسقفهم يتجلى بشكل أساسي في سر التناول (الإفخارستيا). والقوانين التي كانت في الأصل أعرافاً، لم تتضمن مصطلح "سلطة" أو أي كلمة تحمل معنى مماثلاً. عندما تحدث الآباء عن سر الشركة، كانوا يقصدون سر المحبة الذي يربط المؤمنين ببعضهم بعضاً برباط روعي. لاحقاً، ظهر مبدأ قانوني أساسي يقول إن من له سلطة التعيين له أيضاً سلطة الحكم، مما منح الأساقفة سلطة إصدار الأحكام على الإكليريكين والرهبان والعلمانيين في المسائل الإدارية. اليوم، تعتمد استقامة العمل الكنسي بشكل أساسي على الأساقفة، سواء مجتمعين في مجمع كنسي أو كأفراد في أبرشياتهم، حيث يُعتبر كل أسقف المرجع النهائي في تفسير كلمة الحق. يأتي بعد الأساقفة دور الكهنة الذين انتمهم الرب على جسده وتعهدوا بالأمانة عليه، إذ سيحاسبون على ذلك يوم الدينونة. وأخيراً، يتجلى التزام كل مؤمن بكنيسته من خلال التزامه بقوانينها دون انتقائية أو تلاعب أو أهواء شخصية. هذا التطور التاريخي في مفهوم السلطة الكنسية يعكس كيف تطورت الكنيسة من مجتمع يعتمد بشكل أساسي على الروابط الروحية والمحبة إلى مؤسسة ذات هيكل إداري وقانوني أكثر تعقيداً، مع الحفاظ على جوهرها الروحي.

العلاقة بين الكنيسة والدولة عبر التاريخ

تتبنى المسيحية موقفاً إيجابياً تجاه السلطات المدنية والقضائية والعسكرية، داعية إلى الطاعة والخضوع للدولة¹³⁴. في الوقت نفسه، تؤكد على أهمية السلام الداخلي

134 الشماس بيشوي بشرى فايز والقمص تادرس يعقوب ملطي، كاتيكيزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - ج6 - المفاهيم المسيحية والحياة اليومية. (2019). ص 47.

والغفران للمخطئين، وتحث على عدم استخدام العنف ضد المعارضين. يطلب من المؤمن تطبيق هذه الوصايا، ساعياً إلى تقديم المحبة حتى للأعداء، وذلك بقوة الروح القدس العامل فيه. يستشهد النص برسائل الرسول بولس، مؤكداً على ضرورة خضوع كل نفس للسلطات الحاكمة، معتبراً أن هذه السلطات مرتبة من الله، وأن مقاومتها تعني مقاومة ترتيب الله نفسه. يشجع بولس المؤمنين على فعل الصالح، مؤكداً أن الحكام ليسوا مصدر خوف للصالحين بل للأشرار. كما يحث على إقامة الصلوات والابتهالات من أجل جميع الناس، بمن فيهم الحكام وأصحاب المناصب، بهدف العيش في حياة مطمئنة وهادئة مملوءة بالتقوى والوقار. ومع ذلك، إن تطبيق هذه الوصايا قد يختلف حسب الظروف التي يعيش فيها المؤمنون وحسب نضجهم الروحي، مما يشير إلى وجود مرونة في التطبيق العملي لهذه التعاليم وفقاً للسياق الاجتماعي والسياسي المحيط بالمؤمنين.

في العصور الأولى للمسيحية، كانت الكنيسة في كل من الشرق والغرب تتبنى رؤية قضائية حية ونشطة. هذه الرؤية تمثلت في انتظار حي وملمس لمجيء المسيح الثاني، وهو ما كان يملأ قلوب المؤمنين بالفرح والبهجة. هذا التوقع الحي للمجيء الثاني كان له تأثير عميق على سلوك المؤمنين وتصرفاتهم في حياتهم اليومية. فقد دفعهم هذا الإيمان الحي إلى تقديم تنازلات كثيرة بروح من الفرح والرضا، وذلك من أجل المجد السماوي الذي كانوا ينتظرونه. لم يقتصر تأثير هذه الرؤية على حياة المؤمنين الداخلية فحسب، بل امتد ليشمل علاقاتهم مع غير المسيحيين أيضاً. فقد كان سلوك المؤمنين، المتميز بالمحبة واللطف، يلفت انتباه الوثنيين ويجذبهم نحو الحياة الإيمانية الحية التي كان يعيشها المسيحيون. وكان المؤمنون على استعداد لتحمل أي تكلفة في سبيل الشهادة لإيمانهم وجذب الآخرين إليه. هذا الموقف يعكس عمق الإيمان وقوة الرجاء الذي كان يملأ قلوب المسيحيين الأوائل، حيث كانوا يرون كل ما يحدث في حياتهم الحاضرة في ضوء الرجاء المستقبلي في مجيء المسيح، مما منحهم القوة للتحمل والصبر والمحبة حتى في أصعب الظروف.

اتسم المسيحيون بمحبة شاملة للبشرية، امتدت حتى لتشمل أولئك الذين قاوموهم واضطهدوهم. ومع ذلك، كان هناك توجه عام بين كثير من القادة المسيحيين وأفراد الشعب لرفض الانضمام إلى الجيش الروماني أو على الأقل عدم الارتياح لفكرة الالتحاق به. هذا الموقف لم يكن نابعاً من كراهية للجيش في حد ذاته أو تمرداً على السلطات القائمة، بل كان مرتبطاً بشكل وثيق بطبيعة الجيش الروماني وممارساته في تلك الفترة التاريخية. فقد كانت الجيوش الرومانية، في كثير من الأحيان، منشغلة بشكل أساسي بمحاربة الإيمان المسيحي وإبادة المسيحيين أو إجبارهم على ممارسة العبادة الوثنية، أكثر من انشغالها بالدفاع عن حدود الإمبراطورية. هذا الواقع جعل الانضمام إلى الجيش أمراً إشكالياً بالنسبة للمسيحيين، إذ كان يضعهم في موقف يتعارض مع إيمانهم وقيمهم. وقد أشار العلامة أوريجينوس، وهو من أهم اللاهوتيين المسيحيين في القرون الأولى، إلى خطورة هذا الوضع عندما وضع العبادة الوثنية في نفس مرتبة اللصوصية، معتبراً إياهما من الخطايا الشائعة في الجيش. هذا الموقف يعكس التحدي الكبير الذي واجهه المسيحيون الأوائل في محاولتهم للتوفيق بين ولائهم للدولة من جهة، والحفاظ على نقاء إيمانهم وقيمهم الأخلاقية من جهة أخرى.

خلال الفترة الممتدة من حكم الإمبراطور نيرون (54-68 م) وحتى عهد الإمبراطور قسطنطين (306-337 م)، كانت ممارسة الحياة المسيحية في كثير من الأحيان تعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام. هذا الوضع خلق تحدياً كبيراً للمسيحيين، خاصة أولئك الذين كانوا في الخدمة العسكرية. فبينما كان المدنيون المسيحيون قادرين نسبياً على التهرب من الاضطهاد أو إخفاء إيمانهم بشكل أسهل، كان الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للجنود المسيحيين. فالجندي المسيحي كان يجد نفسه في موقف صعب للغاية، إذ لم يكن بإمكانه رفض المشاركة في العبادة الوثنية التي كانت جزءاً لا يتجزأ من الحياة العسكرية في ذلك الوقت. هذا الوضع الصعب أدى إلى نتيجة مثيرة للاهتمام، وهي أن نسبة الشهداء من الجنود والقادة العسكريين كانت مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بنسبتهم بين المدنيين، على الرغم من أن العدد الإجمالي للعسكريين المسيحيين كان قليلاً نسبياً.

هذه الحقيقة تسلط الضوء على الصراع الداخلي الذي واجهه المسيحيون العاملون في الجيش، حيث كانوا مضطرين للاختيار بين ولائهم لإيمانهم وواجباتهم العسكرية. كما تشير إلى شجاعة وإخلاص هؤلاء الجنود المسيحيين الذين اختاروا الشهادة على التخلي عن إيمانهم، مما يعكس عمق التزامهم بعقيدتهم حتى في مواجهة التهديد بالموت. تميزت علاقة المسيحية بالمجتمع الروماني في تلك الحقبة بصراع عميق مرده التناقض الجذري بين قيم المسيحية وممارسات الرومان. فعلى الصعيد العسكري، اتسم الجيش الروماني بالعنف والقسوة واغتصاب حقوق الآخرين، مما جعله بيئة مناهضة تمامًا لقيم السلام والمحبة التي يدعو إليها المسيحية. زاد من حدة هذا الصراع منع الجنود الرومان من ممارسة حياتهم الزوجية أو الزواج، مما دفعهم إلى الاختيار بين العفة الإلزامية أو ممارسة الزنا، وكلاهما يتعارض بشكل صريح مع التعاليم المسيحية.

ولم يقتصر الصراع على المجال العسكري، بل شمل أيضًا الحياة السياسية. فكانت الكنيسة الأولى ترفض الانخراط في الحياة السياسية، كما يتضح من كتابات العلامة أوريجينوس الذي أشار إلى تأمر مختلف فئات المجتمع الروماني ضد الكنيسة¹³⁵. واجه المسيحيون اضطهادًا شديدًا من قبل الدولة الرومانية بسبب إيمانهم، كما أكد القديس إكليمنضس السكندري. لم يكن هذا الاضطهاد عشوائيًا، بل كان موجّهًا ضد المسيحيين لمجرد إيمانهم، وليس لارتكابهم أي جرائم. ومع ذلك، لم ينجح هذا الاضطهاد في القضاء على المسيحية، بل على العكس، أدى إلى ازدياد عدد المسيحيين، كما تؤكد الرسالة إلى ديوغنيتس. وقد لخص العلامة تريليان هذه الظاهرة بقوله الشهير: "إن دم الشهداء هو بذرة المسيحيين"¹³⁶.

¹³⁵ Tom Greggs. Barth, Origen, and Universal Salvation: Restoring Particularity, Oxford, England: Oxford University Press, (2009), P. 55–56.

¹³⁶ تادرس يعقوب ملطي، قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض الشخصيات الكنسية، كنيسة الشهيد مار جرجس بإسبورتنج.

تظهر هذه الحقائق بوضوح الصراع العميق بين المسيحية والمجتمع الروماني آنذاك، وكيف أن الاضطهاد، بدلاً من إضعاف الإيمان المسيحي، أدى إلى تقويته وانتشاره بشكل أكبر. واجهت الكنيسة المسيحية الأولى تحديات متعددة من مختلف الجهات. فمن ناحية، قاومها اليهود الذين تمسكوا بالتفسير الحرفي للناموس والنبوات، متوقعين مجيء المسيا كملك يعيد مجد إسرائيل ويحررهم من الاحتلال الروماني. هذا التوقع جعل فكرة المسيح المصلوب عثرة بالنسبة لهم. ومن ناحية أخرى، واجهت الكنيسة مقاومة من بعض الفلاسفة الذين نظروا إلى المسيحيين باعتبارهم جماعة من العامة غير المتعلمين. لكن هذه النظرة تغيرت عندما بدأ فلاسفة بارزون في اعتناق الإيمان المسيحي. أما بالنسبة للدولة الرومانية، فقد كانت قوة عسكرية من الطراز الأول، بنت إمبراطوريتها على القوة العسكرية والتوسع من خلال الحروب، وكان الإمبراطور هو القائد الأعلى للجيش. في البداية، نظرت الدولة الرومانية إلى المسيحية على أنها مجرد فرقة يهودية، ولم يكن هناك خوف من أن يسعى أي من القادة المسيحيين، سواء في الشرق أو الغرب، إلى الاستيلاء على السلطة من الإمبراطور لإقامة مملكة أو إمبراطورية جديدة. هذا السياق التاريخي المعقد يوضح التحديات المتعددة التي واجهتها الكنيسة الأولى، حيث كان عليها أن تتعامل مع الفهم اليهودي التقليدي للمسيا، والنظرة الفلسفية اليونانية، والهيكل السياسي والعسكري للإمبراطورية الرومانية، كل ذلك في الوقت الذي كانت تسعى فيه لنشر رسالتها وترسيخ وجودها.

المسيحيون لم يعرفوا العنف أو استخدام السلاح، لكن مع تزايد أعدادهم في مختلف أنحاء العالم المعروف آنذاك، أصبحوا يشكلون تحدياً للسلطات الرومانية بسبب أفكارهم التي تعارضت مع ديانة الدولة ورفضهم للحروب. في مواجهة هذه التحديات، ظهرت مجموعة من المفكرين المسيحيين عرفوا باسم "المدافعين" الذين تصدوا للمقاومة التي واجهتها المسيحية سواء من اليهود أو الفلاسفة أو الحكام. تميز هؤلاء المدافعون بشجاعتهم وأدبهم في الحوار، حيث كانوا يخاطبون كل فئة بلغتها ومفاهيمها الخاصة.

من جانب آخر، واجه المسيحيون تحدياً آخر يتمثل في عدم مشاركتهم في المحافل الدينية الوثنية، مما جعل البعض يشكك في ولائهم للدولة الرومانية، حتى وإن كانوا يحملون المواطنة الرومانية. في مواجهة هذه الاتهامات، قام المدافعون المسيحيون بالكتابة لتأكيد أمانة المسيحيين وإخلاصهم للإمبراطور والهيئات الحاكمة والدولة، مؤكدين أن المسيحيين يمثلون سنداً حقيقياً للدولة. هذا الموقف يعكس التحدي الكبير الذي واجهه المسيحيون الأوائل في محاولتهم للتوفيق بين ولائهم لإيمانهم من جهة، وواجباتهم كمواطنين في الإمبراطورية الرومانية من جهة أخرى. كما يبرز دور المفكرين المسيحيين في الدفاع عن إيمانهم وتوضيح موقفهم للسلطات والمجتمع الروماني، محاولين بذلك جسر الهوة بين المعتقدات المسيحية والمتطلبات السياسية والاجتماعية للإمبراطورية.

رفض بعض المسيحيين الالتحاق بالجيش الروماني لم يكن نابعاً من كراهية تجاه الرومان، بل على العكس تماماً. فالأدلة التاريخية والدينية تشير إلى أن المسيحيين الأوائل كانوا يحملون مشاعر إيجابية تجاه الدولة الرومانية رغم الاضطهادات التي تعرضوا لها. فنجد أن القديس لوقا وجه إنجيله إلى أحد القادة الرومان بلغة مليئة بالمحبة، كما أن بولس الرسول لجأ إلى قيصر طلباً للعدالة. وفي القرن الثاني الميلادي، أكد العلامة تيرتليان في دفاعه عن الكنيسة أن المسيحيين يحبون العالم ويخدمونه رغم الاضطهاد الذي يتعرضون له. هذا الموقف يعكس روح التسامح والمحبة التي تحلى بها المسيحيون تجاه الدولة حتى في أحلك الظروف. بل إن العلامة أوريجينوس، مدير مدرسة الإسكندرية، ذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن استقرار الدولة الرومانية وسلامها هو عون إلهي يساعد على انتشار الإنجيل. وهكذا، فإن موقف المسيحيين من الخدمة العسكرية كان نابعاً من مبادئ دينية وأخلاقية، وليس من كراهية أو عداوة تجاه الرومان.

إن الصلاة من أجل الدولة، حتى في ظل معارضتها للكنيسة والمؤمنين، هي ممارسة تليق بالكنيسة وتتماشى مع تعاليمها الأساسية. فالصلاة من أجل جميع البشر، بمن فيهم

الحكام والقادة، هي وصية إنجيلية يلتزم بها المؤمن كثمرة طبيعية لمشاركته في محبة المسيح الشاملة للجميع. ويؤكد الرسول بولس على أهمية الصلاة من أجل الملوك والرؤساء وكل من هم في مناصب قيادية، إدراكًا منه لحاجة هؤلاء القادة إلى الحكمة السماوية لقيادة شعوبهم بروح المحبة والأبوة، مما يعود بالنفع على البشرية جمعاء. كما أن في سلام الدولة واستقرارها سلامًا وطمأنينة للكنيسة ذاتها. ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة، رغم ابتعادها عن الانخراط المباشر في التيارات السياسية منذ نشأتها - وهو نهج لا تزال بعض الكنائس كالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتبعه - إلا أنها تستشعر مسؤوليتها تجاه رجال السياسة باعتبارهم قادة لهم تأثيرهم الكبير في حياة الناس وفي مصير الكنائس المحلية. وتزداد أهمية هذه الصلوات خاصة عندما يكون هؤلاء القادة ممن يضطهدون الكنيسة ويعارضون الإيمان. ويؤكد العلامة ترنتليان هذا المبدأ بقوله إن المسيحيين يصلون من أجل الأباطرة ووزرائهم والولاة، طلبًا لحفظ العالم وسلام الدولة. وهكذا، فإن الصلاة من أجل الدولة، بغض النظر عن موقفها من الكنيسة، تعد تجسيدًا عمليًا لتعاليم المسيحية في المحبة الشاملة والصلاة من أجل الجميع، بما في ذلك من قد يعتبرون أعداءً.

يقدم العلامة ترنتليان رؤية عميقة ومؤثرة عن موقف المسيحيين تجاه الحكام والسلطات، حتى في ظل الاضطهاد. فهو يصور المسيحيين كمواطنين صالحين يرفعون الصلوات بإخلاص من أجل قادتهم وإمبراطوريتهم. يبدأ ترنتليان بتأكيد أن المسيحيين يتضرعون إلى الله الحقيقي والأبدي من أجل صحة رؤسائهم. وهذا يعكس إيمانهم بأن الله هو مصدر كل سلطة وقوة. كما يشير إلى أن الحكام، رغم مكانتهم، هم بشر مثل غيرهم، يستمدون حياتهم وسلطتهم من الله. ثم يصف ترنتليان موقف المسيحيين أثناء الصلاة بتفاصيل مؤثرة. فهم يرفعون أعينهم وأيديهم إلى السماء ببراءة، ورؤوسهم مكشوفة دون خجل، مما يدل على صدق نواياهم وثقتهم في الله. ويؤكد أنهم يصلون بدافع ذاتي، من القلب، دون الحاجة إلى من يحثهم على ذلك. ويفصل ترنتليان مضمون صلوات

المسيحيين من أجل الأباطرة. فهم يطلبون لهم حياة طويلة، وحكمًا مستقرًا، وأمانًا شخصيًا، وقوة عسكرية، ومجلس شيوخ مخلصًا. كما يصلون من أجل سلام العالم وكل ما يتمناه الإمبراطور لنفسه ولإمبراطوريته. وهذا يبرز بوضوح كيف أن المسيحيين الأوائل، رغم ما واجهوه من اضطهاد، حافظوا على موقف إيجابي تجاه الدولة، ملتزمين بتعاليم الإنجيل في الصلاة من أجل الحكام والسلطات. ويعكس أيضًا إيمانهم العميق بأن الله هو ضابط الكل، وأن الصلاة هي قوة فعالة للتأثير في مجريات الأمور، حتى على مستوى الحكم والسياسة.

إن التزامات الإنسان المسيحي تجاه الدولة ومواطنيه تنبع من دافع أسمى من مجرد الخوف من القانون؛ إنها تنبثق من حب عميق وباذل، يدفعه لتقديم ما يفوق المطلوب منه بروح من الفرح والسرور. هذا النهج يجعل المسيحي يسعى للتميز في العطاء لا في الأخذ، دون السعي وراء المديح أو المكافأة الشخصية. ويؤكد الشهيد يوستين هذا المبدأ بقوله إن المسيحيين يبذلون الجهد ليكونوا في طليعة من يدفعون الضرائب والجزية للمسؤولين في كل مكان، مشيرًا إلى أن هذا السلوك هو تطبيق مباشر لتعاليم المسيح. والمسيحي، وفقًا لهذا المفهوم، لا يسعى للتهرب من القوانين والأنظمة التي تحكم مختلف جوانب حياته، سواء في البيت أو المدرسة أو العمل أو المؤسسات التي ينتمي إليها، وكذلك قوانين الدولة والمجتمع ككل. بل إنه يرى في طاعته للقوانين نوعًا من المشاركة مع السيد المسيح، الذي أظهر في محبته للبشر طاعة كاملة، حتى أنه أطاع مريم العذراء ويوسف النجار رغم كونهما من خليفته. هذا الموقف يعكس فهمًا عميقًا للمواطنة المسيحية، حيث يتجاوز الالتزام القانوني إلى التزام أخلاقي وروحي، مقدمًا نموذجًا للمواطنة الصالحة التي تتجاوز حدود الواجب القانوني إلى رحاب العطاء والبذل بدافع المحبة، مجسدًا بذلك تعاليم المسيح في خدمة المجتمع والدولة بروح إيجابية وبناءة.

المسيحي الذي يعده الروح القدس للمواطنة السماوية يتميز بكونه نموذجًا صالحًا وفريدًا بين المواطنين، مقدمًا صورة بهية للمواطن المفعم بالحب والعطاء، مدفوعًا بقوة داخلية

إلهية. هذا النموذج المسيحي للمواطنة يتجاوز مجرد الالتزام بالقوانين والواجبات المدنية، ليصل إلى مستوى أعمق من المشاركة الإيجابية في المجتمع. إن المواطنة المسيحية، تتجاوز حدود الالتزام القانوني لتصبح قوة دافعة نحو التغيير الإيجابي والبناء في المجتمع، مستمدة قوتها من الإيمان العميق والقيم الروحية السامية.

يقدم العلامة ترنتليان رؤية عميقة ومتوازنة للعلاقة بين المواطن المسيحي والحاكم، مستنداً إلى مفهوم الأبوة في القيادة. فهو يقبل لقب "أب" للحاكم كمواطن روماني، لكنه يعطي لهذا اللقب معنى أعمق يتجاوز مجرد فرض السلطة. يرى ترنتليان أن مفهوم الأبوة في القيادة يحمل معاني الحنو والرعاية، معتبراً أن هذا النهج أكثر جاذبية وفعالية من مجرد ممارسة السلطة المطلقة. فهو يتساءل كيف يمكن لمن هو أب للأمة أن يكون سيداً عليها، مؤكداً أن لقب الأب، بما يحمله من عاطفة وحنو، أكثر عذوبة من لقب السيد الذي يشير إلى السلطة فقط. ويمد ترنتليان هذا المفهوم ليشمل رؤساء العائلات، مشيراً إلى أنهم آباء أكثر منهم سادة. هذه الرؤية تعكس فهماً عميقاً للقيادة كخدمة ورعاية، وليس كسيطرة وتحكم فقط. ويؤكد ترنتليان أن الإنسان المسيحي ليس عدواً لأحد، وبالتأكيد ليس عدواً لرئيس الدولة. بل على العكس، فإن المسيحي، إدراكاً منه أن الحاكم مقام من قبل الله، يجد نفسه ملزماً بمحبته وتكريمه وتوقيره، راغباً في كل خير له ولكل الدولة الرومانية. هذا الموقف ينبع من الإيمان المسيحي الذي يرى في السلطات الحاكمة أداة إلهية لحفظ النظام والسلام في المجتمع. ومع ذلك، يضع ترنتليان حدوداً لهذا التكريم، مشيراً إلى أن المسيحيين يكرمون الإمبراطور بقدر ما يسمح لهم بتكريمه، معتبرين إياه إنساناً يأتي في المرتبة الثانية بعد الله. هذا التوازن الدقيق في الموقف المسيحي تجاه السلطة الحاكمة يعكس حكمة في التعامل مع الواقع السياسي، مع الحفاظ على الولاء الأسمى لله. وهكذا، يقدم ترنتليان نموذجاً للمواطنة المسيحية التي تجمع بين الولاء للدولة والالتزام بالمبادئ الإيمانية، مؤكداً على دور المسيحي كعنصر بناء وإيجابي في المجتمع، يساهم في استقراره وازدهاره من خلال احترامه للسلطة وممارسته للفضائل المسيحية.

منذ نشأتها، اتخذت الكنيسة موقفًا فريدًا في علاقتها مع العالم، فهي لم تسع لتأسيس دولة خاصة بها أو للسيطرة السياسية، بل اختارت دورًا أكثر عمقًا وتأثيرًا. فرغم تعرضها للاضطهاد والطرده، ظلت الكنيسة ملتزمة برسالتها الروحية، متخذة من أعضائها خميرة مقدسة تعمل على تغيير المجتمع من الداخل. هذا النهج يعكس فهمًا عميقًا لدور المؤمنين في العالم، حيث تبقى قلوبهم مرتبطة بالوطن السماوي بينما يؤدون دورهم الإيجابي في مجتمعاتهم الأرضية. ويستشهد النص بكلمات الرسول بولس التي تؤكد هذه الرؤية: «فلنخرج إداً إليه خارج المحلة، حاملين عاره. لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة» (عبرانيين 13: 13-14). هذه الكلمات تلخص جوهر الهوية المسيحية في العالم - فهي هوية تتجاوز الحدود الأرضية والانتماءات السياسية، لترتكز على الرسالة السماوية. وصف الكنيسة بأنها "إسرائيل الجديدة" و"شعب جديد" يؤكد على طبيعتها الفريدة كمجتمع روحي له رسالة خاصة وسط العالم. هذا المفهوم يدعو المؤمنين إلى العيش بطريقة تعكس قيمهم السماوية، مع البقاء منخرطين بشكل إيجابي في مجتمعاتهم الأرضية. وهكذا، تقدم الكنيسة نموذجًا للمواطنة التي تجمع بين الولاء للوطن السماوي والمساهمة الفعالة في المجتمع الأرضي، محققة بذلك توازنًا دقيقًا بين الالتزامات الروحية والمسؤوليات المدنية.

يصور السيد المسيح المؤمن والكنيسة كخميرة تخمر العجين بأكمله، وهي استعارة قوية تعكس التأثير العميق والشامل للإيمان في المجتمع. وقد استلهم آباء الكنيسة الأوائل هذه الصورة، فوصفوا المجتمع الكنسي بتعابير سامية مثل "المجتمع المثالي" و"مدينة الله المقدسة" و"الحياة الجديدة" و"ملكوت الله على الأرض". هذه الألقاب، النابعة من خبرة حية عاشتها الكنيسة، تؤكد على طبيعتها الفريدة كمجتمع روحي يسعى لتجسيد القيم الإلهية على الأرض. ومع ذلك، فإن الكنيسة، رغم هذه الرؤية السامية لذاتها، لم تسع لإقامة دولة داخل دولة. بل اختارت أن تكون "خميرة مقدسة" تتفاعل مع المجتمع لتقدسه وتحويله من الداخل، عاكسة بذلك فهمًا عميقًا لرسالتها كقوة تحويلية تعمل من

خلال التأثير الروحي والأخلاقي. ويعزز القديس إكليمنضس السكندري هذه الرؤية بتصويره للكنيسة كأم بتول، جامعاً بين الطهارة والحب في صورة واحدة. هذا التصوير يجمع بين وحدانية الله وعالمية الكنيسة، مؤكداً على دورها في رعاية أبنائها روحياً مع الحفاظ على نقاوتها وقداستها، وبذلك يقدم رؤية متكاملة لدور الكنيسة في العالم كقوة روحية تحويلية تعمل على تقديس المجتمع من خلال التفاعل الإيجابي معه.

المسيحيون يشكلون شعباً جديداً يتميز بخصائص فريدة، لكنهم لا يعتبرون أنفسهم جنساً منفصلاً عن بقية البشرية. هذا الشعب يتسم بالجامعية والشمولية، متجاوزاً الحدود العرقية والثقافية، ويرون أنفسهم أسمى من أن يحصرها في إطار جنس معين. ويؤكد العلامة أوريجينوس هذا المفهوم بقوله إن المسيحيين ليسوا جنساً محدداً، بل شعب واحد ينحدر من جميع الأجناس، مقترحاً تسميتهم بـ "جنس الأجناس". هذه الرؤية تعكس الطبيعة الشاملة والعالمية للإيمان المسيحي. الآباء الرسوليون ومن تبعهم يصورون المجتمع المسيحي، أو الكنيسة، كشعب جديد يشكل جيشاً روحياً منظماً. في هذا الجيش، يدرك كل مؤمن دوره ومكانته، ضمن هيكل هرمي يتربع على قمته السيد المسيح، ملك الملوك ومخلص الجميع، الذي تخضع له كل القوى السماوية والأرضية. المؤمنون في هذا التصور يخوضون حرباً روحية تحت راية المسيح، ومن يجيد عن هذا المسار يواجه الهلاك. ويقدم القديس أغناطيوس الأنطاكي استعارة عسكرية قوية لوصف الحياة المسيحية، حيث يصور المعمودية كدرع، والإيمان كخوذة، والمحبة كرمح، والصبر كسلاح، والأعمال الصالحة كغنائم مخزونة للمؤمنين. هذه الصورة تؤكد على فكرة الجهاد الروحي في الحياة المسيحية، حيث يسعى المؤمنون جاهدين لخدمة ملكوت الله، متطلعين إلى المكافأة النهائية عند انتهاء فترة خدمتهم الأرضية. هذا التصور للمجتمع المسيحي يجمع بين الشمولية العالمية والتنظيم الهرمي الروحي، مؤكداً على الهوية الفريدة للمسيحيين كشعب مختار، مع الحفاظ على ارتباطهم العميق بباقي البشرية وانخراطهم الفعال في العالم.

هذا الشعب الجديد، الذي يمثل الكنيسة المسيحية، يتميز بنظام داخلي متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس طبيعته الفريدة كمجتمع روحي وإنساني في آن واحد. في قلب هذا النظام يقع الهيكل الهرموني أو الكهنوتي، الذي يشكل العمود الفقري للتنظيم الكنسي. هذا الهيكل يحدد الأدوار والمسؤوليات داخل المجتمع الكنسي، مرسخاً التسلسل الروحي والإداري الذي يضمن سير الحياة الكنسية بانتظام وفعالية. إلى جانب هذا النظام الروحي، تتمتع الكنيسة بنظام مالي متطور يعكس مفهومها للتكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية. هذا النظام المالي يعتمد على مصادر متنوعة للدخل، تشمل التبرعات المنتظمة التي يقدمها المؤمنون بشكل دوري، بالإضافة إلى الدفعات غير المنتظمة التي قد تأتي في شكل هبات مالية أو عينية. هذا التنوع في مصادر الدخل يمنح الكنيسة المرونة والاستقرار المالي اللازمين لتنفيذ رسالتها. وما يميز هذا النظام المالي هو حق الكنيسة في إدارة هذه الموارد وتوزيعها بحكمة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. فالكنيسة تتولى مسؤولية الإنفاق على العاملين فيها، ضماناً لاستمرارية عملها وخدمتها. كما تمتد يد العطاء لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، كالأرامل والأيتام والفقراء والمرضى، مجسدة بذلك تعاليم المسيح في رعاية الضعفاء والمحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، تولي الكنيسة اهتماماً خاصاً بالتعليم، مدركة أهميته في بناء الإنسان وتنمية المجتمع. هذا النظام المتكامل، بشقيه الروحي والمادي، يجعل من الكنيسة مؤسسة فريدة تجمع بين العبادة والخدمة الاجتماعية، مؤكدة على دورها الشامل في حياة المؤمنين والمجتمع ككل. وهكذا، يتجلى الشعب الجديد كمجتمع منظم ذاتياً، قادر على تلبية احتياجاته الروحية والمادية، ومؤهل للعب دور فعال في خدمة البشرية وتحقيق رسالته السامية في العالم.

على الرغم من ما تتميز به الكنيسة من نظام شامل ومتكامل، يغطي جوانب الحياة الروحية والاجتماعية والمالية بدقة وتنظيم، إلا أنها حرصت بشدة على الحفاظ على دورها الأساسي كخميرة في وسط العالم. هذا الموقف يعكس فهماً عميقاً لرسالتها الإلهية في تحويل المجتمع وتقديسه من الداخل، دون أن تنعزل عنه أو تنفصل عن واقعه.

فالكنيسة، في جوهرها وممارساتها، ترفض فكرة أن تكون "دولة داخل دولة"، مدركة أن مثل هذا الموقف قد يحد من تأثيرها ويتعارض مع طبيعة رسالتها العالمية. المسيحيون، بدورهم، لا يسعون إلى إقامة كيان سياسي منفصل أو دولة خاصة بهم، بل ينتمون إلى كنيسة واحدة جامعة رسولية، تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية والعرقية. هذا الانتماء الشامل يمنحهم هوية فريدة وطابعًا جديدًا في الحياة، يتميز بالانفتاح على العالم والتفاعل الإيجابي معه، مع الحفاظ على قيمهم وتعاليمهم الروحية. هذا النهج يمكن المسيحيين من العيش كمواطنين صالحين في مجتمعاتهم، ملتزمين بواجباتهم المدنية، في الوقت الذي يحافظون فيه على ولائهم الروحي للكنيسة العالمية. وهكذا، تحقق الكنيسة توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هويتها الفريدة وتنظيمها الداخلي من جهة، والانخراط الفعال في المجتمع والعمل على تحويله من جهة أخرى. هذا التوازن يجعل من الكنيسة قوة تحويلية إيجابية في العالم، تعمل على نشر قيم المحبة والعدالة والسلام، دون أن تفقد جوهرها الروحي أو تتخلى عن رسالتها السماوية.

المسيحيون يقدمون نموذجًا فريدًا للوجود في العالم دون الانفصال عنه. فهم لا يتميزون عن بقية البشر في الجوانب الخارجية للحياة كالوطن أو اللغة أو العادات. إنهم لا يعزلون أنفسهم في مدن خاصة، ولا يتحدثون لغة منفصلة، ولا يتبنون أسلوب حياة غريبًا أو شاذًا عن محيطهم. عقيدتهم ليست نتاج تخيلات فضولية أو تكبر بشري، بل هي إيمان راسخ يتجاوز الاختراعات البشرية. يعيش المسيحيون في مختلف المدن، سواء كانت يونانية أو غيرها، متكيفين مع عادات وتقاليد البلدان التي يقيمون فيها، سواء في الملابس أو المأكل أو غيرها من أساليب الحياة. ومع ذلك، فإن طريقة عيشهم تثير الإعجاب والدهشة، إذ تتسم بطابع غير متوقع. هذا التناقض الظاهري في حياتهم يتجلى في كونهم يسكنون البلدان كمواطنين، لكنهم في الوقت نفسه يشعرون بغربتهم. يشاركون في كل شؤون المجتمع كمواطنين صالحين، لكنهم يتحملون الصعاب والتحديات كما لو كانوا غرباء. هذه الثنائية في وجودهم تجعل كل بلد أجنبي وطنًا لهم، وكل وطن بمثابة بلد

غريب. هذا الموقف الفريد يعكس قدرة المسيحيين على الاندماج في مجتمعاتهم مع الحفاظ على هويتهم الروحية المتميزة، مما يجعلهم قادرين على التأثير الإيجابي في العالم دون أن يفقدوا بوصلتهم الروحية أو يتخلوا عن قيمهم الأساسية. إنهم يجسدون بذلك مفهوم "العيش في العالم دون أن يكونوا من العالم"، محققين توازنًا دقيقًا بين الانتماء الأرضي والهوية السماوية.

ملخص المبحث الثاني

في ختام المبحث الثاني، يتضح أن العلاقة بين السياسة والقانون في المسيحية هي علاقة ذات طابع متداخل، حيث لعبت الكنيسة دورًا محوريًا في تشكيل الأنظمة القانونية والسياسية عبر العصور. من خلال دراسة القانون الكنسي للكنيسة الأرثوذكسية، نرى كيف أسهمت التعاليم الدينية في صياغة إطار قانوني ينظم حياة المؤمنين ويدعم بنية الكنيسة الداخلية، مما يعكس تداخل الدين مع القانون في سياق تاريخي وثقافي معين.

أما العلاقة بين الكنيسة والدولة عبر التاريخ، فقد كانت مليئة بالتحديات والتغيرات، حيث شهدت مراحل من التعاون والصراعات. هذه العلاقة تعكس التوازن بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، وكيفية تأثير كل منهما على الأخرى. من العصور الوسطى، حيث كانت الكنيسة تملك نفوذًا سياسيًا واسعًا، إلى الفترات اللاحقة التي شهدت تحولاً في طبيعة هذه العلاقة، يتجلى لنا كيف استطاعت الكنيسة أن تظل كيانًا مؤثرًا في السياسة والقانون.

إن فهمنا لدور الكنيسة يعطينا رؤية أعمق لتأثير المسيحية على تطور المجتمعات، وكيف أن التفاعل بين الدين والدولة ساهم في تشكيل الكثير من المبادئ والنظم التي تحكم حياتنا اليوم. من خلال هذه الدراسة، نكتسب تقديرًا أكبر لأهمية الكنيسة في السياق التاريخي والسياسي، وأثرها المستمر على مجتمعاتنا المعاصرة.

المبحث الثالث: العلوم والتعليم الكنسي

يعد دور الكنيسة في تطوير العلوم والتعليم أحد الجوانب المهمة التي ساهمت في تشكيل الحضارة الإنسانية. على مر العصور، كانت الكنيسة مؤسسة رئيسية في نشر المعرفة والتعليم الأجيال، مما ساعد في دفع عجلة التقدم العلمي والثقافي.

أولاً، سنقوم بدراسة دور الكنيسة في تطور العلوم والتعليم، حيث لعبت الكنيسة دوراً محورياً في رعاية العلماء والفلاسفة وتأسيس الجامعات والمدارس. منذ العصور الوسطى، كانت الأديرة والمراكز الكنسية مراكز تعليمية أساسية، حيث جرى تدريس الفلسفة والعلوم الطبيعية والدراسات الدينية. سنتناول كيف أثرت الكنيسة على تطور العلوم من خلال دعمها للبحث العلمي، والمحافظة على النصوص الكلاسيكية، وتشجيع التفاعل بين الإيمان والعلم.

ثانياً، سنتناول مدارس الأحد، وهي إحدى المؤسسات التعليمية التي طورتها الكنيسة لتعليم الأطفال والشباب القيم المسيحية وتعاليم الكتاب المقدس. سنستعرض نشأة مدارس الأحد وأهدافها، وكيف ساهمت في تعزيز التعليم الديني وتوفير بيئة تعليمية تشجع على النمو الروحي والفكري.

من خلال هذا المبحث، نسعى إلى تقديم دراسة شاملة لكيفية تأثير الكنيسة على التعليم والعلوم، ودورها المستمر في تطوير المعرفة وتعزيز القيم الإنسانية. ستساعدنا هذه الدراسة على تقدير إسهامات الكنيسة في هذا المجال وكيفية استمرار تأثيرها حتى يومنا هذا.

دور الكنيسة في تطور العلوم والتعليم

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثورة تعليمية هائلة، انطلقت شعلتها الأولى في عهد البابا كيرلس الرابع، الملقب بـ "أبي الإصلاح". فقد كان البابا كيرلس رائداً في النهوض بالتعليم الديني والعلماني، حيث أسس معهداً دينياً في الفجالة لتعليم رجال الدين، مما

وضع الأساس للكلية الإكليريكية الحديثة. لم يقتصر اهتمامه على التعليم الديني فحسب، بل امتد ليشمل التعليم العام أيضاً، فأسس مدرسة الأقباط الكبرى للبنين والبنات في الأزبكية، ومدرسة أخرى للبنات في حارة السقايين. كان البابا كيرلس الرابع حريصاً على توفير التعليم المجاني، حيث أمر بصرف الكتب والأدوات المكتبية للطلبة دون مقابل، وهو ما أدى إلى اتهامه بالإسراف وتبديد أموال البطريركية. إلا أن رؤيته التعليمية لم تقتصر على المدارس فقط، بل امتدت لتشمل المكتبات العامة أيضاً. فقد أسس مكتبة مدرسة الأقباط الكبرى بالأزبكية، التي اكتسبت شهرة واسعة حتى أن رئيس وزراء مصر آنذاك، يوسف وهبة باشا، أهدى مكتبته الشخصية لها بعد وفاته. ولم يكتف البابا كيرلس الرابع بذلك، بل اهتم أيضاً بإحضار مطبعة لطباعة الكتب، والتي تعد ثالث مطبعة في مصر بعد مطبعة الحملة الفرنسية والمطبعة الأميرية. هذه الجهود المتنوعة والشاملة في مجال التعليم والثقافة وضعت الأساس لنهضة تعليمية وثقافية كبيرة في الكنيسة القبطية، استمر تأثيرها حتى يومنا هذا¹³⁷.

تميز عهد البابا كيرلس الرابع (1855-1861) بالعديد من الإنجازات الهامة، من أبرزها سعيه الدؤوب لتوحيد نطق اللغة القبطية في جميع أنحاء مصر. فقد أدرك البابا كيرلس الرابع أهمية اللغة القبطية في الحفاظ على الهوية المسيحية المصرية وفهم النصوص الدينية بشكل موحد. ولذلك، واجه تحدي تعدد اللهجات المستخدمة من قبل الكهنة في صلواتهم، مما كان يعيق الفهم السليم للرسالة الدينية. ولمعالجة هذا التحدي، كلف البابا كيرلس الرابع عريان أفندي مفتاح، أحد كبار علماء اللغة القبطية، بوضع قواعد موحدة لنطق اللغة. وقد نجح عريان أفندي في إنجاز هذه المهمة حوالي عام 1858م، مما شكّل خطوة هامة نحو توحيد اللغة وتعزيز وحدة الكنيسة. ولم يقتصر اهتمام البابا كيرلس الرابع على اللغة القبطية فقط، بل امتدّ ليشمل التعليم الديني أيضاً.

¹³⁷ توفيق اسكاروس، عن: "قصة الكنيسة القبطية"، إيريس حبيب المصري، الكتاب الرابع،

فقد سعى إلى تأسيس كلية إكليريكية لتخريج كهنة مثقفين قادرين على خدمة الكنيسة على أكمل وجه. مرّت الكلية الإكليريكية بمراحل تأسيسية متعددة، بدءًا من التأسيس الرسمي في 29 نوفمبر 1893م، مرورًا بتغيير مقرها مرتين، حتى استقرارها نهائيًا في عام 1912. كما واجهت الكلية تحديًا في بداياتها تمثل في قلة عدد المدرسين، حيث اقتصر الأمر على القمص فيلوثاوس إبراهيم. وبفضل جهود البابا كيرلس الرابع، تمّ تحقيق إنجازين تاريخيين هامين: توحيد نطق اللغة القبطية وتأسيس الكلية الإكليريكية، ممّا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الهوية المسيحية المصرية وتعزيز دور الكنيسة في المجتمع. بدأت مسيرة حبيب جرجس التعليمية كطالب في المدرسة الإكليريكية، ثم سرعان ما تحول إلى معلم فيها، حيث تم تعيينه في 17 مارس 1898 بموافقة مديرها يوسف بك منقريوس، وذلك لسد الفراغ الذي خلفه مرض وشيخوخة القمص فيلوثاوس إبراهيم. كان جرجس شغوفًا بالمعرفة، حيث يروي عن نفسه أنه قرأ جميع كتب المكتبة البطريركية. وبعد وفاة يوسف منقريوس في عام 1918، تولى جرجس منصب ناظر الكلية الإكليريكية. ومنذ توليه هذا المنصب، وضع خطة طموحة لتطوير الدراسة في الكلية، تضمنت زيادة عدد الطلاب مع التركيز على اختيار الحاصلين على شهادات دراسية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدرسين الأكفاء. هذه الجهود عكست رؤية جرجس الثاقبة لتحسين مستوى التعليم وتطوير المؤسسة التعليمية التي كان يقودها.

واصل حبيب جرجس جهوده في تطوير التعليم بالكلية الإكليريكية، حيث قام بإعداد وتجهيز مبنى داخلي على أعلى مستوى لضمان راحة الطلبة وتوفير بيئة مناسبة لسكنهم. كما عمل على تطوير المنهج الدراسي بشكل شامل، فأدخل العلوم الدينية اللاهوتية إلى جانب العلوم العصرية التي شملت مجالات متنوعة كالرياضيات والفلك والبيولوجيا والجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والتاريخ والاقتصاد والصحة العامة. ولم يغفل جرجس أهمية الأحوال الشخصية واللغات، فأدرج دراسة العربية والعبرية والقبطية واليونانية والإنجليزية، بالإضافة إلى الألحان. وفي عام 1942 تقريبًا، قام بتأسيس القسم النهاري الجامعي، الذي تخرج منه ثلاثة من قيادات الكنيسة البارزين

لاحقًا، وهم: سعد عزيز (الذي أصبح الأنبا صموئيل أسقف الخدمات وكان خريج حقوق)، ووهيب زكي سوريال (الذي أصبح القمص صليب سوريال وكان أيضًا خريج حقوق)، والدياكون مهندس يسي حنا (الذي أصبح من قيادات مدارس الأحد بالجيزة). هذه الإنجازات تعكس رؤية جرجس الشاملة لتطوير التعليم الكنسي وإعداد جيل من القادة المؤهلين علميًا وروحياً.

رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الكنيسة خلال فترة حكم البابا يوساب الثاني، بسبب محاولات الملك فرض سيطرته على البطريركية، إلا أن البابا أظهر حبًا كبيرًا للعلم وبذل جهودًا ملحوظة في تطوير التعليم الكنسي. تجلت هذه الجهود في عدة مبادرات هامة، حيث قام بإدخال العديد من أساتذة الجامعات المرموقين للتدريس في الكلية الإكليريكية، مثل عزيز سوريال عطية ومراد كامل وسامي جبرة وزاهر رياض وماهر كامل وغيرهم، مما أثرى المناهج الدراسية وعزز مستوى التعليم. كما أبدى البابا يوساب الثاني اهتمامًا بالبعثات الدراسية الخارجية، حيث وافق على سفر الطالب وهيب عطا الله جرجس إلى لندن، وتحديدًا إلى جامعة مانشستر، للحصول على درجة الدكتوراة، وذلك بناءً على توصيات من شخصيات أكاديمية بارزة مثل الدكتور عزيز سوريال عطية والدكتور جرجس متي من معهد الآثار المصرية. وفي عام 1954، أسس البابا معهد الدراسات القبطية، كما افتتح القاعة اليوسابية في الأنبا رويس لتكون مركزًا لإلقاء محاضرات تثقيفية للشعب القبطي، وكان من أبرز المحاضرين فيها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي ألقى أول محاضرة في هذه القاعة. هذه المبادرات تعكس رؤية البابا يوساب الثاني الثاقبة في تعزيز التعليم والثقافة داخل الكنيسة القبطية، رغم التحديات التي واجهها خلال فترة حكمه.

شهدت فترة البابا شنودة الثالث نهضة تعليمية ملحوظة في الكنيسة القبطية، حيث بذل قداسه جهودًا كبيرة في توسيع وتطوير المنظومة التعليمية الكنسية. فقد اهتم بتوسيع فروع الإكليريكيات في مختلف أنحاء مصر، مثل الإسكندرية وطنطا والمنيا والمنوفية ودير المحرق والبلينا وشبرا الخيمة، كما امتد هذا التوسع إلى خارج مصر، حيث تأسست إكليريكيات في عدة مدن بالمهجر مثل سيدني وجيرسي سيتي ولوس أنجلوس

وفيينا. ولم يغفل البابا شنودة أهمية تعليم المرأة، فقام بتعيين العديد من النساء كمدرسات في الإكليريكية، مثل نجوى غزالي لتدريس العهد القديم ووداد عباس لتدريس العقيدة واللاهوت. كما أسس قداسته عددًا من المعاهد المتخصصة، مثل معهد الرعاية ومعهد الكتاب المقدس الذي تأسس عام 1974 تقريبًا. وكان للاجتماع الأسبوعي لقداسته، سواء يوم الجمعة أو الأربعاء، دور كبير في نشر التعليم والمعرفة، حيث أصبح بمثابة جامعة شعبية، بالإضافة إلى عظاته في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كل أسبوعين. وقد ترك البابا شنودة إرثًا تعليميًا ضخمًا تمثل في العدد الهائل من الكتب والتسجيلات الصوتية التي ألفها وسجلها. هذه الجهود المتنوعة والشاملة عكست رؤية البابا شنودة الثالث في تعزيز التعليم الكنسي وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف فئات الشعب القبطي داخل مصر وخارجها¹³⁸.

المتنيح الأنبا غريغوريوس (1919-2001)، المعروف سابقًا باسم وهيب عطا الله جرجس، كان شخصية بارزة في نهضة التعليم الكنسي القبطي. بدأ مسيرته التعليمية في الكلية الإكليريكية عام 1936، وتخرج منها في 1939. وفي نفس عام تخرجه، قدم رؤية طموحة لتطوير الإكليريكية للأرثوذكس حبيب جرجس، مقترحًا حلولاً للمشاكل القائمة. واصل تعليمه العالي بالتحاقه بكلية الآداب قسم الفلسفة عام 1940، ثم حصل على دبلوم الآثار عام 1951، وأكمل دراساته العليا في إنجلترا، حيث نال درجة الدكتوراة في علوم القبطيات عام 1955. عُين وكيلاً للكلية الإكليريكية بالقاهرة عام 1959، حيث قدم برنامجًا عصريًا لتطوير التعليم فيها. كانت جهوده في تطوير المناهج الدراسية بالكلية الإكليريكية كبيرة، حيث أضاف مناهج جديدة مثل اللاهوت المقارن والأدبي والطقسي والعقدي، والفلسفة الشرقية والغربية، والرواقية، والوجودية، والاشتراكية. كما قدم مذكرات لدراسة وترجمة أعمال آباء الكنيسة والفلاسفة مثل أثيناغوراس وبنطينوس وإكليمندس وأوريغانوس وأغسطينوس. امتد تأثيره التعليمي

¹³⁸ الأنبا تكلا، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز". (2023).

إلى المجال العام، حيث جمعت كتبه وتسجيلاته وعضاته في أكثر من 54 مجلدًا ضخماً، بالإضافة إلى تسجيل محاضراته وعضاته خلال الفترة من 1949 إلى 1978 على أقراص مدمجة. هذه الجهود الشاملة والمتنوعة جعلت من الأنبا غريغوريوس رائدًا في تطوير وتحديث التعليم الكنسي القبطي، مما ترك أثرًا دائمًا على الأجيال اللاحقة من رجال الدين والمفكرين الأقباط.

مدارس الأحد

تعد مدارس الأحد ركيزة أساسية في البنية التعليمية والروحية للمجتمعات المسيحية. هذه المؤسسات، التي تجتمع غالبًا كل أسبوع في الكنائس، تؤدي دورًا محوريًا في صقل شخصيات الأجيال الجديدة من المؤمنين وتنمية إيمانهم¹³⁹. تهدف هذه المدارس إلى ترسيخ محبة الكتاب المقدس في قلوب الطلاب، وتعريفهم بجوانب الحياة الكنسية، وتشجيع السلوك المسيحي في حياتهم اليومية¹⁴⁰. من خلال أنشطتها المتنوعة، تعمل مدارس الأحد على تكوين شخصيات متكاملة، متمسكة بالقيم المسيحية، وقادرة على التعامل مع تحديات الحياة بإيمان ثابت. تتميز هذه المدارس بتركيزها على الجوانب التطبيقية والتجريبية في التعليم الديني، مع اهتمام خاص بالخبرات الروحية العميقة والرحلات الإيمانية، مما يساعد الطلاب على استيعاب وتطبيق تعاليم الإنجيل بصورة أفضل في حياتهم. بهذا النهج، تعمل مدارس الأحد كجسر يربط بين المفاهيم النظرية للدين والتطبيق العملي لها، مساهمة بذلك في إعداد جيل من المؤمنين المدركين لقيمهم الدينية والملتزمين بها. هذه المدارس تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الهوية الدينية

¹³⁹ Ellen Little. "Periodicals published by The American Sunday-School Union". University Library System, University of Pittsburgh. (2012).

¹⁴⁰ Danny Von Kanel, Building Sunday School by the Owner's Design. CSS Publishing. (2005). p. 69.

والأخلاقية للمجتمعات المسيحية، وتعزيز استمرارية التقاليد والقيم الإيمانية عبر الأجيال.

في القرن العشرين، شهدت هذه المدارس طفرة في النمو والتطور. فقد تحولت المناهج الدراسية لتصبح أكثر تنوعًا وشمولية، مما عزز قدرتها على جذب اهتمام الأطفال وتلبية احتياجاتهم التعليمية والروحية المتنوعة. وقد تجلّى هذا التطور أيضًا في تصميم الفصول الدراسية، التي أصبحت أكثر جاذبية وملاءمة للأطفال، مما ساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة ومشجعة. علاوة على ذلك، توسعت مدارس الأحد في دورها المجتمعي، حيث بدأت في تقديم مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة الموجهة ليس فقط للأطفال، بل للعائلات بأكملها¹⁴¹. هذا التوجه نحو المشاركة المجتمعية الأوسع عزز من دور مدارس الأحد كمراكز للتعليم الديني والتنمية الاجتماعية، مما ساهم في تعميق تأثيرها وأهميتها في حياة المجتمعات المسيحية. صممت هذه المدارس بعناية لتلبي الاحتياجات المتعددة لكل فئة من أعضاء الكنيسة. هذه الموضوعات تمتد عبر طيف واسع يشمل المجالات الدينية، والاجتماعية، والتربوية، والروحية، مشكلة نسيجًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الترابط والتفاعل بين أفراد المجتمع الكنسي وتقوية دورهم الفعال في المجتمع الأوسع. مع تقدم الزمن، تحافظ هذه المؤسسات التعليمية على أهميتها المحورية في بناء وترسيخ الإيمان والقيم المسيحية عبر الأجيال المتعاقبة في مصر، متكيفة باستمرار مع التحديات المعاصرة. تشكل هذه الجلسات والاجتماعات منصة حيوية للتعلم والتواصل، حيث يتم تبادل المعرفة وتعميق الروابط الروحية والاجتماعية بين أعضاء الكنيسة.

من خلال هذا النهج الشمولي، تسعى مدارس الأحد إلى خلق بيئة تعليمية تغذي العقل والروح معًا، مساهمة في تشكيل أفراد ذوي شخصيات مسيحية متكاملة، قادرين على التعامل مع تحديات الحياة المعاصرة دون التخلي عن قيمهم وإيمانهم. هذا الدور المتعدد

¹⁴¹ William H. Brackney, Historical Dictionary of the Baptists, Scarecrow Press, USA, 2009, p. 553.

الأبعاد يجعل من مدارس الأحد ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية المسيحية وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع المصري، مؤكدة على أهمية التعلم المستمر والنمو الروحي في كل مرحلة من مراحل الحياة. تتبنى مدارس الأحد نهجًا شاملاً ومتكاملاً في التعليم الديني، مصممًا لتلبية الاحتياجات الروحية والتنمية المتنوعة لجميع الفئات العمرية داخل المجتمع المسيحي. تبدأ هذه الرحلة التعليمية من مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تقدم برامج مخصصة لأطفال الحضانة، وتمتد عبر المراحل التعليمية المختلفة، مرورًا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. في كل مرحلة، يتم تكييف المحتوى والأساليب التعليمية لتناسب مع المستوى الإدراكي والاحتياجات النفسية والروحية للمتعلمين.

ومع انتقال الأفراد إلى مرحلة الشباب والبلوغ، تتطور هذه البرامج لتصبح اجتماعات متخصصة تعالج القضايا والتحديات الخاصة بكل فئة عمرية. لطلاب الجامعات والشباب البالغين، تُنظم اجتماعات مخصصة تتناول موضوعات تهتم هذه الفئة العمرية، مثل الهوية الروحية، والقيم الأخلاقية في سياق الحياة الجامعية والمهنية. كما تُقدم برامج خاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج، تركز على بناء أسس روحية متينة للحياة الزوجية والأسرية. لا تغفل مدارس الأحد أهمية استمرار التعليم الروحي للبالغين، حيث تقدم اجتماعات منفصلة للرجال والسيدات، تتناول قضايا محددة تتعلق بأدوارهم في الأسرة والمجتمع والكنيسة. هذا النهج الشامل يضمن أن كل فرد في المجتمع المسيحي، بغض النظر عن عمره أو مرحلته الحياتية، يجد مكانًا مناسبًا للنمو الروحي والتعلم المستمر. من خلال هذا النظام المتكامل، تسعى مدارس الأحد إلى خلق مجتمع إيماني متماسك، حيث يتم دعم كل فرد في رحلته الروحية الشخصية، مع تعزيز الروابط بين مختلف الأجيال والفئات داخل الكنيسة. هذا النهج الشامل لا يقتصر على تقديم المعرفة الدينية فحسب، بل يهدف إلى تشكيل شخصيات مسيحية متكاملة، قادرة على عيش إيمانها بشكل فعال في جميع جوانب الحياة.

في تأمل عميق، يستحضر القمص إبراهيم لوقا قوة الرسالة المسيحية وشموليبتها، مؤكدًا على قدرة يسوع المسيح في تلبية احتياجات النفوس المتعطشة للحياة، بغض النظر عن

اختلاف البيئات والطبقات الاجتماعية. يسلط الضوء على مشهد محوري في الإنجيل، حيث يأتي الناس بأطفالهم إلى يسوع طلبًا للبركة، مستشعرين فيه مصدرًا عميقًا للخير لصغارهم. هذا المشهد يكشف عن تباين في الفهم بين التلاميذ، الذين رأوا في هذا التصرف ما يتنافى مع هيبة معلمهم، وبين يسوع نفسه الذي استقبل الأطفال بترحاب، قائلاً: "دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات". يرى القمص في هذا الموقف إعلانًا سماويًا عن قيمة الطفولة وأهميتها، ورسالة واضحة للكنيسة بضرورة الاهتمام بالأطفال ورعايتهم. هذه الرؤية تشكل أساسًا متينًا لفلسفة مدارس الأحد، التي تتجسد فيها العديد من الرسائل الكنسية الهامة. فهي تدعو الكنيسة إلى تقدير أهمية هذه الرسالة السماوية والحرص على تنفيذها بأمانة، مؤكدة على دور الكنيسة الحيوي في رعاية الأجيال الناشئة وتنشئتهم على القيم المسيحية.

بهذا، تصبح مدارس الأحد امتدادًا عمليًا لتعاليم المسيح، ومنبرًا لتحقيق رسالة الكنيسة في تربية الأطفال وإعدادهم روحياً وأخلاقياً، محققة بذلك وصية المسيح في رعاية الصغار وتقريبهم من ملكوت السموات.

ملخص المبحث الثالث

في ختام هذا المبحث، يتضح أن الكنيسة لعبت دورًا حيويًا ومحوريًا في تطوير العلوم والتعليم على مر العصور. من خلال دعمها المستمر للبحث العلمي والتعليم، ساهمت الكنيسة في إرساء أسس معرفية وثقافية أثرت بشكل كبير على تطور الحضارة الإنسانية.

استعرضنا في هذا المبحث دور الكنيسة في تطور العلوم والتعليم، وكيف كانت المؤسسات الكنسية مراكز للمعرفة والبحث العلمي. من الأديرة التي حفظت ودرست النصوص الكلاسيكية إلى الجامعات التي أسستها الكنيسة في العصور الوسطى، نجد أن الكنيسة لم تقتصر على التعليم الديني فحسب، بل كانت داعمة للعلوم والفلسفة، وساهمت في نشر المعرفة وتعزيز الفكر العلمي.

كما تناولنا مدارس الأحد، التي تمثل جانباً مهماً من جهود الكنيسة في التعليم الديني للأطفال والشباب. من خلال هذه المدارس، استطاعت الكنيسة تقديم تعليم شامل يجمع بين القيم الروحية والمعرفة الدينية، مما ساعد في تنشئة أجيال ملتزمة بالقيم المسيحية وقادرة على مواجهة تحديات الحياة.

ختاماً، يتضح أن الكنيسة كانت ولا تزال مؤسسة تعليمية وثقافية هامة، ساهمت بشكل كبير في تطوير العلوم والتعليم. من خلال هذا المبحث، نكتسب فهماً أعمق لإسهامات الكنيسة في هذا المجال، وكيف أن دورها التاريخي في التعليم والعلوم قد أسهم في بناء حضارة إنسانية أكثر معرفة وثقافة. إن تقدير هذه الإسهامات يعزز من فهمنا للتفاعل بين الدين والمعرفة، وكيف يمكن للكنيسة أن تستمر في دعم التعليم والتقدم العلمي في المستقبل.

الخاتمة

أظهرت هذه الدراسة أن المسيحية ليست ديانة ثابتة عبر الزمن، بل هي دين حيوي يتفاعل مع محيطه الاجتماعي والثقافي ويؤثر فيه ويتأثر به بشكل عميق. تطوّرت العقائد المسيحية على مر القرون، استجابةً لتحديات العصور المختلفة والتغيرات الاجتماعية والثقافية المحيطة بها. فمنذ بداياتها في العصور الأولى، عبر الفترات المتوسطة والحديثة، شهدت المسيحية تطوّرات كبيرة في فهمها للإيمان وممارساتها الدينية.

المسيحية لم تكتفِ بالبقاء كدين تقليدي، بل نمت وتطورت مع تفاعلها المستمر مع الفلسفة والفن والعلوم والتكنولوجيا والسياسة. تلك التطورات ليست فقط تعبيراً عن تأثير المسيحية على المحيط الثقافي والاجتماعي، بل هي أيضاً تجليات لحيوية الدين وقدرته على التكيف والاستجابة للتحديات المتغيرة عبر العصور.

التحديات المعاصرة التي تواجه المسيحية في العصر الحديث هي تحديات جديدة ومعقدة، حيث يشمل ذلك على سبيل المثال العولمة والتعددية الثقافية. تنطوي العولمة على اتساع الاتصالات والتفاعلات العابرة للحدود، مما يجعل العالم أكثر اتصالاً وتكاملاً، وهو ما يضع ضغوطاً على الديانات لتكييف معتقداتها وممارساتها مع هذا التفاعل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعددية الثقافية تجعل المسيحية تواجه مجموعة متنوعة من القيم والمعتقدات والممارسات التي تختلف عن تلك التي نشأت وتطورت عليها التقاليد المسيحية التقليدية.

لذا، فإن هذه التحديات تستدعي إعادة التفكير في بعض العقائد والممارسات الدينية، وضرورة تكييفها مع المتغيرات المعاصرة واحترام التنوع الثقافي. يعني ذلك أن المسيحية بحاجة إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على جوهر مبادئها وتعاليمها الأساسية، وبين تقديم تفسيرات جديدة وأساليب جديدة للتعامل مع التحديات الحديثة التي تواجهها.

تعتبر هذه الدراسة خطوة أولى في فهم تطور المسيحية وتأثيرها على المجتمعات والحضارات. تفتح النتائج التي توصل إليها هذا البحث آفاقاً جديدة للدراسة، وتدعو إلى مزيد من الدراسات المتعمقة في هذا المجال.

التوصيات للبحوث المستقبلية

• دراسة دور المرأة في قيادة التغيير

يمكن إجراء دراسة لدور المرأة في قيادة التغيير داخل الكنائس والمجتمعات المسيحية. هذا البحث يمكن أن يشمل تحليل كيفية تأثير المرأة في تحديث العقائد والممارسات الدينية والتقاليد داخل هذه المجتمعات. يمكن أيضاً استكشاف الأدوار المختلفة التي شغلتها النساء عبر التاريخ في هذه العمليات التحولية، بما في ذلك المناصب القيادية والأنشطة الاجتماعية والدينية التي قمن بها.

علاوة على ذلك، يمكن دراسة التحديات والعقبات التي واجهتها النساء أثناء محاولتهن إحداث التغيير، وكيف تعاملن معها وتغلبن عليها. يمكن أن يتضمن البحث أيضاً مقابلات مع نساء قياديات في الكنائس الحالية لاستقصاء تجاربهن الشخصية وآرائهن حول دورهن في التغيير الديني والمجتمعي.

• تحليل تأثير وسائل الإعلام الحديثة على المسيحية

يمكن إجراء دراسة حول تأثير وسائل الإعلام الحديثة على نشر الأفكار الدينية المسيحية. يمكن أن تشمل هذه الدراسة كيفية استخدام الكنائس لوسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية، والتطبيقات الدينية، والوسائط المتعددة للوصول إلى جمهور أوسع، خاصة الشباب. يمكن تحليل كيفية توظيف الكنائس لهذه الوسائل لنشر الرسائل الدينية، وتنظيم الفعاليات الدينية الافتراضية، وبت الصلوات والخطب عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن دراسة التفاعل بين الأجيال المختلفة مع المحتوى الديني عبر وسائل الإعلام الحديثة، وكيفية تأثير هذا التفاعل على الانخراط الديني والروحي. يمكن أيضاً تقييم كيفية استخدام الكنائس للإعلانات عبر الإنترنت لجذب أعضاء جدد وتوسيع قاعدة المؤمنين.

قائمة المراجع باللغات الأجنبية

- Adrian Keith Goldsworthy, How Rome Fell: Death of a Superpower. New Haven, Connecticut: Yale University Press .(2009) .
 - Alan D. Fitzgerald (Grand Rapids, MI and Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans, 1999).
 - Arweck, E. & Nesbitt, E. Young people's identity formation in mixed-faith families: continuity or discontinuity of religious traditions? Journal of Contemporary Religion, (2010).
- Augustus | Biography, Accomplishments, Full Name, & Facts". Encyclopædia Britannica. (2019).
 - Bartolomeu Valeriu ANANIA, Apa cea vie a Ortodoxiei, Renaşterea Publishing House, Cluj-Napoca, (2002).
 - Baynes, N.H & Moss, L. B. Byzantium: An Introduction to East Roman Civilisation, Oxford University Press: Oxford, (1962).
- Beard, M., Price, S., North, J., Religions of Rome: Volume 1, a history, illustrated, Cambridge University Press, (1998).

- Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Reformation Causes and Effects". Encyclopedia Britannica, 25 Sep. 2020.
- Chester G. Starr, A History of the Ancient World, Second Edition. Oxford University Press. (1974).
 - Christopher R. Seitz, The Character of Christian Scripture: The Significance of a Two-Testament Bible (Grand Rapids: Baker, 2011).
 - Crawford, Helen (2 October 2019). "Your guide to biblical genre". Bible Society.
 - Cristian BĂDILIȚĂ, Noul Testament – Evanghelia după Marcu, Bilingual edition, 2nd edition, Editura Vremea, Bucharest, (2015).
 - Danny Von Kanel, Building Sunday School by the Owner's Design. CSS Publishing. (2005).
 - David E. Aune; Grand Rapids: Eerdmans, (2011).
 - David Moseley, Religion, Politics & Society in 1st Century C.E. Palestine, New Testament I, (2020.)
 - David Noy, Foreigners at Rome: Citizens and Strangers. Duckworth with the Classical Press of Wales.(2000) .
 - Den Heijer, A. Managing the university campus: Information to support real estate decisions. Academische Uitgeverij Eburon. (2011).
 - Dionisie STAMATOIU, “Complexitatea unei personalități. Sfântul Apostol Pavel”, in: Mitropolia Olteniei, 1-4, 2002.
 - Dr. Allen Farber, "Early Christian art," in Smarthistory, August 8, 2015.

- Eder, W. "The Augustan Principate as Binding Link," in *Between Republic and Empire*. University of California Press.(1993) .
 - Eduard Syndicus, *Early Christian Art*. London: Burns & Oates. (1962).
- Edward Gibbon, "The Decline and Fall in the West – Chapter 4" ‘The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, (1776).
 - Edward Stourton, *John Paul II: Man of History*. London: Hodder & Stoughton. (2006).
 - Ellen Little. "Periodicals published by The American Sunday-School Union". University Library System, University of Pittsburgh. (2012).
 - Ershov B.A. (2013) *Russian Orthodox Church in the structure of public administration in the XIX -early XX centuries: Monograph* "Voronezh State Technical University.
 - Festus Ainoo. (2022). *How the Reformation of the Catholic Church Influenced Christianity*. University of Cape Coast.
- Frank Frost Abbott, *A History and Description of Roman Political Institutions*. Elibron Classics.(1901) .
 - Geoffrey Parker, *The Thirty Years War* (Routledge Pub.: London, 1997).
 - George Bondor and Claudiu Tipuriță, Editura Polirom, Iași, 1997.
 - Gibbon. *The Decline and Fall of the Roman Empire*. (1776).
 - Gregory, T. E. *A history of Byzantium*. Blackwell Publishing. (2005).
 - Guirguis, Van Doorn-Harder, *The Emergence of Modern Coptic Papacy*, 2022.

- H. C. Butler, *Early Churches in Syria, Fourth to Seventh Centuries*, Completed by E. B. Smith, (Princeton, 1929).
- H. G. Koenigsberger, George L. Mosse, G. Q. Bowler, *Europe in the Sixteenth Century*, Second Edition, Longman (1999).
- History.com Editors, "Martin Luther posts 95 theses", A&E Television Networks, October 29, 2020.
- Hogan, Richard. M. *Dissent from the creed: heresies past and present*, Our Sunday Visitors Publishing: Huntington. (2001).
- Isaac, B.H., *The Near East Under Roman Rule: Selected Papers* (Brill, 1997).
- Jan Miel, *Pascal and Theology*. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, (1969).
- Janssen, Geert H. "The Counter-Reformation of the Refugee: Exile and the Shaping of Catholic Militancy in the Dutch Revolt", *Journal of Ecclesiastical History* 63#4. (2012).
- Jennifer Lorenzetti. *Early Christian Architecture | House Churches & Basilicas*. *Art of the Western World*. (2023).
- John Ferguson, *Clement of Alexandria*. New York: Twayne Publishers. (1974).
- John Wells, (3 April 2008). *Longman Pronunciation Dictionary* (3rd ed.). Pearson Longman.
- Josep Palau Orta, "How Martin Luther Started a Religious Revolution", *National Geographic*, October 12, 2017.

- Karl Baus et al., *The Imperial Church from Constantine to the Early Middle Ages*, trans. Anselm Biggs, *History of the Church 2*, ed. Hubert Jedin and John Dolan (London: Burns & Oates, 1980), p. 25.
- Lactantius, *De Mortibus Persecutorum* 31–35; Eusebius, *Historia Ecclesiastica* 8.16; Elliott, *Christianity of Constantine*, 43; Lenski, "Reign of Constantine" (CC), 68; Odahl.
- Lester L. Grabbe, *Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know It?*. New York: T&T Clark . (2007).
 - Mark Edwards, "The first Council of Nicaea," in *The Cambridge History of Christianity*, vol. 1, *Origins to Constantine*, ed. Margaret M. Mitchell and Frances M. Young (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
 - Markku Peltonen, (23 September 2004). "Bacon, Francis, Viscount St Alban (1561–1626)". *Oxford Dictionary of National Biography* (online ed.). Oxford University Press.
 - Matthew C. Steenberg, *Irenaeus on Creation: The Cosmic Christ and the Saga of Redemption* (Leiden: Brill, 2008).
 - Max I. Dimont, *Jews, God and History*, Simon & Schuster, 1962.
 - Meinardus, O.F.A. *Two Thousand Years of Coptic Christianity*, The American University Press: Cairo. (2002)
 - Meredith G. Kline, *The Structure of Biblical Authority* (2d ed.; Eugene, OR: Wipf & Stock, 1997).
 - Meredith G. Kline, *The Structure of Biblical Authority* (2d ed.; Eugene, OR: Wipf & Stock, 1997).
 - Michael Brett and Elizabeth Fentress, *The Berbers*, Wiley-Blackwell, (1997).

- Millard Erickson, Who's Tampering with the Trinity?) April 16, 2009(
- Mourlevat, Guy. Les machines arithmétiques de Blaise Pascal (in French). Clermont-Ferrand: La Française d'Édition et d'Imprimerie. (1988)
- Najman, Hindy (1 January 2012). "The Idea of Biblical Genre: From Discourse to Constellation". *Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature*. Brill Publishing.
- NICODIM Patriarhul României, *Viața și Operile Sfântului Apostol Pavel*, translation after F. Ferrer, Publishing and printing house of the Saint Monastery of Neamțu.
- Nolan, Cathal J. *The Age of Wars of Religion, 1000–1650: An Encyclopedia of Global Warfare and Civilization, Volume 2*. London: Greenwood Publishing Group. (2006).
- Norman P. Tanner, ed., *Decrees of the Ecumenical Councils* (London: Sheed and Ward; Washington DC: Georgetown University Press, 1990).
- Norman P. Tanner, *The Councils of the Church. A Short History* (New York: Crossroad, 2001).
- Novak, Ralph Martin. *Christianity and the Roman Empire: background texts*, Trinity Press International, Harrisburg. (2001).
- Paolo Lino Zovatto, "Il Significato della basilica doppia. L'Esempio di Aquileia", in: *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, vol. 18 (1964).
- Partner, Nancy; Foot, Sarah, eds. (31 January 2013). "Empiricism and its configurations in the history of epistemology". *SAGE Handbook of Historical Theory*.
- Perry, M. *Western Civilization: A Brief History, Volume I: To 1789* (11th ed.). Cengage Learning. (2012).

- Peter Brown, *The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200- 1000*, rev. ed. (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013).
- Peter Franz Mittag: *Antiochos IV. Epiphanes. Eine politische Biographie*. Berlin 2006, ISBN 3-05-004205-2.
- Peter Garnsey and Richard Saller, *The Roman Empire: Economy, Society and Culture*. University of California Press.(1987) .
- Peter Gay, *The Enlightenment: A Comprehensive Anthology* (New York: Simon and Schuster, 1973).
- Ramsey Michaels, *The Gospel of John* (The New International Commentary on the New Testament | NICNT), Eerdmans, (2010).
- Richard Hanson, *The Search for the Christian Doctrine of God*, (2006).
- Richard Miles, "Communicating Culture, Identity, and Power," in *Experiencing Power: Culture, Identity and Power in the Roman Empire*. Routledge.(2000) .
- Richardson Peter. *Herod King of the Jews and Friend of the Romans*. University of North Carolina Press . (1996).
- Rives, J. B. *Religion in the Roman Empire*. Wiley-Blackwell. (2007).
- Rowan Williams, *Arius: Heresy and Tradition*, rev. ed. (Grand Rapids, MI and Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans, 2002).
- Sarah Sumner, *Men and Women in the Church: Building Consensus on Christian Leadership* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003).
- Scupoli, L., & Nicodemus of the Holy Mountain. (1978). *Unseen warfare: The spiritual combat and path to paradise of Lorenzo Scupoli*. St Vladimir's Seminary Press. (Original work published 1589).

- St. Athanasius, A Defense of the Nicene Definition, (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co.,1892.).
- St. Athanasius, St. Athanasius On The Incarnation (1885), Kessinger Publishing, LLC (22 May 2010).
 - Stephen Benko, Pagan Rome and the Early Christians, Indiana University Press, (1986).
- Stuart P. Garver, Our Christian Heritage (Hackensack, NJ: Christ's Mission, (1973).
 - Suetonius, approximately 69-approximately 122, and Thomas Forester. The Twelve Caesars. Floating Press, (2009).
 - The Origin of Islam in its Christian Environment, In: The Gunning Lecture, 1925, Edinburgh University, Ltd, 1926, v I. p 19., Ecclesiastical History.
 - Timothy Barnes, Tertullian: A literary and historical study (Reprinted with appendix of revisions 1985 ed.). Oxford. (1971).
 - Tom Greggs. Barth, Origen, and Universal Salvation: Restoring Particularity, Oxford, England: Oxford University Press, (2009).
 - Walmsely, A. Byzantine Palestine and Arabia: Urban prosperity in Late Antiquity. Scolar Press. (1996).
 - Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press.(1997) .
- Wayne Grudem, "Biblical Evidence for the Eternal Submission of the Son to the Father," in Jowers and House, The New Evangelical Subordinationism? (2012).

- Weksler-Bdolah ،Shlomit. Aelia Capitolina – Jerusalem in the Roman period: in light of archaeological research. (2019).
- William H. Brackney, Historical Dictionary of the Baptists, Scarecrow Press, USA, 2009.

قائمة المراجع باللغة العربية:

- أ. حلمي القمص يعقوب، مدارس النقد والتشكيك والرد عليها (العهد القديم من الكتاب المقدس)، مطبعة دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط، (م2006).
- أ.د بيداء محمود احمد، تجربة التحديث في المانيا، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، قسم التاريخ 2023.
- الأب متى المسكين. حقبة مضيئة في تاريخ عصر القديس اثناسيوس الرسول البابا العشرون 373-296م سيرته ودفاعه عن لإيمان ضد الأريوسيين لاهوته، مطبعة دير القديس أنبا مقار، وادي النطرون، (٢٠٠٢).
- الأب متى المسكين، تفسير إنجيل يوحنا: ج2، دير القديس أنبا مقار، طبعة أولى 1990م.
- ابو العلا عفيفي، الملامتية والصوفية وأهل الفتوة، دار الكتب الجامعية، الاسكندرية، 1955

- أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان ناشرون الثانية، (1978).
- إعتدال سلامة، جزيرة يونانية للرجال فقط، أغسطس 2016، صحيفة الشرق الأوسط: يوميات الشرق.
- الأنبا تكلا هيمنوت، تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ملخص نظم طقوس وأحان صلوات الكنيسة القبطية على مدار العام.
- الأنبا تكلا، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز". (2023).
- الانبا يوساب (أسقف فوة)، تاريخ البطارقة، 2002.
- البابا شنودة الثالث، اللاهوت المقارن، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1996.
- البابا شنودة الثالث، سنوات مع أسئلة الناس، جزء 1، 2001م.
- بيرتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة: زكي نجيب محمود، مراجعة: أحمد أمين، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، (2010).
- تادرس يعقوب ملطي، قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض الشخصيات الكنسية، كنيسة الشهيد مارجرس بإسبورتنج.
- توفيق اسكاروس، عن: " قصة الكنيسة القبطية"، إيريس حبيب المصري، الكتاب الرابع
- جابر عبد العليل وفاتن محمد البنا، جغرافيا اللغات، مكتبة الإسكندرية، 2011م.

- جوزيف نسيم يوسف، (1984). تاريخ الدولة البيزنطية 1453-284م، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر: الإسكندرية، مصر.
- حبيب جرجس، أسرار الكنيسة السبعة، جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية، القاهرة، 1934.
- راندال ايه ويس، الطوائف اليهودية في زمن كتابة العهد الجديد، ترجمة: د. عادل زكري، مدرسة الإسكندرية، ٢٠١٦م.
- زاهر رياض، كنيسة الإسكندرية في إفريقيا، معهد الدراسات القبطية، م1960.
- ستيفن رنسيومان، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. ترجمة: عبد العزيز توفيق. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب (1997).
- الشماس بيشوي بشرى فايز والقمص تادرس يعقوب ملطي، كاتيكيزم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – ج6 – المفاهيم المسيحية والحياة اليومية. (2019).
- صدقي، م. ح. العلاقات البيزنطية التركية في ضوء كتاب الألكسياد (رسالة ماجستير). جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم التاريخ. إشراف ع. ك. توفيق، وم. س. عمران (1979).
- القمص أناسيوس فهمي جورج، كتاب الأنشطة الكنسية (خدمة الشباب)، (م1989).
- لبيب مشرقي، حديث مع جون كلفن، القاهرة، 1985م.
- مجلة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد 25-26، سنة 2021.

- ميشال نجم، التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدّس - العهد الجديد (2) كما دوّنه مرقس، 2016م.
- نقولا كاباسيلاس. كتاب الحياة في المسيح. سلسلة اباء الكنيسة. منشورات النور.
- نور الدين خليل. قاموس الأديان الكبرى الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلامية (بالعربية والإنجليزية). مراجعة: محمود آدم. الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للطباعة والنشر، (2008).
- هاري ايبرتس، مصلح في المنفى، جون كالفن موجز عن حياته ومبادئه، ترجمة وليم وهبة بباوي، القاهرة، 1982.
- ويل ديورانت، قصّة الحضارة، بيروت، تونس: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، (1988).